

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5 Wolfsblick intern
- 6 Portrait
- 7 Vereinsleben
- 8 Zum Gedenken
- 9 Daheim in Wolfhalden
- 10 Geschichte
- 11 Gewerbe
- 12-13 Schule
- 14 Kantonales
- 15 Kirchengemeinde
- 16 Veranstaltungen

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Wir alle starten wohl erstmals in unserem Leben mit derselben Frage ins neue Jahr. Wann können wir wieder unser gewohntes Leben frei von Einschränkungen führen? Ich hoffe sehr, dass sich unser Alltag im Laufe von 2021 normalisiert.

Der Gemeinderat startet vollzählig und engagiert in ein neues Jahr voller Projekte. Dies sind u. a. der Umbau der Liegenschaft Dorf 2, eine zweckmässige Zufahrt der Kirchgasse bis zu den Sportanlagen, beim Friedhof eine bauliche Erweiterung der Garage für Gerätschaften des Friedhofs und Sportplatzes sowie neben dem Werkhof einen Unterstand mit Lagerplatz für Baumaterialien der laufenden Unterhaltsarbeiten.

Die Schulraumplanung, die den zukünftig benötigten Schulraum aufzeigen soll, wird zusammen mit der Fachhochschule OST angegangen. Die laufende Ortsplanung wird unter Einbezug der Bevölkerung weiter vorangetrieben. Mit der Schliessung des Restaurants Adler und dem seit einem Jahr leerstehenden Restaurant Krone verfügen wir momentan über kein Restaurant im Dorf – eine sehr unbefriedigende Situation. Die Neueröffnung der Krone hat daher hohe Priorität.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Angehörigen im Namen des Gemeinderates viel Energie, Offenheit für Neues, aber vor allem Gesundheit und Zufriedenheit im neuen Jahr.

Ihr Gemeindepräsident Gino Pauletti

Januar 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Vernehmlassung Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den Volksschulen

Das Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Ende Oktober 2020 unter anderem allen Gemeinden die Verordnung über die Anstellung der Lehrenden an den Volksschulen zur Vernehmlassung unterbreitet.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich mit der Teilrevision der Verordnung auseinandergesetzt. Ziel der Teilrevision ist die Anpassung der Besoldung von Lehrpersonen. Insbesondere sollen die Einstiegsgehälter für Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarstufe sowie der Einstiegslohn der Lehrpersonen der Sekundarstufe I und der Förderlehrpersonen aller Stufen angehoben werden. Damit werden dem prognostizierten Zuwachs an Schülerinnen und Schülern und einem damit verbundenen zukünftigen Lehrpersonenmangel Rechnung getragen.

Mit Blick auf die Rekrutierung künftiger Lehrpersonen soll damit auch die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich mit den umliegenden Kantonen verbessert werden. Der Gemeinderat Wolfhalden schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindepräsidenten-Konferenz AR an. Sie weist auf alle aus der Sicht des Gemeinderats kritischen Punkte hin. Im Speziellen sind hier das als fraglich zu beurteilende «Giesskannenprinzip» sowie die als wenig weitsichtig zu bezeichnende Begründung der Wettbewerbsfähigkeit zu nennen.

Des Weiteren ist als kritischer Punkt die Mehrbelastung des Gemeindefinanzhaushalts zu belegen.

Forstkorporation Vorderland

Der Gemeinderat Wolfhalden hat die positive Jahresrechnung für das Betriebsjahr 2019/2020 und den Voranschlag 2020/2021 genehmigt.

Genehmigung Strassenverzeichnis, Inkrafttreten Strassenreglement

Durch Beschluss vom 30. November 2020 hat der Regierungsrat Dölf Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, das Strassenverzeichnis der Gemeinde Wolfhalden genehmigt.

Das Verzeichnis ist integraler Bestandteil des Strassenreglements, welches von unseren Stimmberechtigten am 24. November 2019 angenommen worden war. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. Dezember 2020 entschieden, das Strassenreglement folglich per 1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Mit dem Inkrafttreten des Strassenreglements leistet die Gemeinde nur noch Beiträge an den betrieblichen und baulichen Unterhalt von Strassen und Wegen, welche im Strassenverzeichnis geführt werden.

Für die Öffentlichkeit ist das Strassenverzeichnis im Geoportal des Kantons und unter www.geoport.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» zugänglich. Im Online-Shop auf der Webseite der Gemeinde ist nebst dem neuen Reglement auch das Strassenverzeichnis verlinkt.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner, Sarah Niederer,
Gino Pauletti, Barbara Sieber

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Insetate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Für eine reibungslose Abrechnung seitens Gemeinde werden alle nach altem Reglement begünstigten Flurgenossenschaften und Strassenkorporationen gebeten, in ihrer Abrechnung für den betrieblichen Unterhalt klar auszuweisen, welche Aufwände im Jahr 2020 und welche im Jahr 2021 angefallen sind.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Buschor Tobias und Franziska, Unterlindenberg 206, Wolfhalden
Umgebungsgestaltung: Ersatz/Erweiterung Stützmauer und Zaun, Parz. Nr. 295, Unterlindenberg.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Wolfhalden
Erstellung Windfang beim Schulhaus Zelg, Parz. Nr. 804, Zelg 561.

Fisch Christian und Doris, Kindergartenstrasse 1002, Wolfhalden
Umgebungsgestaltung: Erstellung Stützmauer und Treppe, Parz. Nr. 1307, Oberlindenberg.

Kuratli Raffael und Linda Anne, Lippenrüti 402, Wolfhalden
Einbau zusätzliche Fenster an Südfassade (Projektänderung zu BG Nr. 1549), Parz. Nr. 579, Lippenrüti 400.

Paffrath Björn und Daniela, Hinteregg 876, Wolfhalden
Neubau Windschutzwand, Parz. Nr. 1157, Hinteregg 876.

Ritz Simon und Janette, Äusseres Holz 480, Wolfhalden
Ersatz Stützmauer, Parz. Nr. 163, Äusseres Holz. (sn)

Quellen Najenriet werden übernommen

Übernahme der Quellen von der Gemeinde Walzenhausen

Die Gemeinde Walzenhausen besitzt im Gebiet «Najenriet und Torfnest» oberhalb des Weilers Dorresslen auf dem Gemeindegebiet von Oberegg mehrere Quellen. Seit 1984 wird das Quellwasser durch die Gemeinde Walzenhausen nicht mehr genutzt.

Die periodisch durchgeführten Untersuchungen ergaben jeweils, dass die Quantität und die Qualität des Quellwassers teilweise ungenügend sind.

Die Gemeinde Wolfhalden besitzt im selben Gebiet ebenfalls mehrere Quellen, deren Wasser durch die Wasserversorgung Wolfhalden genutzt wird. Weiter nutzt die Gemeinde Wolfhalden bereits seit 2015 Quellwasser aus einzelnen Quellen der Gemeinde Walzenhausen.

In den letzten Jahren intensivierten die Gemeinden Walzenhausen und Wolfhalden gemeinsam die Abklärungen bezüglich langfristiger Nutzung des Quellwassers. Dabei wurden die einzelnen Quellen unter Beizug von Ingenieur- und Hydrogeologiebüros nach ihrer Nutzbarkeit kategorisiert, planerisch in sinnvolle Einheiten zusammen-

gefasst und als Grundlage für eine gesicherte Wasserqualität mögliche Quellschutzzonen eruiert.

Weiter wurden die Investitionskosten für die Sanierung der Quellsfassungen, Quellschächte, Leitungen, Pumpwerke anhand von Erfahrungswerten eingeschätzt. Es hat sich gezeigt, dass die Nutzung der ergiebigsten Quellen beider Gemeinden durch die Gemeinde Wolfhalden verhältnismässig, vernünftig und zielführend ist. Eine Nutzung durch die Gemeinde Walzenhausen wird u.a. aufgrund der hohen Kosten im Millionenbereich ausgeschlossen.

Die Räte beider Gemeinden haben eine entsprechende Vereinbarung ausgearbeitet, mit welcher die Quellen Najenriet an die Gemeinde Wolfhalden abgetreten werden. In Notsituation besteht für die Gemeinde Walzenhausen weiterhin die Möglichkeit, durch ein Wasserbezugsrecht ein gewisses Wasserkontingent der Quellen Najenriet von Wolfhalden zu beziehen. Für die Überlassung der Quellennutzung erfolgt die Ausrichtung einer einmaligen Entschädigung durch die Gemeinde Wolfhalden an die Gemeinde Walzenhausen von Fr. 50'000.00. (sn)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

Wir sagen DANKE!

Nach 17 Jahren wird Ursi Nagel die Gemeindebibliothek per Ende 2020 verlassen. Das Bibliotheksteam möchte sich ganz herzlich, für die zahlreichen geleisteten Stunden, bei Dir bedanken! Ob beim Bücher einkaufen, einfassen oder bei der Arbeit in der Bibliothek, wir konnten immer auf Dich zählen, und es war stets eine angenehme und schöne Zusammenarbeit mit Dir. Wir wünschen Dir alles Liebe und Gute für die Zukunft.

Als Nachfolgerin von Ursi Nagel dürfen wir Alexandra Zingerli recht herzlich willkommen heissen. Sie wird ihr Amt im Januar 2021 antreten.

Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im kommenden Jahr.

Das Bibliotheksteam

**Die Bibliothek bleibt vom
20. Dezember 2020 bis zum
3. Januar 2021 geschlossen.**

Wolfhalden sagt 3 mal Ja

Mit einer Stimmbeteiligung von rund 45% haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Wolfhalden nebst dem Voranschlag 2021 auch die beiden Vorlagen zum Baukredit Dorf 2 sowie zum Schulvertrag mit der Gemeinde Grub AR angenommen.

Der Voranschlag 2021 wurde mit 447 Ja- zu 92 Nein-Stimmen von den Stimmberechtigten angenommen.

Der Vertrag zwischen der Einwohnergemeinde Wolfhalden und der Einwohnergemeinde Grub AR betreffend Besuch der Sekundarstufe I in Wolfhalden durch Lernende aus Grub AR wurde mit einer überwältigenden Zustimmung von 552 Ja-Stimmen zu 19 Nein-Stimmen genehmigt. Auch in der Gemeinde Grub AR sagten 296 Stimmberechtigte Ja zum neuen Vertrag. 42 Stimmberechtigte der Gemeinde Grub AR sprachen sich gegen den Vertrag aus.

Weniger eindeutig viel das Ja zum Baukredit Dorf 2 aus. Mit 338 Ja- zu 230 Nein-Stimmen wurde dem Baukredit in der Höhe von Fr. 1'089'000.00 bewilligt. Der Gemeinderat freut sich über die Zustimmung, ist sich aber auch bewusst, dass ein solches Bauvorhaben auch immer auf Widerstand stossen wird. Mit der Bewilligung des Baukredits haben die Stimmberechtigten dem Gemeinderat die Aufgabe auferlegt, die gesprochenen finanziellen Mittel im Sinne eines Kostendaches transparent und wirtschaftlich einzusetzen. Parallel zum Baugesuchsprozess werden anfangs Jahr die zu vergebenden Arbeiten ausgeschrieben, Konkurrenzofferten eingeholt und das wirtschaftlich günstigste Angebot ermittelt. Der Gemeinderat wird fortlaufend über das Bauprojekt informieren. (sn)

Zivilstand

Todesfälle

Werner Graf, geboren 1954, gestorben am 30. November 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Oberlindenberg 187.

Aemisegger Ernst, geboren, 1940, gestorben am 7. Dezember 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Oedlehn 427.

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Das neue Redaktionsteam...

Isabelle Kürsteiner (iks, Red.)
Redaktionsleitung

Sarah Niederer (sn)
Redaktion

Gino Pauletti (gp)
Redaktion

Barbara Sieber
Layout

Wenn etwas geschrieben werden soll...

Ruedi Stricker (RUS)

Peter Eggenberger (egb)

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)

efürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Der Gemeindepräsident packt aus

Ihn als Politiker zu beschreiben, den man höchstens aus den Medien kennt, wäre übertrieben. Das Gegenteil träfe aber ebenfalls nicht zu. Wir wollten wissen, was für ein Mensch Gino Pauletti ist.

Erzählen Sie uns etwas über Ihre Wurzeln

Geboren wurde ich am 8. Oktober 1957 in Gais. Nach Wolfhalden verschlug mich der Traum vom Eigenheim – trotz der damals astronomischen Hypothekarzinsen und den hohen Bodenpreisen. Zufälligerweise stiess ich auf ein Inserat für eine Eigentumswohnung mit Seesicht in Wolfhalden, die wir uns auch als junge Familie leisten konnten. Und wenn Sie mich fragen, wo in der Welt ich am liebsten wohnen würde, käme mir höchstens Gais in den Sinn. Aber da ich mich hier in Wolfhalden gut aufgehoben fühle, ist das kein Thema mehr.

Was mich als Kind geprägt hat? Zum Beispiel die Autoritätsgläubigkeit meiner Eltern. Die Herren Lehrer, Pfarrer und Lehrmeister hatten immer recht, mir schenkte man keinen Glauben. Den gepackten Koffer vor der Wohnungstüre mit der Notiz, ich sei gerne wieder Zuhause willkommen, wenn ich diesen Personen nicht mehr widerspreche, fand ich sehr ungerecht, auch wenn ich nicht immer ein braver Bub war.

Kommen wir zum Politischen. Drei Antworten sind gefragt.

Grundsätzlich ist mir eine funktionierende Gewaltentrennung wichtig: Legislative, Exekutive und Judikative. Wir sehen in vielen Ländern die Folgen einer Vermischung von Politik und Religion, die immer wieder Unruhen und Chaos auslöst.

Und wenn Sie mich nach dem Sinn einer Fusion der Vorderländer Gemeinden fragen:

Dieses Thema schürt Emotionen und Aussagen wie «Es wird nicht billiger», «die Eigenständigkeit geht verloren», «mit der Zentralisierung wird alles noch schlimmer...»

Wir sollten das Thema jedoch vertieft prüfen und eine Auslegeordnung als Basis für eine Diskussion in der Bevölkerung erstellen.

Was ich an unserer Staatsform ändern würde? Die direkte Demokratie als eine der besten Staatsformen kann sich als schwerfällig entpuppen, wenn alle Bürger immer alle Rechtsmittel ausschöpfen.

In gewissen Situationen sollten Gemeinderat, Kanton oder Bund im Interesse aller selber entscheiden können. Die aktuelle Covid-19 Angelegenheit zeigt, dass es wohl besser wäre, wenn der Bund mit starker Führung die Krise meistern würde.

Von Beruf sind Sie Gemeindepräsident. Aber nicht nur...

1973, mitten in der Wirtschaftskrise, begann ich gegen den Wunsch meines Vaters eine Maurerlehre. Im Lauf der Jahre kamen viel Weiterbildung und neue Tätigkeitsfelder hinzu, und heute arbeite ich als freischaffender Bauführer im Auftragsverhältnis.

Mein schönstes Erlebnis in diesem Beruf? Das hatte ich Ende der achtziger Jahre als Baustellenpolier und Verantwortlicher für einen Umbau einer Privatklinik mit Tiefgarage. Nachdem beim Aushub wegen Berechnungsfehlern seitens Dritter Risse in den Wänden entstanden waren und das Gebäude einstürzte, gelang mir in einer beispiellosen Material- und Personalschlacht, 6-Tage-Woche und vielen Überstunden die Einhaltung des Eröffnungstermins und die Vermeidung einer hohen Konventionalstrafe. Was mich aber manchmal ärgert, sind fachlich ahnungslose Menschen, die überall mitentscheiden, aber keine Verantwortung dafür tragen wollen.

Wichtig ist mir auch, dass die Vorteile meiner Doppelfunktion der Gemeinde zugutekommen und ich andererseits konsequent in den Ausstand trete, wenn es Zielkonflikte geben könnte.

Und der private Gino Pauletti?

Ja, den gibt es auch, aber mangels Zeit nicht allzu häufig. Ich sammle dann Ansichtskarten und Modelleisenbahnen, stelle alte Uhren instand und lese Fachliteratur. Oder mache gar nichts. Ich esse gern italienisch, am liebsten Pizza, aber aus Zeitmangel überlasse ich das Kochen meiner Lebenspartnerin. Das Staubsaugen auch.

Ich freue mich über Dinge, die nach langer Zeit auf gute Weise aus der Pendenzenliste verschwinden. Ärger machen manchmal Menschen, die sich nicht entscheiden können sowie Besserwissen und Wasserprediger, die selber Wein trinken.

(RUS)

5 Jahre Kultur in der Kirche

Winterwanderungen

Ein besonderes Jahr neigt sich seinem Ende entgegen. Es hat uns vor Augen geführt, wie verletzlich wir in unserer Welt sind und dass nichts selbstverständlich ist. Wir mussten und müssen unseren Wirkungskreis einschränken und uns mehr auf den engeren Kreis besinnen. Die Situation hat aber auch viele von uns erleben lassen, welche Kraft in der Natur steckt, aus der wir Energie gewinnen und Freude erleben können. Das draussen unterwegs sein, das Wandern, hat vielen durch diese besondere Zeit geholfen.

Sowohl im Frühjahr wie auch gegen Ende Jahr mussten wir unsere geführten Wanderungen absagen. Dies war für viele regelmässige Mitwanderer ein herber Einschnitt, alles andere wäre aber nicht verantwortbar gewesen. Unsere Broschüre «Wandern mit den Appenzellern», die Sie in vielen Gaststätten und Betrieben finden, bietet aber immer wieder Inspiration für eigene Wanderungen im kleinen Kreis.

Unsere Winterwanderungen und Schneeschuhtouren im Januar und Februar möchten wir mit kleinen Gruppen durchführen. Selbstverständlich hängt die Durchführung von der dann gültigen Lage ab. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich zu den Wanderungen anmelden und vor der Wanderung unser Wandertelefon 071 898 33 37 abhören oder unter www.appenzeller-wanderwege.ch Informationen einholen.

Geführte Wanderung

Samstag, 16. Januar 2021 – Schneeschuhwanderung auf die Hundwiler Höhi.

Appenzeller Wanderwege AR

Zum Gedenken an Hans Tobler

Hans Tobler, 29. Juli 1925 bis 6. November 2020

Noch im alten Jahr wurde Hans Tobler zur letzten Ruhe geleitet. Er hatte sich in verschiedensten Bereichen für seine Gemeinde engagiert, deren Wohlergehen ihm zeit lebens ein Herzensanliegen war.

«Sich selber zurücknehmen und für andere da sein...»

Dieser Maxime unterordnete Hans Tobler sein Leben, das am 29. Juli 1925 im Weiler Vogelherd unweit des Dorfzentrums von Wolfhalden begann. Dort wuchs er mit vier Geschwistern auf, und nach dem Besuch der Realschule in Heiden war er gemeinsam mit seinem Vater im Elternhaus als Heim-Seidenweber tätig. Die monotone Arbeit im dunkeln Kellerlokal forderte ihn aber zu wenig, und das lebhaftere Interesse am Wohlergehen seiner Mitmenschen führte zur Ausbildung als Krankenpfleger.

Grosses Engagement für Patienten

Nach der Ausbildung folgten praktische Arbeitseinsätze im Krankenhaus Trogen und im Kantonsspital

Winterthur. Dank seiner umfassenden Kenntnisse wurde Hans Tobler vom Industrieunternehmen Sulzer als Werk-sanitäter engagiert. Die letzten 14 Arbeitsjahre standen im Dienste der Patienten im Spital Heiden, und nach der Pensionierung pflegte er einige Jahre seinen bettlägerigen Vater im Elternhaus.

Schreiben für den Wolfsblick

Seine Freizeit stellte Hans Tobler in den Dienst der Öffentlichkeit. So war er lange Jahre als Ortskorrespondent und Fotograf für verschiedene Tageszeitungen tätig. Für das Gemeindeblatt «Wolfsblick» verfasste er zuverlässig Gratulationswünsche für Jubilare und Jahresrückblicke. Seine Schreibgewandtheit war zudem in den Vorständen des Verkehrsvereins und der Lesegesellschaft Dorf gefragt, wo er als Aktuar wirkte. Zudem verfasste er die Jubiläumsschrift «125 Jahre Lesegesellschaft Dorf». Auch die Kirchgemeinde durfte auf seine aktive Mitarbeit zählen, stellte er sich doch mit Freude als Vize-Mesmer zur Verfügung.

Geborgenheit im Haus «Quisisana»

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Hans Tobler im Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg und später im Altersheim «Quisisana» in Heiden, wo er sich gut aufgehoben fühlte. Hier schloss sich am 6. November sein erfüllter Lebenskreis. Bleiben aber wird die Erinnerung an eine engagierte und liebenswerte Persönlichkeit, die sich des Danks der Wolfhändler Bevölkerung gewiss sein darf. (egb)

Traumhaus mit Traumblick

Es braucht etwas Mut und ein geländesicheres Fahrzeug, um die steile Strasse zur Anhöhe in Wolfhalden zu befahren. Oben angekommen gehört zunächst dem Bodensee und der naturstarken Landschaft die gesamte Aufmerksamkeit, bis das charmante Ehepaar Silvia und Christian Jakob das Tor zu ihrem Traumhaus öffnet. Sie werden hiermit als Neuzuzügler im Wolfsblick vorgestellt.

Das Ehepaar Jakob, ursprünglich aus St. Margrethen, hegte schon lange den Wunsch, für sich und ihre drei Kinder ein altes Bauernhaus zu beziehen. Fast hätten sie den Traum aufgegeben, als das Schicksal doch noch winkte.

Das 240-jährige Haus mit dunkler Holzfassade hat auch wegen des grossen Umschwungs mit Wald und einer Aussicht auf den Bodensee, die das Herz hüpfen lässt, überzeugt.

Als die Voreigentümerin die Geschichte der alten Gemäuer erzählte, entstanden rasch viele Bilder in den Köpfen der Familie Jakob, wie die Substanz des Hauses und der traditionelle Charakter beibehalten und dennoch Modernität eingebracht werden kann. Mit dem Überschreiben des Grundstücks

durften einige Gemälde aus früheren Zeiten sowie der Landsgemeindesäbel bleiben, welcher – inzwischen ausgedient – heute den Kamin in der guten Stube ziert. Dank dem richtigen Architekten und einheimischen Bauunterneh-

und Frau Jakob in Wolfhalden alles, was früher in einem Einkaufszentrum bezogen wurde. Die nahe Anbindung an die Autobahn steigert zudem die Attraktivität von Wolfhalden.

«Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!»
zitiert Frau Jakob aus Goethes Faust und man glaubt Silvia und Christian Jakob, die in ihrem Traumhaus noch lange leben wollen.

(LHH)

men wurde aus der damaligen Scheune ein heimeliger Wohnbereich. Die Seele des Hauses lebt weiter, ganz wie das Ehepaar Jakob es beim Kauf versprochen hat. Familie Jakob geniesst mit inzwischen fünf Enkeln, was sie im Leben erarbeitet und erreicht hat, ganz privat für sich und im Stillen. Aufgrund der guten Angebote im Kern der Gemeinde finden Herr

Anmerkung: Ausführliches Portrait finden Sie auf der Webseite www.wolfhalden.ch

De Ränzler bim Schuelhus Zelg

Wieder einmal war prächtiges Winterwetter. Mit Skiern und Schlitten vergnügten sich die Mädchen und Buben am steilen Hang oberhalb des Schulhauses Zelg. Dabei bleibt die Episode um eine ganz besondere Sprungschanze unvergessen...

Amme Mecktivormittag isch de Sechstklässler Andreas mitere grosse Kartonschachtle im Schuelzimmer uftaucht. I de Pause hand ali Goofe wele wisse, wa-n-er demit oob hei. «Kommid am Nommittag gi luege!», häd er befole. «Du Schachtle-Latschi!», rüeft de Fredi ond zaagetem de Vogel.

Ond scho bald ischt e wunderbari Schanze dogschtande.

Am früene Nommittag sönd en Huffe Goofe mit de Schii dogschtande, ond ali hettid wele über die toll Schanze jucke. «Wartid!», rüeft de Andreas, «zeersch kond de Fredi-Bubeli draa!» Dä ischt öppe zwanzg Meter ob de Schanze gschande ond brallet: «Wa Bubeli? Etz zaagder, wie gjuckt wierd, du keibe Latschi!» Ond scho häd er mit de Schtöck aaggee.

Ond etz isch d Rechni vom Andreas ufggange: Mit Schuss isch de Fredi uf d Schanze zue, wo onderem Gwicht vom Bueb augeblickli

Zeichnung Kurt Metzler

«Wer de Latschi ischt, gsiemer denn no», giftlet de Andreas zugg. Ond ali hand gmierkt, as si die beide Buebe nöd schmecke mögid.

Wo s Glöggli elfi glüütet häd, sönd d Schüeler uf de Hammweg. De Andreas aber packt d Schachtle ond e Schneeschufle ond shtampft ufwärts. Öppe i de Mitti vom Hang häd er d Schachtle hofeli anigschtellt ond Schnee druffgschuflet.

zämmegkeit ischt. Mit am Schii bliibt er am Karton hange, velüürt s Gliichgwicht ond flüügt im hööche Boge uf de Buuch. «Schachtle-Ränzler, Schachtle-Ränzler!» hand etz ali Goofe schadefroh grüeft ond de Buggel voll glachet. «Ond, wer ischt etz de Latschi?» schpöttlet de Andreas, wo de Schachtle-Ränzler ufschtöhd, tuuch sini Brettli packt ond uhni e Wörtli z sägid uf de Hammweg ischt. (egb)

In neuem Glanz

Wirtejubiläum im Restaurant Ochsen

Seit vollen 35 Jahren wirtet Ida Buschor-Kellenberger erfolgreich in Wolfhalden. Im Jubiläumsjahr wurde dem stattlichen «Ochsen» in der Zelg zu neuem Glanz verholffen.

Ida Buschors Wirtinnentätigkeit in Wolfhalden begann 1985, als sie pachtweise die Wirtschaft «Kreuz» übernehmen konnte. 1988 erwarb das Ehepaar Ida und Othmar das Restaurant «Ochsen».

In der Folge wurden Gebäulichkeiten und Einrichtungen laufend erneuert. Im Jubiläumsjahr wurde die grossflächige Hauptfassade saniert und mit neuen Fenstern ausgerüstet, so dass sich das Haus heute in neuem Glanz präsentiert.

(egb)

Wortklärung

Ränzler = Bauchlandung

Meckti = Mittwoch

wa-n-er oob hei = was er

vorhabe

Latschi = Trottel

hofeli = sorgfältig

jucke = springen

mit Schuss = mit Tempo

tuuch = bedrückt

Silbermedaillengewinner Sascha Schweitzer geehrt

Sascha Schweitzer gewann an den SwissSkills bei den Gerüstbauern EFZ die Silbermedaille.

Im Rahmen der SwissSkills Championships 2020 fanden 55 Berufswettbewerbe mit über 600 Teilnehmenden, davon neun Ausserrhoder in acht Berufen, statt. Drei Teilnehmende, darunter der Wolfhaldener Sascha Schweitzer, haben einen Spitzenplatz belegt.

Sascha konnte sich bei der täglichen Arbeit in der Firma Bläsi AG in Rheineck auf die SwissSkills bestens vorbereiten. Mit Erfolg, denn er ist Silbermedaillengewinner! Im Rahmen einer Sitzung der Berufsbildungskommission wurde Sascha Schweitzer mit den zwei anderen Medaillengewinnern vom Ausserrhoder Landammann Alfred Stricker für seine ausgezeichnete Leistung geehrt.

Alle drei Medaillengewinner betonten, dass sie ohne die Unterstützung der Lehrbetriebe nicht so weit gekommen wären. Patrick Lendenmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Firma Baugerüste Bläsi AG und Berufsbildner freut sich für Sascha und gratuliert ihm ganz herzlich zu seiner erfolgreichen Leistung: «Wir freuen uns zu sehen, dass junge Menschen wie Sascha Freude daran haben, einen handwerklichen Beruf auszuüben und diesen mit Stolz zu vertreten.»

Der Gemeinderat von Wolfhalden gratuliert Sascha Schweitzer ebenfalls sehr herzlich zum zweiten Platz bei den SwissSkills. Gino Pauletti unterstreicht die Bedeutung einer guten Handwerker-Ausbildung. «Eine erfolgreich abgeschlossene Berufslehre ist das

Fundament für Lehrabgehende, egal bei welchem Handwerk. Die Fachleute stehen auf eigenen Beinen, können ihren Lebensunter-

(v.l.n.r.): Walter Sturzenegger, Sascha Schweitzer, Landammann Alfred Stricker, Andrin Sutter

halt bestreiten und ihren Weg im Beruflichen wie im Privaten selber gestalten.

Mit dem dualen Bildungssystem stehen viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen, sogar ein Studium. Gut ausgebildete Handwerker sind für die Wirtschaft sehr wichtig. Sie tragen einen wesentlichen Beitrag

dazu bei, dass Unternehmen fachlich korrekte Aufträge erledigen können.

Gleichzeitig geben sie mit ihrem Engagement in der Nachwuchsausbildung das erlernte Wissen und die Erfahrungen an die nächste Generation weiter.»

(Red.)

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Schule im Pandemiejahr – Ein Rückblick

Freitag der 13. – noch selten haben sich die Omen dieses Datums so bewahrheitet. Irgendwie haben wir es geahnt und trotzdem brauchten wir einen Moment, um die Information des Bundesrates zu verdauen: Die Volksschule wird ab Montag 16. März geschlossen. Eines war für unsere Schule sofort klar: Ab dem ersten Schultag im Lockdown wollen wir für unsere kleinen und grossen Lernenden da sein. Vom Kindergarten bis und mit 3. Klasse setzten wir auf das gute alte Papier, damit unsere Jüngsten die Übersicht bei den Aufgaben nicht verlieren und Seite um Seite bearbeiten konnten.

Damit die Lernpakete auch zu Hause ankamen, begaben sich unsere Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen immer auf Montags-tour. Viele Kinder freuten sich bereits Tage vorher darauf, ihre Lehrerin wieder einmal live zu sehen. Für unsere Schülerinnen und Schüler der 4.-6. Klasse

aktivierten wir «padlet» – eine digitale Pinnwand, auf der Texte, Bilder, Videos, Links, Sprachaufnahmen, etc. abgelegt werden und via Chat mit der Lehrperson kommuniziert werden kann. Wir staunten, wie viele Frühaufsteher es unter den 9-12-Jährigen gab.

Die Fragechats liefen bei den Lehrpersonen oft schon morgens um 6.00 Uhr heiss!

Die auf der Oberstufe seit Jahren genutzte online Plattform «informator», garantierte der 1.-3. Sek.

den Zugriff auf die Lernaufgaben der Hauptfächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch.

Dank dem grossen Einsatz der Erziehungsberechtigten, der Kinder und Jugendlichen und den Lehrpersonen meisterten wir den Distanzunterricht recht gut!

Trotzdem: Alle ersehnten den 11. Mai herbei, um wieder in die Schule gehen zu dürfen.

Da nahmen und nehmen Kinder und Erwachsene auch gerne die wahrscheinlich zum x-ten Mal angepasstem Covid-19-Schutzkonzepte, das Tragen von Masken, das unermüdliche Händewaschen und gewissen Abstand in Kauf.

Seit den Sommerferien konnten wir mit Glück aber auch Disziplin, den Regelunterricht an allen Klassen aufrecht erhalten. Wir zählten nur einzelne Covid- und Quarantänefälle unter den Lernenden und Lehrenden. Wir hoffen sehr, dass

wir auch im neuen Jahr so weiterfahren dürfen.

Denn eines hat sich in dieser Pandemie wieder stark verdeutlicht: Schule ist für die allermeisten Kinder viel mehr als schlichte Wissensvermittlung. Schule ist: «Freunde treffen», «zusammen lernen und spielen», «kreativ sein», «in einer Gemeinschaft leben», «miteinander Sprachen lernen», «zusammen singen», «einander helfen», «zusammen Lernerfolge feiern».

Schulleitung Wolfhalden

Advent in Kindergarten und Unterstufe

Auch in dieser besonderen Zeit geniessen wir in unseren Klassenzimmern den stimmungsvollen Advent bei Geschichten und Kerzenschein.

Kantonales in Kürze

Kantonsrat (KR)

Grenzwerte

Prämienverbilligung 2021

Der KR hat im Rahmen des Voranschlags 2021 für die Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 33,7 Millionen Franken genehmigt. Davon bezahlt der Bund rund 18,3 Millionen Franken. Personen, die mutmasslich Anspruch auf eine Prämienverbilligung haben, werden von den Sozialversicherungen Appenzell Ausserrhoden angeschrieben. Ein Antrag auf Prämienverbilligung ist bis spätestens 31. März 2021 möglich. Weitere Informationen zur Prämienverbilligung finden sich auf www.sovar.ch.

Regierungsrat (RR)

Kein Silvesterchlausen, keine Fasnacht

Das Silvesterchlausen kann am kommenden Jahreswechsel nicht stattfinden. Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie werden schweizweit bis über die Silvesterfeiern hinaus gelten. Des-

halb müssen auch alle anderen für diese Jahreszeit typischen Anlässe wie Fasnacht, Gidjo Hosestoss oder das Bloch ausfallen.

Appenzell Ausserrhoden fördert den Sport

Der RR hat in zwei Entscheiden (Frühling/Herbst) Sportfonds-Gelder verteilt. 92 Gesuche wurden bewilligt und total 520'000 Franken in die Ausserrhoder Sportförderung investiert.

Regierungsrat unterstützt «Gletscher-Initiative»

Der RR spricht sich für die Volksinitiative «Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative)» aus und lehnt den direkten Gegenentwurf des Bundesrates ab. CO₂ soll nicht im Ausland, sondern in der Schweiz kompensiert werden. Die Initiative deckt sich mit der kantonalen Energie- und Klimapolitik.

Asylzentrum Sonneblick

Die Vorbereitungsarbeiten im Asylzentrum Sonneblick in Walzenhau-

sen können beginnen; der Sonneblick wird im März 2021 eröffnet. Das bisherige Zentrum Landegg, das mit dem Kanton St.Gallen betrieben wird, schliesst per Ende März 2021. Die Chronologie der Ereignisse und weitere Informationen zum Projekt finden sich im Dossier «Asylzentrum» auf www.arch.asyl. *Red.*

Ein gutes neues Jahr

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, liebe Lesegesellschafter und Mitglieder anderer Vereine, liebe Einwohnerinnen und Einwohner.

Ein neues Jahr wünschen wir uns. Richtig neu – neuer als das gerade vergangene.

Lieber wie frühere oder doch ein bisschen neuer? – Aber wie? «AB: Bleiben sie zuhause» Also neu, wieder weniger zuhause – mehr unterwegs!

Unternehmungslustiger mit weniger aber genügend Abstand und sicher genügend Anstand.

Sei die Devise.

Nur bedeutet das fast für jede und jeden etwas anderes. Niemand kommt also darum herum sich zu überlegen, was das für ihn, für sie selber bedeutet.

Und daraus sehen und hören Sie: Es gibt kein einfaches, aber ein spannendes Jahr.

Besuchen Sie uns im Wolfsblick und hoffentlich schon wieder im Februar live in der Lesegesellschaft.

Mit besten Wünschen und Grüssen fürs neue Jahr.

Ihre Lesegesellschaft Hasli, Hanskonrad Tobler

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Gedanken zur Jahreslosung

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lk 6,36)

Die Zeit der Pandemie hat uns als Gesellschaft stark verändert. Aufgefallen ist mir vor allem, was sich innerhalb fast eines Jahres getan hat.

Als ich zu Beginn der Pandemie einkaufen war, wurde Abstand gehalten. Wenn jemand zu nahekam, wurde er gebeten, die Sicherheitsregeln zu beachten. Doch mit der Zeit wurde die Situation zur Normalität. Die Hinweise auf die Gefährlichkeit des Virus wurden weniger beachtet. Viele Menschen möchten ihr «normales Leben» zurück. Das ist absolut verständlich. Wofür ich hingegen kein Verständnis habe, ist die mangelnde Rücksichtnahme. Inzwischen interessiert sich beim Einkauf fast niemand mehr für die geltenden Abstandsregeln. Dabei gefährdet man jedoch nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen. Gerade im Hinblick auf ältere und vorerkrankte Menschen gilt: «Seid Barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist» und haltet bitte Abstand.

Daniel Kiefer, Pfarrer

Escape Room St. Gallen

**Samstag, 16. Januar 2021,
14.00 - 17.00 Uhr, ab der 4. Klasse**

Runter vom Sofa und 60 Minuten Abenteuer! In Teams werden wir in eine Geschichte geführt. Wir werden Gegenstände und Hinweise in einem unbekanntem Raum finden und miteinander kombinieren.

Unser Ziel ist es: die Rätsel lösen, das Mysterium lüften, die Welt retten! Unser grösster Feind: die Zeit! Wir haben nur 60 Minuten! Bist du dabei mit Kreativität und Teamgeist! So melde dich jetzt an.

Anmeldeschluss:

Dienstag, 12. Januar 2021

(Teilnehmerbeitrag Fr. 10.00):

www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90.

Detailinformationen zum Anlass werden nach Anmeldeschluss bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf Dich!

Neujahrsgottesdienste

**1. Januar, 11.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst**

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer,
musikalische Gestaltung: Simone Perron
(Flügel) und Thomas Berchtold (Chello)

2. Januar, Neujahrskonzert (abgesagt)
«Trio Anderscht meets Peter Lenzin»

17. Januar, 09.45 Uhr Gottesdienst

Liturgie: Daniel Kiefer
musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

24. Januar, 09.45 Uhr Gottesdienst

Liturgie: Pfrn. Ulrike Hesse, musikalische
Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

31. Januar, 09.45 Uhr Gottesdienst

Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische
Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Ein Himmel, der unendlich erscheint, Berge, deren schneebedeckte Spitzen in der Sonne glitzern, Wildblumen, die sich im Wind wiegen. Dieser Anblick erwartet Nate Roldan, als er die Wildflower-Ranch erreicht. Im selben Moment wird ihm klar, dass er nicht hierhergehört. Mit seinem Motorrad und seinen Tattoos sticht er an diesem schönen, friedlichen Ort heraus wie ein hässlicher Ölfleck.

Nur scheint das Olivia Cattenach nicht zu stören. Ihretwegen ist Nate hier. Er hat ihrem sterbenden Bruder geschworen, auf sie aufzupassen. Doch diese Aufgabe droht ihn zu zerreißen. Denn er begehrt sie vom ersten Moment an mit einer Intensität, die ihn erschreckt. Und er verschweigt ihr etwas, das sie zerstören könnte ...

Kelly Moran lebt mit ihren drei Söhnen in South Carolina, in den Südstaaten der USA. Sie wurde schon mit diversen Preisen ausgezeichnet und begeisterte ihre Leser und Kritiker unter anderem mit der Redwood-Love-Trilogie über drei

Tierärzte in einem kleinen Ort in Oregon. So urteilte beispielsweise die RT Book Reviews über Band 1: «So voller Wärme und Gefühl, dass man sich unweigerlich verliebt...» Die Bücher standen etliche Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegels.

Mit «Redwood Dreams» wurde die Erfolgstrilogie um zwei Spin-off-Bände ergänzt. In «Wildflower Summer», ihrer neuen zweibändigen Reihe, erzählt Kelly Moran herzerreissende Liebesgeschichten, die auf einer Ranch in Wyoming spielen...

Simone Frischknecht, Bibliothekarin

Rosental. Das Kino.

Liebe Kinofreunde

Trotz bewährtem Schutzkonzept müssen wir – nach aktuellem Kenntnisstand – bis voraussichtlich 22. Januar geschlossen bleiben.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes 2021.

Wenn Sie uns unterstützen möchten, empfehlen wir Ihnen den Kauf von Kino-Geschenkgutscheinen. Bestellung bitte an Info@kino-heiden.ch.

Emails werden regelmässig gelesen.

Ihr Rosental-Team

Redaktionsschluss
Samstag, 16. Januar 2021
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Januar 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindeformerpage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi 6.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Mo 25.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Hauptversammlung	Rest. Ochsen
Do 28.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung bis Di. 26.1.21, 12.00 Uhr, Tel. 071 888 17 03	Rest. Ochsen
Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölflin von 8.45 bis 11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65				
Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause.				

Wolfsblick

EinBlick in...

Inhalt

- 2-3 Gemeinde
- 4 Dorfleben
- 5 Vereinsleben
- 6 Portrait
- 7 Daheim in Wolfshalden
- 8-10 Geschichte
- 11-12 Schule
- 13-14 Kantonales
- 15 Kirchgemeinde
- 16 Veranstaltungen

Die Band ist zurück!

Rettung geglückt

Mit einer Rettungsaktion konnte die vom Aussterben bedrohte Schülerband im Jahre 2020 wieder aktiviert werden. Seit verganginem September proben sie wieder wöchentlich – sieben hoch motivierte Lernende aus verschiedenen Lernteams.

Das sind: Elena (Schlagzeug), Frederik (Gitarre), Tim Jamie (Piano), Kyaro (Kornett), Ronja, Ayda & Josie (Gesang).

Gemeinsam rocken sie jeden Mittwochmittag die Aula der Oberstufe. Im Zentrum der Band steht die Freude am gemeinsamen Musizieren. Ganz abgesehen vom hohen Spassfaktor, kann sich auch das Ergebnis durchaus sehen lassen. Die aufstrebende Formation hat schon nach kurzer Zeit mehrere Songs am Start. Diese wurden vor Weihnachten in einem «Minikonzert» in der Oberstufe dem Publikum präsentiert.

Nach durchwegs positiven Rückmeldungen aus den Zuhörerreihen steht dem weiteren Erfolg der Band nichts mehr im Wege. Und so freut sich die Gruppe schon jetzt auf den nächsten Auftritt.

Philipp Halter, Januar 2021

Februar 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Amtsrücktritte

Für die vom Stimmvolk zu wählenden Behördenmitglieder (Gemeinderat, Kantonsrat, Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission) endet die Rücktrittsfrist jeweils Ende November. Nachdem keine diesbezüglichen Rücktritte eingegangen sind, wird das neue Amtsjahr (Beginn am 01.06.2021) in unveränderter personeller Zusammensetzung starten.

Für die vom Gemeinderat zu wählenden Kommissionsmitglieder läuft die Rücktrittsfrist noch bis Ende Februar. Anfang März wird der Gemeinderat über die eingereichten Rücktritte informieren.

Neuer Bausekretär

Wie bereits im vergangenen Jahr mitgeteilt, hat die bisherige Bausekretärin, Yvonne Blatter, per 1. November 2020 ins Einwohneramt gewechselt. Für die umgehend ausgeschriebene Stelle im Bausekretariat mit einem Stellenpensum von 100% konnte per 1. Februar 2021 Roger Jäger gewonnen werden.

Roger Jäger hat mehrjährige Erfahrung im Bereich Bausekretariat und war zuletzt Bausekretär in der

Gemeinde Wollerau SZ. Neben seinen Aufgaben als Bausekretär wird er in der Baubewilligungskommission sowie in die Arbeitsgruppe Ortsplanung Einsitz nehmen. Der Gemeinderat heisst ihn bereits heute herzlich willkommen.

Aufarbeitung Gemeindearchiv

Die Gemeinde Wolfhalden verfügt über ein sehr umfangreiches Gemeindearchiv. Bislang waren die Unterlagen weder vollständig klassiert noch erschlossen und archivkonform gelagert. Das kantonale Archivgesetz schreibt unter anderem die Sicherung von archivwürdigen Dokumenten sowie den Zugang zum kantonalen und kommunalen Archivgut vor. Um dem gerecht zu werden, hat der Gemeinderat der Firma Eberle AG, Bazenheid, den Auftrag erteilt, das Gemeindearchiv entsprechend aufzuarbeiten.

Baubewilligungen

Die Baubewilligungskommission hat folgende Baubewilligungen erteilt bzw. weitergeleitet:

Herzig Peter und Brunner-Herzig Monika, Mühltoibel 1302, Wolfhalden: Abbruch Wohnhaus Nr. 513 / Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 203, Mühltoibel 513

Koch Max, Goldacherstrasse 73, 9404 Rorschacherberg und Kern Brigitte, Lehn 1171, Wolfhalden: Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1389 Lehn

Lutz Hansruedi, Wüschbach 153, Wolfhalden: Neubau Carport, Parz. Nr. 357, 358, Dorf

(sn)

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner, Sarah Niederer, Gino Pauletti, Barbara Sieber

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Insetate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Zivilstandsnachrichten

Geburt:

Züst Felix, geboren am 23. Dezember 2020 in Heiden, Sohn des Züst, Martin und der Züst, Cynthia, wohnhaft in Wolfhalden.

Todesfälle:

Sturzenegger Emma, geboren 1933, gestorben am 18. Dezember 2020, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Hueb 833.

Prader Klaudia, geboren 1953, gestorben am 1. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Hinterhasli 890.

Schönenberger Rolf Leo, geboren 1955, gestorben am 1. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Bleichstrasse 266.

Sturzenegger Bruno Peter, geboren 1936, gestorben am 5. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden AR, Gmeindli 366.

Furrer Bernhard, geboren 1963, gestorben am 13. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden, Hinterbühle 1274.

Liebe Fasnächtler

Schweren Herzens müssen wir die Kinderfasnacht und die Fasnachtsdisco absagen. Die aktuelle Situation macht eine Durchführung in diesem Jahr leider nicht möglich. Wir hoffen, dass wir euch im nächsten Jahr wieder im Kronensaal zu Konfetti, Kuchen und Guggenmusik begrüßen können.

Das OK Kinderfasnacht

Handänderungen Oktober bis Dezember 2020

Bäggli Klara, Zürich (Erwerb 30.07.1981) an Ineichen Thomas, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 859, 9'059m² Grundstücksfläche, Högli, Liegenschaft Nr. 990, 4'112m² Grundstücksfläche, Högli und Liegenschaft Nr. 1513, 32'438m² Grundstücksfläche, Stadel Nr. 666, Högli.

Bäggli Klara, Zürich (Erwerb 30.07.1981) an Ineichen Thomas, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 1473, 1'314m² Grundstücksfläche, Högli.

Hanny Karin, Wolfhalden (Erwerb 04.09.2008) an Renuel RealEstate GmbH, in Obereggen Al, Liegenschaft Nr. 1575, 1'264m² Grundstücksfläche, Zelg.

OS Rialto GmbH, in Walzenhausen AR (Erwerb 15.07.2020) an Hadom Gastro Betriebe AG, in Widnau SG, Liegenschaft Nr. 410, 128m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 119, Hinterergeten.

Rochira Tancredi Antonio Giuseppe, Bischofszell, und Rochira Silvia Wilma, Bischofszell, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 02.12.2005, 30.05.2006, 29.06.2011 und 25.06.2012) an Praeg Peter, Lauterach/Österreich, Liegenschaft

Nr. 999, 851m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 920, Högli, Liegenschaft Nr. 1160, 744m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 920, Högli, Liegenschaft Nr. 1218, 2'167m² Grundstücksfläche, Högli, Liegenschaft Nr. 1404, 404m² Grundstücksfläche, Högli, Liegenschaft Nr. 1405, 1'840m² Grundstücksfläche, Högli, und Liegenschaft Nr. 1406, 1'823m² Grundstücksfläche, Högli.

Sefar AG, in Heiden AR (Erwerb 10.02.1988) an Calderara Mirko, Heiden, Liegenschaft Nr. 1580, 5'130m² Grundstücksfläche, Luchten.

Schlegel Walter, Wolfhalden (Erwerb 19.10.1979) an Swiss Ecotec GmbH, in Lutzenburg AR, Liegenschaft Nr. 217, 232m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 47, Dorf.

Bürki Josef Anton, Laax (Erwerb 10.02.2012) an Alder Bruno, Wienacht-Tobel, und Blöchlinger Monika Adelheid, Wienacht-Tobel, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1464, 666m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Vers. Nr. 1186, Hinterhasli.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Restaurant «Adler» geschlossen und verkauft

Zu den festen Werten im Dorfzentrum gehört das traditionsreiche Restaurant «Adler». Kurz vor dem Jahreswechsel wurde die Liegenschaft an die Swiss Ecotec GmbH in Lutzenberg verkauft.

Als Firmeneigentümer möchte Roman Würth das Haus einer sanften Renovation unterziehen. «Ich bin interessiert am Weiterbestand des Restaurants, das nach erfolgten Renovationsarbeiten verpachtet werden soll. Allerdings ist in der Gastroszene derzeit vieles ungewiss, so dass die Zukunft Hauses offen bleibt», erklärt der neue Besitzer.

Als Schulhaus erbaut

1843 wurde der «Adler» als Schulhaus erbaut. 1879 erfolgte der Umbau in ein Restaurant mit Gästezimmern. Nach verschiedenen Eigentümer- und Pächterwechseln wirtete ab 1951 während fast zwanzig Jahren Tilly Schläpfer. 1970 folgte das aus dem Aargau stammende Wirte-Ehepaar Märki.

Nach dem Verkauf steht der «Adler» vor einer ungewissen Zukunft.

40 Jahre Ära Schlegel

1979 wurde das gut frequentierte Restaurant von Nina und Walter Schlegel-Keller übernommen, die dem Betrieb volle vierzig Jahre lang die Treue hielten. Das aus dem Toggenburg zugezogene Ehepaar realisierte verschiedene Neuerungen, wobei 1985 die Vergrößerung des Restaurants und der Küche erfolgte.

Vereinssterben ist spürbar

«Vieles hat sich im Verlaufe der letzten vierzig Jahre verändert, und wir spürten beispielsweise das Verschwinden der Lesegeellschaft Dorf, des gemischten Chors, des Musikvereins und des Verkehrsvereins», bedauern die Wirtsleute im Rückblick. Ab Frühling 2019 wurde der «Adler» während eines guten Jahres von einer Pächterin geführt.

Treffpunkt hat Potential

«Die Gemeinde ist am Weiterbestand des zentral gelegenen Treffpunkts mit dem separaten Säli sehr interessiert», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti. «Ich bin überzeugt, dass der ‚Adler‘ mit initiativen Wirtsleuten auch in Zukunft Potential hat und überlebensfähig ist, zumal sich das Haus unmittelbar am vielbegangenen Witzwanderweg befindet.»

egb

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6

9410 Heiden

9035 Grub AR

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Pfadi im Winterschlaf

Die Pfadi Altenstein Heiden bleibt im neuen Jahr leider noch ein wenig länger im Winterschlaf.

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus folgen wir der Empfehlung der Pfadibewegung Schweiz und nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr:

Bis Ende Januar findet vorerst keine Pfadi statt.

Allerdings sind nicht ganz alle im tiefen Winterschlaf.

Zum einen sind wir noch damit beschäftigt, unser Material zu sortieren und kontrollieren, zum anderen planen wir spannende Pfadi@Home Programme. Schau also ab und zu mal auf www.pfadiheiden.ch vorbei um nichts zu verpassen! Spannende Abenteuer, wie im Frühjahr die regionalbegehrte Böxli-Challenge (siehe Foto) erwarten euch!

Wir freuen uns, möglichst bald wieder eine grosse Schneeballschlacht zu schmeissen. Wenn auch du dabei sein möchtest, wenn es wieder losgeht, so melde dich doch bei uns.

Calvin Rüegg / Fox

Freiheit in der Freiluft

Liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, liebe Lesegesellschafter & Mitglieder anderer Vereine, liebe Einwohnerinnen und Einwohner.

Versammlungen gelten immer noch als riskant. Was gelten keine Versammlungen? – Vertrauen? Geduld? Kulturelle Magerwiese?

Unsere Monatsversammlung vom Februar, meist Hauptversammlung, ist verschoben auf April.

Im März informieren wir uns über unsere Gemeindeschulen mit der Schulleiterin Silvia Steinmann.

Ab Mai hoffen wir, dass auch der

Gemeinderat wieder die Vereine besuchen darf und uns von den Ratssitzungen berichtet.

Die Versammlungen finden jeweils am 3. Montag im Monat um 20.00 Uhr statt und sind öffentlich.

Vereinslokal ist die Bodenmühle; zur Zeit aber das Theorielokal oberhalb des Volgs.

Wagen Sie den Versuch bei uns mitzuhören und mitzugestalten.

Mit besten Wünschen und Grüßen für die nächsten Monate, die dem Frühjahr entgegengehen.

Ihre Lesegesellschaft Hasli – Hanskonrad Tobler

Es schneite und schneite und ...

Am Tag danach zeugten in Wolfhalden nur noch riesige Schneedeponien um die Bäume beim Kirchplatz vom grossen Schnee. Am Freitag, 15. Januar stand vieles infolge der weissen Pracht still: es gab keine Post und auch der Schulbus fuhr nicht.

Und jetzt ist der Vizepräsident dran...

Was ist ein Vizepräsident? Auch wenn zweifellos jeder Wolfhändler fließend lateinisch spricht, hier zur Erinnerung: Vice ist der Ablativ von vicis und bedeutet so viel wie «Wechsel, Abwechslung...». Der Schreiberling wollte wissen, wer Heiko Heidemann ist.

Wie kamen Sie zur Welt?

Es geschah an einem Mittwoch in Rorschach. Der Kalender zeigte den 7. Oktober 1970. Weil es mir am See recht gut gefiel, entschloss ich mich, Kindheit und Jugend gleich hier zu verbringen. Nach der Schule machte ich, wie es sich damals für einen Heranwachsenden gehörte, eine Lehre. Da ich schon damals ahnte, dass mein späterer Kollege im Gemeinderat etwas Praktisches lernen würde, verbrachte ich als Ausgleich (vice; siehe oben) meine Lehrzeit in einem Büro und absolvierte einen kaufmännischen Abschluss, ergänzt durch verschiedene Weiterbildungen.

Nach Wolfhalden verschlug mich die Suche nach einem Eigenheim. In Wolfhalden stimmte nicht nur die Lage, sondern auch die Aussicht auf eine solide Schuldbildung unserer Kinder. Das Dorfleben ist hier noch ein Stück heile Welt, und wenn Sie mich fragen, wo ich hinziehen würde, wenn ich die freie Wahl hätte, wäre meine Antwort: Wolfhalden.

Wie steht's mit Ihren politischen Ansichten und Prioritäten?

Politik muss den Menschen dienen. Politik und Wirtschaft sind Veranstaltungen für das Leben. Das gilt für das Heute und Jetzt, und es gilt auch für die langfristige Zukunft. Damit meine ich die Ju-

gend. Die Jungen sollen hier nicht nur gutes schulisches Rüstzeug für ihre berufliche Zukunft erhalten, sondern auch eine Heimat, an die sie sich später gern erinnern.

Was Ihre Frage nach einer Fusion aller Vorderländer betrifft, bin ich noch unschlüssig. Ich bin noch am Abwägen und froh, dass ich das heute nicht entscheiden muss.

Anders sieht es bei unserer Staatsform im Allgemeinen aus. Ich bin grundsätzlich mit unserer direkten Demokratie zufrieden, und wie schon vorher angedeutet, auch mit den Prinzipien von Föderalismus und Subsidiarität.

Und was ist aus Ihrer KV-Stiftung geworden?

Ich arbeite bei stürmsfs als Teamleiter Stahlbau. Mit dieser Arbeit bin ich sehr zufrieden, und wenn jeweils ein schöner Auftrag an Land gezogen werden kann, freut mich das jedes Mal sehr. Aber wie überall, gibt es auch hier Dinge,

die weniger erfreulich sind. Dazu gehören manchmal Sparmassnahmen, die weh tun oder Entscheidungen, die verschiedenste Auswirkungen haben – nicht nur gute.

Sehr froh bin ich übrigens darüber, dass ich Berufliches und mein Amt als Vizepräsident gut trennen kann. Es gibt keinerlei Zielkonflikte mit der Handelsbranche, und

manchmal ergeben sich andererseits Vorteile durch das Networking und die vielen Menschen, die man so kennenlernt.

Haben Sie auch ein Privatleben?

Wie gesagt, die Familie. Und dann Fussball. In der JG Staad trainiere ich die B-Junioren, und daneben wandere und lese ich gern. Und auch wenn man über die Resultate streiten kann, koche ich doch gern. Ehrlich gesagt am liebsten Fleisch, aber unterwegs esse ich auch gern mal einen Sack Chips. Und wenn ich schon beim Thema Ehrlichkeit bin: Ich hasse Unehrlichkeit. (RUS)

Denkwürdiges Kunsthandwerk im denkmalgeschützten Haus

Als Verena Roesli das unter Denkmalschutz stehende, um 1670 erbaute Haus zum Löwen in Wolfhalden zum ersten Mal betreten hat, noch tief beeindruckt von der antiken Eingangstür, wusste sie instinktiv: hier ist ihre neue Wirkstätte und das neue Zuhause von ihr, ihrem Ehemann André sowie ihren beiden Kindern.

Gut 13 Jahre lang führte das Ehe-

paar das Gasthaus zum Löwen und bewirtete täglich zahlreiche Gäste ab mittags bis spät in den Abend hinein. Zudem gingen die Eheleute auch ihren zuvor ausgeübten Berufen nach. Frau Roesli als Heraldikerin, womit sie sich im Kunsthandwerk des Wappenmalens einen Namen gemacht hat. Damit trat sie in die Fussstapfen ihres Vaters W. Fritz Müller, der zusammen mit ihrer Mutter Mathilde Kielholz-Müller über Jahrzehnte hinweg eine bedeutende Wappensammlung anlegte, welche im Staatsarchiv des Kantons St. Gallen zu bestaunen ist. Die kreative Ader

der Familie lebt in Verenas Tochter Claudia weiter, welche als ausgebildete Glasmalerin im kunsthandwerklichen Familienbetrieb mitwirkte.

Verena Roesli erinnert sich noch genau an die Anfangszeiten, als sie nach der Versorgung ihrer Kinder und der Bewirtung der Gäste am selben Tisch Wappen zeichnete, während die Besucher ehrgeizig beim Jassen Sprüche klopfen.

Und eben nicht nur Sprüche. Aber in einer kreativen Familie wusste mansich zu helfen, so dass raschein Tischanbau wieder die ruhige Hand für feine Zeichnungen gewährleisten konnte.

Die Zeit vergeht schnell, wenn man vielbeschäftigt ist.

Frau Roesli gesteht, dass wohl ihr Sohn René Wolfhalden am besten kennt. Dank seines damaligen Lehrers P. Eggenberger erlebte er eine Schülerwanderung an die Grenzen von Wolfhalden. Es lässt sich erahnen, dass diese Wanderung über einige Stunden ging, was zuvor niemandem verraten wurde.

Mit dem Wandern hat es Frau Ro-

esli nicht so. Sie trainiert lieber auf ihrem Stuben-Velo und ergänzt lächelnd, dass sie als Gastwirtin genug Kilometer gelaufen ist.

(LHH)

Mit Brodworsch ausgezeichnet

Der digitalisierte Bestand der Sammlung Roesli ist neu über das Webportal des Archivinformationssystem unter der Bestandessignatur «ZFD 4/2» einsehbar. Weitere Informationen finden sich auf: www.staatsarchiv.sg.ch Für die Erhaltung der Sammlung wurde Verena Roesli kürzlich vom St. Galler Tagblatt mit der Brodworsch ausgezeichnet.

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Der Kurzenberg, ein Modell der Zukunft?

Ist eine Fusion der Ausserrhoder Gemeinden zu grösseren Einheiten wünschbar und nötig? Darüber wird derzeit diskutiert. Bei dieser Gelegenheit sei an die untergegangene Grossgemeinde Kurzenberg erinnert, die Wolfhalden, Heiden und Lutzenberg/Wienacht-Tobel umfasste und Modell für die Zukunft sein könnte.

«Kurzenberg? Das ist doch der Berg, auf dem die kurz gewachsenen Leute leben...» Lustig definiert, aber nicht ganz zutreffend. Aus dem lateinisch gefärbten Curtimberg wurde Kurzenberg, und im Gegensatz zur Erhebung «Kurzenberg» in der Nähe von Herisau wird im Vorderland mit diesem Namen kein Höhenzug, sondern die Gegend oberhalb von Thal SG bezeichnet. Der Kurzenberg wurde im Osten vom Eichenbach (Grenzgewässer zwischen Wolfhalden und Walzenhausen) und im Westen vom Krennenbach (das Bächlein trennt Wienacht von Grub SG) begrenzt.

Im Bereich Bischofsberg ob Heiden verlief die südliche Grenzlinie zu Oberegg. Innerhalb dieser Marken liegt das Gebiet der drei eingangs erwähnten Gemeinden. Die Nordgrenze war offen, gehörten doch die Leute vom Kurzenberg kirchlich zu Thal SG, wo bereits ums Jahr 700 ein erstes Gotteshaus entstanden war. Die Kirche war überaus wichtig und hatte damals einen ganz anderen Stellenwert als heute. Sie und die Pfarrherren als deren Vertreter dominierten fast alle Lebensbereiche, und die Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft bildeten auch die politische Behörde.

Politisch zur Rhode Trogen gehörig

Den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts folgte 1445 das Gefecht an der Wolfshalden. Mit den Appenzellern wehrten sich auch die Kurzenberger an der Letzi (Schutzwall) unterhalb von Wolfhalden erfolgreich gegen die von Thal her anrückenden habsburgischen Truppen, was die politische Zugehörigkeit des Kurzenbergs zur Rhode Trogen festigte.

Als Folge der zunehmend als sehr weit und umständlich empfundenen Wege zu den Gottesdiensten wuchs der Wunsch auch nach kirchlicher Unabhängigkeit. Kam dazu, dass das Bevölkerungswachstum am Berg mehr und mehr zu engen Platzverhältnissen in der Thaler Kirche führte.

Wo soll die Kirche stehen?

Nach der Landteilung von 1597 wollten die evangelisch gewordenen Kurzenberger mit dem Bau einer eigenen Kirche als sichtbarem

Wahrzeichen der Eigenständigkeit nicht mehr länger zu warten. Als Standorte kamen mit Wolfhalden das alte Zentrum des Kurzenbergs sowie das bevölkerungsmässig stark gewachsene Heiden in Frage. Leider wurde man sich punkto Baugrund nicht einig. Prominente politische Vertreter beider Lager setzten sich bei der Ausserrhoder Obrigkeit für ihre Standorte ein. Nachdem Heiden am 18. März 1651 die Baubewilligung erhalten hatte, liess Wolfhalden nicht locker, und in der Folge erteilte der am 27. Januar 1652 in Teufen tagende Grosse Rat auch Wolfhalden die Bewilligung zum Bau einer Kirche.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Kirchenbau-Wettstreit

Mit diesen Entscheiden nahm die Auflösung der Grossgemeinde Kurzenberg ihren Anfang. Am 23. März 1652 erfolgte die Grundsteinlegung in Heiden, und eine Woche später – am 30. März 1652 – war Baubeginn in Wolfhalden. Im Rahmen eines eigentlichen Wettstreits wurden nun die beiden nur einen guten Kilometer voneinander entfernten Gotteshäuser hochgezogen, und bereits am 12. September 1652 erfolgte in Heiden die Einweihung.

Wolfhalden folgte eine Woche später, womit das Ende der Gemeinde Kurzenberg und zugleich die kirchliche Trennung von Thal besiegelt war. Die endgültige, auch politisch verbindliche Grenzziehung erfolgte 1666/67.

Schlaue Lutzenberger

Schlau verhielten sich die Lutzenberger. Statt sich mit einem Kirchenbau ebenfalls hohe Kosten aufzuhalsen, wurde der Thaler Mutterkirche die Treue gehalten. Daran hat sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert, und Lutzenberg ist mit dieser Lösung gut gefahren. Trotz eigener Kirchen am Kurzenberg blieben vor allem die wirtschaftlichen Beziehungen zu Thal eng, zumal hier 1830 mit der Weberei Dufour (später Schweizerische Seidengazefabrik AG, heute Sefar AG) ein Unternehmen von Weltruf gegründet wurde, das zahlreiche Heimweber am Kurzenberg beschäftigte.

(Quelle: «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» von Ernst Züst, erhältlich bei den Verwaltungen der Kurzenberger Gemeinden).

Text und Bildrepro: egb

Hammweh noch em wiiröote Lismer

Pullover oder eben Lismer sind in der kalten Jahreszeit gefragt. Nicht jeder an Weihnachten geschenkte Pulli aber bereitet Freude...

Im Weenter ha-n-i deliebscht min aalte wiiröote Lismer agleid. Wo-n-i o wider emol ha wele is Dorf, häd mi d Frau ufgkhebet. «I demm aaltmöödege Lismer wottscht du in Uusgang? Etz isch aber högschti Zitt zom Abfahre demit.» I bi verschrocke. «Aber Claudia, los emol, da kasch doch nöd mache! Da töörsch mer doch nöd zlaad to!», hammi gwehrt.

«Afach schämmeli. Ond wa teenkid d Lüüt? Etz mos de gnoote Weg näbis Neus häri! I bi sicher, as dier en Rehbruu-zöpfflete eelend guet wuer scto.» «Nünt isch, i bliibe bim Aalte», ha-n-i gmuulet ond bi usi ond fuert.

Im Früeli isch de Wiiröt im Kaschte verschwunde. Ond flüch oder i nemmdi isch scho wider Weenter gsii. Amme kalte Morge ha-n-i en Griff is overscht Gschtell to. Alegugger isch mer i d Finger gko, aber kann wiiröote Lismer.

«De Lismer?», lachet d Claudia. «Aber Peter, du häsch doch ends Früeli selb zwee Säck voll aalti Kleider i d Brockeschtube proocht.» Jo, da schtimmt. Aber i ha gmäänt, da seiid alls uusranschierte Röck, Jaggene ond Hose vo de Frau ond em Bueb. Aber doch nöd min wiiröote Lismer.

Mini Freud isch nöd grooss gsii, wommer d Claudia a de Wienacht e weichs Päckli i d Hand truckt häd. Im Horner bi-n-i mit em Rehbruu-zöpfflete s eerschmool in «Adler». Kumm bi-n-i gkhocket, isch de Hans Küenzler uftaucht. Ond wissidier, wa dä aagkha häd? Min

wiiröote Lismer! Hofeli ha-n-i s Gschprööch uf d Wolfhändler Brockeschtube proocht.

Wowoll, er sei öppe dei, seid de Hans. Ond me fendi allpott näbis, wo no guet binenand sei. Wie öppe dä wiiröt Lismer. I demm seis em

Zeichnung Ernst Bänziger

eelend wohl, dä gueb er nomme her. I ha nöd vill gseid, ha zallt ond bi graadewegs uf de Hammweg. Wüetege ha-n-i de Claudia vo minere Begegni im «Adler» vezellt. Si lachet ond mäant, denn heisi jo gär nöd vill gänderet, wil de aalt Lismer wie früener no all in «Adler» kämm. I ha nünt me gseid ond bi i aannere Täubi is Büro, wo-n-i mier s Hammweh noch em wiiröote Lismer i amm Zug vo de Seel gschribe ha.

egb

Wortklärung

de gnoote Weg:	dringend
alegugger:	allerlei
Horner:	Februar
i aannere Täubi:	voller Zorn

90 Jahre das Ostschweizer Leben dokumentiert

Publizist Peter Eggenberger ist für sein umfangreiches Bild- und Berichte-Archiv bekannt. Dieses wurde vor 90 Jahren von seinem Vater gegründet.

Peter Eggenberger führt der Leserschaft die Vergangenheit einzelner Dörfer, Weiler, Häuser oder die Lebensgeschichten von Personen vor Augen. Dazu schöpft er aus seinem Archiv. Seine Bilder illustrieren Zeitungen, Gemeindeblätter und vieles mehr. Wurde ihm das Dokumentieren vererbt? Ein Rückblick in die Familiengeschichte lässt es vermuten.

Erstes Fotogeschäft in Nachbargemeinde

Andreas Eggenberger (1899-2000) faszinierte neben der Ausbildung zum Landwirt die Fotografie, sodass er sich ein «Occasiofotokäschtli för en Föfliiber» kaufte und ein Fotolabor einrichtete. Die Materialien bezog er bei Foto Eckert in Wil. Dieser bot ihm 1930 an, eine Fotofiliale in Walzenhausen zu eröffnen. Das tat er und 1937 heiratete er Käthi Zimmermann. Danach besuchte Andras Eggenberger einen Weiterbildungskurs an der graphischen Lehranstalt in Wien. 1939 kam Sohn Peter zur Welt, später wurde das Fotogeschäft ins sogenannte Türmlihaus verlegt und nach einer Sortimentsvergrößerung mit Drogerie, Papeterie und Souvenirartikeln zum grössten Laden der Gemeinde.

50 Jahre freier Journalist

Vater Eggenberger begann mit dem Aufbau eines Ansichtskartenverlags für den Raum Ostschweiz. Als er 1965 verunfallte, sprang

Sohn Peter, eben aus der Fremdenlegion zurück, ein und arbeitete sich ins Fotofach ein. Vor gut 55 Jahren folgte seine erste eigene Ansichtskarte anlässlich der Eröffnung des neuen Skilifts in Oberegg.

Ab 1966 besuchte er den Umschulungskurs am Seminar Kreuzlingen. 1971 wurde er nach Wolfhalden gewählt. Er unterrichtete im Schul-

Zweimal Eggenberger:
Andreas und Peter hielten so manchen einmaligen Ostschweizer Augenblick im Bild fest.

haus Zelg und hatte zusätzlich als Abwart zu wirken. «Wa würid hüttegi Lehrer säge, wens nebscht em Pruef möstid WC ond Schuelzimmer butze ond Vorfeeschter iiheenke?» ist seine Frage. Auch gehörte der Posten als Ortskorres-

pondent zu seinen Aufgaben, womit er auf 50 Jahre als Journalist Rückschau halten kann. So erschufen die beiden Eggenberger viel Einmaliges. Entstanden ist ein Archiv immenser Grösse.

(iks)

Anmerkung:

Den ausführlichen Bericht finden Sie auf www.wolfhalden.ch

Lernabenteuer in der Mittelstufe der Schule Wolfhalden

Abenteuerliche Zeitreise in der Schule Wolfhalden; wie Unterricht sich verändert!

Seit vielen Jahren verfolgen die Lehrpersonen an der Mittelstufe eine «Soft-Variante» des altersdurchmischten Lernens (adL).

Ursprünglich starteten wir damals auf der Basis «Ressourcenorientierte Lehrerinnen und Lehrer». Das Motto lautete: Jede Lehrperson bietet 10 Mal im Semester eine Unterrichtseinheit für eine Gruppe Kinder aus allen drei Mittelstufenklassen an.

Wir lösten damit zumindest für einen Nachmittag in der Woche die sog. «Jahrgangsklassen» auf. Diese «Unterrichtseinheit» nannten wir «Lernabenteuer». Als Basis für diese Einheiten dienten unsere persönlichen Interessen oder besonderen Fähigkeiten. Für einige Jahre war Peter Fürst als Musiker und Gitarrenlehrer mit dabei und daher war die «Let's fetz!»-Schulband mit Proberaum im Keller der Oberstufe geboren. Hier wurde in den vergangenen Jahren doch das eine oder andere Musiktalent entdeckt. Die verschiedenen Lernabenteuer wurden mit einem Aushang beschrieben und die Schülerinnen und Schüler meldeten sich vorgängig mit einem ausgefüllten Formular für ihren «Lehrgang» an. Heute präsentiert sich das Lern-

abenteuer anders, geblieben ist die Durchmischung aus allen drei Mittelstufenklassen. Die Lernabenteuer decken momentan einen kürzeren Zeitrahmen ab, da alle Lernabenteuer konkret auf dem Lehrplan 21 basieren und wir den Lernenden ermöglichen, während des laufenden Schuljahres alle «Themen» zu erarbeiten. Nach dem Aushang der Lernabenteuerbeschreibungen müssen sich heute die Kinder bewerben. Für diese Bewerbungen sind der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt! Unzählige dieser Bewerbungen sind einfach genial! Zudem beachten wir Lehrpersonen genau und bewusst die Grundsätze des adL wie kooperative Arbeitsformen, beurteilbare Produktionen, kriteriengeleitete, individualisierend angepasste Abläufe, kompetenzorientierter Unterricht, Sitz- und Gruppenformationen im Schulzimmer usw. Der explorative Unterricht steht im Zentrum! Wir achten bewusst auf die unterschiedlichen Entwicklungsstände, berücksich-

tigen Stärken, Schwächen und Neigungen der Kinder und dazu stärken wir die Sozialkompetenzen unserer Lernenden. Sie lernen nicht nur von uns Lehrpersonen, sondern auch von – und miteinander. Wir Lehrerinnen und Lehrer sind Organisatoren und Lernbegleiter. Trotz individualisierendem Unterricht ist die Gemeinschaftsbildung gleich wichtig.

Für das MST-Team: Yolanda Lötscher

Projektpräsentation der 3. Sek

Auch wenn alles ohne Apéro und mit vielen Auflagen durchgeführt werden musste, so kann man doch sagen, dass es ein gelungener Nachmittag war, der den 2. und 3. Sek-SchülerInnen in guter Erinnerung bleiben wird.

Es bleibt zu hoffen, dass die nächste Projektpräsentation (im Juni 2021) vor mehr Publikum stattfinden darf.

Lernteam D

Vorgesehen war für den 11. Januar 2021 das Präsentieren der Projektarbeiten am Nachmittag vor den 2. Sek-SchülerInnen und am Abend vor den Eltern und Freunden gewesen. Leider durften keine schulfremden Personen eingeladen werden. So fiel die Abendveranstaltung aus.

Trotzdem konnte ein kleines Programm am Nachmittag angeboten werden. So erfuhren die 2. Sek-SchülerInnen mehr zu den folgenden Themen:

- 3D-Bilder gestalten
- Hühnereier ausbrüten
- Hasenstall restaurieren
- Fussball-Kick-Kasten bauen
- Mofa-Revision
- LED-Scheinwerfer umbauen
- Kalender mit Kochrezepten
- Skaten lernen / verbessern
- Lied schreiben
- Gitarre spielen
- Anhängerbau

Impfung im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Entsprechend der vom Bund festgelegten Reihenfolge nimmt das Impfmanagement Kontakt mit den registrierten Personen auf und bietet einen Impftermin an. Bestimmend dabei sind Alter und Risikofaktoren.

Sobald der Impfstoff Moderna in der Schweiz zugelassen und im Kanton verfügbar ist, werden Impfungen auch in Arztpraxen möglich.

Die Registrierung für eine COVID-19-Impfung kann online über eine eigens eingerichtete Website ar.impfung-covid.ch erfolgen. Bei der Registrierung müssen Impfwillige Fragen, z.B. zum Alter oder zu bestehenden gesundheitlichen Risiken beantworten. Entsprechend diesen Angaben werden die Impfwilligen einer Gruppe zugeteilt. Die Reihenfolge, in der geimpft wird, wurde durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen festgelegt:

Zielgruppe 1:

Besonders gefährdete Personen (ohne schwangere Frauen)

Zielgruppe 2:

Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt/Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 3:

Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder, betreuende Angehörige) von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 4:

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (z.B. Behindertenheime)

Zielgruppe 5:

Alle anderen erwachsenen Personen

Da zum Impfstart nur eine begrenzte Anzahl Impfdosen verfügbar ist, wurde in der Zielgruppe 1 durch das Bundesamt für Gesundheit eine weitere Priorisierung vorgenommen. Auch diese ist massgebend für das Vorgehen. In Appenzell Ausserrhoden wurden alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner (rund 67 %) von Alters- und Pflegeheimen geimpft.

Seit dem 19. Januar 2021 können sich nun alle Personen ab 75 Jahren impfen lassen. Chronisch Kranke mit höchstem Risiko werden ebenfalls geimpft, unabhängig von ihrem Alter. Diese Personengruppe wird direkt von den zuständigen Hausärzten kontaktiert oder

Wichtig

Für eine Impfung muss vorgängig eine Registrierung erfolgen und ein Termin vereinbart werden! Die Versicherungsnummer und die Mobiltelefonnummer sind zwingend anzugeben.

Spitäler sind keine Anlaufstellen für eine Impfung.

Weitere Informationen zum Impfen finden Sie beim Bund unter www.bag-coronavirus.ch/impfung oder beim Kanton unter www.ar.ch/corona.

kontaktiert diese selbst. Entsprechend den gelieferten Impfstoffmengen werden sich die nächsten Gruppen impfen lassen können.

Registrierung zur Impfung:

- Anmeldung online über die eigens eingerichtete Website: ar.impfung-covid.ch
- Per Telefon über die kantonale Hotline: 071 353 67 97 (es ist mit Wartezeiten zu rechnen)
- www.ar.ch/corona.

Bauherrenregel 59:

GLAS AM GEBÄUDE, FÜR MEHR DURCHBLICK UND FREUDE.

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Kantonales in Kürze

Regierungsrat (RR)

Härtefällmassnahmen Covid-19 des Bundes

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden begrüsst die Härtefallmassnahmen, die der Bundesrat zur Unterstützung von Unternehmen beschlossen hat.

Insgesamt 9,2 Millionen Franken sollen eigentlich gesunden Ausserrhoder Unternehmen durch die Krise helfen. Gesuche können ab dem 25. Januar 2021 eingereicht werden; erste Auszahlungen erfolgen Anfang Februar 2021.

Helfen wird das neue Paket vor allem Gastronomiebetrieben, Fitnesszentren und Firmen aus der Eventbranche. Es werden mehr als 150 neue Hilfsgesuche erwartet.

Wildtiere – wichtige Regeln bei Wintertouren

Als wichtigste Regeln für Wintertouren gelten:

Auf offiziellen Wegen und Routen bleiben. Hinweistafeln Wildruhezonen beachten. Aktivitäten nur bei Tageslicht unternehmen. Hun-

de im Wald an der Leine führen. Offizielle Rastplätze und Feuerstellen benützen. Abfälle mit nach Hause nehmen. Begegnungen im Wald ohne Lärm, laute Musik und Feuerwerke.

Respektvoller Umgang mit der Natur und den Wildtieren, gegenseitige Rücksichtnahme mit allen Waldbewohnern.

Bau und Volkswirtschaftsdirektor trifft sich mit Gastronomie und Gewerbe

Fazit: Das Departement Bau und Volkswirtschaft erarbeitet aktuell die notwendigen Grundlagen für die Verordnung zur Umsetzung der Härtefallmassnahmen. Dabei laufen die Bestrebungen, dass eine Umsetzung schnellstmöglich erfolgen kann. Der Zeitplan sieht vor, dass Gesuche gegen Ende Januar des kommenden Jahres über die Homepage des Amtes für Wirtschaft und Arbeit eingereicht werden können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.ch/awa

Ausserrhoder Energieförderprogramm 2021 Plus verabschiedet

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat das kantonale Förderprogramm Energie 2021 Plus verabschiedet. Die kantonale Energieförderung wird mit dem neuen Programm fortgesetzt und dank zusätzlicher Fördermittel verstärkt.

Förderung beantragen können private Liegenschaftsbesitzende.

Mehr Informationen: www.energie.ar.ch unter der Rubrik «Förderung». Beitragsgesuche können ab 11. Januar 2021 unter <https://portal.dasgebaeudeprogramm.ch/ar> erfasst werden.

48'000 Franken für gemeinnützige Institutionen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 48'000 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben: 33'000 Franken erhalten Organisationen im Kanton und in der Region, 3'000 Franken werden für ein nationales Projekt eingesetzt und 12'000 Franken gehen für Projekte der Entwicklungshilfe ins Ausland.

Weitere Unterstützung für Kulturbetriebe und -schaffende

Der Regierungsrat sieht weitere 490'000 Franken aus dem Lotteriefonds für den Vollzug der Covid-19-Kulturverordnung vor. Mit den Mitteln des Bundes stehen damit für Kulturunternehmen insgesamt weitere 980'000 Franken zur Verfügung.

Intelligent Strom sparen

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Februar 2021

Flockenflaum zum ersten Mal zu prägen mit des Schuhs geheimnisvoller Spur, einen ersten schmalen Pfad zu schrägen durch des Schneefelds jungfräuliche Flur. Kindisch ist und köstlich solch Beginnen wenn der Wald dir um die Stirne rauscht oder mit bestrahlten Gletscherzinnen deine Seele leuchtende Grüsse tauscht.

(Christian Morgenstern)

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:

Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Gottesdienste im Februar

14. Februar um 09.45 Uhr

Liturgie: Pfr. Daniel Kiefer

Musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

21. Februar um 09.45 Uhr

Liturgie: Daniel Kiefer

Musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

28. Februar um 09.45 Uhr (Suppentag)

Liturgie: Daniel Kiefer, Albert Kappentuler und Esther Züst

Musikalische Gestaltung: Josef Heinze

ZÄME FIIRE...

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern

(egal welcher Konfession)

Am 20. Februar 2021, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden

Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Wenn dich die Angst dein Leben lang verfolgt, weil du zu viel weisst ...

Ein wolkenloser Sommertag, die Hitze drückt aufs Land. Im Zug von London nach York zielt ein Fremder mit einer Pistole auf eine Frau. Sie entkommt in letzter Sekunde. Zwei Tage später: Eine junge Frau stürzt mit ihrem Fahrrad, weil jemand einen dünnen Draht über den Weg gespannt hat.

Sie ist sofort bewusstlos. Den folgenden Schuss hört sie schon nicht mehr. Die Frauen stehen in keiner Verbindung zueinander, aber die Tatwaffe ist dieselbe.

Kate Linville, neu bei der North Yorkshire Police, wird sofort in die Ermittlungen hineingezogen. Sie kommt einem grausamen Geheimnis auf die Spur und gerät selbst in tödliche Gefahr.

Denn der Täter, der eine vermeintliche Schuld rächen will, gibt nicht auf ...

Hinweis:

Die Bibliothek bleibt aufgrund der neuen Massnahmen bis Ende Februar 2021 geschlossen.

Geschlossen...

Schalter der Gemeindeverwaltung Wolfhalden sind seit 18. Januar 2021 geschlossen

Aufgrund der Homeoffice-Pflicht seitens Bundesrat werden die Mitarbeitenden der Verwaltung der Gemeinde Wolfhalden nur noch beschränkt anwesend sein.

Bereits die Schliessung im Frühling 2020 hat gezeigt, dass ein Grossteil der Anfragen auf telefonischem oder elektronischem Weg gelöst werden kann.

Sollte sich während dem Telefongespräch herausstellen, dass eine physische Anwesenheit auf der Verwaltung unumgänglich ist, so kann ausnahmsweise ein Termin vereinbart werden.

Sarah Niederer, Gemeindeschreiberin

Rosental.Das Kino.

Liebe Kinofreunde

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt das Kino geschlossen. Geschenk-Gutscheine können gerne unter info@kino-heiden.ch bestellt werden.

Ihr Rosental-Team

Redaktionsschluss
Dienstag, 16. Februar 2021
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Februar 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	3.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65					
Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause.					

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-3 Gemeinde
- 4 Kantonales
- 5 Portrait
- 6-8 Vereinsleben
- 9 Publireportage
- 10 Arbeiten in Wolfhalden
- 11 Zum Gedenken
- 11 Gewerbe
- 12-13 Schule
- 14-15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Schule – gemeinsam die Zukunft gestalten

Die Schule Wolfhalden zeichnet sich durch eine qualitativ hochstehende und zeitgemässe Bildung aus. Die Gebäude sind allerdings in die Jahre gekommen und eine zusammenhängende Strategie über die verschiedenen Standorte fehlte bislang. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat Wolfhalden entschieden, zusammen mit der Bevölkerung und den Nutzerinnen und Nutzern die Schulraumplanung anzugehen. Wie die Schule Wolfhalden von morgen aussehen wird, liegt auch in Ihren Händen. Ihre Ideen und Ihr Engagement sind gefragt!

Die Schule Wolfhalden ist einer der Gründe, warum Familien nach Wolfhalden ziehen. Sie zeichnet sich durch ihre integrative Schulform, die überschaubare Grösse sowie das familiäre Umfeld, in welchem rund 200 Lernende von 30 Lehrpersonen auf ihrem Weg begleitet werden, aus.

Die Schulräumlichkeiten in Wolfhalden sind geprägt von fünf Standorten, die über die Gemeinde verteilt sind und die verschiedenen Schulstufen vom Kindergarten bis zur Sekundarschule aufnehmen. Bisher lässt sich die bauliche Weiterentwicklung der Schulhäuser und des Schulraums als Umsetzung verschiedener Einzelmassnahmen beschreiben. Eine zusammenhängende Strategie über die verschiedenen Standorte fehlte bisher. Der letzte Neubau – das Oberstufenschulhaus – wurde im Jahr 1987 erstellt. Die anderen, zum Teil deutlich älteren Gebäude wurden im Laufe der Jahre immer wieder saniert, befinden sich jedoch teilweise in

März 2021

schwierigem Zustand – operativ für den Schulbetrieb und baulich aus Sicht der Gebäudesubstanz. An dieser Stelle ist speziell das Mittelstufenschulhaus zu nennen.

Die Gemeinde Wolfhalden will die Schulraumplanung aus einer ganzheitlichen Perspektive angehen und damit sicherstellen, dass sie den künftigen Bedürfnissen möglichst gut entspricht. In einer ersten Etappe werden Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung und der Nutzerinnen- und Nutzergruppen des Schulraums in Wolfhalden

erhoben. Parallel dazu wird eine Analyse der aktuellen pädagogischen, planerisch-architektonischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Konzepte, welche für eine langfristige Planung des Schulraums von Relevanz sind, durchgeführt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden auf die vorhandenen Ressourcen abgestimmt. Diese ersten Schritte bilden die Grundlage für die Entwicklung von Szenarien und die Ermittlung der Handlungsfelder für die Umsetzung.

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden können dabei aktiv mitarbeiten. Unter anderem werden je ein Forum zu den Themen «Zukunft Schule Wolfhalden» und «Szenarien Schulentwicklung Wolfhalden» durchgeführt, bei welchen alle Interessierten mitdiskutieren.

*Text: (sn), Foto: Schulhaus Zelg,
© Appenzeller Zeitung, Martina Basista*

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti,
Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Ruedi Stricker (RUS)
Peter Eggenberger (egb)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Vernehmlassung

Kinderbetreuungsgesetz (KibeG)

Das Departement Gesundheit und Soziales des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Ende Januar 2021 unter anderem allen Gemeinden das Kinderbetreuungsgesetz (KibeG) zur Vernehmlassung unterbreitet. Das Kinderbetreuungsgesetz schafft die Grundlage, dass Eltern für die familienergänzende Kinderbetreuung staatliche Beiträge erhalten. Der Regierungsrat will damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern und den Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft angemessen Rechnung tragen. Auch der Gemeinderat Wolfhalden ist der Ansicht, dass Familien bei der Kinderbetreuung unterstützt werden sollen. Aus diesem Grund werden seit vielen Jahren auf Geheiss Direktbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung von der Gemeinde Wolfhalden gesprochen. Im Gegensatz zu den gemeindeeigenen Richtlinien sieht das Gesetz vor, dass das höchste anspruchsberechtigte Einkommen

bei Fr. 100'000.00 liegt. Inwiefern das Vermögen anzurechnen ist, ist nicht explizit genannt. Hier sieht der Gemeinderat zwingend Klärungsbedarf. Sowohl der finanzielle wie auch der personelle Aufwand seitens Gemeinde lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret beziffern. Aufgrund einer durch den Kanton vorgenommenen Schätzung auf der Basis der Einwohnerzahlen könnte für Wolfhalden mit einem finanziellen Mehraufwand von Fr. 136'795.00 zu rechnen sein. Dies entspricht einer Versechsfachung der Ausgaben für die Gemeinde. Das Departement Gesundheit und Soziales ist der Ansicht, dass sich durch den Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung höhere Steuereinnahmen erzielen lassen. Ob sich diese Annahme bewahrheitet sei dahingestellt. Sollte sie eintreffen, ist der Gemeinderat Wolfhalden der dezidierten Meinung, dass die Ausgaben analog zu den Einnahmen zu gleichen Teilen getragen werden sollten. Des Weiteren ist der Gemeinderat Wolfhalden

der Meinung, dass der Kanton im Rahmen des Erlasses der Vollzugsbestimmungen und bei der Vorbereitung der Umsetzung zwingend prüfen muss, ob Synergien mit anderen Beitragsprozessen genutzt werden können und inwiefern die Gemeinden auf bestehende Daten zugreifen können. Ein kantonsweites, einheitliches Tool zur Abwicklung wird gewünscht.

Arbeitsvergaben

Auf dem Gemeindegebiet Wolfhalden werden dieses Jahr an zwei Orten weitere Etappen der Wasserleitungssanierung angegangen. Die Arbeiten sind im Voranschlag 2021 berücksichtigt.

Im Abschnitt Hinteregg-Oberlinden werden die Tiefbauarbeiten durch die Firma Preisig AG, Teufen, und die Rohrverlegearbeiten durch die Firma WWS AG, St. Margrethen, durchgeführt.

Für den Abschnitt Bühel kommen die Firmen Sieber Bau GmbH, Heiden, und HWT AG, Au, zum Zug.

In der Oberstufenturnhalle müssen die Garagentore zum Geräteraum ersetzt werden. Der Gemeinderat hat die Arbeiten an die Firmen Lüchinger AG, Kriessern, und Fisch Holzbau, Wolfhalden, vergeben. Des Weiteren müssen die Plattenbeläge in den Duschen fertig ersetzt werden. In den letzten beiden Jahren wurden bereits einzelne Wände ersetzt. Der Gemeinderat hat die Arbeiten im Voranschlag 2021 berücksichtigt und die Firma Schelling Ofenbau AG, Grub AR, mit der Ausführung beauftragt.

Im Werkhof muss der Aufsitzrasenmäher ersetzt werden. Der

Ersatz ist im Voranschlag 2021 budgetiert. Der Gemeinderat hat den Auftrag zum Kauf des Ersatzmähers der Firma Kast Landmaschinen AG, Heiden, zugewiesen.

Beim Sportplatz steht seit ein paar Jahren ein grosser Spielturm. Der Fallschutz entspricht nicht mehr den BfU-Richtlinien. Aus diesem Grund wird das Rundkies durch einen Fallschutzverguss ersetzt. Für die im Voranschlag 2021 budgetierten Arbeiten hat der Gemeinderat der Firma Müller AG, Teufen, den Zuschlag erteilt.

Im Voranschlag 2021 wurde ebenfalls das Investitionsprojekt «Anpassung der Kirchgasse» budgetiert. Die geplanten Bauarbeiten beheben die Missstände der zu steilen Zufahrt zum Sportplatz und Friedhof, der seitlich beim Haupteingang fehlenden Rampe für Rollstuhlfahrer zur Kirche, des Meteorwasserabflusses in der Kirchgasse bei starken Niederschlägen sowie der Erneuerung des Kinderspielplatzes mit Beschattung. Der

Gemeinderat hat die Ingenieurarbeiten an die Firma nrp Ingenieure in Teufen vergeben. Das Projekt wird bis Ende August abgeschlossen sein, damit die geplante Gewerbeausstellung hindernisfrei auf dem Sportplatz durchgeführt werden kann.

Baubewilligungen

Iva Immobau GmbH, Blumenstrasse 24, 9403 Goldach
Geländebegradigung, Aufschüttung/Erstellung Parzplatz, Parz. Nr. 208, Hinterbühle.

Köru Gökhan, Oberdorf 867, 9427 Wolfhalden

Anbau an Wohnhaus Nr. 867 / Fassadensanierung / Fensterersatz bzw. –einbau, Parz. Nr. 1178, Dorf 867.

Walt Achill u. Claudia, Plätzli 466, 9427 Wolfhalden

Ersatz Gas-Wandheizgerät und Warmwassererwärmer, Erstellung Abgasleitung, Parz. Nr. 153, Plätzli 466. (sn)

Grabräumungen 2021

Auf unserem Friedhof sind im Frühjahr 2021 infolge Ablaufs der 20-jährigen Grabruhezeit sämtliche Gräber des Sterbejahres 2000 (Erd- und Urnenbestattungen inkl. Urnennischen) zu räumen. Bezüglich der Urnennischen werden die Angehörigen ersucht, den Bedarf nach der Urne bis spätestens 30. April 2021 bei Mesmer Johannes Züst (Tel. 071 888 53 19) anzumelden.

Grabmäler und Pflanzen sind von den Angehörigen ab Ostern bis spätestens 30. April 2021 zu entfernen. Anschliessend wird darüber unter Ablehnung jeglicher Entschädigungsansprüche verfügt (Art. 22 Bestattungs- und Friedhofreglement).

20. Januar 2021

Friedhofkommission Wolfhalden

wolfhalden.ch...

...präsentiert sich neu!

Der Internetauftritt unserer Gemeinde lief auf einer alten Software-Version, die von unserem Anbieter durch eine moderne und sicherere Softwarelösung ersetzt wurde. Die Migration wurde zum Anlass genommen, den Webauftritt der Gemeinde neu zu gestalten. Der neue Auftritt ist übersichtlicher und vor allem die Startseite einladender. Als neues Feature werden auf der Startseite die wichtigsten Projekte neben den Veranstaltungen und den Aktualitäten eingeblendet. Von dort gelangen Sie mit nur einem Klick auf die ausführlichen Informationen zum jeweiligen Projekt. Ein weiterer Vorteil bildet die neue Suchfunktion. Alle Inhalte wurden indexiert, sodass sie besser durchsuchbar und somit einfacher auffindbar sind.

Wir freuen uns, Wolfhalden ab Freitag, 5. März 2021 mit dem neuen Webauftritt unter der gewohnten Adresse www.wolfhalden.ch präsentieren zu dürfen. (sn)

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle:

Zürcher Jakob, geboren 1939, gestorben am 28. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Klauser Luise, geboren 1930, gestorben am 31. Januar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Sanchez Eduardo, geboren 1948, gestorben am 11. Februar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Kantonales in Kürze

Covid-19

Der Lieferengpass bei den Impfstoffherstellern hat für Appenzell Ausserrhoden Folgen: Einzelne Impftermine müssen nach hinten geschoben werden.

Der RR hat am 19. Januar den Entscheid zur Umsetzung der Härtefallmassnahmen für durch Corona stark betroffene Unternehmen gefällt. Infos: www.ar.ch/awa

Einreichung Steuererklärung 2020 vollständig elektronisch möglich

Neu können steuerpflichtige Privatpersonen ihre Steuererklärung vollständig elektronisch einreichen; ganz ohne Papierunterlagen.

Sonderausstellungen der 17 Museen

Die Museen bieten einen vielfältigen Einblick in Kultur und Geschichte. Auch das Museum Wolfhalden verlängert seine Sonderausstellung «Einheimische Autos und ihre Werke». Infos: www.museen-im-appenzellerland.ch

Stabile Sozialhilfequote 2019

Im 2019 haben 1289 Personen mindestens einmal eine finanzielle Leistung der wirtschaftlichen

Sozialhilfe erhalten. Die Sozialhilfequote blieb im Vergleich zum schweizerischen Mittel tief und lag mit 2,3 % auf dem Niveau von 2018. Die Quote der Alimenten-Bevorschussung erreichte mit 0,58 % einen Tiefstand.

Vogelgrippe verhindern

Zum Schutz des Hausgeflügels hat das BLV für Teile der Gemeinden Heiden, Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden Massnahmen definiert. Sie gelten bis zum 15. März 2021 und sind auf der Homepage des Veterinäramts publiziert (www.ar.ch/vogelgrippe).

Verkehrsbehinderungen in Walzenhausen

Rutschungen bei der ehemaligen Deponie Heldholz vor dem Ortsteil Lachen führten als Sofortmassnahme zur talseitigen Fahrbahnsperrung. Eine Lichtsignalanlage regelt den Verkehr. Der Baustart ist unbestimmt. Insgesamt werden die Arbeiten mindestens zwei Bausaisons dauern.

Eine zweite Rutschung fand im Raum Aeschi statt. Der Verkehr wird im Einbahnregime mit einer lokalen Umfahrung über Leuchen und Heldstadel geführt.

Buch und Literatur Ost+

Das von den Ostschweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein initiierte Förderprogramm «Buch und Literatur Ost+» geht in die nächste Runde. Details zur Ausschreibung sowie weitere Informationen: www.buchundliteraturrostplus.ch

Geburten:

Schläpfer Meik, Sohn der Schläpfer Regula und des Schläpfer Michael geboren am 12. 01 2021.

Schläpfer Mia, Tochter der Schläpfer Regula und des Schläpfer Michael

Eine Frau, die ihren Mann steht

Nach zwei männlichen Gemeinderäten ist nun eine Frau an der Reihe. Wir wollten wissen, wer Ursula Albrecht als Mensch ist.

Frau Albrecht, da Sie sicher den «Wolfsblick» fleissig lesen, ahnen Sie wohl, worum es zuerst geht.

Klar, um meinen eigenen Anfang. Geboren wurde ich am 21. Februar 1966 im Häädler Spital, nicht weit von unserem Wohnort Grub AR entfernt, wo ich meine Kindheit verbrachte und auch zur Schule ging. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, kommt mir mein Vater in den Sinn, der für uns Kinder auch in unbequemen Situationen einstand. Diese Haltung hat mich stark geprägt.

Meinen Weg nach Wolfhalden fand ich auf ähnliche Art wie die Herren, die Sie vor mir interviewt haben, nämlich wegen eines wunderschön platzierten «Heimetli» in der Augsti. Hier haben ich, meine Familie und unsere Tiere ein gemütliches Zuhause gefunden. Vor ein paar Jahren sind wir dann in unser Eigenheim ins Lehn umgezogen und fühlen uns dort sehr wohl.

Sie sind im Rat für Bauverfahren zuständig. Wo stehen Sie im Rahmen der Kollegialbehörde politisch?

Mir geht es vor allem darum, dass ich Entscheide gegenüber den Betroffenen, also die Gemeinde und die Bewohner, vor meinem Gewissen verantworten kann. Dazu gehört auch meine Meinung zur Diskussion über eine Fusionierung von Gemeinden. Grundsätzlich habe ich nichts gegen eine solche Lösung. Auch hier zählt für mich das Wohl des Ganzen und der Bevölkerung. Aber wie schlussend-

lich entschieden und wie es im Detail aussehen wird, muss sich noch entwickeln.

Analog gilt das auch zu unserer Staatsform, die sich während langer Zeit entwickelt hat. Sie ist das Ergebnis von Diskussionen, an deren Ende man sich immer wieder im Interesse des Ganzen zusammenraufen musste. Und auch wenn es immer Bürger gibt, die mit dem Einen oder Anderen nicht zufrieden sind, würde ich am Ganzen kaum etwas ändern.

Von Berufs wegen sind Sie ja prädestiniert für den Umgang mit Menschen

Das hat mit meinem Grossvater zu tun. Im Alter wurde er pflegebedürftig, und weil wir ihn zu Hause umsorgten, bekam ich hautnah mit, dass dies nicht immer einfach ist. Aus meinem Bedürfnis zu helfen entstand später der Plan, Krankenpflegerin FA SRK zu werden. Das Schöne an diesem Beruf ist die Möglichkeit, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind und sie das auch spüren zu lassen. Zufriedene, fröhliche Gesichter zeigen mir, dass das funktioniert. Die schwierigste Seite dieses Berufs sind Menschen, die selbst im Sterben keine Versöhnung mit dem Le-

ben finden. All diese Erfahrungen helfen mir im Gemeinderat, wenn es darum geht, gemeinsam Lösungen zu finden und zu entscheiden.

Womit beschäftigen Sie sich, wenn Sie nicht arbeiten?

Wenn Sie nun erwarten, dass ich mich über knappe Zeit beschwere, muss ich Sie enttäuschen. Ich bin zufrieden, ich lese gern und beschäftige mich mit meinen Tieren. Aber ebenso gern bin ich draussen an der frischen Luft, und dies bei jedem Wetter. Dass ich genug Zeit habe, hat vielleicht auch damit zu tun, dass mich meine «Unterstützung» unter Anderem vom Staubsaugen entlastet. Kochen kann ich aber selber, es hat noch niemand leiden müssen. Allerdings bin ich auch kein Gourmet, meine Ansprüche sind normal.

Zum Schluss: Gibt es Geheimnisse, die Sie offenbaren möchten?

Für meine nächste Umgebung ist es kein Geheimnis: Ich vergesse Heirats- und Geburtstage. Es bringt also nichts, sich darüber zu ärgern. Vielleicht ist es ja tröstlich für die Betroffenen, dass sie nicht allein sind.

Und wenn Sie es doch noch genauer wissen möchten: Meine Lieblingsessen sind Curry mit Poulet sowie gebratene Tomatenspaghetti. Über so eine Einladung freue ich mich mehr als über Fenchel. Den mag ich nicht sonderlich.

Schlecht sieht es übrigens für Sie aus, wenn Sie wissen möchten, worüber ich mich masslos aufrege. Mir fällt grad nichts ein, aber das ist Ihr Problem. So wie es meine Freude ist, wenn mir jemand mit einem Lächeln den Tag versüsst.

Interview: Ruedi Stricker

Vorstandswechsel im Damenturnverein Wolfhalden

Aufgrund der aktuellen Situation hat die diesjährige Hauptversammlung des DTV Wolfhaldens am 11. Februar 2021 online stattgefunden. Die Turnerinnen konnten so trotzdem über einige Veränderungen abstimmen.

Die Kassiererin Marlen Artho gab nach zehnjähriger Amtszeit den Rücktritt. An ihre Stelle tritt neu Petra Manino.

Yvonne Lenggenhager gab den Rücktritt aus dem Beisitz. Dieses Amt wird vorerst nicht neu besetzt. Barbara Eisenhut war seit 2014 Stv. der Mädihauptleitung und übernahm das Amt vor drei Jahren. Sie übergibt es dieses Jahr an Vanessa Heidemann. Livia Szabo wurde als Präsidentin, Ladina Derungs als Aktuarin und Lara Schläpfer als Oberturnerin wiedergewählt.

Zudem durfte sich der DTV über elf Neuzugänge darunter Aktivmitglieder, Leiterinnen und Mitturnerinnen freuen!

Leitung für Kinderturnen gesucht

Das Kinderturnen bleibt leider weiterhin «leiterlos». Der DTV sucht immer noch dringend nach einer oder mehreren Personen, die mit den Kindern im Kindergartenalter einmal in der Woche spannende Turnstunden erleben und leiten möchten.

Aufgrund des leider (zu) ruhigen Turnerjahrs infolge Corona, mussten auch wir unser Vereinsleben stark reduzieren und teilweise sogar abschalten. Aus diesem Grund haben sich die turnenden Vereine Wolfhalden an der Migros-Aktion «Support your Sport» angemeldet. Das Ziel des TVWs ist es, den Turner/innen etwas zurückzugeben. Konkret möchten wir ein Sportfest organisieren, als Startschuss in ein neues Kapitel nach Corona.

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung
unterhalt & sanierungen

Philipp Hohl

9427 Wolfhalden Mühltoibel 514 071 888 88 05

9426 Lutzenberg Brenden 845 079 949 33 35

e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

— Wolfhalden —

— Lutzenberg —

Unterstützung durch Bevölkerung

Durch Ihren Einkauf in der Migros, liebe Wolfhändlerinnen und Wolfhändler, wird dieses Ziel möglich! Sammeln Sie die Bons und teilen Sie sie den turnenden Vereinen Wolfhalden zu. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Weitere Informationen finden Sie auf www.migros.ch/sport.

Aktuarin DTV Ladina Derungs

Winterchallenge der Pfadi Altenstein

Da die Situation leider noch keine physischen Aktivitäten zulässt, haben wir eine neue Challenge ins Leben gerufen. Nach der Böxlchallenge im Frühling, haben wir nun jede Woche immer am Samstag eine neue Challenge bereit. Die Challenges sind sehr abwechslungsreich: Ob Schneemann bauen, Kreuzworträtsel lösen oder Kügelibahn basteln, es hat für alle etwas dabei.

Wenn auch du an den Challenges

mitmachen möchtest, dann schau doch jeweils samstags auf unserer Homepage www.pfadiheiden.ch vorbei. Es ist egal, ob ihr an allen Challenges teilnimmt oder nur an ein paar wenigen. Dabei sein ist alles. Wir geben unser Bestes, euch die Zeit spannender zu gestalten, bis wir dann gemeinsam wieder voll durchstarten können.

*Allzeit bereit,
eure Pfadi Altenstein Heiden, Calvin Rüegg*

Ab aufs Eisfeld!

Am Freitag, 12. Februar 2021, machte sich die Unterstufe auf den Weg nach Widnau in die Eishalle.

Während zwei Stunden konnten die Kinder auf dem Eis spielen – einige zum ersten Mal, andere hatten schon mehr Erfahrung. Da die Drittklässlerinnen und Drittklässler vor den Weihnachtsferien bereits zweimal in der Eishalle mit einer Sportlehrerin üben konnten, waren diese Kinder besonders sicher auf dem Eis.

Die Lehrpersonen haben mit Freude beobachtet, wie die Kinder einander unterstützten und halfen. So konnten alle um 11.30 Uhr gesund (und teilweise auch etwas müde) ins Wochenende starten.

Unterstufe Wolfhalden

DAS VELO-CENTER

Wir ziehen um! ab 9. März

NEU
mehr Auswahl
auf rund
1500m²

Friedberg 234 – 9427 Wolfhalden
(Firmengelände HWB)
071 891 22 19 – www.dasvelocenter.ch

bis zu
-50%
Rabatt auf
Aktions-Velos

Öffnungszeiten Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr Sa 9 – 16 Uhr

«D Fraue sönd zom Schmuuse do!»

Die Lesegesellschaft Aussertobel (LGA) war ein verschworener Männerverein. Auch nach der Einführung des Frauenstimmrechts (1971) wollte man nichts von weiblichen Mitgliedern wissen.

«D Fraue sönd zom Schmuuse do!», erklärte der in der Sägerei im Plätzli tätige Jakob Walser nach dem Ja zum Frauenstimmrecht kurz und bündig und wandte sich mit der Mehrheit der anderen LGA-Mitglieder vehement gegen die Mitgliedschaft von Frauen. Man wollte auch nach 1971 unter sich bleiben.

Quartierbelange und Lokalpolitik

Die vor 150 Jahren gegründete LGA ist im äusseren Gemeindegebiet aktiv. Als Mischung von Quartierverein und politischem Zusammenschluss sorgt sie für Informationen rund um das Gemeinde- und Kantonsgeschehen und setzt sich für sämtliche Belange wie Schule, Post, Infrastruktur usw. ein. Bei Wahlen in den Gemeinde- und Kantonsrat werden zudem Kandidaten aus den eigenen Reihen portiert.

Eigennutz führte zum ersten Frauenmitglied

1982 wurde Mina Tobler-Diem als erste Frau in die LG aufgenommen. Grund war nicht etwa ein Gesinnungswandel, sondern purer Eigennutz. Die Gesellschafter wollten das Säli der Wirtschaft «Harmonie» im Sonder auch nach dem Tod von Wirt Hans Tobler als Versammlungsort beibehalten.

Deshalb wurde die Mitgliedschaft eher unwillig auf seine Ehefrau übertragen. Mina fehlte aber an den Versammlungen mit der verständlichen Begründung, dass sie

in der Wirtschaft gefragt sei. Erstes, sich aktiv am Vereinsgeschehen beteiligendes Mitglied war alt Posthalterin Heidi Hohl, deren Aufnahme 1986 erfolgte.

schehen in meinem neuen Umfeld informiert sein und dessen Menschen kennen lernen. Wichtig ist auch heute der soziale Effekt, vermittelt doch die Lesegesellschaft trotz unterschiedlicher Meinun-

Maggie Frey-Lienhard war erste Präsidentin der Lesegesellschaft Aussertobel

Präsidium in Frauenhand

Jetzt war der Bann gebrochen, und der Frauenanteil wuchs stetig. Mit Maggie Frey-Lienhard wurde 2008 erstmals eine Präsidentin gewählt, die bis 2014 an der Spitze des Vereins stand. Zugezogen aus dem Baselbiet, trat sie 1990 dem Verein bei. «Ich wollte über das Ge-

gen ein grosses Zusammengehörigkeitsgefühl», betont Frey-Lienhard.

Zum LG-150-Jahr-Jubiläum ist das von Eva Schläpfer verfasste Buch «Nöd lugg loo» erschienen, das bei LGA-Mitglied Hansjörg Nagel, Wolfhalden, erhältlich ist. (egb)

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Eric Dufeu führt das Restaurant Mineralbad

Seit dem 12. November verwöhnt der bekannte Top-Küchenchef Eric Dufeu seine Gäste im traditionellen Restaurant Mineralbad ob Heiden.

Eine der ältesten Wirtschaften im Appenzellerland, das «Mineralbad» ob Heiden, ist seit Mitte November wiederbelebt. Die Leitung obliegt dem bekannten Küchenchef Eric Dufeu.

Das Restaurant Mineralbad gilt als Wiege des Appenzeller Kurtourismus. Schon im Jahre 1463 wurde die Heilquelle Unterrechstein erstmals erwähnt. Als Badeort diente eine überaus einfache Behausung, die im Verlaufe der Jahrhunderte zum eigentlichen Gasthaus mit Wannenbädern im Untergeschoss ausgebaut wurde. Zuletzt Pizzeria, stand es kurz leer. Neu ist das Restaurant Mineralbad seit Mitte November unter der Regie des Appenzeller Heilbads wieder geöffnet.

Wirtschaft mit Tradition trifft auf renommierten Koch!

Die Leitung des «Mineralbads» obliegt Eric Dufeu. Bisher war der Franzose bekannt durch seine Kreationen im «Bären» in Hundwil. Mit Maria Gmünder, der stellvertretenden Betriebsleiterin des Appenzeller Heilbads, wirkt die

ehemalige Wirtin des «Rössli» am Kaien im Hintergrund mit. Sich gemütlich bei einem Apéro oder einem Getränk in der traditionellen Appenzellerstube treffen oder für Heilbad-Stammgäste das Erlebnis vis à vis bei einem Glas ausklingen lassen, ist im «Mineralbad» genauso möglich wie essen. Eine kleine aber feine Speisekarte mit saisonaler und regionaler Küche lädt zum Geniessen und Verweilen ein. Die gemütliche Gaststube ist luf-

tig und hell. Maria Gmünder: «Die Tische sind gosszügig gestellt, so dass sich die Leute hier wohl fühlen, denn es hat so in der heutigen Covid-19-Zeit genügend Platz und Freiraum.»

Das «Mineralbad» zeichnet sich durch ein gutes Preis/Leistungsverhältnis aus. Es gibt einfache preiswerte Gerichte wie den selbstgemachten Käsefladen bis hin zu exquisiten Mehrgängern mit entsprechenden Weinen.

«Wir benützen frische, regionale Zutaten, somit entstehen leckere Speisen, auch vegetarische. Natürlich sind Familien herzlich willkommen. Wir führen eine Kinderkarte», so Maria Gmünder.

Text und Bild: (iks)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

Martin
Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28

Bernadette
Breitenmoser

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Von Nullen und Einsen zu vier Pfoten

Gut ausgebildete Informatiker sind gefragt und dennoch hat sich Paul Bischofberger entschieden, von einem sicheren Job als Angestellter in die Selbständigkeit zu wechseln. Er ist seit 15 Jahren Tierkommunikator und verhilft Tieren und Menschen zu einem besseren Miteinander. Dies verdankt er im Grunde seiner damaligen Katzen-dame Mickey. Sie hatte von heute auf morgen ein vollständig anderes Verhalten an den Tag gelegt und sogar die Nahrungsaufnahme verweigert. Über seine Eltern fand er den Kontakt zu einer Tierkommunikatorin in St. Gallen. Diese Begegnung sollte sein Leben verändern.

Auf seiner Webseite www.tierischmenschlich.ch informiert Paul Bischofberger über die Gründe und die verschiedenen Möglichkeiten, mit Tieren und Menschen zusammen zu arbeiten, in seiner Praxis oder bei Hausbesuchen. Mit seiner langjährigen Erfahrung blickt er auf unzählige Tier- und Menschen-geschichten zurück. Zum Beispiel jene von dem Hund, der in Panama auf dem Flughafengelände weglief und mittels Tierkommunikation nach einem Monat wieder von seinen Besitzern in die Arme geschlossen werden konnte. Oder

von der Katze, die nach Gesprächen mit Paul Bischofberger aufhörte, in die Schuhe ihrer Besitzer zu urinieren.

Die Hilfe von Paul Bischofberger besteht in der mentalen Kontaktaufnahme zu dem Tier. Er erfährt und erspürt, wie es dem Tier geht und in welcher Umgebung es sich aufhält. Der Name Tierkommunikation trifft nicht ganz die komplexe Arbeit, denn auch Menschen in misslicher Lebenslage werden mit Intuition und Gespür zurück in ihr Gleichgewicht geführt.

Seit zwei Jahren lebt Paul Bischofberger in Wolfhalden und hat in seinem Haus sowohl seine junge, fünfköpfige Familie als auch die Praxis untergebracht. Glückliche Fügung sagt er zum Finden seiner schönen Immobilie und betont dabei, dass die freundliche Gemeindeverwaltung, die hilfsbereiten Nachbarn und das engagierte Team vom Schulhaus Zelg der ganzen Familie das Einleben stark erleichtert haben. (LHH)

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Kreiskommandant Bruno Frei war mit Wolfhalden verbunden

Am 19. Januar verstarb in Herisau Bruno Frei-Künzler in seinem 86. Lebensjahr. In vielen Funktionen und unter anderem als langjähriger Ausserrhoder Kreiskommandant tätig, hat er sich grosse Verdienste erworben. Zeitlebens war er mit seiner Jugendgemeinde Wolfhalden eng verbunden.

Geboren am 12. Oktober 1935 im Büeli (Wolfhalden) als Sohn eines Seidenweber-Ehepaars, erlebte er mit seinem älteren Bruder Albert eine unbeschwernte Jugendzeit. Nach dem Schulbesuch (unter anderem in der Zelg) absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung. 1958 trat er in den Dienst der kantonalen Militärverwaltung mit Arbeitsplatz in Herisau.

Im gleichen Jahr hatte er die Walzenhauserin Hedy Künzler geehelicht, und schon bald vervollständigten die drei Buben Beat, Stefan und Reto die Familie.

40 Arbeitsplätze gesichert

Als Kreiskommandant, Zeughausverwalter, Leiter des kantonalen Amtes für Zivilschutz und Direktionssekretär des kantonalen Militärdepartements bekleidete Bruno Frei zuletzt den Rang eines Oberstleutnants.

Als im Zuge der Armee-Verkleinerung die starke Herabstufung oder gar Schliessung des Zeughauses Herisau drohte, setzte er sich

Bruno Frei (12. Oktober 1935 bis 19. Januar 2021) Bild: zVg

im Rahmen zäher Verhandlungen für den Standort Herisau ein, womit vierzig Arbeitsplätze gesichert

werden konnten. 1995 beendete er seine beruflich-militärische Karriere. (egb)

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
18.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag bis Dienstag
geschlossen

Restaurant Mineralbad

Unterrechstein 285
9035 Grub
071 890 00 83
www.restaurant-mineralbad.ch
restaurant@heilbad.ch

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Pensionierung Walter Sturzenegger

Am 15. April 1979 hat Walter Sturzenegger mit einer 4. Klasse seine Lehrtätigkeit in Wolfhalden aufgenommen. Er engagierte sich für die Schule und auch für seine Wohngemeinde Wolfhalden.

Walter Sturzenegger unterrichtete viele Jahre im Schulhaus Dorf und ab 1993 im jetzigen Mittelstufenschulhaus, wo er sein pädagogisches Wirken bis letzten Frühling fortführte. Am 15. März 2020 musste der Unterricht dann sofort auf Fernunterricht umgestellt werden. Hier zeigten sich zwei seiner vielen Stärken: Offenheit und Weitsicht: Online-Beschulung? Kein Problem für Walter Sturzenegger!

Aufgrund der Situation rund um Covid-19 war es ihm bis zu seiner Pensionierung Ende Januar nicht mehr möglich, vor Ort zu unterrichten. Sein grosses Engagement bereicherte die Schule über knapp 42 Jahre.

Ob als Lehrperson oder Kollege – Walter hatte für alle ein offenes Ohr und nahm sich Zeit. Auch wenn er oft die grössten Klassen mit bis zu 32 Schülerinnen und Schülern erwischte, trübte dies seine Gelassenheit, seine heitere Art und seine legendären flotten Sprüche nie. Neben seinen unverzichtbaren handwerklichen Fähigkeiten galt die Musik als seine grosse Leidenschaft.

So gründete er mit Musiker Peter Fürst die rockende Schulband «Let's fetz», welche mehrere Male als Vorband am «Rock the Wolves» oder im Blues Club Bühler auftrat. Pädagogisch war Walter weit über die Gemeinde hinaus engagiert und interessiert.

Zwanzig Jahre lang unterstützte er die kantonale Lehrmittelkom-

mission und prägte mit seinen Vorstössen die didaktische Landschaft des Kantons. Sein Engagement in all den Jahren galt nicht nur der Schule, sondern auch Wolfhalden: So übernahm er als Junglehrer die Jugendriege und leitete diese fast zehn Jahre lang. Es folgte eine sehr aktive Tätigkeit in der Kulturkommission und in der Umweltschutzkommission. Nach der Pensionierung freut sich Walter Sturzenegger die Zeit mit seinen fünf Enkelkindern noch mehr zu geniessen. Ausserdem steht

sein Wohnmobil schon bereit für Irland, Skandinavien und Australien.

Wir bedanken uns aufs Herzlichste bei Walter Sturzenegger für sein grosses und unermüdliches Engagement zu Gunsten der Schule und der Gemeinde Wolfhalden. Wir wünschen ihm unzählige freudige, gesunde Jahre in seinem neuen Lebensabschnitt und freuen uns auf die verschobene, gemeinsame Feier zu seiner Pensionierung.

Schulleiterin Silvia Steinmann

Herzliche Gratulation

Gut-Niederer Karl
29. Februar 1928

Hohl-Lutz Otto
12. März 1926

Brandenberger Heidi
24. März 1936

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Mittelstufe genoss den Wintersporttag

Die Mittelstufe der Schule Wolfhalden genoss in Grub am 26. Januar einen fröhlichen Wintersporttag. Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse beschreiben in der Folge ihre Erlebnisse im herrlichen Weiss.

Skifahren/schlitteln

Die Mittelstufe ging um halb zwei am 26. Januar los nach Grub zum Skilift. So um fünf nach halb waren wir da und durften die Ski anziehen. Mit dabei waren die 4./5./6. Klasse und natürlich die Lehrer. Es gab eine Wellenpiste. Unten an der Piste durften wir Pause machen. Die Schlittler kamen nach dem Schlitteln zum Skilift, um auf den Schulbus zu gehen.

Kim, Mevina, Elion

Wintersporttag

Die Skifahrer und die Snowboarder gingen auf den Skilift und die Schlittler gingen in den Kaien schlitteln. Wir durften an den Skilift wo Sonja Nef, eine Schweizer Rennskifahrerin, Ski fahren gelernt hatte. Wir hatten sehr viel Spass auf der Skipiste.

Es hatte auch sehr viel Schnee. Die Piste war steil. Es hat kleine Unfälle gegeben. Niemand hatte sich so verletzt, dass er in den Spital musste.

Livia, Melodie, Melina

Sikfahren im Kaien

Am 26. Januar um halb zwei sind wir mit der 4., 5. und 6. Klasse bei der Kirche Wolfhalden losgefahren um im Kaien in Grub skizufahren. Es hatte Schlittler, Skifahrer und Snowboarder. Es hatte fast keine Menschen, das war toll.

Man ist bei dem Lift herausgeflogen, wenn man nicht aufpasste.

Es war stellenweise eine gute Piste und es war auch manchmal schlecht.

Als wir gingen, schloss der Skilift um 16.15 Uhr. *Ruven, Anouk, Zoe, Mia*

Schlitteln

Wir waren am Dienstagnachmittag, den 26. Januar 2021 um 13.35 Uhr bei der Skipiste Grub.

Die ganze Mittelstufe war dabei. Wir haben ein Specialprogramm gemacht mit den Schlitten und sind mit dem Schulbus zur Hartmannsrüti gefahren und wieder zur Skipiste Grub geschlittelt. Es lief so gut, dass wir die ganze Zeit umflogen. Das hat sehr viel Spass gemacht.

Nahla, Mare, Jeremy

Winterausflug

Wir waren in Grub und sind Ski und Snowboard gefahren, die Schlittler waren im Kaien. Es hatte einen Bügellift. Die ganze Mittelstufe war dabei.

Der Schulbus von Wolfhalden hat uns auf den Kaien und in die Grub gefahren.

Einige Schüler sind vom Lift rausgeflogen. *Sina, Anteo, Matteo*

«HELFEDE HÄNDE»

Hilfe im Alltag z.B. beim Wocheneinkauf bietet Ihnen die Aktion «Helfende Hände».

Meldung an Sandy Kast (079 516 42 48/skast@bluewin.ch) oder Tibor Veres (071 886 61 25/t.veres@se-buechberg.ch).

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

KeK – KINDER erleben KIRCHE

SchülerInnen ab der 3. Klasse sind am Mittwoch, 3. März zum «Kirche erleben» eingeladen. Lass Dich überraschen und komm um 14:00 Uhr in die Kirche Thal. Anmeldung bis 2. März

MEET & CHILL

OberstufenschülerInnen sind am Freitag, 19. März um 18.00 Uhr zum Onlinetreffen (schwätzen, spielen, chillen) eingeladen. Anmeldung bis 18. März

SCHWATZEN

Kinder & Jugendliche: Hast Du Gesprächsbedarf? Ruf mich an!

CHRABELTREFF

Nachfolgerinnen gesucht!

Die beiden aktuellen Leiterinnen möchten diese Aufgabe gerne 2-3 engagierten jungen Mamis weitergeben. 2 Treffen/Mt. im Kath. Pfarreiheim Thal (Spielsachen vorhanden) wären ideal.

Infos: Tonia Harte, 079 505 79 16 oder Juliane Egli, 078 835 79 75

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Capaul
Vorhang &
Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung &
Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich
für eine unverbindliche
und kostenlose Beratung
bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68

info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Nun wandr' ich über Berg und Tal,
Die Welt steht blühend offen,
Mich hat mit erstem Sonnenstrahl
Der Lenz ins Herz getroffen.
Ich hör' das kleine freche Herz
Im dunklen Brustkorb lachen;
Es weiß, es wird im grünen März
Eine selige Dummheit machen.

Rudolf Presber

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:

Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Gottesdienste im März

7. März um 09.45 Uhr

in der ref. Kirche Wolfhalden
Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder,
musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors
Müller

9. März um 17.00 Uhr Abendandacht

im Dorf 5 (mit genügend Abstand)

21. März um 09.45 Uhr

in der ref. Kirche Wolfhalden
Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder,
musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors
Müller

23. März um 17.00 Uhr Abendandacht

im Dorf 5 (mit genügend Abstand)

Konfirmandengottesdienst

am 28. März 2021 um 09.45 Uhr

Liturgie: Daniel Kiefer und Konfirmanden,
musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors
Müller

Kirchliche Jugendarbeit

Heiden Rehetobel Eggersriet Grub Wolfhalden

Offener Jugendraum Grub SG ab 10+, Mittwoch, 10. März 21, 18.30 – 21.00 Uhr

Das Team der kirchlichen Jugendarbeit lädt ein zum gemütlichen Beisammensein.
Es ist keine Anmeldung erforderlich. Das Leitungsteam ist vor Ort und wir freuen uns auf alle, die den Jugendraum im Gruberhof an der Sonnenstrasse in 9036 Grub SG zwischen 18:30 bis 21:00 betreten.

Bowling-Plausch Säntispark ab 10+, Samstag 20. März 21, 09.00 – 13.00 Uhr

Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Zusammenhang mit COVID-19 bleiben die Bäder- und Saunawelt, der komplette Wellness- und Sport & Spiel-Bereich im Säntispark bis auf Weiteres geschlossen (Stand 08.02.21).

Bitte, informiere dich über Veranstaltungsänderungen auf www.kja-hreg.ch/agenda oder 079 288 45 90. Danke.

Bis bald! – Team kirchliche Jugendarbeit

ZÄME FIIRE...

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern
(egal welcher Konfession)

Am 27. März 2021, 09.30-10.30 Uhr

in der Kirche Wolfhalden
Treffpunkt: vor der Kirche
Wir beten, singen, hören Geschichten,
basteln und essen zusammen Znüni
Herzlich laden ein:
Esther Züst und Helfende

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Die Havarie einer Ehe, ein Segeltörn in der Karibik. Mit grossem erzählerischem Geschick entfaltet Amity Gaige ein nautisches und menschliches Drama. Juliet arbeitet an ihrer Dissertation und lebt mit den beiden Kindern und ihrem Mann Michael ein Vorstadtleben. Michael gelingt es, sie für seinen grossen Traum zu begeistern: ein Jahr auf hoher See auf einer Segelyacht zu verbringen. Atemlos steu-

ern wir mit der vierköpfigen Familie in der Karibik dem dramatischen Finale entgegen.

Redaktionsschluss
Dienstag, 16. März 2021
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Papiersammlung
Samstag, 27. März 2021

Rosental.Das Kino.

Liebe Kinofreunde

Bei Redaktionsschluss mussten die Kinos immer noch geschlossen bleiben. Sollte sich dies bis zum Erscheinen des Wolfsblick geändert haben, finden Sie das aktuelle Programm unter www.kino-heiden.ch

Ihr Rosental-Team

Veranstaltungen März 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi 3.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Mo 15.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Rest. Ochsen
Fr 19.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	
So 21.	19.00	Kultur in der Kirche	Streichquartett «Menesse»	Kirche
Mo 22.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Mo 29.	18.30	Verein Energie AR/AI	Infoveranstaltung Windenergie Anmeldungen bis 24.3.2021: www.energie-ar-ai.ch	Rest. Linde Teufen und Livestream
Mi 31.	19.00	Region Aüb	Veranstaltung «Coworking» Anmeldung bis 24. März 2021 www.aueb.ch/coworking	Heiden / online

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr
Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Ortsmuseum und Brockenstube Wolfhalden machen Winterpause.

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5 Kantonales
- 6 Portrait
- 7-9 Dies und das...
- 10-11 Geschichte
- 12 Publireportage
- 13 Daheim in Wolfhalden
- 14-15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Beliebte Alterssiedlung Kronenwiese

Ältere Menschen möchten im Ortszentrum nahe von Ladengeschäften, Arztpraxen, Restaurants und dem Angebot des öffentlichen Verkehrs wohnen. Dieser verständliche Wunsch erfüllt die gegenüber der Kirche gelegene Alterssiedlung Kronenwiese, die sich grosser Beliebtheit erfreut.

«Unsere Wohnungen lassen sich gut vermieten», freut sich Jürg Kellenberger als Präsident der Genossenschaft Alterssiedlung Kronenwiese. «Am und im Gebäude wurden in den letzten Jahren immer wieder Verbesserungen realisiert. Dazu gehört etwa die Aufwertung der Wohnungen mit grosszügigen Balkonen. Weiter wurde die Heizanlage komplett erneuert, wobei sich die erfolgte Umstellung auf Erdwärme bewährt. Zudem ist eine Photovoltaikanlage in Planung, um energiemässig noch unabhängiger und umweltfreundlicher zu werden.»

Haus mit zwei Praxen

Das Doppelgebäude mit angegliedertem Garagentrakt wurde vor gut zwanzig Jahren erstellt. Zum Haus gehören zwölf mit Lift erschlossene Wohnungen sowie eine Zahnarztpraxis und ein dermatologisches Kosmetikstudio. Neu im Verwaltungsrat der Genossenschaft hielt Urs Buff Einzug, der Andreas Ennulat ablöst. Der ebenfalls zurückgetretene Daniel Lindner wurde nicht ersetzt. Weitere VR-Mitglieder sind Jürg Kellenberger (Präsident), Daniela Weber (Finanzen und Verwaltung), Andreas Kulle (Sekretariat) und Gemeindepräsident Gino Pauletti als Vertreter der Gemeinde.

Text und Bild: egb

April 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Kündigung Gemeindeschreiberin Sarah Niederer

Mit Bedauern musste der Gemeinderat die Kündigung von Gemeindeschreiberin Sarah Niederer per Ende Mai 2021 zur Kenntnis nehmen. Schon heute dankt der Gemeinderat Sarah Niederer für ihr grosses Engagement und die angenehme Zusammenarbeit. Er wünscht ihr für ihre berufliche und private Zukunft das Beste.

Die Stelle ist ab Freitag, 5. März 2021, zur Wiederbesetzung ausgeschrieben (siehe www.wolfhalden.ch). Der Gemeinderat hat entschieden, dass die Stelle durch zwei Personen in Jobsharing geführt werden kann. Interessierte Bewerberinnen und Bewerber werden ersucht, ihre Bewerbung der Gemeindeverwaltung einzureichen.

Rücktritte aus Kommissionen

Ende Februar ist die Frist für Rücktritte aus Kommissionen und kommunalen Einzelfunktionen abgelaufen.

Dem Gemeinderat sind folgende Rücktritte eingereicht worden:

als Mitglieder der Jugend- und Schulkommission:

- Astrid Schatong
- Yvonne Lindner

als Mitglieder der Landwirtschaftskommission

- Franz Lehner

Den Zurückgetretenen wird für ihre Dienste zugunsten der Öffentlichkeit der allerbeste Dank ausgesprochen. Die entsprechenden Ergänzungswahlen werden vom Gemeinderat anlässlich der konstituierenden Sitzung für das neue Amtsjahr im Mai getroffen.

An einer Mitarbeit interessierte Einwohnerinnen oder Einwohner werden gebeten, sich bei den Kommissionspräsidenten (Heiko Heidemann für die Jugend- und Schulkommission, Eugen Schläpfer für die Landwirtschaftskommission) oder der Gemeindeverwaltung (Gemeindeschreiberin Sarah Niederer) zu melden.

Arbeitsvergaben

Für den beim Werkhof geplanten Anbau für Maschinen und Material wurde die Baubewilligung erteilt. Der Gemeinderat hat den Holzbau an die Firma Anhorn AG, Wolfhalden, die Spenglerarbeiten an die Rollende Werkstatt, Walzenhausen, und die Belagsarbeiten an die Firma Implenia, welche im gleichen Zeitraum auch die budgetierten Trottoirs sanieren wird, vergeben. Die für den Anbau benötigten Betonsteine liefert die Firma SAW, Widnau.

Die sanitären Anlagen in der Oberstufenturnhalle sind sanierungsbedürftig. Die Wasserverteilung soll bis zu den Steigzonen erneuert werden. Im selben Zusammenhang sollen die Mischer in den Duschen ersetzt werden. Die Arbeiten sind vom Gemeinderat an die Firma Bouygues, Wolfhalden, vergeben worden.

(sn)

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Ruedi Stricker (RUS)
Peter Eggenberger (egb)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Ortsplanung – Wirken Sie mit

Die vom Gemeinderat Wolfhalden eingesetzte Ortsplanungskommission hat sich in den letzten zwei Jahren intensiv mit der Überarbeitung des Richtplanes beschäftigt. Die nun vorliegende Version wird ab 6. April zur Volksdiskussion aufgelegt. Reden Sie mit, wenn es darum geht, wie sich unser Dorf als gemeinsamer Lebens- und Arbeitsraum entwickeln soll.

Mit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013 durch das Schweizer Stimmvolk folgen weitreichende Änderungen in der Raumplanung. Seit dem Startschuss mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat im Herbst 2018 hat die vom Gemeinderat eingesetzte Ortsplanungskommission in den letzten zwei Jahren den Richtplan überarbeitet. Ein erster Entwurf wurde im Oktober 2020 im Rahmen von zwei Workshops einem Fachbeirat bestehend aus einheimischen Vertretern diverser Bereiche zur Stellungnahme vorgelegt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind in die weitere Bearbeitung der Totalrevision des kommunalen Richtplanes eingeflossen.

Die nun vorliegende Version wurde dem Gemeinderat am 2. März 2021 zur Genehmigung vorgelegt. Im Anschluss erfolgt nun die Volksdiskussion. Auf eine öffentliche Orientierungsversammlung muss aufgrund der unsicheren Planungssituation leider verzichtet werden. Um dennoch gemeinsam mit der Bevölkerung die Ziele und Spielregeln definieren zu können, wie sich unser Dorf als gemeinsamer Lebens- und Arbeitsraum entwickeln soll, hat sich der Ge-

Bildmaterial: Appenzeller Zeitung, Martina Basista

meinderat dazu entschieden, auf die digitale Form der Mitwirkung zu setzen.

Der Mitwirkungsprozess zum kommunalen Richtplan findet vom 6. April bis zum 5. Mai 2021 statt. Die Unterlagen und ausführliche Informationen zur Ortsplanung sind ab 6. April 2021 auf einer eigens eingerichteten Homepage (www.mitwirkung-wolfhalden.ch) aufgeschaltet. Mit der e-Mitwirkung bietet die Gemeinde Wolfhalden einen benutzerfreundlichen Weg, sich zu den Unterlagen zu äussern. Die Ortsplanungskommission freut sich, wenn die Teilnehmenden ihre Stellungnahme digital

erfassen, um eine effiziente und qualitative Auswertung zu ermöglichen. Zudem werden die Unterlagen im Gemeindehaus, Dorf 36, ab dem 6. April 2021 aufgelegt.

Persönliche Auskünfte erteilt der Gemeindepräsident Gino Pauletti. Terminanfragen per Mail (gino.pauletti@wolfhalden.ar.ch) oder telefonisch unter 079 460 10 26. Stellungnahmen und Anregungen können auch schriftlich innerhalb des Mitwirkungsprozesses bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Nach der Prüfung aller Eingaben wird einzeln oder gesamthaft Stellung genommen. (sn)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

Einladung zum Forum...

...«Zukunft Schule Wolfhalden» am 8. Mai 2021 um 9.00 Uhr

Wie soll die Schule Wolfhalden künftig aussehen? Dieser Frage geht der Gemeinderat Wolfhalden gegenwärtig unter Einbezug aller involvierten Akteure nach. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse werden am 1. Forum zum Thema «Zukunft Schule Wolfhalden» präsentiert und die Bevölkerung dazu eingeladen, Ihre Bedürfnisse und Anliegen rund um die Schulraumplanung einzubringen und zu diskutieren. Notieren Sie sich den 8. Mai in Ihrem Kalender und melden Sie sich an. Ihre Ideen und Ihr Engagement sind gefragt!

Das Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden», begleitet von der OST – Ostschweizer Fachhochschule ist erfolgreich gestartet: Im ersten Quartal 2021 fand eine vertiefte Analyse des Ist-Zustandes statt. Zudem wurden statistische Daten rund um die demografische Entwicklung der Gemeinde Wolfhalden sowie aktuelle pädagogische Entwicklungen erhoben.

Parallel dazu wurden Mitglieder für die Resonanzgruppe gewonnen – Schlüsselpersonen, welche sich im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben der Gemeinde und der Schule engagieren.

Resultate aus der ersten Projektphase werden im 1. Forum zum Thema «Zukunft Schule Wolfhalden» der Bevölkerung präsentiert. Das Forum dient dazu, die Bedürfnisse und Anliegen aus der Bevölkerung hinsichtlich der Schulstandorte, Schulräume und Schulwege wie auch der Entwick-

lungsmöglichkeiten für die Schule Wolfhalden zu sammeln und zu diskutieren.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 8. Mai 2021 im Gemeindesaal «Krone», Wolfhalden, statt und beginnt um 9.00 Uhr, sofern die Corona-Massnahmen des Bundes dies zulassen. Wir bitten alle Interessierten sich bis Freitag, 30. April 2021, telefonisch (071 898 82 82) oder schriftlich per Email (gemeinde@wolfhalden.ar.ch) mit den vollständigen Kontaktangaben bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.

Weitere Informationen zur Durchführung der Veranstaltung sowie zum Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden» finden Sie unter Schulraumplanung auf der Webseite der Gemeinde (www.wolfhalden.ch).

(sn)

Seniorenanlässe 21

Liebe Seniorinnen und Senioren
Der Frühling kommt und wir sind voller Zuversicht. Wir haben drei Anlässe organisiert, die wir hoffentlich durchführen dürfen.

20. Mai 2021 Lottomatch

Für alle, die Spass am Spiel haben und etwas gewinnen wollen.

19. August 2021 Wunschkonzert

Unterhaltung mit dem Trachtenchor Thal

14. Oktober 2021

Seniorentheater St.Gallen

Wir werden mit dem neuen Stück «Im Park» unterhalten.

Wir hoffen, dass für jede und jeden etwas dabei ist und wir euch in grosser Zahl begrüssen dürfen. Wie immer treffen wir uns im Kronensaal um 14.30 Uhr. Wer einen Fahrdienst wünscht, melde sich beim Telefon 071 888 68 54 Tobler, 071 888 00 74 Sgarbi oder 079 454 80 37 Hungerbühler.

Mit viel Vorfreude grüsst Sie Christine Tobler

Keine Beiträge an Kiesbezug mehr für...

...Privatstrassen und -wege

Mit Inkrafttreten des Strassenreglements per 1. Januar 2021 leistet die Gemeinde nur noch Beiträge an den Unterhalt von Strassen und Wegen, welche im Strassenverzeichnis geführt werden. Dies bedeutet, dass die Gemeinde ab sofort keine Beiträge mehr an Kiesbezüge für Privatstrassen und -wege ohne Klassierungen mehr leistet. Der Gemeinderat hat dies u.a. bereits in der Januar-Ausgabe des Wolfsblicks informiert.

Für die Öffentlichkeit ist das Strassenverzeichnis im Geoportal des Kantons und unter www.geoport.ch in der Rubrik «Strassenverzeichnis Kanton AR» zugänglich. Im Online-Shop auf der Webseite der Gemeinde ist nebst dem neuen Reglement auch das Strassenverzeichnis verlinkt.

Bei Fragen steht Michel Sieber, Präsident Tiefbaukommission, gerne zur Verfügung.

(sn)

Kantonales in Kürze

Covid-19

Umsetzung Kontrolle Schutzkonzepte intensiviert: Das Arbeitsinspektorat von Appenzell Ausserrhoden hat die Anzahl der Kontrollen zur Umsetzung der Schutzkonzepte deutlich erhöht. Die Grosszahl der Betriebe hält sich an die Vorgaben.

Umsetzung Härtefallmassnahmen läuft: Seit dem 25. Januar 2021 können in Appenzell Ausserrhoden Gesuche für finanzielle Unterstützung über das Programm der Härtefallmassnahmen eingereicht werden. Infos: www.ar.ch/awa.

Lehrstellensituation stabil

Die Lehrstellensituation in Appenzell Ausserrhoden präsentiert sich im Mehrjahresvergleich trotz Corona-Pandemie stabil. Infos: www.berufsberatung.ch/lena

Eine «Toolbox» zur politischen Teilhabe junger Menschen

Im Rahmen des Regierungsprogramms 2020–2023 soll die politi-

sche Bildung und Partizipation gestärkt werden. Mit der «Toolbox» zeigt das Jugendparlament SG AR Möglichkeiten auf, wie Jugendlichen das Interesse an Politik nähergebracht werden kann.

Download unter:

www.ar.ch/verwaltung/departement-gesundheit-und-soziales/amt-fuer-soziales/abteilung-chancengleichheit/familien-kinder-jugendliche/partizipation-von-kindern-und-jugendlichen/.

Asylzentrum Sonneblick öffnet

Die Vorbereitungsarbeiten im Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen sind abgeschlossen. Der Sonneblick wurde am 22. Februar 2021 eröffnet. Das Zentrum Landegg wird planmässig durch den Kanton St. Gallen per Ende März 2021 geschlossen.

Verkehrsabnahme im 2020

Der Ausserrhoder Strassenverkehr hat 2020 um rund 6 Prozent abgenommen. Grund dafür ist die Corona-Pandemie: Für fachliche

Betrachtungen wie etwa Lärm-berechnungen sind die Verkehrszahlen 2019 massgebend. Informationen dazu: Homepage des kantonalen Tiefbauamts.

Regierungsrat (RR)

Neuer Leiter Konkursamt AR

Der RR hat Michael Bischof zum neuen Leiter des Konkursamtes Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt seine Aufgabe am 1. Juli 2021 als Nachfolger von Claudius Platzer.

Neue Kantonsverfassung in der Vernehmlassung

Der RR schickt den Entwurf für eine neue Kantonsverfassung in die Vernehmlassung. Sie dauert bis zum 18. Juni 2021.

Infos: www.ar.ch/vernehmlassungen.

(iks)

Zivilstandsnachrichten

Geburt:

Langenauer Nils, geboren am 27. Februar 2021, Sohn des Langenauer Florian und der Langenauer Martina, wohnhaft in Wolfhalden.

Todesfall:

Bänziger Edith, geboren 1963, gestorben am 25. Februar 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Bühne frei: Besuchen Sie uns in Kriessern.

LÜCHINGER
SCHAU
PLATZ
800m²

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Herzliche
Gratulation

Rohner Hans-Ulrich
5. April 1929

Michèl Sieber, Experte für Tiefbau und...

Michèl Sieber ist im Gemeinderat zuständig für den Tiefbau. Aufgewachsen unter Jungs, zieht er als Vater von zwei Töchtern heute Frauen vor. Wir wollten wissen, wer sich hinter dem Leiter des Werkhofs Heiden verbirgt.

Erzählen Sie uns etwas über Ihre Wurzeln

Geboren wurde ich am 29. Juni 1973 als dritter von vier Jungs. Mein Vater hat mich und meine Mutter im Spital Heiden nach der Geburt abgeholt und nach Wolfhalden gebracht. Seither bin ich nicht mehr aus diesem Dorf weggekommen. Ich kann also schlecht behaupten, dass es mir hier nicht gefällt.

Wenn Sie mich fragen, was mich als Kind stark geprägt hat, ist es sicher meine Erziehung. Anstand und Respekt waren meinen Eltern sehr wichtig. Daher hiess es immer «Grüezi säge tot nöd weh». Und unter uns vier Jungs hiess und heisst es immer noch: «mer mönd zämehebe»

Nennen Sie bitte drei Punkte zur Politik

Zuerst einmal ist Politik eine Sache im Interesse des Ganzen. Unabhängig von den Ansichten und Meinungen meines Gegenübers möchte ich mit dem Menschen immer fair umgehen.

Was die Frage einer Fusion aller Vorderländer Gemeinden betrifft, glaube ich schon, dass wir uns Gedanken machen müssen. Vermehrte Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus machen sicher Sinn. Ob in naher Zukunft eine Fusion anstrebenswert ist, kann ich im Moment nicht sagen.

Als Drittes denke ich, dass sich unsere Staatsform bewährt hat. Die Schweiz steht in der Welt nicht schlecht da, auch wenn es immer Punkte zum Optimieren gibt. Im Grossen und Ganzen beweist uns aber unser Status eine gewisse Stabilität.

Wie ist Ihr beruflicher Werdegang?

Ich war noch klein, als meine Eltern das Dach neu erstellen liessen. Diese Arbeit faszinierte mich, und schon in der Oberstufe jobte ich in den Schulferien jeweils in meinem späteren Lehrbetrieb, wo ich dann Dachdecker wurde.

Den Höhepunkt meiner beruflichen Tätigkeit erlebte ich, indem ich meine erworbenen Fähigkeiten beim eigenen Hausbau voll ausschöpfen konnte. Die schlimmste Erfahrung war, dass ein langjähriger Mitarbeiter, der mich sehr geprägt hat, den Kampf gegen seine schwere Krankheit verlor.

Ich sehe die Verbindung von Beruf und Amt als Vorteil. Da ich heute als Werkhofsleiter bei der Gemeinde Heiden arbeite, ergeben sich

automatisch Wissen und Netzwerk, das gemeinsam genutzt werden kann. Ich glaube, dass ich durch meinen Job die Werkhofmitarbeiter von Wolfhalden gut unterstützen kann.

Und wenn Sie weder amten noch arbeiten?

Neben Wandern, Skifahren und Rasen mähen, spiele ich Faustball und bin in der Männerriege aktiv. Und obwohl es mir nicht langweilig ist, stelle ich doch fest, dass ich wegen Corona so viel Freizeit wie nie zuvor hatte. Alle Vereinsaktivitäten und Anlässe (Wochenendeinsätze bei der Arbeit) sind ja bekanntlich gestrichen.

Zum Thema «Familie» kann ich mich kurz fassen. Ich weiss weder, ob wir einen Staubsauger haben noch wer wann Geburtstag oder Hochzeitstag hat.

Ganz zum Schluss noch dies: Den «Hädöpfelsalot» meiner Mutter liebe ich genau so wie den «Schlorzifladen» meiner Schwiegermutter. Cordon bleu ist auch gut, Grünzeug hingegen gehört auf den Kompost. Glücklicherweise mache ich mich glücklich über die grosse, weisse Schokolade und die gute Laune meiner drei Frauen. Ganz im Gegensatz dazu: Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und unmotivierte Menschen.

Interview: Ruedi Stricker

Die Pfadi ist zurück

Nach einer Pause mit Challenges für daheim sind wir seit Anfang März auch physisch wieder da! Nun heisst es wieder Pfadikleider aus dem Schrank holen, anziehen und um 13.30 Uhr beim Pfadiheim sein.

Dort erwarten euch wie üblich ganz viel Spass und Abenteuer: Geländespiele in der Natur, Rätsel lösen mit Freundinnen und Freunden, sich austoben oder Pfaditechnik lernen und brauchen, für Unterhaltung ist stets gesorgt.

Willst auch du neue Freundinnen und Freunde finden, wieder einmal deine ganze Energie rauslassen, knifflige Rätsel lösen, praktische Pfaditechnik lernen oder ganz einfach unvergessliche Abenteuer erleben?

Dann zögere nicht und komm vorbei! Das Jahresprogramm sowie alle weiteren Infos findest du auf www.pfadiheiden.ch.

Wir freuen uns auf dich!

Calvin Rüegg / Fox

Energieeffizienz im Home-Office

Auf Grund der Corona-Krise haben viele Erwerbstätige das Büro vom Arbeitsplatz nach Hause verlegen müssen.

Gleichzeitig zeigen erste Auswertungen, dass der Zwang auch eine Chance ist und sich Angestellte wünschen, das Home-Office nach der Pandemie teilweise weiterzuführen. Neben vielen anderen Herausforderungen wird damit auch der Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu Hause zum Thema. Im Home-Office auf den Energieverbrauch zu achten, ist aber keine Hexerei.

Tageslicht nutzen

Bereits die Position des Schreibtisches hat Einfluss auf den Stromverbrauch. Nutzen Sie das Tageslicht und platzieren Sie den Tisch nach Möglichkeit im rechten Winkel vor einem Fenster. Gibt eine Lampe ihren Geist auf, so steigen Sie auf LED-Technik um. Verglichen mit einer Sparlampe braucht sie rund 40 % weniger Strom (Leuchtenvergleich: topten.ch).

Standby vermeiden

Während des Arbeitens sind in der Regel mehrere Geräte wie Computer, Drucker oder Laptop gleichzeitig im Betrieb. Schliessen Sie die verschiedenen Hilfsmittel an eine Steckerleiste an. Schalten Sie diese am Feierabend ab. Damit sind die Geräte ganz vom Strom getrennt und verbrauchen nicht unnötig Energie im Standby-Modus.

Temperatur regeln und lüften

Die ideale Temperatur für die Arbeit am Bürotisch liegt zwischen 20 und 23 °C. Sie lässt sich am einfachsten mit einem Thermostatventil am Radiator oder über die Bodenheizung regeln. Bei den Schlafzimmern liegt die ideale Raumtemperatur – für einen gesunden und erholsamen Schlaf – lediglich zwischen 15 und 19 °C.

Ausserdem ist es vor allem in der Heizsaison wichtig, mindestens dreimal pro Tag während rund fünf Minuten kräftig zu lüften. Das steigert die Konzentration und hilft Heizkosten zu sparen. Bei einem ständig geöffneten Kippfenster hingegen, lässt sich die Raumluft kaum erneuern und Wärme verpufft ungenutzt ins Freie. Durch kurzes Stosslüften wird die Raumluft erneuert, ohne dass die Wand- und Deckenoberflächen abkühlen und ein energieintensives Aufheizen derer erforderlich wird.

Info:

Verein Energie AR/AI, Telefon 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch.

Verein Energie AR/AI

Wolfhalden
mit Weitblick

Mitglieder in Kommissionen gesucht

Auf das neue Amtsjahr 2021/2022 mit Beginn 1. Juni werden Einwohnerinnen und Einwohner für folgende Kommissionen gesucht:

- Jugend- und Schulkommission
- Landwirtschaftskommission

Möchten Sie die Gemeinde aktiv mitgestalten? Dann melden Sie sich bitte bei der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer per E-Mail (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch)

Haben Sie Fragen? Heiko Heidemann für die Jugend- und Schulkommission sowie Eugen Schläpfer für die Landwirtschaftskommission beantworten diese gerne.

Waldspielgruppe Wölfli

Die Waldspielgruppe Wölfli ist gut in das neue Jahr 2021 gestartet. Die Kinder geniessen die verschiedenen Wetterwellen:

ob es schneit, regnet, ob der Wind weht oder sogar die Sonne scheint. Bei uns im Wald können sie Kind sein ohne Wände und sich auf ganz verschiedene Tätigkeiten einlassen:

Mit Werkzeugen arbeiten, laut sein, herumtoben, Fangis spielen, sich verstecken, mit Naturmaterial basteln, Feuer machen, klettern, singen und vieles mehr. So können sie auf spielerische Art die Natur

kennen lernen ohne Zwang und Müssen. Die Waldspielgruppe ist für Kinder ab ca. 2,5 Jahren und der Eintritt kann das ganze Jahr über

stattfinden, es gibt kein bestimmtes Datum, denn jedes Kind ist zu einer anderen Zeit bereit dafür. Wir freuen uns auf einen Besuch bei uns in der Waldspielgruppe Wölfli Wolfhalden!

Kontakt:
Simona Etter, Natur-/Waldpädagogin, wsgwoelfli@gmail.com, Telefon 071 534 77 65.

Simona Etter

Leistungsstarke Unterstützung

**Informieren Sie sich.
071 898 89 42**

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Gesucht!!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turntalenten. Bewegst du dich gerne und es macht dir Spass zu turnen? Dann bist du genau richtig bei uns. Melde dich noch einfach bei uns und komm für ein Schnuppertraining vorbei. Wir freuen uns auf dich 😊

Gerätziege Rehetobel
Willi Lanker
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch
www.geturehetobel.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN
IN FARBE

Die Brockenstube...

...ist wieder geöffnet!

Ab 21. April 2021 kann in der Brockenstube Wolfhalden erstmals wieder nach Herzenslust gestöbert werden. Während der langen, coronabedingten Pause konnten wir dank vielen Sachspenden unser Angebot vielseitig ergänzen.

Die Brockenstube ist jeweils am Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 09.00 bis 11.00 Uhr geöffnet.

Während den Öffnungszeiten oder nach telefonischer Anmeldung nehmen wir gerne guterhaltene Sachen entgegen. (Tel. 071 891 25 23 oder 071 888 00 74).

Bitte beachten Sie, dass für den Brocki-Besuch die notwendigen Schutzmassnahmen, wie Maskenpflicht, Abstandsregel und maximale Anzahl Besucher gelten!

Das Brocki-Team heisst Sie herzlich willkommen und freut sich auf Ihren Besuch.

Wolfhalden
mit Weitblick

GEMEINDE WOLFHALDEN

Vihschau 2021

Die Landwirtschaftskommission Wolfhalden sucht für die Gemeindevihschau am Freitag, 1. Oktober 2021 eine/-n

Festwirt/-in

Auskunft und weitere Informationen erteilt Eugen Schläpfer, Präsident der Landwirtschaftskommission (Tel. 079 235 38 42).

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz

Wer jetzt handelt, spart viel Geld* und profitiert von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

*) abhängig vom beheizten Objekt

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Isebahfieber z Wolfhalde

Die alte Dampflokomotive der RHB «Rosa»

Zwischen Herzogsbränneli und Klus staunen Witzweg-Wanderer über die talseitig senkrecht in den Boden gerammten Eisenbahnschienen. Sie sichern den Abhang und erinnern zugleich an die einstigen Eisenbahnpläne in Wolfhalden...

1875 isch d Bahn vo Rorschi uf Haade eröffnet worde. Scho bald hand d Wolfhändler e Velängeri bis i üsers Dorf wele. De Tagelöhner Köri Hohl wär schuuli gern Bahof-Vorschtand worde. Vo etz aa ischt er meischtens immene Bähnler-gruscht onderwegs gsii. Dezue häd e rooti Kappe, e grüeni Kelle ond e Trillerpfiffe gkhört. Luuter Goofezüüg, wo-n-er am Häädler Johrmart gkauft häd.

I dere Montuur ischt er duers Dorf, häd pfiffe, mit de Kelle gwunke ond i aannere Lüüti grüeft: «Endstation Wolfhalden, alles aussteigen!» Öp-pedie häds o no gkitte: «Alle Fahr-karten vorweisen!» oder «Warten mit Einsteigen, bis der Zug hält!» Ond vor em zwölfi z Nacht häder jewile d Tür vom «Leue» ufgrupft ond inigrüeft: «Beeilung, der letzte Zug fährt um null Uhr vier!»

Emol sönds im «Leue» am Schiebere gsii. Gad wo de Bänziger vier Ober häd wele wiise, heepet de Hohl onderem Türloch: «Beeilung, der letzte Zug fährt um null Uhr vier!» De Bänziger isch verschrocke ond vegisst sini vier Ober, ond o süs ischt er wegem aafältige

Glafer vom Hohl us em Tritt gko. Uf jede Fall häd d Gegepartei en Matsch gmacht, ond de Bänziger häd zämme mit sim Partner null Pünkt gkha.

Null Uhr vier. Ond null Pünkt ond vier Ober nöd gwise. I aannere Verücktli sctohd de Bänziger uuf, packt de Bähnler Hohl, züchten verusi ond schupfte uf em Kiercheblatt in Bronne ini. «Etz kascht im Wasser hocke bis null Uhr vier!», häd er gschnoret, was im Turm zwölfi gschlache häd.

Ab sofort isches mit de Uftritt vom Hohl vebi gsi, ond d Bahn uf Wolfhalde häds o nie ggee. Aber d Schine am Witzweg sönd all no do.

(Text und Bild: egb)

Wortklärung

Köri:
luuter Goofezüüg:
am Schiebere:
ond o süs:
aafältige Glafer:
züchten verusi:
ond schupfte:

Konrad
lauter Kinderkram
am Schieber-Jass spielen
und auch sonst
einfältiges dummes Geschwätz
zieht ihn nach draussen
und stösst ihn

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Bankenviertel am Kirchplatz

Rekordverdächtig war während Jahren die Tatsache, dass Wolfhalden am Kirchplatz über ein eigentliches Bankenviertel verfügte. Mit der Schliessung der Kantonalbank (1996) und der Raiffeisenbank/Sparkasse (2016) fand diese exklusive Situation allerdings ihr Ende.

Die 1845 gegründete Gemeindeparkasse Wolfhalden war eine überaus traditionsreiche Einrichtung. Als Stubenbank im Weiler Luchten geführt, unterbreitete die Appenzell-Ausserrhodische Kantonalbank der Gemeinde im Jahr 1978 ein Übernahmeangebot, das an einer Urnenabstimmung aber knapp abgelehnt wurde. In der Folge wurde die Sparkasse zielstrebig modernisiert und in das ehemalige Pfarrhaus am Kirchplatz verlegt.

Zweigstellen in Reute und Lutzenberg

Die Wolfhändler Bank entwickelte sich erfreulich und wurde als kundenfreundliche Bank-Alternative

zum Begriff im Vorderland, zumal in Reute und Lutzenberg Zweigstellen eröffnet wurden. Immer neue Sicherheits- und regulatorische Vorschriften führten dann aber 1999 zum Aus für die Sparkasse und deren Übernahme durch die Raiffeisenbank in Heiden, wobei die Bank am Wolfhändler Kirchplatz bis Ende 2016 als Raiffeisen-Filiale geführt wurde. Heute dienen die ehemaligen Bankräume der Bibliothek.

Kantonalbank seit 1978 am Kirchplatz

1978 eröffnete die Ausserrhoder Kantonalbank im heutigen Kirchgemeindehaus eine Agentur, womit das Wolfhändler

Bankenviertel am Kirchplatz Tatsache wurde. Allerdings war die Kantonalbank bereits seit 1945 in Wolfhalden vertreten, wobei sich die Agentur bis 1978 im Privathaus Nummer 232 im Friedberg befand. Nachdem die Kantonal-

Mit der Sparkasse Wolfhalden (später Raiffeisenbank, links) und der Kantonalbank-Agentur (im Hintergrund) verfügte unsere Gemeinde über zwei Banken am Kirchplatz.

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

bank in den 1990er Jahren in arge Schieflage geraten war, wurden 1996 als Sparmassnahme allein im Vorderland fünf Agenturen geschlossen. Betroffen war auch der Standort Wolfhalden. Noch immer aber können in unserer Gemeinde Bankgeschäfte getätigt werden, steht doch den Kunden beim Volg ein rund um die Uhr zugänglicher Bancomat zur Verfügung.

(Text und Bild: egb)

Bühne frei für Metall, Glas, Tür und Tor

Für den Bau des neuen Hauptsitzes setzte Lüchinger Metallbau zu grossen Teilen auf Anspruch an Design und Funktionalität. Vom Türgriff an der Eingangstür bis zur Rundum-Verglasung in 8 Metern Höhe trägt der Neubau die deutliche Handschrift des Spezialisten für Metallbau, Glas, Tür und Tor: Der «Lüchinger SchauPlatz» in Kriessern vereint Arbeitsstätte und Praxisbeispiel unter einem Dach. Wer diese facettenreiche neue Arbeits- und Produktwelt live vor Ort erkunden will, ist herzlich eingeladen.

Seit 55 Jahren ist Lüchinger Metallbau in Kriessern daheim und steht seit dem ersten Tag für die Erfüllung höchster Ansprüche an Ästhetik, Qualität und Funktionalität. Mittlerweile wird der Rheintaler Familienbetrieb in zweiter Generation geführt. Mit Leidenschaft und Zeitgeist bauten Brigitte und Stefan Lüchinger den Betrieb stetig aus.

Als zuverlässiger Partner für individuelle Lösungen und mit eigenem 24/7-Pikett- und Reparaturdienst konnte Lüchinger Metallbau seinen hervorragenden Ruf in der gesamten Ostschweiz festigen. Heute unterhält das Unternehmen auch eine Niederlassung in Chur. Zudem ist Lüchinger Metallbau offizieller Vertriebspartner von Sky-Frame und offizielles Kompetenzzentrum für Hörmann-Produkte.

Der Lüchinger SchauPlatz

Ende 2019 schrieb die Firmengeschichte ihr nächstes erfolgreiches Kapitel: Nach rund 38 Wochen Bauzeit konnte in Kriessern der neue Hauptsitz eingeweiht wer-

Eingangsfrent: Hörmann Sektionaltor mit hochwertiger Aluminium Haustüre

den. «Der Bauplan war sehr straff angesetzt», erinnert sich Brigitte Lüchinger. «Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit unseren Partnern konnten pünktlich zu Weihnachten die Mitarbeitenden ihren neuen Arbeitsort an der Krummenseestrasse beziehen.»

In der neuen, lichtdurchfluteten Arbeitsatmosphäre fühlt sich das Lüchinger-Team pudelwohl. Auch eine gesunde Portion Stolz schwingt in Stefan Lüchingers Stimme mit, wenn er vom neuen Hauptsitz schwärmt: «Alles, was in unserem Kompetenzbereich lag, haben wir auch selbst geplant, gestaltet und umgesetzt.» Diese Freude will das Geschäftsführer-Ehepaar mit der Welt teilen. Im «Lüchinger SchauPlatz» erleben Interessierte das Lüchinger-Programm zum Anfassen, Öffnen, Schliessen und Bestaunen.

Tage der offenen Tür

Vom 22. März bis 31. Mai lädt Lüchinger Metallbau herzlich dazu ein, verschiedene Tür- und Torlö-

sungen, Verglasungen und weitere Elemente aus dem Lüchinger-Repertoire live vor Ort zu erleben. Auf Voranmeldung wird man bei einer persönlichen Führung durch den rund 800m² umfassenden Showroom zu den verschiedenen Kernkompetenzen beraten.

Ob man ein konkretes Bauvorhaben hat oder einfach nur hinter die Metallfassade blicken möchte, ein Besuch im Lüchinger SchauPlatz lohnt sich allemal. Denn im Bürotrakt kommt man in den Genuss eines besonderen Highlights: Die Sky-Frame-Verglasung schafft eine uneingeschränkte Rundumsicht und ein einzigartiges Raumgefühl. Ein Apéro und eine kleine Überraschung zum Mitnehmen runden das Erlebnis ab.

Anmeldung: luechinger-metallbau.ch/schauplatz.

Um die BAG-Richtlinien einhalten zu können, ist eine Anmeldung zwingend.

Text: Benji Vegezzi

Der Blick morgens aus dem Fenster ist einfach schön

Jürg und Viola: Jürg Kellenberger ist Vorstandsmitglied beim Verein Energie AR/Al. Es freut ihn besonders, dass eine PV-Anlage mehr Strom produziert als sie verbrauchen. (Bild: iks)

Viola und Jürg Kellenberger wohnen seit 26 Jahren im Weiler Luchten. Neben Haus, Garten und Umschwung schätzen sie die tolle Nachbarschaft, das «Buurelädeli» und vieles mehr.

Alles begann mit dem Neubau des Sauenstalls von Käser Walter Mettler. Bekannte erzählten Jürg Kellenberger, dass das Haus am Witzwanderweg im Besitz des Käasers Mettler sei. Dieser wolle es verkaufen. Sofort meldeten sie ihr Interesse an und ein Jahr später war das Haus umgebaut und bezogen. Auch für die Schafe stand ein Stall bereit. Viola Kellenberger bringt es auf den Punkt: «Es ist Erholung hier, denn wenn ich die Treppe herunterkomme, bin ich mitten in der Natur. Und morgens, der erste Blick aus dem Fenster ist einfach nur schön». Kellenbergers sehen direkt auf die sanfte Hügellandschaft, aber auch auf den Bodensee. Aus dem Garten mit Gewächshaus gibt es schon erste Salate und die Wiese hatte gar Platz für 25 Hochstammbäume. Die Schafe mit den Lämmern sei-

en wie Live-Fernsehen. Das alles wird als reiner Landwirtschafts-Hobbybetrieb geführt, denn die Wolfhaldener arbeiten, sie im Teilpensum als Lehrerin, er als Aussendienstmitarbeiter mit dem Büro unter dem Dach. Die Kinder, Silvio lebt in Niederösterreich und Malina beendet derzeit ihr Studium, sind in Wolfhalden aufgewachsen. Sport ist und war für die Familie

immer ein grosses Thema: Faustball, Handball, Marathonlaufen, aber auch Musik. Das Lauftraining konnte idealerweise vor der Haustür begonnen werden. Das ist ein weiterer Vorteil in Luchten. Wolfhalden liegt ausserdem verkehrstechnisch sehr gut: «Geradezu ideal mit schnellen Wegen ins Rheintal, nach St. Gallen und ins Mittelland» erklärt der Hausherr. «Ausserdem haben wir hier eine tolle Nachbarschaft. Wir organisieren jährlich ein kleines Quartierfest». Nicht zu vergessen sei das «Buurelädeli» in der Nähe, der Volg erhöhe ebenso die Standortqualität wie die Bäckerei. Gerade auch in der Corona-Zeit werde der regionale Markt geschätzt. Da die Beiden nicht in der Gemeinde arbeiten, setzten sie sich in Kommissionen und Vereinen ein, sagen's und geniessen einen Sonnenstrahl auf der Holzbank vor dem wunderschönen Holzhaus, respektive einen Rundgang im Garten, wo gerade ein neues Blümchen sein Köpfchen reckt. (iks)

5 Jahre
BÄCKEREI
HECHT
WOLFHALDEN
6. bis 10. April 2021
Lassen Sie sich überraschen!
Ihr Hecht-Team

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

KeK – KINDER erleben KIRCHE

Alle SchülerInnen ab der dritten Klasse sind am Mittwoch, 7. April zum «Kirche erleben» eingeladen. Lass Dich überraschen und komm um 13.30 Uhr in die Kirche Thal. Anmeldung bis 6. April.

MEET & CHILL

Alle OberstufenschülerInnen sind am Donnerstag, 29. April um 18.00 Uhr ins Pfarreiheim Thal zum grossen «Töggelturnier» eingeladen. Anmeldung bis 28. April.

LET'S SING

Schlägst Du gerne den Rhythmus auf dem Cajon? Singst Du gerne? Alle zwischen 15 und 19 Jahren sind herzlich am Sonntag, 18. April um 18.00 Uhr zum Singen in die Kath. Kirche Buechen eingeladen.

FRAUENVEREIN THAL-LUTZENBERG

Osteuropasammlung am 27. April 2021 von 09.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00-16.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim Thal.

Kleider, Schuhe, Spielsachen, Stoffe, Wolle, Velos. Schuhe, Kleinkinderkleider bis 3 Jahre + Plüschtiere getrennt verpacken und anschreiben! 5.– Transportgebühr (Schachtel/Sack).

Gesamterlös für die Osteuropa-Hilfe.

Info: Sandy Kast, 071 888 42 32

Hohl
gebäudetechnik ag

sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Capaul
Vorhang &
Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung &
Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich
für eine unverbindliche
und kostenlose Beratung
bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68
info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

Vom Münster Trauerglocken klingen,/ Vom Tal ein Jauchzen schallt herauf./ Zur Ruh sie dort dem Toten singen,/ Die Lerchen jubeln: Wache auf!/ Mit Erde sie ihn still bedecken,/ Das Grün aus allen Gräbern bricht, Die Ströme hell durchs Land sich strecken,/ Der Wald ernst wie in Träumen spricht,/ Und bei den Klängen, Jauchzen, Trauern,/ Soweit ins Land man schauen mag,/ Es ist ein tiefes Frühlingschauern/ Als wie ein Auferstehungstag.

(Joseph von Eichendorff)

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:

Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Osterngottesdienste

1. April um 17.00 Uhr

Andacht zum Gründonnerstag

Osterweg in Wolfhalden

Ab Gründonnerstag, 01.04. um 17.00 Uhr bis einschliesslich Ostermontag, 5.4., ist in Wolfhalden ein Osterweg eingerichtet. Der Weg führt bei der Firma Silcoplast den Hügel hinauf. An den Bänken am Eichenbühel warten vier Stationen, die zum Nachdenken über Ostern und die heutige Zeit anregen. Nehmen Sie sich die Zeit, den Weg abzuwalken und die Stationen zu erkunden. Auf die kleinen Besucher wartet eine Überraschung.

Karfreitag, 2. April um 18.30 Uhr

Gottesdienst, Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Simone Perron und Thomas Berchtold

Ostersonntag, 4. April um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der ref. Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle und Helmut Schuler

18. April um 09.45 Uhr

Gottesdienst, Kirche Wolfhalden
Liturgie: Günter Schnöring,
musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung

**am Sonntag, 25. April um 10.45 Uhr
(anschliessend an den Gottesdienst)**

in der evangelischen Kirche Wolfhalden.

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21.06.2020 (aufgeschaltet auf der Website)
3. Jahresbericht der Präsidentin
4. Abnahme der Jahresrechnung 2020
5. Budget 2021 mit unverändertem Steuerfuss (0,75)
6. Wahlen / Verabschiedung
7. Wünsche und Anträge

Die Kirchenvorsteherschaft

Das aktive Stimm- und Wahlrecht besitzt jedes Mitglied der evang. Kirchgemeinde Wolfhalden, welches das 16. Altersjahr vollendet hat.

20. April um 17.00 Uhr

Abendandacht im Dorf 5

25. April um 09.45 Uhr

Gottesdienst, Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer
musikalische Gestaltung: Simone Perron
Anschliessend Kirchgemeindeversammlung

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer | Dorf 5 | 9427 Wolfhalden | Telefon 071 891 13 34 | dkiefer@bluewin.ch
12. – 16. April Ellen Schout Grünenfelder | 071 951 32 20 | ritial@ariadne-seelsorge.ch

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Für die junge Amerikanerin Liv kommt die Bitte ihrer exzentrischen Grossmutter, sie auf eine Reise in die Champagne zu begleiten, gerade recht: Ihr Mann hat sie für eine andere verlassen, und beruflich steckt sie in einer Sackgasse. Vom ersten Tag ihres Besuchs an übt das Weingut Chauveau eine beinahe magische Anziehung auf Liv aus – auch, weil sie spürt, dass ihre Grossmutter nicht zufällig hierher wollte. Die Recherchen, die Liv mithilfe des sympathischen Anwalts Julien Cohn anstellt, führen sie zurück in die dunkelste Zeit des

2. Weltkriegs, zu einer Geschichte von Liebe und Verrat – und der Hoffnung auf.

Rosental. Das Kino.

Liebe Kinofreunde

Bei Redaktionsschluss mussten die Kinos immer noch geschlossen bleiben. Sollte sich dies bis zum Erscheinen des Wolfsblick geändert haben, finden Sie das aktuelle Programm unter www.kino-heiden.ch

Ihr Rosental-Team

Veranstaltungen April 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi 7.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Fr 16.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	
Mo 19.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Mo 19.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	
So 25.	15.00	Narregmend mit Philipp Langenegger	Narregmend AR	Kirche Wolfhalden

Brockenstube Wolfhalden ab 21. April 2021:

Jeden Mittwoch von 13.30 - 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr geöffnet!

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr

Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Ortsmuseum Wolfhalden macht Winterpause.

Häckseltour
Mittwoch, 7. April 2021
Anmeldung nötig
Telefon 071 890 02 08

Häckseltour
Mittwoch, 21. April 2021
Anmeldung nötig
Telefon 071 890 02 08

Giftsammlung
Mittwoch, 28. April 2021
**Gifte, Medikamente
und Chemikalien**
16.30-18.30 Uhr beim Bauamt
Heiden, Mittelbissastr. 5

Redaktionsschluss
Freitag, 16. April 2021
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-6 Gemeinde
- 7 Portrait
- 8 Vereinsleben
- 9 Dies und das...
- 10 1. Quartal 2021
- 11 Chronik
- 12-13 Schule
- 14 Zum Gedenken
- 15 Wasserversorgung
- 16 Kantonales
- 17 Dorfleben
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

«Hecht»-Jubiläum gefeiert

«Ob das wohl gut herauskommt?», lautete einer der misstrauischen Kommentare, als der erst 22jährige Patrick Ineichen im April 2016 die traditionsreiche «Hecht»-Bäckerei in Wolfhalden übernahm. Längst aber sind die kritischen Stimmen verstummt und 350 Personen beteiligten sich am Jubiläumswettbewerb.

Nach der Ausbildung in der Bäckerei Bischofberger, Oberegg, und der Gesellenzeit bei Beck Meyerhans, Walzenhausen, sowie zwei Migros-Hausbäckereien trat Ineichen die Nachfolge der Familie Zürcher an, die den Traditionsbetrieb «Hecht» in drei Generationen über hundert Jahre lang geführt hatte. Patrick Ineichen setzte auf die bewährten Rezepte und Produkte seiner Vorgänger und der legendären Nussgipfel und weiterer Spezialitäten wegen reisen Kunden auch heute von weither nach Wolfhalden.

Breite Unterstützung

«Ich freue mich, dass mich Kundinnen und Kunden aus Wolfhalden und der Region unterstützen», freut sich der innovative Unternehmer, in dessen Betrieb sechs Voll- und Teilzeitangestellte beschäftigt sind. «Mit dem eine Woche dauernden Wettbewerb möchte ich ganz einfach 'Danke' sagen, und mit meinem Team freue ich mich auf gute Beziehungen auch in Zukunft», sagt Ineichen, der seine knapp bemessene Freizeit dem örtlichen Turnverein als Präsident widmet.

Glücksbringer Mirco

Als Glücksbringer wirkte Patricks Göttibub Mirco, der die drei Hauptgewinner ermittelte: Bea & Fredy Graf, Grub (ein Jahr lang Gratis-Zopf am Samstag), Hansruedi Eisenhut, Rehetobel (grosser Geschenkkorb) und Hans-Rudolf Kugler, Wolfhalden (kleiner Geschenkkorb). Weitere Preise wie Nussgipfel verschiedener Grössen und hausgemachte Salatsaucen erhalten 47 weitere, vom Losglück profitierende Wettbewerbsteilnehmer.

Text und Bild: egb

Mai 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Jahresrechnung 2020 schliesst besser ab, weist dennoch einen Aufwandüberschuss aus

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 230'077.61 ab. Gegenüber dem Voranschlag 2020 beträgt der Besserabschluss Fr. 96'322.39. Im Voranschlag 2020 war ein Aufwandüberschuss von Fr. 326'400.00 budgetiert. Durch das negative Jahresergebnis sinkt das Eigenkapital von 14,5 auf 14,2 Mio. Franken. Der zu Jahresbeginn bestehende Bilanzüberschuss von Fr. 8'525'778.69 hat sich dementsprechend auf Fr. 8'295'701.08 verringert.

Der Gemeinderat nimmt den Besserabschluss nur bedingt erfreut zur Kenntnis. Die Reduktion des Aufwandüberschusses ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Zum einen weisen diverse Posten Mehrerträge und Minderaufwände auf. Zum anderen konnten durch den Verkauf kleinerer Liegenschaften im Finanzvermögen, wie nicht mehr genutzte Hydrantenhäuser, zusätzliche Einnahmen generiert werden. Die in der Jahresrechnung 2019 getätigten zusätzlichen Abschreibungen resp. deren Auflösung in 2. Stufe wirken sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis aus. Des Weiteren mussten aufgrund von Verzögerungen bei Projekten noch keine Abschreibungen getätigt werden. Zusammen ergeben diese Faktoren ein Mehrertrag von Fr. 224'000.00. Demgegenüber führt der dritte Faktor – die Mindereinnahmen bei den Steuern in der Höhe von Fr. 127'000.00 – zum genannten Besserabschluss von rund Fr. 97'000.00. Bei den Fiskalerträgen sind die grössten Schwankungen gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen. Die Gewinnsteuern bei den juristischen Personen sind im Rechnungsjahr 2020 komplett weggefallen. Bei der Kapitalbesteuerung juristischer Personen gab es einen massiven Einbruch. Die Einkommenssteuer bei natürlichen Personen fiel nur leicht tiefer aus als budgetiert. Dem gegenüber kann die Gemeinde Wolfhalden wiederum ausserordentliche Mehrerträge bei den Handänderungs- und Grund-

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti,
Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Ruedi Stricker (RUS)
Peter Eggenberger (egb)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

stückgewinnsteuern verzeichnen. Vor allem die Grundstückgewinnsteuern fielen mit Fr. 739'697.60 gegenüber den budgetierten Fr. 200'000.00 weit über den Erwartungen aus.

Nichtsdestotrotz muss Wolfhalden im Vergleich zu den übrigen Gemeinden Appenzell Ausserrhodens bei der Steuerkraft mit einem Minus von 15 Prozent den grössten Rückgang hinnehmen. Nachdem die Gemeinden aus Datenschutzgründen keinen Zugriff haben resp. ihnen kein Einblick in die Details der verschiedenen Steuererträge gewährt wird, können die Gründe, welche zu den massiven Veränderungen geführt haben, nicht nachvollzogen werden.

Die Jahresrechnung resp. die amtliche Bekanntmachung über deren Beschluss unterliegt nach Art. 9 lit. e der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Die Frist für das fakultative Referendum läuft vom 16. April bis 17. Mai 2021. Wenn mindestens 30 Stimmberechtigte innert dieser Frist dies verlangen, ist das Geschäft der Volksabstimmung zu unterbreiten. Die Zustellung der ausführlichen Jahresrechnung an alle Haushalte erfolgt vor Fristbeginn.

Auf die Durchführung einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur Jahresrechnung wird bereits wie im vergangenen Jahr verzichtet.

Vernehmlassungen Volksschulgesetz und Besoldungsverordnung

Das Departement Bildung und Kultur des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat Mitte Februar 2021 unter anderem allen Gemeinden die Totalrevision des Gesetzes über die Volksschule (Volksschulgesetz) sowie die Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der Volksschule (Besoldungsverordnung) zur Vernehmlassung unterbreitet.

Das total revidierte Volksschulgesetz soll das kantonale Gesetz über Schule und Bildung (Schulgesetz) ablösen. Der Gemeinderat hat sich schwerpunktmässig mit folgenden Aspekten befasst. Die Altersentlastung sieht bei den Lehrpersonen eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung (inkl. Vor- und Nachbereitung) vor. Es wird eine Reduktion der Netto-Gesamtarbeitszeit ab dem vollendeten

57. Altersjahr vorgeschlagen. Bei einem Pensum ab 70% beispielsweise erfolgt eine Reduktion der Unterrichtsverpflichtung um 130 Stunden pro Schuljahr (zwei Lektionen pro Schulwoche). Für die Gemeinden fallen folglich höhere Personalkosten an, da die Lektionen durch andere Lehrpersonen abgedeckt werden müssen. Der Gemeinderat spricht sich gegen die vorgeschlagene Form der Altersentlastung aus.

Die Begründung mit der Gleichbehandlung anderer Kantonsangeestellten kann insofern nicht nachvollzogen werden, als dann die Gleichbehandlung in allen Belangen stattfinden müsste. So müsste zum Beispiel auch der automatische Lohnstufenanstieg fallen, um dieser Forderung gerecht zu werden.

Unter dem Titel der ergänzenden Bildungs- und Erziehungsangebote sollen die Gemeinden dazu verpflichtet werden, für bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche ausserhalb der Familie bis zum Ende der obligatorischen Schule zu sorgen. Die häufigsten Erscheinungsformen von Tagesstrukturen sind Blockzeiten, betreute Mittagstische, Angebote von betreuten Randstunden vor oder nach Schulbeginn ohne pädagogisches Programm (z.B. sogenannte Auffangzeiten) oder mit pädagogischem Programm (Lernatelier, Aufgabenhilfe usw.). Der Gemeinderat Wolfhalden lehnt den Zwang zur Führung solcher Tagesstrukturen ab. Es soll den Gemeinden weiterhin freistehen, ein solches Angebot bedarfsorientiert zu führen.

Die Gemeinde Wolfhalden führt bereits diverse Angebote und wird diesen Aspekt im Rahmen der Schulraumplanung vertieft evaluieren. Sollte der Zwang zur Führung solcher Strukturen gesetzlich festgelegt werden, ist die Finanzierung zu regeln. Denn obwohl es sich der Regierungsrat zum erklärten Ziel (Ziel 4 des Regierungsprogramms 2020–2023) gemacht hat, dass kantonsweit erwerbskompatible Tagesstrukturen eingeführt werden sollen, wurde es versäumt, ein Finanzierungsmodell (z.B. Anschubfinanzierung oder regelmässige Beiträge mit Leistungsvereinbarung o.ä.) festzulegen.

Des Weiteren sieht der Gemeinderat Wolfhalden bei der Finanzierung von verstärkenden Massnahmen (Art. 24) Anpassungsbedarf. Der Kanton soll wieder $\frac{3}{4}$ der Kosten tragen. Im Zuge des Entlastungsprogramm wurde der Kostenanteil des Kantons auf die

Hälfte reduziert. Dieses Programm ist mittlerweile beendet.

Das revidierte Volksschulgesetz sieht vor, dass viele Entscheidungen neu durch den Gemeinderat gefällt werden, welche bis anhin in der Kompetenz der Schulleitung lagen. Der Gemeinderat Wolfhalden ist der Meinung, dass die Schulleitung die bisherigen Kompetenzen beibehalten soll.

Hinsichtlich Besoldung sind zurzeit diverse Bestrebungen im Gang. Die wesentlichen Grundsätze des Anstellungsverhältnisses erfordern eine Grundlage in einem formellen Gesetz und werden in das Volksschulgesetz integriert. Die Löhne wurden bislang in der Anstellungsverordnung Volksschule geregelt. Die Anstellungsverordnung Volksschule wird zurzeit gesondert revidiert. Die Vernehmlassung fand Ende 2020 statt. Das Ergebnis der Teilrevision wird in die kantonsrätliche Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen der Volksschule (Besoldungsverordnung – kurz BLV) überführt, welche wiederum bis Ende April in der Vernehmlassung ist. Aus der neuen BLV ergeben sich keine finanziellen, personalen oder organisatorischen Auswirkungen. Die Totalrevision dient lediglich der Neuordnung bestehender Regelungen entsprechend der Neukonzeption der Volksschulgesetzgebung. Der Gemeinderat Wolfhalden schliesst sich der Stellungnahme der Gemeindepräsidentenkonferenz an.

Genehmigung der Abschlussrechnungen diverser Projekte

Die Wasserversorgung Wolfhalden hat im Jahr 2020 unter anderem Leitungssanierungen im Bühel sowie im Abschnitt Sonderstrasse-Heitersberg durchgeführt. Die

Abschlussrechnung für Sanierung im Bühel betrug Fr. 45'772.81 und schloss gegenüber dem budgetierten Kostenvoranschlag mit rund Fr. 7'000.00 besser ab. Das Projekt der Leitungssanierung der ersten Etappe im Abschnitt Sonderstrasse-Heitersberg weist in der Abschlussrechnung unter Berücksichtigung der Assekuranzbeiträge ein Total von Fr. 89'111.40 aus. Der Besserabschluss von rund Fr. 34'000.00 gegenüber dem budgetierten Kostenvoranschlag ist auf höhere Assekuranzbeiträge und Einsparungen bei den Tiefbauarbeiten, welche dank der Nutzung von Synergien mit dem EKW gemacht werden konnten, zurückzuführen.

Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 5. Mai 2020 erteilte der Gemeinderat der EKW den Auftrag für den Ersatz der Leuchtkörper der öffentlichen Beleuchtung an den Kantonsstrassen. Die Arbeiten wurden im Laufe des Jahres 2020 ausgeführt. Während der Installation der Lampen zeigte sich, dass 5 zusätzliche Leuchtmittel montiert werden mussten. Dadurch entstanden Mehrkosten von rund Fr. 5'000.00. Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss des Projekts mit einem Kostenaufwand von Total Fr. 174'804.15.

Arbeitsvergaben

Für die im Voranschlag 2021 budgetierte Anpassung der Kirchgasse

hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 30. März 2021 die Baumeisterarbeiten an die Firma Diettsche AG, Kriessern, vergeben. Sobald die Baubewilligung vorliegt, werden die Arbeiten beginnen.

Zusammen mit der Wasserleitung im Bereich Hinteregg-Oberlindenberg soll auch die Schmutzwasserleitung in diesem Bereich erneuert werden. Der Gemeinderat hat der Firma Preisig AG, Teufen, den Auftrag erteilt.

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen 2020 zustimmend zur Kenntnis genommen: Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV), Zivilstandsamt Vorderland AR, Soziale Dienste Vorderland (SDV) sowie der RegiWehr.

Der Gemeinderat hat von der Jahresrechnung 2020 der MSAV zustimmend Kenntnis genommen. Für unsere Gemeinde zeigt sich ein Kostenanteil von Fr. 54'678.10. Die unter den angeschlossenen Gemeinden aufzuteilende Kosten belaufen sich gesamthaft auf Fr. 631'536.45.

Die Jahresrechnung des Zivilstandsamts Vorderland AR weist 2020 einen Aufwandüberschuss von Fr. 21'076.62 auf. Die Rechnung 2020 schliesst gegenüber dem Voranschlag, welcher ein Minus von

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Fr. 55'690 prognostizierte, um Fr. 34'613.38 besser ab. Der Nettoaufwand ist von den angeschlossenen Gemeinden anteilmässig zu tragen. Unsere Gemeinde hat Fr. 2'524.98 (Vorjahr Fr. 3'876.21) zu bezahlen.

Die Jahresrechnung 2020 der Sozialen Dienste Vorderland schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von Fr. 1'018'029.40 (Vorjahr Fr. 989'472.75). Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel (1/5 nach Einwohner / 4/5 nach Zeitbeanspruchung) zuzüglich Aufwände privater Beistandschaften resultiert für unsere Gemeinde ein Kostenanteil von Fr. 136'667.30 (Vorjahr Fr. 137'896.35).

Die Jahresrechnung 2020 der regionalisierten Asylbetreuung durch die SDV schliesst mit einem zu verteilenden Kosten-Nettoaufwand von Fr. 44'625.25 (Voranschlag Fr. 37'750.00). Gestützt auf den geltenden Verteilschlüssel nach Einwohnerzahl (19.9%) beträgt der Kostenanteil der Gemeinde Wolfhalden Fr. 8'878.80 (Vorjahr Fr. 8'044.85).

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2020 des regionalen Feuerwehr-Zweckverbandes (Zusammenschluss der Gemeinden Heiden, Grub AR, Eggersriet SG und Wolfhalden) genehmigt.

Die Jahresrechnung 2020 schliesst bei einem Gesamtaufwand von Fr. 707'210.77 und einem Gesamtertrag von Fr. 602'432.40 mit einem grossen Minderaufwand von Fr. 140'556.63 ab.

Der Gesamtertrag von Fr. 707'210.77 abzüglich den Subventionen, div. Einnahmen und Dienstleistungen Dritter von Fr. 122'335.00 ergeben

die gesamten Gemeindebeiträge 2020 von Fr. 602'432.40.

Der Ertragsüberschuss von Fr. 140'556.63 wird mit Freude zur Kenntnis genommen, dieses Ergebnis wurde vor allem durch den Corona bedingten Übungsstopp erreicht, welchen das BAG vorgegeben hat. Von den Fr. 140'556.63 werden Fr. 120'000.00 an die Verbandsgemeinden zurückbezahlt und die restlichen Fr. 20'556.63 werden dem Verlust- u. Gewinnkonto gutgeschrieben, sofern sich alle beteiligten Gemeinden damit einverstanden erklären.

Der Gemeinderat hat die Pflicht, die Jahresrechnungen von regionalisierten Ämtern und Organisationen, an welche die Gemeinde Wolfhalden angeschlossen ist, in den Gemeinderatsitzungen zu behandeln. Je nach Statuten unterstehen die Jahresrechnungen dem fakultativen Referendum, welches durch die Delegierten der Gemeinden ergriffen werden kann.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindeverwaltung bleibt über Auffahrt von Donnerstag, 13. Mai bis und mit Sonntag, 16. Mai sowie über Pfingsten von Samstag, 22. Mai bis und mit Montag, 24. Mai 2021 geschlossen. Bei einem Todesfall ist das Bestattungssamt über die Feiertage unter Telefon 071 898 82 87 erreichbar.

Baubewilligungen

Diem Patric, Freiwilten 7, 9300 Wittenbach

Fassadensanierung (Ost-Südost)/ Sanierung Gebäudefundament/ Erneuerung Windfang, Parz. Nr. 147, Unterlindenberg 207.

Flurgenossenschaft Högli-Eichenbach, Heldsbergstrasse 5, 9430 St. Margrethen

Sanierung Güter- und Waldstrasse Högli-Eichenbach.

Sivec Bruno, Hinterbühle 954, Wolfhalden und Vigniti-Hirsiger Anton u. Esther, Hinterbühle 936, Wolfhalden

Umgebungsgestaltung (Rückbau bereits ausgeführter Arbeiten, Anpassungen), Parz. Nr. 1200 und 1198, Hinterbühle 954 und 936.

Sonderegger Bruderer Eva, Heitersberg 601, Wolfhalden

Anbau Unterstand (bereits ausgeführt)/ Umbau Wohnhaus Nr. 601 / Rückbau, Verkleinerung Foliertunnels/Umgebungsanpassungen, Parz. Nr. 676, Heitersberg 601.

(sn)

**1. öffentliches Forum
"Zukunft Schule
Wolfhalden"**

Wie soll die Schule morgen sein?
Ihre Ideen und Vorschläge sind willkommen!

**VERSCHOBEN auf
Samstag, 18.09.2021**

Datum: Freitag, 8. Mai 2021
Beginn: 9.00 Uhr
Ort: Gemeindesaal Krone
Informationen: www.wolfhalden.ch

Handänderungen Januar bis März 2021

BHB Hausplan GmbH, in Thal SG (Erwerb 08.04.2019) an Capizzi Angelo, Wolfhalden, und Capizzi Martina, Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 211, 845 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1430, Mühltoibel.

Iva Immobau GmbH, in Goldach SG (Erwerb 02.07.2015) an cdm Invest GmbH, in Gaiserwald SG, Liegenschaft Nr. 208, 708 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 522, Hinterbühle.

Hadom Gastro Betriebe AG, in Widnau SG (Erwerb 05.11.2020) an Aebi Pascale Nathalie, Wald, Liegenschaft Nr. 410, 128 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 119, Hinterergeten.

Erbengemeinschaft Ernst Zöllner (Erwerb 28.09.2020) an Weder Yves Jakob, und Breitenmoser Sanna, beide Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1243, 765 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 932, Oberdorf.

Scheiwiller Samuel, Walzenhausen (Erwerb 20.12.2019) an Wohlleben Michael Hermann Wilhelm, und Winkler Jana Gerda Rosa, beide Wolfhalden, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 85, 746 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 323, Lüchli.

Schefer Willi, Heiden (Erwerb 02.05.1994, 21.11.2008) an Bösch Urs, Heiden, Liegenschaft Nr. 624, 28'911 m² Grundstücksfläche, Garagegebäude Nr. 1219, Altenstein, und Liegenschaft Nr. 1514, 20'251 m² Grundstücksfläche, Altenstein.

Erbengemeinschaft Otto Fritz Müller (Erwerb 05.03.2021) an Von-arburg Jonas Aaron Hektor, Ottoberg, Stockwerkeigentum Nr. 5003, 139/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1261, Oberlindenberg.

Grundbuchamt

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Memetaj Lauresa, geboren am 10. März 2021, Tochter der Memetaj Mejreme und des Memetaj Beoren, wohnhaft in Wolfhalden.

Todesfall

Blatter Erna, geboren 1945, gestorben am 31. März 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

RUND UM DIE
IMMOBILIE
RUND UM DIE

Peter Sonderegger, zuständig für Versorgung

Gemeinderat, engagierter Berufsmann, Vielgereister, Familienvater und fleissiger Kämpfer für mehr Zeit. Wir wollten wissen, warum das so ist.

Wo hat denn alles angefangen?

Geboren am 16.01.1958, wuchs ich zusammen mit 9 Geschwistern in Arbon auf – selbstverständlich am, im und auf dem Wasser. Den See hatte ich in allen möglichen Formen überquert. Zu Fuss an der Seegröfni 1963, als Mitglied des Ruderclub Arbon mit dem Ruderboot, auf Wasserskis infolge einer Wette und auch schwimmend, was eindeutig am anstrengendsten war.

Dass ich in Wolfhalden landete, geht auf das Konto meiner Frau Julia. Und wenn Sie mich fragen, wo ich auch noch leben könnte, sind das die nördlichen Länder. Meine früheren Reisen führten mich nach Island und in die Sahara, wo ich verschiedene Kulturen kennenlernte und damit durchwegs gute Erfahrungen machte. Aber am eindrücklichsten schien mir doch der Norden. Möglicherweise, weil die Mentalität eher unserer entspricht und auch kulturell und politisch ähnlich der Schweiz ist.

Dieses Stichwort nehme ich grad auf. Wo stehen Sie politisch?

Selber war ich nie Mitglied einer politischen Organisation. Mir sind Meinungsfreiheit und Vielfalt wichtig. Die Idee einer Fusion der Vorderländer Gemeinden finde ich realistisch. Dieser Prozess läuft bereits in operativen Bereichen und wird wahrscheinlich in einer Fusion enden.

Unsere Staatsform finde ich gut und erhaltenswert. Die Schweiz hat sich damit eine gute, solide und funktionierende Basis geschaffen.

Das zeigt sich auch, dass wir in der aktuellen Corona-Krise recht gut dastehen – sowohl hinsichtlich Finanzen als auch mit Auflagen und Vorschriften.

Was können Sie uns über Ihren Beruf erzählen?

Nach meiner Lehre als Maschinenmechaniker bei SAURER in Fachrichtung Fahrzeugbau war ich in verschiedenen Branchen tätig. Zusätzliche Weiterbildungen ermöglichten mir einen spannenden Werdegang. Die letzten 23 Jahre war ich für MOWAG GmbH in Kreuzlingen tätig, wo ich bis zu meiner Pension in 1 1/2 Jahren wohl auch noch bleiben werde.

Meine schönsten Erlebnisse waren: Einführung von ERP Systemen inklusive umfassende Betriebsreorganisationen, die Initialisierung von standardisierten Kipperaufbauten bei Rampf_FABA, das Mitwirken am Projekt Plant 2000, einem 50 Mio. Neubauprojekt bei Mowag sowie die Übernahme der Produktion der DURO Fahrzeuge von BUCHER zu Mowag. Nicht zu vergessen der Aufbau und die Lei-

tung von Fahrzeugmontagen für Mowag in Dänemark, Rumänien und Belgien.

Die Frage der Konflikte zwischen Amt und Beruf stellt sich für mich nicht. Meine Funktion als Leiter Ressort Versorgung verstehe ich als Dienst an der Gesellschaft, den ich so gut wie möglich erfülle, um die Einwohner von Wolfhalden nachhaltig mit sauberem, unbelastetem Trinkwasser zu versorgen und meinen künftigen Nachfolgern ein möglichst gut funktionierendes Ressort zu übergeben.

Mein einziger Zielkonflikt ergibt sich aus meinem Zeitmanagement. Ich bin mit Beruf, Arbeitsweg, Familie und meinem Amt zeitlich in einem Dauerkonflikt.

Haben Sie denn überhaupt noch Freizeit?

Die knappe Zeit verbringe ich bei meiner Familie, im Garten, mit Tieren, beim Wandern und mit Reisen mit dem Wohnmobil. Wenn ich in zwei Jahren pensioniert werde, habe ich hoffentlich dann mehr Zeit dafür.

(RUS)

Die Pfadi rettet Peach

Wenn Mario und Luigi Hilfe brauchen, um Prinzessin Peach zu befreien, dann zögern wir keine Sekunde.

Wir ziehen gemeinsam los und tauchen in die Abenteuer anderer Welten ein. So sind wir unterwegs, reisen durch die Zeit, fliegen auf den Mars oder treffen auf Geister. Das bedeutet jede Menge Spass und eine gute Zeit in der Natur. Um auch zukünftige Herausforderungen gut zu meistern und bekannten Figuren helfen zu können, brauchen wir auch dich. Ab dem ersten Kindergarten kannst du mit dabei sein.

Wir treffen uns jeweils samstags und erleben aufregende Stunden. Mehr Infos findest du auf www.pfadiheiden.ch. *Calvin Rüegg/Fox*

Wolfs-Hüüler bereiten sich vor

Die Guggenmusik Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden hat ambitionierte Pläne für die kommende Saison 2021/22, denn rechtzeitig auf die Hüüler-Nacht nächstes Jahr wollen sie ihren neuen Fasnachtswagen präsentieren.

Zu Beginn des Jahres konnten die Wolfs-Hüüler einen Zirkuswagen des in Konkurs gegangenen Zirkus Royal erwerben. Kurz darauf begannen auch schon die Arbeiten am Wagen. In einem ersten Schritt wurde der Wagen, bis auf das Fahrgestell, abgerissen und die Buchstaben des Zirkus Royal zur Versteigerung freigegeben. In den nächsten Wochen und Monaten wird der Zirkuswagen von Grund auf neu aufgebaut, wobei eine Vielzahl der Mitglieder voller Elan ihren Beitrag zum neuen Projekt der Wolfs-Hüüler leisten. Auf den finalen Fasnachtswagen der Wolfs-Hüüler Wolfhalden darf man also gespannt sein und seine Taufe am 15. Januar 2022 an der Hüüler-Nacht in der Krone Wolfhalden live miterleben.

Ihre Wolfs-Hüüler

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Rustikale Toiletten platziert

Auf dem Witzweg-Rastplatz am Eichenbach steht eine sorgfältig verkleidete Toilette zur Verfügung.

Witzweg aufgewertet

Kaum ist der Frühling da, wird der Appenzeller Witzwanderweg wieder rege begangen. Da zwischen Heiden und Walzenhausen mit Ausnahme des «Hecht» in Wolfhalden keine Wirtschaft geöffnet ist, fehlen auch die stillen Örtchen.

Mit der Platzierung von zwei Toiletten in der Klus und auf dem schönen Rastplatz am Eichenbach

hat die Gemeinde Wolfhalden nun ein echtes Bedürfnis abgedeckt. Dabei haben die Mitarbeiter des kommunalen Werkhofs die nüchternen Baustellen-WCs solid verankert und mit einer Holzverkleidung in rustikale Toiletten verwandelt. Ein zusätzliches WC ist tagsüber auf der Turmseite der Kirche Wolfhalden zugänglich.

Text und Bild: egb

Gwerb21 Wolfhalden-Lutzenberg

ABGESAGT

Sehr geehrte Damen und Herren
Aufgrund der ungewissen Lage infolge der Covid-19-Pandemie hat sich das OK der Gwerb21 dazu entschieden, die Gwerb21 abzusagen. Es ist derzeit unmöglich abzuschätzen, wie sich die Lage entwickelt, deshalb ist es für alle Beteiligten schwierig, sich auf die Gewerbeausstellung vorzubereiten. Sobald die Situation eine Planungssicherheit zulässt, werden wir die Vorbereitungsarbeiten wieder aufnehmen und Sie entsprechend wieder informieren.

OK-Präsident Gwerb21, Christian Fisch

Capaul
Vorhang &
Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung &
Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich
für eine unverbindliche
und kostenlose Beratung
bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68
info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

Bauherrenregel 23:

**WENN SIE EINEN
UMBAU ANSTREBEN,
KÖNNEN SIE BEI
UNS QUALITÄTSARBEIT
LIVE ERLEBEN.**

9451 Kriessern
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Velo Center wertet Gemeinde auf

In den Räumen des früheren HWB Kunststoffwerks hat ein Velo Center Einzug gehalten.

Rückblick 1. Quartal 2021

Eine Reihe von Neuigkeiten prägte das erste Quartal des Jahre 2021. Unübersehbar ist das im Friedberg angesiedelte Velo Center AG, das vorher in Heiden ansässig war.

2017 wurde das HWB Kunststoffwerk im Friedberg geschlossen. Zwischenzeitlich entstand hier ein Gewerbepark, in dem sich bereits verschiedene Firmen angesiedelt haben. Auch das von Daniel Kerber und Max Schinköhte mit weiteren Mitarbeitern geführte Velocenter gehört dazu. Origineller Blickfang sind die vor der Werkstatt und dem Verkaufsraum platzierten nostalgischen Velos.

Bereits vorher haben sich in den drei gut erschlossenen Fabrikgebäulichkeiten verschiedene Firmen eingemietet.

Interessenten für weitere Büro-, Atelier- und Gewerbelokalitäten wenden sich an Corinne Grüninger-Sonderegger von der HWB Consult AG in Wolfhalden.

Wohnungen im alten Pfarrhaus

Visiere am Kirchplatz verraten, dass das ehemalige Pfarrhaus am Kirchplatz erweitert und in ein Gebäude mit drei zeitgemässen Wohnungen samt Balkonen umgebaut wird. Das Erdgeschoss dient auch weiterhin der Bibliothek. Erweitert wird zudem der Gemeindewerkhof, um zusätzliche Baumaterialien und Gerätschaften lagern zu können.

Anlässe in der «Krone»

An der Nord- und Westfassade der «Krone» sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Die Suche nach einem neuen Wirt erweist sich angesichts der Covid-19-Pandemie als überaus schwierig.

Der Gemeindesaal kann aber trotzdem genutzt werden, und auf den 20. Mai sind die Seniorinnen und Senioren zu einem Lottomatch eingeladen.

Neuer Bausekretär

Als neuer Bausekretär konnte Roger Jäger verpflichtet werden. Er tritt die Nachfolge von Yvonne Blatter an, die ins Einwohneramt wechselte. Mit Bedauern nahm der Gemeinderat vom Rücktritt der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer Kenntnis. Die Regelung der Nachfolge ist auf guten Wegen. Mit der dringend nötigen Aufarbeitung des Gemeindearchivs mit seinen teils sehr wertvollen Dokumenten wurde die auf diesen Bereich spezialisierte Firma Eberle AG in Bazenheid beauftragt.

Gute Noten für «Wolfsblick»

Seit Januar 2021 erscheint das Informationsblatt «Wolfsblick» in neuem Gewand. «Übersichtlich», «Gut lesbar», «Vielseitig», «Das Wichtigste ist enthalten»... So lauten die Kommentare, die das in der Januar-Ausgabe vorgestellte Redaktionsteam freuen und motivieren, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.

Text und Bild: egb

Eine weitere Gemeindegeschichte

Dieser Tage ist die neue Gemeindecronik von Rehetobel mit dem Titel «Rehetobel – Ein Textildorf im neuen Gewand» erschienen. Dabei handelt es sich um die bis in die Gegenwart führende Fortsetzung des 1969 herausgegebenen Geschichtsbuchs.

In praktisch allen Vorderländer Gemeinden stehen heute Ortschroniken zur Verfügung, die viel Wissenswertes über die entsprechenden Orte vermitteln. Neueren Datums ist das Buch «Oberegger Geschichte», das seit 2018 erhältlich ist. Im gleichen Jahr erschien in Walzenhausen ebenfalls ein Geschichtsbuch, das die Chronik von 1988 fortsetzt. Historisches aus dem Lutzenberger Ortsteil Wienacht ist im entsprechenden, 2017 erschienenen Werk zu erfahren.

Reute mit ältester Chronik

Älteren Datums sind die Chroniken von Grub (1975), Wald (1986) und Wolfhalden (1997). Ältestes Buch mit historischen Inhalten ist die 1952 herausgegebene «Geschichte der Gemeinde Reute». In Heiden

wird derzeit an einem neuen kommunalen Geschichtsbuch gearbeitet, das an den Platz der längst vergriffenen Chronik «Heiden – 1652–1952» treten wird. Noch immer erhältlich ist das Werk «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» (1991), das die Entwicklung der heutigen Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg ab der Frühzeit bis in die 1660er Jahre thematisiert. *Text und Bildrepro: egb*

Das neue, 180 Seiten umfassende und reich illustrierte Geschichtsbuch von Rehetobel ist bei der Gemeindeverwaltung, bei weiteren örtlichen Verkaufsstellen und beim Appenzeller Verlag für Fr. 42.– erhältlich

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

DAS VELO CENTER

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19
info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Aktion der Woche*
4599.-
statt 4899.-

Bulls Twenty8 Evo 45km/h

Motor: Bosch performance 625Wh
Schaltung: Shimano Deore
Varianten: Damen / Herren

*Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungsdatum

Naturstrom «made in Wolfhalden»

Vor kurzem fand oberhalb des Dorfes Wolfhalden die feierliche Einweihung des neuen Windparks statt. Dank strengerer Verordnungen des Bundes bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energie, wurde innert kürzester Frist eine Bewilligung für den Bau des Windparks erteilt.

Aufgrund ihrer einfachen Technik konnten die acht Windräder im Rahmen des Werkunterrichts an der Oberstufe in Handarbeit gefertigt werden. Zwei Gruppen bestehend aus je einem 12-köpfigen Team produzierten gemeinsam während mehreren Wochen die Windgeneratoren. Das Ergebnis war beeindruckend.

Mit einer Gesamtleistung von 20 Watt ist der Beitrag des Windparks an den Stromverbrauch der Gemeinde Wolfhalden zwar eher bescheiden. Aber dennoch: Ein einzelner Windgenerator produziert genügend Strom, um ein Handy oder eine Powerbank mit Naturstrom zu versorgen.

In den kommenden Wochen werden einzelne Windgeneratoren auf dem Gelände der Oberstufe ins-

talliert. Somit kann auch die Oberstufe (oder zumindest die Smartphones der Lernenden) zukünftig mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.

Text: Philipp Halter / Foto: Lukas Tobler

Herzliche Gratulation

Im März fanden die alljährlichen Aufnahmeprüfungen an die weiterführenden Schulen statt. Alle an die Prüfungen angemeldeten Schülerinnen und Schüler dürfen sich an einem erfolgreichen Ergebnis freuen.

FMS (Fachmittelschule)

Meier Frederik (Grub AR) und Züst Anja

Kantonsschule

Bedregal Noah, Bellemans Jerre, Pinter Etienne, Röllli Carmen, Röllli Kathrin, Sawan Hala (Grub AR).

Die Schule Wolfhalden gratuliert allen herzlich zur bestandenen Prüfung!

Forum «Zukunft Schule Wolfhalden» verschoben

Geplant wäre gewesen, die Resultate aus der ersten Projektphase im 1. Forum zum Thema «Zukunft Schule Wolfhalden» am 8. Mai 2021 der Bevölkerung zu präsentieren und gemeinsam zu sammeln, was Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche für eine zukunftsfähige Schule Wolfhalden sind und diese zu diskutieren. Doch die unsichere Planungssituation aufgrund der Corona-Pandemie zwingt das Projektteam (Gemeinde Wolfhalden, Ostschweizer Fachhochschule und Büro Bottlang) dazu, das öffentliche Forum in den Herbst – auf den 18. September 2021 – zu verschieben.

Das Projektteam wird das Projekt aber trotzdem weitertreiben: Eine

erste Sammlung von Bedürfnissen und Anliegen für die Schule Wolfhalden, deren Standorte und Räumlichkeiten wird jedoch vorerst im kleineren Rahmen der Resonanzgruppe vorgenommen.

Dem Projektteam ist es ein Anliegen, die öffentliche Diskussionen rund um die Schulraumplanung persönlich und gemeinsam vor Ort führen zu können. Dies soll am Forum vom 18. September 2021 weitergeführt werden.

Aktuelle Informationen zum Projekt «Zukunft Schule Wolfhalden» finden Sie unter Schulraumplanung auf der Webseite der Gemeinde (www.wolfhalden.ch).

Musikschule – Instrumentenvorstellung im Mai

Traditionellerweise im Frühling erhalten alle interessierten Kinder und ihre Eltern Gelegenheit, die Musikinstrumente näher kennenzulernen. Leider dürfen in der gegenwärtigen Ausnahmesituation nicht alle gewohnten Veranstaltungen durchgeführt werden. Die Musikschule bietet deshalb verschiedene Möglichkeiten, sich über ihr Angebot zu informieren.

Geplant ist, am 1. Mai von 9 bis 12 Uhr die eigentliche Instrumentenvorstellung im Schulhaus Gerbe in Heiden durchzuführen.

Dort werden alle an der Musikschule unterrichteten Instrumente, aber auch verschiedene Grundkursfächer vertreten sein. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, alle

Instrumente an einem Ort sehen, hören und meistens auch ausprobieren zu können. Auf der Internetseite der Musikschule wird laufend informiert, ob die Veranstaltung durchgeführt werden darf.

Neu haben die Lehrkräfte zusammen mit einigen Musikschülerinnen und -schülern Video-Clips aufgenommen, auf denen sie ihre Instrumente vorstellen. Die Clips finden Sie auf der Internetseite der Musikschule (www.msav.ch).

Eine weitere Möglichkeit, die Instrumente kennenzulernen, bieten die Wochen der offenen Türen. Kinder mit ihren Eltern können sich live und ganz unverbindlich über den Unterricht an der Musikschule

informieren. Die Beratungen finden in allen Dörfern statt. Wegen der Pandemie ist eine Anmeldung obligatorisch. Informationen über Termine und ein Anmeldeformular finden Sie ab 26. April auf unserer Internetseite.

Zusätzlich zu den genannten Angeboten können jederzeit Schnupperlektionen gebucht werden. Sie kosten Fr. 20.00 (bei mehreren Kindern Fr. 15.00) und dauern 20 Minuten. Schnuppergutscheine können auf dem Sekretariat (Telefon 071 891 24 05, sekretariat@msav.ch) oder direkt im Internet bestellt werden.

Musikschule Appenzeller Vorderland,
Daniel Pfister

Bachblütentherapie für Kinder und Jugendliche

hat sich bereits viele Male bewährt bei:

- Lernschwierigkeiten
- Leistungssteigerung in der Schule
- Prüfungsangst
- Schlafstörungen
- Familiären Problemen

Die **Matrix-Quantenheilung** dient zur:

- Auflösung von Traumata und Blockaden
- Auflösung von Problemen aus familiären Konstellationen
- Leistungssteigerung

Paul Bischofberger
**Tierkommunikation, Herz-Coaching,
Bachblütentherapie, Geomantie,
Matrix-Quantenheilung**

Lehn 945
9427 Wolfhalden
052 / 375 21 61
info@tierischmenschlich.ch
www.tierischmenschlich.ch

Eine Frau mit Ecken und Kanten

Die Besenbeiz im Hexenhaus am Witzwanderweg wird schmerzlich vermisst. Eröffnet und betrieben wurde der beliebte Vorderländer Treffpunkt von Hilda Wirth-Rickenbacher, die am 8. April verstorben ist. Als vielseitig engagierte Frau mit Ecken und Kanten bleibt sie unvergessen.

«Was für ein idyllisches Plätzchen, und was für eine originelle Wirtin», lautete der Kommentar vieler Gäste, die im Weiler Högli am Witzweg eine Rast einlegten. Im uralten Haus wohnte einst Anna Lutz-Stähelin, die von ihren Nachbarn als Hexe verunglimpft wurde. Im Jahr 1641 wurde sie im Gerichtsort Trogen gefoltert, geköpft und verbrannt. Eine düstere Geschichte, die Hilda Wirth jeweils ihren Gästen erzählte und am Schluss lachend erklärte: «Heute bin ich die Hexe!».

Uraltes Haus stilgerecht restauriert

1938 im Kanton Schwyz geboren, absolvierte Hilda eine Servicelehre und lernte so das Gastgewerbe von Grund auf kennen. Nach der beruflichen Tätigkeit und dem Besuch einer Handelsschule heiratete sie den Arzt Ueli Wirth, der im Aargau eine Praxis führte. 1984 erwarb das Ehepaar das rund 400 Jahre alte Hexenhaus im Högli, das in der Folge stilgerecht restauriert und später zum festen Wohnsitz wurde. Hilda engagierte sich als Präsidentin des örtlichen Krankenpflegevereins, und massgeblich war sie am Anschluss an die Spitex-Organisation Vorderland beteiligt. Aktiv war sie ferner in der Kulturkommission.

Hilda Wirth-Rickenbacher, engagierte Besenbeizerin am Appenzeller Witzwanderweg
(30. Dezember 1938 bis 8. April 2021)

50 Hilfstransporte

Der Anfang der 1990er Jahre ausgebrochene Krieg in Jugoslawien und das damit verbundene Elend der Bevölkerung liess Hilda Wirth handeln.

Mit Gleichgesinnten sammelte sie Hilfsgüter, die ins kroatische Zupanja transportiert wurden. Die engagierte Frau begleitete rund 50 Lastwagenfahrten und begab sich damit immer wieder in Lebensgefahr. Später beherbergte sie in ihrem Haus Flüchtlinge aus Ostafrika.

Schlagfertig und humorvoll

Nach dem Tod von Gatte Ueli (2001) eröffnete sie kurzentschlossen die Besenbeiz «Zur Schitterbiig». Damit erfüllte sie eine wichtige Funktion, gab es doch am vielbegannten Witzweg zwischen Heiden, Wolfhalden und Walzenhausen immer weniger Einkehrmöglichkeiten. Hildas direkte Art, ihre Schlagfertigkeit und der trockene Humor wurden geschätzt, und auch das

kleine Angebot aus Küche und Keller fand guten Anklang. Einheimische suchten die mit Herzblut geführte Besenbeiz ebenfalls gerne auf, und die Lesegesellschaft Auser Tobel führte eine ganze Reihe von Treffen im Högli durch.

Schliessung aus Altersgründen

2017 entschloss sich Hilda Wirth schweren Herzens für die Schliessung ihrer Besenbeiz. Gründe waren das vorgerückte Alter und die damit verbundenen gesundheitlichen Beschwerden. Das verwinkelte Haus mit seinen Schwellen und Treppen wurde mehr und mehr zur Last. Vor einem guten Jahr zog sie in ein Altersheim im aargauischen Zofingen, wo sie kurz nach Ostern friedlich einschlafen durfte.

Text und Bild: egb

Wasserversorgung Wolfhalden (WVW)

Betriebsinformation

Die Wasserversorgung Wolfhalden (WVW) ist ein lokaler Teil der Wasserversorgungs-Korporation Vorderland (WVKVL). Sie ist ein eigenfinanzierter Teil des Ressorts Versorgung der Gemeinde Wolfhalden. Schweizweit sind die Wasserversorger verpflichtet, mindestens einmal jährlich ihre Konsumentinnen und Konsumenten über die Qualität des abgegebenen Trinkwassers zu informieren.

Herkunft des Trinkwassers

Die WVW besitzt 3 unabhängige Produktionen für ihr Trinkwasser:

- Seewasser von der WVKVL
- Quellgebiet Wässeren
- Quellgebiet Najenriet

Produktionsmengen

- Seewasserbezug
ca. 20'000m³, 15%
- Quellen Najenriet
ca. 50'000m³, 39%
- Quellen Wässeren
ca. 60'000m³ 46%

Techn. Betreuung & Unterhalt

Die Hauptverantwortung liegt beim Wasserwart und seinem Stellvertreter. Unterstützt werden sie durch die Firma Wälli AG Ingenieure, Heiden.

Verwaltung WVW

- Peter Sonderegger, Präsident
- Markus Bänziger, Aktuar
- Werner Schmid, Wasserwart
- Markus Glättli, Stv Wasserwart
- Felix Sonderegger, Kommissionsmitglied

Wasserqualität

Die Aufbereitung des Rohwassers erfolgt ohne Chemie mittels UV-Entkeimung.

Für die Ermittlung der Wasserqualität dient ein für das Leitungsnetz ausgerichteter Probenentnahmeplan. Es erfolgen in definierten Abständen jährlich ca. 40 Probenentnahmen, die im Interkantonalen Labor Schaffhausen analysiert werden.

Die Berichte werden im Q-System abgelegt, allfällige Beanstandungen umgehend behoben und der Vollzug dem Interkantonalen Labor rapportiert und mit zusätzlichen Proben auf die Wirksamkeit überprüft.

Anzahl Proben 2020:	37
Anzahl Beanstandungen:	4
– Rohwasser:	4
– Trinkwasser:	keine

Wasseranalyse

Wasserhärte (Min-Wert)	21.2°fH
Wasserhärte (Max-Wert)	25.6°fH
Nitratgehalt (Min-Wert)	5.19mg/L
Nitratgehalt (Max-Wert)	8.43mg/L
Chlorid	6.32mg/L
Sulfat	9.49mg/L
Infos: www.wasserqualitaet.ch	

Gebühren

Der Betrieb und Unterhalt der WVW ist selbsttragend über Gebühren finanziert. Diese Gebühren sind im Wasserreglement der Gemeinde ersichtlich (www.wolfhalden.ch). Der Bezug des Trinkwassers wird den Nutzern zum Preis von Fr. 2.20/m³ in Form einer Verbrauchsgebühr in Rechnung gestellt.

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Kantonales in Kürze

Registrierung für Covid-Impfung

Der Kanton bittet alle Impfwilligen, sich jetzt zu registrieren. Die Impfung ist freiwillig. Registrierung auf: <https://ar.impfung-covid.ch/>.

Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich zu Bürozeiten telefonisch via Hotline (Telefon 071 353 67 97) melden. Für die Registrierung wird zwingend die Krankenversicherungskarte benötigt.

Sobald die registrierte Person nach dem vom Bund festgelegten Impffahrplan an der Reihe und der Impfstoff vorhanden ist, wird ein Impftermin via Mail, SMS oder allenfalls durch die hausärztliche Praxis mitgeteilt.

Dem Ereignis einen Schritt voraus sein

Die Ausserrhoder Wasserversorgungen wollen sich gegen das Risiko einer Strommangellage (Blackout) wappnen.

Die erarbeiteten Konzepte wurden an der Konferenz der Gemeindepräsidenten präsentiert. In der neuen «Gefährdungs- und Risikoanalyse AR2020» steht die Gefahr eines Stromausfalls weit oben.

Wolfrisse vom Herbst 2020 genetisch identifiziert

Im vergangenen Herbst hat ein Wolf im Appenzellerland hintereinander mehrere Nutztiere gerissen. Die DNA-Proben konnten dem Wolf M135 zugeordnet werden.

Kantonsrat (KR)

Staatsrechnung – Corona-Pandemie hinterlässt Spuren

Das Gesamtergebnis der Staatsrechnung 2020 von Appenzell Ausserrhoden weist einen Ertragsüberschuss von 9,5 Mio. Franken aus. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat der KR Nachtragskredite von Fr. 6,0 Mio. gesprochen und der RR Kreditüberschreitungen über Fr. 3,7 Mio. genehmigt. Die Staatsrechnung 2020 wird vom KR an seiner Sitzung vom 3. Mai 2021 beraten.

Optimierungsbedarf trotz sachgerechter Regierungsarbeit

Die GPK des KR legt ihren jährlichen Tätigkeitsbericht vor. Die GPK attestiert dem Regierungsrat auf Grundlage ihrer vorgenommenen Prüfungen eine engagierte zweckmässige Regierungsarbeit, auch wenn in einzelnen Teilgebieten Handlungsbedarf besteht.

Regierungsrat (RR)

Höchstgrenzen für Härtefallmassnahmen erhöht

Der RR von Appenzell Ausserrhoden erhöht die Höchstgrenzen für die Gewährung von A-fonds-perdu-Beiträge auf 300'000 Franken.

Revidierte Abfall- und Deponieplanung erlassen

Der RR hat die revidierte Abfall- und Deponieplanung erlassen. Gleichzeitig hat er das Kapitel «Abfallbewirtschaftung» des kantonalen Richtplans angepasst. Der Richtplan enthält 36 neue potenziell gut geeignete Deponiestandorte. Mehr unter www.ar.ch/afu.

(iks)

Appenzell Ausserrhoden

Der Entwurf der neuen Kantonsverfassung wird jetzt diskutiert.

Reden Sie mit!

www.ar.ch/kantonsverfassung

Konfirmation 2021

Herzliche Gratulation zur Konfirmation. Wir freuen uns sehr, dass sich Katrin Abderhalden, Mia Lenherr, Gion Sonderegger und Thomas Widmer auf ihrem Lebensweg zu diesem Schritt entschieden haben. Ein Jahr lang haben sich die vier Jugendlichen aus Wolfhalden zusammen mit Jugendlichen aus anderen Vorderländer Kirchgemeinden zum gemeinsamen Konfirmationsunterricht getroffen. Die Konfirmandinnen und

Konfirmanden beschäftigten sich zum Thema Grenzen. Grenzen ausloten, um sich sicher zu fühlen, an seine Grenzen gehen, um sich zu fordern und weiter zu kommen, Grenzen überschreiten, um Neues und Anderes kennen zu lernen. Ein Thema, das sicherlich seine Aktualität im Erwachsen werden nie verlieren wird.

Grenzen hatte auch die Zahl der Gäste, welche jeder Konfirmand

und jede Konfirmandin einladen durfte. Und hoffentlich nicht an ihre Grenzen gestossen sind die Familien, welche die gesamten Feierlichkeiten nach der kirchlichen Zeremonie organisieren «mussten».

Wir wünschen Katrin, Mia, Gion und Thomas von Herzen alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg, was keineswegs wie eine Verabschiedung klingen soll. Die Kirchenvorsteherschaft freut sich jederzeit über das Einbringen von Ideen, offene Gespräche und das Mitwirken von allen Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern.

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft der evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden. *Miriam Sieber*

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Redaktionsschluss
Sonntag, 16. Mai 2021
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

KeK – KINDER erleben KIRCHE

Alle SchülerInnen ab der dritten Klasse sind am Mittwoch, 5. Mai zum «Kirche erleben» eingeladen. Lass Dich überraschen und komm um 13.30 Uhr in die Kirche Thal. Anmeldung bis 4. Mai.

MEET & CHILL

Alle OberstufenschülerInnen sind am Freitag, 28. Mai um 18.00 Uhr in den Jugendchäller Buechen zum chillen eingeladen. Anmeldung bis 27. Mai.

LET'S SING

Schlägst Du gerne den Rhythmus auf dem Cajon? Singst Du gerne? Bist Du zwischen 15 und 19 Jahre alt? Dann komm am 28. Mai in die Kirche Buechen zum Singen.

ERSTKOMMUNION

Zum Thema «Brot des Lebens» empfangen am Wochenende vom 8./9. Mai folgende Kinder unserer Pfarrei ihre erste heilige Kommunion:

Gioele Ficarra, Noemi Keller, Lian Kokanovic, Anna von Rosenberger, Robin Flammer, Leonie Gschwend, Elia Lutz, Alissa Leu, Anna Weber.

Aufgrund der aktuellen Situation feiern die Kinder mit ihren Familien und Gästen diesen Gottesdienst. Eine öffentliche Teilnahme ist leider nicht möglich.

Biodiversität – Führung auf dem Bauernhof

Thomas Heierli bei der Obsternte

Die biologische Vielfalt ist Voraussetzung für eine gesunde und natürliche Entwicklung aller Lebewesen und Ökosysteme. Kommen Sie mit und erleben Sie auf einem Rundgang wie hochwertige Lebensmittel produziert werden und Biodiversität geschützt und gefördert wird. Die Bauernfamilie Heierli gibt

zusammen mit Fachleuten Einblick in den Boden, in Biodiversitätsförderflächen wie Blumenwiesen, Hecken und Obstgärten sowie in nachhaltige Bewirtschaftungstechniken.

Dabei erhalten Sie wertvolle Inputs, wie Sie in ihrem Umfeld Biodiversität fördern können. Zu die-

sen Führungen sind Erwachsene und Jugendliche aus Bevölkerung und Landwirtschaft herzlich eingeladen. Am Schluss sind alle zu einem Imbiss mit Produkten vom Hof eingeladen:

Dienstag, 25. Mai, 19.00 - 21.00 Uhr, auf dem IP-Suisse-Betrieb von Thomas und Manuela Heierli, Alte Landstr. 245, Wolfhalden. Milchviehhaltung und Obstbau, Mitinitiant von «Bschorle», dem Getränk aus Appenzeller Äpfel und Birnen.

Durchführung oder Verschiebetermin (Sa. 29. Mai 9.00-11.00 Uhr): Bekanntgabe ab So. 24. Mai unter www.appenzellerbauern.ch/Anlaesse/Biodiversitaet.

Anmeldung: Bitte bis zum Mittag des Vortags an: hoerler@natur-nah.ch / 079 445 92 69.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

Denn siehe, der Winter ist vergangen,
 der Regen ist weg und dahin;
 die Blumen sind hervorgekommen
 im Lande, der Lenz ist herbeigekommen,
 und die Turteltaube läßt sich hören in unserm Lande;

(Hoheslied 2,11f.; Bibel)

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:
 Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Gottesdienste im Mai 2021

Sonntag, 9. Mai um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
 Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Donnerstag, 13. Mai um 10.00 Uhr

regionaler Auffahrtsgottesdienst in Heiden

Sonntag, 16. Mai um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
 Liturgie: Daniel Kiefer,
 musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Dienstag, 18. Mai um 17.00 Uhr

Abendandacht im Dorf 5
 (mit genügend Abstand)

Sonntag, 23. Mai um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
 Liturgie: Daniel Kiefer,
 musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Dienstag, 1. Juni um 17.00 Uhr

Abendandacht im Dorf 5
 (mit genügend Abstand)

ZÄMÄ FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern
 (egal welcher Konfession)

Samstag, 8. Mai 2021, 09.30-10.30 Uhr

in der Kirche Wolfhalden
 Treffpunkt: vor der Kirche

Wir beten, singen, hören Geschichten,
 basteln und essen zusammen Znüni

Herzlich laden ein:
 Esther Züst und Helfende

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer | Dorf 5 | 9427 Wolfhalden | Telefon 071 891 13 34 | dkiefer@bluewin.ch

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Eine Schülerin verschwindet auf dem Heimweg spurlos.

Jahre später wird sie auf einem Spielplatz mitten in Stockholm ermordet aufgefunden.

Das Mädchen wurde an einem Klettergerüst qualvoll gehängt. Eine Hinrichtung. Eine Machtdemonstration. Kommissar Joanna Linna ist von der Kaltblütigkeit des Täters alarmiert und ermittelt unter Hochdruck. Das Mädchen ist wahrscheinlich nicht das einzige Opfer. Als es gelingt, einen Mann aufzuspüren, der den Mord gesehen haben muss, ist der Zeuge nicht in der Lage, darüber zu sprechen. So traumatisch sind offenbar seine Erinnerungen. Jonna Linna bittet Erik Maria Bark, den

Hypnotiseur, um Hilfe ... Hohes Tempo und nervenaufreibende Spannung von der ersten bis zur letzten Seite!

Der Spiegelmann war DER Jahresbestseller in Schweden 2020!

Liebe Kinofreunde

Wir freuen uns, dass wir ab Samstag, 1. Mai wieder für Sie öffnen können – natürlich unter Einhaltung des Schutzkonzeptes (Maskenpflicht, Abstand, keine Pause, reduzierte Belegung). Der Programm-Inhalt wird demnächst auf www.kino-heiden.ch aufgeschaltet.

Schön, wenn Sie uns bald wieder besuchen kommen

Ihr Rosental-Team

Häckseltour

Mittwoch, 5. Mai 2021

Anmeldung nötig bis
4.5.2021 um 12.00 Uhr!
Telefon 071 890 02 08

Papiersammlung

Samstag, 29. Mai 2021

Vereine und Schulen
sammeln ab 7.00 Uhr
im Gemeindegebiet

Redaktionsschluss

Sonntag, 16. Mai 2021
um 16.00 Uhr

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Mai 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi 5.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeinde Heiden
Fr. 14. 21. 28.	18.00- 20.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiesstand Büelen, Heiden
Sa 15.		Lesegesellschaft Aussertobel	Ausflug	
Mo 17.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Hauptversammlung	Bodenmühle
Do 20.	14.30	Christine Tobler	Seniorenachmittag (Lotto)	Kronensaal
Fr 21.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Rest. Bädli
Sa 29.	14.00- 16.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiesstand Büelen, Heiden

Brockenstube Wolfhalden:

Jeden Mittwoch von 13.30 -16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr geöffnet!

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Ab Mai jeden Sonntag von 10.00 -12.00 Uhr geöffnet!

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölfler von 8.45 bis 11.15 Uhr

Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-5 Gemeinde
- 6 Portrait
- 7 Firmenjubiläum
- 8 Arbeiten in Wolfhalden
- 9 Seltene Ehrung
- 10 Berufserfolg
- 11 Museum
- 12-15 Schule
- 16 Kantonales
- 17 Dorfleben
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

Zu den Stärken der «Krone» in Wolfhalden gehört das erneuerte Terrassenrestaurant mit der einzigartigen Sicht auf den Bodensee.

Renovation der «Krone» abgeschlossen

Nach dem Verschwinden des Baugerüsts erstrahlt die Terrasse mit der einmaligen Seesicht in neuem Glanz.

Vor vierzig Jahren erwarb die damalige Bürgergemeinde Wolfhalden das Hotel-Restaurant «Krone». Später ging die Liegenschaft in das Eigentum der politischen Gemeinde über. In der Folge wurden zahlreiche Neuerungen realisiert. Wichtigstes Bauvorhaben war der 1982 erfolgte Abbruch des alten Saaltrakts, der einem zeitgemässen Neubau Platz zu machen hatte. Auch in den Gaststuben sowie im Bereich der Hotelzimmer und der Küche erfolgten immer wieder Renovationen, und die erheblich vergrösserte Gartenwirtschaft gehört zu den Schönsten im Vorderland.

Leider geschlossen

Fast gleichzeitig mit dem Wegzug des Pächters vor einem guten Jahr führte die Corona-Pandemie zu drastischen Einschränkungen, welche die Nachfolgeregelung erschwerte. Deshalb ist die «Krone» derzeit geschlossen. «Die Suche nach qualifizierten Wirtsleuten ist praktisch sinnlos. So lange keine klaren Verhältnisse herrschen, ist niemand bereit, ein Vertragsverhältnis einzugehen», bedauert Gemeindepräsident Gino Pauletti die aktuelle Situation. «Natürlich intensivieren wir jetzt die Pächtersuche, zumal alle Sanierungsarbeiten sowohl innen als auch aussen abgeschlossen sind.»

Text und Bild: (egb)

Juni 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Konstituierung für das neue Amtsjahr 2021/2022

Der Gemeinderat hat an seiner konstituierenden Sitzung vom 4. Mai 2021 folgende Ressortverteilung für das Amtsjahr 2021/2022 beschlossen. Diese bleibt unverändert.

Ressort Leitung / Vorsitz

Präsidiales (Finanzen, Verwaltung)	Gino Pauletti
Gemeindevizepräsidium	Heiko Heidemann
Entsorgung / Umwelt	Eugen Schläpfer
Versorgung (Wasser)	Peter Sonderegger
Hochbau	Daniel Lindner
Tiefbau	Michel Sieber
Bauverfahren	Ursula Albrecht
Bildung	Heiko Heidemann

Ergänzende Kommissionswahlen

Vollständiges Behördenverzeichnis für das neue Amtsjahr

Aufgrund dreier Rücktritte aus Kommissionen oder Einzelfunktionen sowie personeller Wechsel in der Verwaltung sind die Kommissionen vom Gemeinderat wieder ergänzt worden. Das vollständige Verzeichnis über alle Gemeindebehörden, Kommissionen, Delegationen und Einzelfunktionen für das Amtsjahr 2021/2022 wird demnächst auf der Homepage der Gemeinde aufgeschaltet und zudem in einem Separatdruck in alle Haushaltungen verteilt.

Haus-Analyse

Die Gemeinde Wolfhalden nimmt seit 2012 am Teilprojekt des kantonalen Projekts «Bauen und Wohnen» teil, welches 2007 ins Leben gerufen wurde. Dieses Angebot bietet eine Standortbestimmung für die Liegenschaft, beinhaltet Konzeptvorschläge und geht auf die spezifischen Eigenheiten des Objekts und die Bedürfnisse der Kunden (Hauseigentümer) ein. Die Haus-Analyse gibt eine grobe Beurteilung des Zustands und des Entwicklungspotenzials eines Gebäudes ab. Zugelassen zur Haus-Analyse sind alle dorfbildprägenden Bauten in den Dörfern und grösseren Weilern von Appenzell Ausserrhoden.

Eine Haus-Analyse kostet maximal Fr. 6'000.00 (zuzüglich MwSt.). Das

Departement Bau- und Volkswirtschaft und die Hauseigentümerin/der Hauseigentümer tragen je einen Kostenanteil von 1/3 für die Haus-Analyse. Die angeschlossenen Gemeinden beteiligen sich finanziell mit einem weiteren Drittel resp. maximal Fr. 2'000.00. Der Gemeinderat spricht sich für die weitere Teilnahme am Projekt aus und erhofft sich, dass weitere Hauseigentümer die Chance einer Haus-Analyse ergreifen.

Arbeitsvergabe

Im Rahmen der im Voranschlag 2021 budgetierten Anbauarbeiten bei der Sportplatzremise hat der Gemeinderat diverse Aufträge vergeben: Baumeisterarbeiten an die Firma Hohl AG, Heiden; Holz-,

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Ruedi Stricker (RUS)
Peter Eggenberger (egb)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Spengler- und Dacharbeiten an die Firma M. Züst, Wolfhalden; Sektionaltor an die Firma Lüchinger, Kriessern sowie Fenster an die Firma Weder, Balgach.

Jahresrechnungen diverser Ämter und Organisationen:

Der Gemeinderat hat folgende Jahresrechnungen vom 2020 zustimmend zur Kenntnis genommen und den gemeinderätlichen Delegierten, wo nötig, Instruktionen erteilt: Betreuungs-Zentrum Heiden, Bestattungsdienst Vorderland, A-Region und Elektra-Korporation Wolfhalden.

Die Erfolgsrechnung 2020 des Betreuungs-Zentrums weist bei einem Aufwand von Fr. 6'448'167.90 (Vorjahr Fr. 6'799'505.31) und einem Ertrag von Fr. 6'453'886.60 (Vorjahr Fr. 6'887'857.15) einen Gewinn von Fr. 5'718.70 (Vorjahr Fr. 88'351.84) aus. Damit liegt das Ergebnis um rund Fr. 100'000 unter dem budgetierten Gewinn von Fr. 105'810.00. Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Bettenauslastung im vergangenen Jahr starken Schwankungen unterlag, weniger Eintritte verzeichnet wurden und nicht budgetierte Zusatzkosten dazu gekommen sind.

Die Jahresrechnung des Bestattungsdienstes schliesst mit einem Gewinn in der Höhe von Fr. 8'883.06 (Vorjahr Fr. 12'015.83), dies bei einem totalen Aufwand von Fr. 150'921.99 (Vorjahr Fr. 151'894.05) und einem totalen Ertrag von Fr. 159'805.05 (Vorjahr Fr. 153'909.88). Im Budget wurde mit einem Gewinn von Fr. 7'270.00 gerechnet.

Die Erfolgsrechnung der A-Region schliesst mit einem Gewinn von Fr. 221'159.44. Im Voranschlag wurde von einem Aufwandsüberschuss von Fr. 122'000.00 ausgegangen. Das Besseresergebnis ist vorwiegend durch unerwartete Mehrbezüge von Gebührensäcken und -marken (+ Fr. 491'757.86), der Verzögerung beim Projekt «Unterflurbehälter» sowie höheren Rückstellungen an die Gemeinden beeinflusst worden.

Der Gemeinderat nimmt die Jahresrechnung 2020 der Elektra-Korporation zur Kenntnis und stimmt dem Voranschlag 2021 sowie die Wiederwahlen der bisherigen Personen zu.

Der Gemeinderat hat die Pflicht, die Jahresrechnungen von regionalisierten Ämtern und Organisationen, an welche die Gemeinde Wolfhalden angeschlossen ist, in den Gemeinderatsitzungen zu behandeln. Je nach Statuten unterstehen die Jahresrechnungen dem fakultativen Referendum, welches durch die Delegierten der Gemeinden ergriffen werden kann.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung ab 1. Juni 2021

Die Gemeindeverwaltung passt die Schalteröffnungszeit an. Grund dafür sind die erhobenen Besucherfrequenzen. Ab 1. Juni 2021 bleibt die Gemeindeverwaltung am Dienstag- und Freitagnachmittag geschlossen. An den übrigen Werktagen gelten die gewohnten Öffnungszeiten, vormittags von 9.30 – 11.30 Uhr und nachmittags von 14.00 – 16.00 Uhr. Auf Voranmeldung ist die Gemeindeverwaltung auch ausserhalb der Öffnungszeiten gerne für Sie da.

Neuzuzüger-Apéro vom 16. Juni und 1. August-Feier abgesagt

Bereits letztes Jahr mussten der Neuzuzüger-Apéro und die 1. August-Feier abgesagt werden. Trotz der fortlaufenden Lockerungen der Einschränkungen durch den Bundesrat ist die Planungssicherheit für die Organisation der Anlässe nicht gegeben. Sollte sich die Situation im Laufe des Sommers wesentlich ändern und die Planungssicherheit gegeben sein, wird die Durchführung des Neuzuzüger-Apéros nochmals geprüft.

Baubewilligungen

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Wolfhalden
Anpassung Kirchgasse, Parz. Nr. 216, 354, 355, 928, 962.

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Wolfhalden
Sanierung und Umnutzung ehemaliges Pfarrhaus mit 3 Aussenparkplätzen, Erstellung Balkonturm, Parz. Nr. 216, Dorf.

Schlegel Peter, Thunstrasse 18F, Münsingen
Erstellung Gerätehäuschen, Parz. Nr. 1079, Lippenrüti 840.

(sn)

Zivilstandsnachrichten

Trauung

Wild Mathias und Stark Annette-Susanne, am 08.04.2021.

Totesfall

Stark-Langer Annette-Susanne, geboren 1958, gestorben am 25.04.2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Neue Gemeindeschreiberin gewählt, bisherige Gemeindeschreiberin bleibt

Der Gemeinderat hat sich für eine Jobsharing-Lösung für die Stelle der Gemeindeschreiberin ausgesprochen und Sandra Eichbaum als zweite Gemeindeschreiberin gewählt. Sie tritt die Stelle mit einem Pensum von 50% per 1. September 2021 an. Die bisherige Gemeindeschreiberin Sarah Niederer arbeitet ab 1. Juni 2021 im Teilzeitpensum weiter.

Sandra Eichbaum ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Sie lebt mit ihrer Familie in St. Gallen. Ursprünglich Lehrerin, absolvierte sie ein Studium der Politikwissenschaft, des Staats- und des Völkerrechts an der Universität Zürich. Während sowie nach dem Studium war sie in verschiedenen

Funktionen in der Verwaltung auf kommunaler, kantonaler sowie eidgenössischer Ebene tätig. Unter anderem arbeitete sie als Be-

rufsbeiständin im Kanton Thurgau sowie als Gemeinderatsschreiberin in einer kleineren Einheitsgemeinde im Kanton St. Gallen.

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit dieser Konstellation eine ideale und zukunftsweisende Lösung gefunden zu haben. Er heisst Sandra Eichbaum bereits heute herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihr und der bisherigen Gemeindeschreiberin Sarah Niederer.

Während der Übergangsphase wird Claudius Platzer, Leiter Erbschaftsamt Heiden, Sarah Niederer im Bereich Erbschaftsamt und Notariat unterstützen. (sn)

Vernehmlassung...

...Fahrplan öffentlicher Verkehr

Die Fachstelle öffentlicher Verkehr des Kantons Appenzell Ausserrhoden führt für die Fahrplanperiode 2022/2023 ein öffentliches Vernehmlassungsverfahren durch.

Vom 26. Mai bis 13. Juni 2021 besteht auch für Privatpersonen die Möglichkeit unter www.fahrplanelntwurf.ch Stellung zum Fahrplan zu nehmen.

Dabei geht es um Bemerkungen zu kleineren Optimierungen des Fahrplans im Minutenbereich oder z.B. um Wegfall von einzelnen Kursen, die im neuen Fahrplan nicht mehr enthalten sind. Es geht dabei nicht um grössere Änderungen im Angebot.

(sn)

Spielplatz im Dorf verschoben

Spielplatzprovisorium zwischen Bibliothek und Dorfschulhaus

Aufgrund der anstehenden Bauarbeiten in der Kirchgasse wurde der Spielplatz temporär verschoben. Das Spielhaus und die Sitzbänke befinden sich zwischen dem Schulhaus Dorf und der Bibliothek. Diese

und die anderen, momentan nicht zur Verfügung stehenden Spielgeräte werden nach Abschluss der Bauarbeiten spätestens im September am bisherigen Ort wieder aufgebaut. (sn)

Ortsplanung – Mitwirkung verlängert

Seit Beginn der Volksdiskussion am 6. April 2021 sind viele Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden mit ihren Fragen an die Ortsplanungskommission herangetreten. Das Interesse ist gross und der Diskussions- und Klärungsbedarf vorhanden. Aus diesem Grund hat sich der Gemeinderat auf Antrag der Ortsplanungskommission dazu entschieden, den laufenden Mitwirkungsprozess zum kommunalen Richtplan bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern.

Der Gemeindepräsident, Gino Pautletti, hat an einer Informationsveranstaltung, welche an zwei Abenden im Mai stattgefunden hat, nochmals die Ausgangslage, den Prozess der Richtplanrevision sowie die zur Diskussion stehenden Unterlagen erläutert. Für die bilaterale Klärung von Fragen werden zwei Fragestunden im Beisein des Raumplanungsbüros ERR angeboten. Termine für die Fragestunden am Donnerstag, 3. Juni 2021 und Dienstag, 8. Juni 2021 ab 14 Uhr

können via Webseite www.mitwirkung-wolfhalden.ch oder telefonisch bei der Gemeindeschreiberin Sarah Niederer gebucht werden.

Unterlagen und ausführliche Informationen zur Ortsplanung sind seit 6. April 2021 auf der eigens eingerichteten Homepage (www.mitwirkung-wolfhalden.ch) aufgeschaltet. Die Ortsplanungskommission freut sich, wenn die Teilnehmenden ihre Stellungnahme digital erfassen, um eine effiziente und qualitative Auswertung zu ermöglichen. Zudem sind die Unterlagen im Gemeindehaus, Dorf 36, aufgelegt.

Stellungnahmen und Anregungen können auch schriftlich innerhalb des Mitwirkungsprozesses bei der Gemeindekanzlei eingereicht werden. Nach der Prüfung aller Eingaben wird einzeln oder gesamthaft Stellung genommen. (sn)

Blutspenden für...

...das Appenzeller Vorderland in Oberegg

Am Mittwoch, 30. Juni 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden. Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben. Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüssen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Zu jedem neuen Velo
schenken wir dir einen

gratis Helm*

*Beim Kauf eines Velos/E-Bikes gibt es einen Helm im Wert von bis zu CHF 150.- gratis dazu. Aktion gültig 1 Woche ab Erscheinungstermin - nur gegen Abgabe dieses Bons.

Eugen Schläpfer, Gemeinderat

Seit 2015 sitzt er im Gemeinderat. Eugen Schläpfer kümmert sich um die Ressorts Forstwirtschaft, Landwirtschaft sowie Entsorgung Schmutzwasser und Abfall. Daneben vertritt er Wolfhalden in etlichen Zweckverbänden, Korporationen und Vereinen.

Erzählen Sie uns etwas über Ihre Wurzeln

Ich kam am 9. März 1958 in Stallikon, ZH, zur Welt. Meine Eltern bewirtschafteten dort den landwirtschaftlichen Gutsbetrieb Girschtel. Meine Kindheit war von meinen vier charakterstarken Geschwistern, viel Arbeit auf dem Hof und frühen Erfolgen im Schwingsport geprägt. Als meine Eltern 1964 den Landwirtschaftsbetrieb Buchen samt Käserei kaufen konnten, kamen wir an unseren Bürgerort Wolfhalden zurück. Für mich bedeuten grüne Wiesen, dunkler Wald, sanfte Hügel, Sicht auf Berge und Seen ebenso Heimat wie der Duft der Landwirtschaft.

Und wo liegt Ihre politische Position?

Mir ist das gemeinsame Formulieren von Zielen unter Berücksichtigung aller Meinungen wichtig. Von der Idee einer Fusion aller Vorderländer Gemeinden bin ich nicht begeistert, obwohl ich eine bereichsweise Zusammenarbeit – wie sie ja bereit besteht – begrüsse. Ich glaube, dass eine Fusion die politische Arbeit unpersönlich macht und die Abhängigkeit von der Verwaltung verstärkt. Zudem glaube ich auch nicht an eine Reduktion

der Kosten. Analoges gilt für unsere Staatsform. Ich hätte lieber mehr Eigenverantwortung der gewählten Volksvertreter und weniger Macht bei den Verwaltungsangestellten.

Können Sie uns etwas über Ihren Beruf erzählen?

Schon bevor ich zur Schule ging, wusste ich, dass ich Bauer werden will. Nach meiner Landwirtschaftsausbildung legte ich mit der Meisterprüfung die Grundlage für einen guten Start in der Landwirtschaft. Die schönsten Erinnerungen sind der Aufbau des Landwirtschaftsbetriebs Buchen mit meiner Familie, das Ausbilden von fast vierzig Lehrlingen und meine Erfolge in der Braunviehzucht. Auf der anderen Seite stehen Unwetter und der plötzliche Tod meiner Lieblingskuh. Heute profitiere ich von meiner Teilanstellung als Beurteilungsexperte bei Braunvieh

Schweiz, die mich in andere Gemeinden führt, von wo ich gute politische Lösungsansätze mit nach Hause nehmen kann.

Hat ein Landwirt auch Freizeit?

Da ich den Betrieb an die nächste Generation übergeben habe, kann ich den Kontakt mit meinen Kindern und Enkeln geniessen. Leider sind wegen Corona zurzeit Schwingfest oder Viehausstellungsbesuche eher selten.

Mit meiner Lebenspartnerin habe ich das Wandern, Ferien und Reisen neu entdeckt. Fürs Jassen oder Diskussionen unter Kollegen bin ich immer zu haben. Und nach dem baldigen Eintritt von Frühpension und AHV-Alter werde ich demnächst noch mehr Zeit haben.

Gibts zum Schluss noch ein paar Spezialitäten?

Sie wollen sicher wissen, wie das mit dem Staubsauger und dem Kochen ist. Ja, es reicht, schliesslich habe ich in der Sekundarschule das Freifach Kochen genossen. Am liebsten esse ich währschafte Bauerkost, daneben aber auch fast alles andere, gern Schweizer Fleisch und Dessert.

Was ich weniger gern habe, sind Besserwisser, Kompromisslose und Grünprediger, die selber alles andere als grün leben. Da ziehe ich freundliche Menschen vor, gute Gespräche oder eine Einladung zu Kaffee, einem Glas Wein oder einem «Appenzeller».

(RUS)

Seit 80 Jahren Hosenträger aus Wolfhalden

Seit 1941 werden in Wolfhalden Hosenträger und Gürtel produziert. Heute kann das Familienunternehmen «HWB – Das Gürteldesign. AG» auf eine 80jährige Firmengeschichte Rückschau halten.

Im schwierigen Kriegsjahr 1941 übernahmen Hermann und Marie Weiss-Buob (HWB) im Friedberg eine stillgelegte Fabrikliegenschaft und wagten den Schritt in die Selbständigkeit. Das Ehepaar spezialisierte sich auf das Überziehen von Knöpfen mit Stoff, die an Kleiderproduzenten und weitere Textilverarbeiter geliefert wurden. Mit der zusätzlichen Produktion von Gürteln aus Stoff und bald auch aus Kunststoff wuchs auch die Belegschaft der Firma, die nach Kriegsende einen steten Aufschwung erlebte. 1977 trat Tochter Astrid ins Unternehmen ein, und neu wurden nun auch Ledergürtel hergestellt.

Grosszügiger Fabrikneubau

Als Vertreter der zweiten Generation erstellten Astrid und Joaquin

Valesca Montañés ist als Vertreterin der dritten Generation Geschäftsführerin der vor 80 Jahren gegründeten Gürtel- und Hosenträgerfabrik HWB in Wolfhalden.

Montañés-Weiss 1988 im Weiler Hinterergeten einen grosszügig konzipierten Fabrikneubau, der zugleich die Trennung vom Kunststoffbereich bedeutete. Das Unternehmen konzentrierte sich nun auf die Produktion von Gürteln und Hosenträgern. Halsbänder, Leinen und Hundebetten, Souvenirs und Werbeartikel runden heute das breite Sortiment ab, wobei

vor allem Leder, Stoffe und textile Bänder verarbeitet werden.

Tradition wird weitergeführt

Mit Valesca Montañés trat 2007 die Enkelin des Gründer-Ehepaars ins traditionsreiche Unternehmen ein, dem sie seit 2012 als Geschäftsführerin vorsteht. «Mit unseren zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pflegen wir die bisherige Produktpalette, wobei immer auch Spezialanfertigungen nach Kundenwünschen ausgeführt werden. Bei Engpässen dürfen wir erfreulicherweise auf zusätzliche, mit der Materie vertraute Aushilfskräfte zählen. Kunden wie Detailisten, Grossverteiler, Vereine und Einzelbezüger halten uns dank der erbrachten Qualität seit Jahren die Treue», freut sich die Unternehmerin. Valesca Montañés ist die Vernetzung des Familienbetriebs wichtig, und so engagiert sie sich unter anderem als Vertreterin des Vorderlandes im leitenden Gremium der Stiftung Wirtschaftsförderung AR.

Text und Bild: (egb)

Bühne frei: Besuchen Sie uns
in Kriessern.

LÜCHINGER
**SCHAU
PLATZ**
800m²

Telefon 071 757 10 10

luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

Durch die Klänge zu mehr Gelassenheit finden

Andreas Vuissa ist selbständiger Musiktherapeut, leitet seit über 10 Jahren Einzel- und Gruppensitzungen in verschiedenen Einrichtungen und hat in der Klinik Gais die Musiktherapie als festen Bestandteil aufgebaut und etabliert.

men können auch Fachseminare für Teambuilding und Burnoutprävention beim Musiktherapeuten buchen.

Wesentlich ist, dass in den Sitzungen kein Leistungsdruck entsteht. Niemand muss musikalisch sein oder ein Instrument spielen können. Die eigene Neugierde und etwas Mut genügen schon, um das vielfältige Sortiment an Instrumenten für sich zu entdecken und ins Spiel zu kommen. Kinder haben hier gegenüber den Erwachsenen einen klaren Vorteil, denn sie sind unbefangener und freier im Ausprobieren von Klangschale, Gong, Xylophon, Schlagzeug & Co. Detaillierte Informationen zum gesamten Angebot und die genauen Kontaktdaten finden sich unter www.einklang.ch. (LHH)

Auf der Suche nach mehr Raum für die Idee, Musik in ihrer Vielfalt klingen zu lassen, fand er 2017 im neu errichteten Nebengebäude der Alten Mühle in Wolfhalden den geeigneten Platz für das, was Musiktherapie und Klangmeditationen zur Tiefenentspannung ausmachen. Musik darf hier im Tobel, wo der rauschende Gstaldenbach fließt und der Wald die Schönheit der Natur offenbart und Ruhe vermittelt, auch laut sein. Die Klänge, die der gesamte Körper aufnimmt und damit in Resonanz geht, sorgen für eine tiefe Entspannung mit dem weiteren Ziel, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Wer wieder mehr zu seinen eigenen Gefühlen kommen möchte, eine innere Unruhe verspürt oder sich von Job und Alltag überfordert fühlt, findet in Andreas Vuissa einen offenen Gesprächspartner,

der in der ersten Sitzung herausfindet, ob und welche Therapie geeignet ist, Stress zu reduzieren und zu entschleunigen, um gelassener und achtsamer das Leben zu erfahren. Interessierte können an Einzel- oder Gruppensitzungen teilnehmen, ob als Individuum, Paar oder Eltern mit Kindern. Fir-

Ehrung für Bio-Winzer Edy Geiger

Wer es mit positiven Schlagzeilen in die renommierte Schweizer Zeitschrift «Beobachter» schafft, verdient Anerkennung. In einer der letzten Ausgaben wurde das erfolgreiche Schaffen von Bio-Winzer Edy Geiger, Tobelmüli, gewürdigt.

Aufgewachsen ist der 75jährige Edy Geiger im Sulzbach, Obereg. Seit 1975 ist er mit Gattin Marlen in der Tobelmüli wohnhaft. 1986 machte er sich mit einer eigenen Treuhandfirma mit Standorten in Wolfhalden, Thal und Obereg selbständig. «Von unserem Wohnhaus aus genoss ich immer wieder die Ausblicke auf die Rebberge am Thaler Buechberg. Ich begann mich für Trauben und deren Verarbeitung zu interessieren. 1983 konnte ich eine Rebparzelle am Buechberg erwerben, und wenig später wurde mir die Geschäftsführung der Weinbaugenossenschaft Thal anvertraut. In der Folge wurde die Arbeit im eigenen Rebberg zu einem geliebten Hobby, das sich als guter Ausgleich zur kopflastigen Büroarbeit erwies.»

Weinbau ohne Gift

Schon bald hinterfragte Edy Geiger den Einsatz von chemischen Spritz- und Düngemitteln. «Ich wollte einen natürlichen Wein ohne Gifte produzieren. Schon bald stiess ich auf die pilzwiderstandsfähige Rebsorte 'Maréchal Foch', mit der ich mein Rebgelände bestockte. Meine Erwartungen wurden erfüllt, und ich konnte auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichten.» Zuerst als «Spinner» belächelt, überzeugten Geigers Weine schon bald Kenner und später auch Kritiker, und

die Gold-Auszeichnung eines Geiger-Weins im Rahmen des 2006 durchgeführten Grand Prix du Vin Suisse bedeutete den Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere renommierte Auszeichnungen, und schon vorher hatte die eidgenössische Forschungsanstalt für Obst- und Weinbau, Wädenswil, dem Wolfhändler Bio-Winzer einen Versuchsauftrag erteilt.

Für seine natürlichen Weine ist Edy Geiger schon oft ausgezeichnet worden.

Nachfolge gesichert

Je nach Witterung und weiteren Kriterien können aus Geigers Trauben jedes Jahr 2 bis 3000 das Knospenlabel erfüllende Flaschen Bio-Wein produziert werden. In einschlägigen Kreisen ist der Qualitätstropfen längst bekannt, so dass der Absatz mehr als gesichert ist. «Mir ist es ein Anliegen, dass nach meinem Kürzertreten die Pflege pilzresistenter Rebsorten weitergeht. Mit dem Ehepaar Fabia Knechtle Glogger und René Glogger habe ich passende Nachfolger für mein Rebareal gefunden. Ihnen

stehen für die Traubenverarbeitung in Thal geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, nachdem die entsprechende Tätigkeit vorher in Lokalitäten meines Hauses erfolgt ist. Und es macht mich glücklich, wenn ich von der Tobelmüli zum Buechberg hinüberschaue und die Gewissheit habe, dass dort auch in Zukunft giftfreie Weine gedeihen», freut sich Edy Geiger.

Text und Bild: (egb)

Mehr als nur Schubladen

25 Schreinerlehrlinge beider Appenzell überraschten und begeisterten mit ihrer Kreativität und Qualität an der Freizeitarbeiten-Ausstellung in Urnäsch. Jann Diebold von Anhorn AG, Wolfhalden, löste den Wettbewerb um Schubladen am Besten.

Alle drei Jahre führt das BBZ Herisau in Zusammenarbeit mit dem Schreinermeisterverband beider Appenzell anlässlich der Freizeitarbeiten-Ausstellung einen Schreinerwettbewerb durch. Der Startschuss für die diesjährige Ausstellung war letzten Herbst, als Thema wurde «Schubladen-Variationen» vorgegeben. Ansonsten waren die Stifte völlig frei.

Auch die ganze Arbeitsplanung mussten sie selbständig vornehmen. Am Ende haben sich 25 Schreinerlehrlinge am Wettbewerb beteiligt und in den beiden Kategorien 1./2.-Lehrjahr und 3./4.-Lehrjahr um einem Spitzenplatz und um ein Preisgeld gekämpft.

Jann Diebold aus Walzenhausen
(Anhorn AG, Wolfhalden; 3./4.-Lehrjahr, 1. Platz)
mit seinem Siegerobjekt.

Spannende Ideen & schwierige Umsetzung

Am 12. Mai fand die Rangverkündigung mit den drei Besten beider Kategorien statt. Daniel Ackermann, Präsident des Schreinermeisterverbandes, lobte das hochstehende Niveau der Arbeiten. Man spüre die Freude am Schreinerberuf, diese gelte es beizubehalten. Für die Jury sei die Aufgabe nicht einfach gewesen.

Fallschirmspringer in der Blauen Stunde

Überragender Sieger war Jann Diebold aus Walzenhausen. Der 3.-Lehrjahr-Stift der Anhorn AG kreierte eine Kommode mit vier Schubladen, deren blaue Deckflächen ins Auge springen. In aufwendiger Laubsägearbeit hat er eine Landschaft mit Tannen, Tieren und zwei Fallschirmspringern ausgeschnitten und aufgeleimt. Danach füllte er die restliche Fläche mit blauem Epoxidharz, wodurch der Eindruck eines eindunkelnden Himmels entsteht. Als ob das nicht schon genug aufwendig wäre, sind die Flächen entlang der Diagonalen zueinander angewinkelt. Das macht nicht nur die Verarbeitung anspruchsvoll, sondern sorgt auch für eine Leichtigkeit und einen lebendigen Eindruck des Bildes. Zahlreiche Abende und freie Tage investierte er in sein Möbel und es kam zu einigen Nachtschichten. Doch auf die Frage, was er mit dem Möbel machen möchte, antwortet er überraschend: «Am liebsten verkaufen.»

Clemens Fässler / (iks)

Neue Webseite

Beratungsstelle FaPla

Die Beratungsstelle für Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität setzt sich in ihrer täglichen Arbeit in vielfältigen Bereichen mit der Sexuellen Gesundheit der Menschen auseinander. Entdecken Sie das Beratungs- und Bildungsangebot auf der neu aufgeschalteten Webseite: www.faplasg.ch. Die Beratungsangebote sind gratis.

(iks)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Ein Stück Serbien in Wolfhalden

Am ersten Sonntag im Mai wurde das Museum Wolfhalden eröffnet. Die Sonderausstellung im rund 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» ist einheimischen Autoren gewidmet.

Ernst Züst, Leiter des Museums und Präsident des Museumsvereins, freut sich, dass Exponate der Sonderausstellung auch an Catharina Sturzenegger (1854 – 1929) erinnern. Ausgebildet als Lehrerin, war sie von 1884 bis 1896 Posthalterin in Wolfhalden. Enge Kontakte pflegte sie in dieser Zeit mit Rotkreuzgründer Henry Dunant, der ab 1887 in Heiden wohnte. In seinem Auftrag weilte die emanzipierte Frau von 1904 bis 1908 in Japan, um im fernen Osten das Gedankengut des Roten Kreuzes zu verbreiten.

Königreich Serbien Rotkreuz-Orden

Im Museum erinnert ein serbischer Orden an die ehemalige Wolfhaldler Posthalterin Catharina Sturzenegger

Mit serbischem Orden ausgezeichnet

In gleicher Mission weilte sie ab 1912 für längere Zeit in Serbien, wo sie 1920 für ihre geschätzte Tätig-

keit von Prinz Alexander mit einem Orden ausgezeichnet wurde. Sturzenegger war nach ihrer Tätigkeit in Wolfhalden als Journalistin und Buchautorin tätig, und unter anderem verfasste sie eine Schweizer Geschichte aus pazifistischer Sicht. Bestattet wurde sie in Zürich.

(Das Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10.00 – 12.00 Uhr geöffnet).

Text und Bild: (egb)

Buchtipps Bibliothek

Um 1912 als Tierärztin arbeiten zu können, heiratet Nellie ihren Jugendfreund Philipp, der die väterliche Praxis übernimmt. Sie verspricht jedoch, ihn freizugeben, sobald er eine Chance sieht, seinen eigenen Berufswunsch als Musiker zu verwirklichen.

Als sich ihm diese nach dem Ersten Weltkrieg bietet, verschwindet er plötzlich aus ihrem Leben. Mit ihrer Kollegin Maria versucht Nellie nun, eine Tierarztpraxis in Berlin aufzubauen. Doch die Vergangenheit und die Liebe holen Nellie schnell wieder ein ...

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Poetry Slam Anlass mit Richi Küttel an Oberstufe Wolfhalden

Am Freitag, 7. Mai 2021 durften die 2. und 3. Sekler in der Oberstufen Aula Richi Küttel willkommen heissen. Richi Küttel ist ein professioneller Poetry Slamer aus St. Gallen. Schon seit 20 Jahren schreibt und performt er Texte, welche lustig, bewegend, gemein, motivierend, lebendig oder sinnlos sein können. «Er erzählte uns von vielen seiner Poetry Slam Erfahrungen, unter anderem, dass er sogar einmal nach Madrid an einen Slam eingeladen wurde.

Ausserdem sagte er uns, dass Poetry Slam nicht sein Beruf sei, sondern sein Hobby und seine Leidenschaft, was wir spürten, als wir ein paar Texte von ihm zu hören bekamen.

Seine Slams hatten sehr kreative Namen wie Äfach, Gopfeteli, Blinddate, Easyjob und Alti Säck.»

Beim Poetry Slam geht es nicht darum möglichst viele Preise zu gewinnen, sondern seiner Leidenschaft nachzugehen, deshalb gibt es bei jedem Slam einen traditionellen Preis, eine Flasche Whiskey. Die Finalisten werden von einer zufällig ausgewählten Jury bewertet und bestimmt. Im Finale perfor-

men die Poetry Slamer einen weiteren Poetry Slam, der aufgrund der Lautstärke des Applauses bewertet wird. «Es war ein spassiger, anderer Anlass, welcher uns gefiel und zeigte, dass es eigentlich keine Tabus beim Poetry Slam gibt.»

Carmen Rölli und Hala Sawan

Spezialwoche der 2. Klasse

Die 2. Klasse widmete sich in der Auffahrtswoche dem Thema Schweiz. Während 3 Tagen warfen sie einen Blick auf die Vielfaltigkeit unseres Landes.

So lernten die Kinder beispielsweise Schweizer Musiker kennen und übten den Appenzeller Klatsch-Walzer. Auch im Sportunterricht wurden typische Sportarten praktiziert: so zum Beispiel abgeänderte Arten des Schwingens und des

Unspunnenstein-Werfens. Selbstverständlich konnten die Kinder auch einen Blick auf die Schweizer Karte werfen und dabei einzelne Kantone und Sehenswürdigkeiten kennenlernen.

Zum Abschluss der Spezialwoche lernten die Kinder den Kinderjass – eine vereinfachte Form des Jassens.

Lernteamtage des Lernteams D

Das Lernteam D freute sich schon sehnhlichst auf die Lernteamtage im Mai, die sie sehr sportlich geplant haben. Leider machte die

Rechnung. Ganz spontan wurde der Lernteamtag nach Rorschach an den Hafen verlegt. Zuerst besuchten sie das Museum im Korn-

Auch der 2. Lernteamtag musste spontan umorganisiert werden. Eine Wanderung über die Hängebrücke war bei Regen nicht möglich. So wurde in der Schule das Spiel «Werwölfe» gespielt. Nach einer Stärkung im Volg gab es noch eine Mini-Wanderung ums Dorf mit abschliessenden Spielen zur Stärkung der Lernteamgemeinschaft. Am Mittag verabschiedete sich das Lernteam in die Ferien! In diesem Sinne – sonnige Ferien!

Viktoria Hasler

schlechte Wetterprognose vom 11. Mai der Wanderung des Barfusswegs von Gonten nach Jakobsbad einen Strich durch die

haus. Anschliessend durften die Schülerinnen und Schüler ihre letzte Energie im Trampolin Park in Rorschach auspowern.

gsiehtscht au nüd dör
en ooporede Tüüchl*

*es braucht viel, bis man alles ganz klar sieht

Patrik Rusch, Kreditkundenberater

Manchmal braucht es zuerst ein paar entscheidende Abklärungen.
Und plötzlich sieht man die Lösung ganz klar und naheliegend.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

Lernteamtage des Lernteams A

Ein abwechslungsreiches Programm hat sich das Lernteam A der Oberstufe Wolfhalden ausgedacht. Der grösste Wunsch vom Lernteam war es, endlich mal wieder nach St. Gallen zu gehen, dort gemeinsam die Zeit miteinander zu verbringen, ausserhalb vom Schulzimmer.

Mit dem Postauto ging es am Dienstag 11. Mai 2021 zum Bahnhof St. Gallen. Von dort aus zu den Drei Weihern mit einem schönen Spaziergang. Die Mittagspause durften die Schüler in der Stadt verbringen. Um 13 Uhr gab es noch eine Führung im Historischen Museum zum Thema «Klug und Kühn

– Frauen schreiben Geschichte». Am Mittwoch, den 12. Mai 2021 war das Lernteam A sportlich unterwegs. Mit dem Appenzeller Bähnli ging es nach Rorschach in den Trampolin Park. Nach einem Spaziergang über den Hafen ging es wieder zurück nach Wolfhalden.

Viktoria Hasler

Verabschiedungen...

... an der Schule Wolfhalden

Karin Grossmann

Nach sieben Jahren verlässt uns unsere Fachlehrperson für das Fach Wirtschaft Arbeit Haushalt. Karin Grossmann möchte näher an ihrem Wohnort arbeiten und hat sich so für den Wechsel entschieden. Wir danken Frau Grossmann für ihren jahrelang sehr grossen Einsatz für unsere Oberstufe und wünschen ihr an ihrem neuen Arbeitsort viel Freude.

Barbara Huber

Als Klassenassistentin hat Barbara Huber drei Jahre unsere Oberstufe in der Betreuung einzelner Jugendlichen mit sehr grossem Engagement unterstützt. Für diese Arbeit bedanken wir uns sehr und wünschen ihr auf den nun geplanten Reisen viel Freude und unzählig spannende Momente.

Monika Lörtscher

Wir bedanken uns bei Monika Lörtscher ganz herzlich für ihre Arbeit als Klassenassistentin im Schulhaus Zelg und wünschen ihr weiterhin alles Gute.

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Herzlich willkommen an der Schule Wolfhalden

Im neuen Schuljahr 21/22 dürfen wir Martina Maier (Schulsozialarbeit an allen Schulstufen) Regula Tarantino (Lehrperson für Wirtschaft, Arbeit, Haushalt an der Oberstufe) und Jacqueline Zimmermann (Klassenassistentin Schulhaus Zelg) herzlich in Wolfhalden begrüßen. Gerne stellen sich die drei neuen Mitarbeiterinnen kurz vor.

Schulsozialarbeiterin Martina Maier

Ab August freue ich mich, das Schulteam in der Gemeinde Wolfhalden (Grub AR und Lutzenberg) als Schulsozialarbeiterin mit 45 Stellenprozent zu unterstützen. Wir Erwachsene haben die Möglichkeit, uns bei Sorgen allerart an eine passende Beratungsstelle zu wenden. Dies soll auch für Kinder und Jugendliche gelten: Als unkomplizierte, leicht zugängliche und freiwillige Beratung unterstütze ich deshalb bei persönlichen Anliegen ihrer Kinder und in der Familie.

Ich bin für alle Schülerinnen und Schüler der Pflichtschulen in der Gemeinde da.

Ich habe ein Studium der Sozialarbeit absolviert, bin 33 Jahre und wohne mit meiner Familie in der Region Vorderland.

Fachlehrerin für Wirtschaft Arbeit Haushalt an der Oberstufe

Mein Name ist Regula Tarantino, ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Ich lebe mit meiner Familie in Speicher. Seit meinem Abschluss als Fachlehrperson bin ich meinem Beruf stets treu geblieben und habe viele Jahre in St. Gallen gearbeitet. Ich freue mich, in Wolfhalden etwas Neues in Angriff zu nehmen.

Klassenassistentin im Schulhaus Zelg

Mein Name ist Jacqueline Zimmermann. Mein Mann und ich sind Eltern von zwei erwachsenen Kindern und sind vor fast zwei Jahren vom «Tal» nach Wolfhalden gezogen. Wir fühlen uns hier sehr wohl und angekommen. Umso mehr freue ich mich in der Schulgemeinde Wolfhalden arbeiten zu dürfen. Kinder bringen mich zum Schmunzeln, Lachen, Staunen und Nachdenken. Es ist eine wunderbare Aufgabe als Klassenassistentin mithelfen zu dürfen.

Bis es so weit ist, bleibt Vorfreude auf die Kinder, das Zelgteam und den Sommer.

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting - Marcel Knecht
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Kantonales in Kürze

Covid-19

Neu ist die Impfung für alle Altersgruppen ab 16 Jahren möglich. Anmeldung online unter: <https://ar.impfung-covid.ch/>.

Personen ohne Internetanschluss: Hotline Kanton 071 353 67 97.

Seit dem 17. Mai 2021 ist das kantonale Impfzentrum in Heiden neu im Untergeschoss der Turnhalle an der Asylstrasse zu finden.

Neu sind serielle Testungen in Un-

ternehmen, Schulen, Heimen und öffentlichen Verwaltungen möglich.

Verwaltungsrat der Assekuranz AR ergänzt

Annika Mauerhofer aus Speicher sowie Gilgian Leuzinger aus Bühler ergänzen per Juni 2021 den Verwaltungsrat der Assekuranz AR aufgrund zweier Rücktritte.

Regierungsrat (RR)

SVAR: Spital Heiden schliesst

Der RR von Appenzell Ausserrhoden hat dem Antrag des Verwaltungsrats des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (SVAR) auf Schliessung des Spitals Heiden per Ende 2021 zugestimmt.

Energetischen Sanierungen – zusätzliche Mittel

Liegenschaftsbesitzende haben 2020 im Rahmen des Förderprogramms Energie wesentlich mehr Fördermittel für energetische Sanierungen beantragt als vom Kanton budgetiert. Auch 2021 zeichnet sich ab, dass die vorgesehenen Mittel nicht ausreichen werden. Der RR hat zusätzliche Mittel genehmigt.

Regionales

A-Region-Gebührenkehrtsäcke werden ökologischer

Die Gebührenkehrtsäcke werden neu aus einer 3-Schicht-Folie mit weisser Aussen- und dunkelgrauer Innenschicht bestehen, damit wird der Recyclinganteil erhöht. Ab ca. Mai 2021 kommen die 17-lt-Säcke in den Handel, gefolgt von den 35-lt-Säcken. Ab Juni sollten auch die 60 und 110-lt-Säcke zur Verfügung stehen, alles ohne Preisveränderung.

Verein Alsam

Der Verein Alsam in Heiden bietet ein facettenreiches Gesundheitsangebot mit Seminaren, Vorträgen und Workshops. Informationen zu Kursen und Anmeldung: www.alsam.ch.

(iks)

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland
Ein Service der Appenzeller Druckerei

Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge

Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Präsidentenwechsel und neues Mitglied in der Kirchenvorsteherschaft

Nach sechsjähriger Tätigkeit als Präsidentin verlässt Debora Egli die Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Wolfhalden. Mit viel Herz, Freude und grossem Engagement führte sie die laufenden Geschäfte und setzte sich unter anderem ganz fest für eine intensivere Zusammenarbeit unter den vorderländer Kirchgemeinden ein. Im Namen aller Mitarbeitenden möchten ich mich an dieser Stelle nochmals für all die geleistete Arbeit recht herzlich bedanken.

Ich freue mich, diese Aufgabe nun übernehmen zu dürfen. Gleichzeitig freue ich mich sehr Trudi Zeitz als neues Mitglied begrüßen zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass sie uns in unserer Arbeit tatkräftig unterstützen wird. Weiterhin in der Vorsteherschaft tätig sind Urs Buff als Kassier und Michael Schwarz als Aktuar.

Was uns die nächste Zeit beschäftigen wird? Ein grosses Thema bleibt weiterhin die Suche nach Mitgliedern in der Kirchenvorste-

Die neue Präsidentin Miriam Sieber übergibt Deborah Egli das wohlverdiente Präsent.

herschaft. Auch den Aufbau von Freiwilligenarbeit in verschiedensten Bereichen und ein geselliges kirchliches Leben möchten wir vortreiben.

Zudem weise ich Sie gerne darauf hin, dass im Rahmen der Revision unserer Kantonsverfassung ebenfalls die Revision der Kirchenverfassung läuft. Alle Informationen dazu sowie den Vernehmlassungsentwurf finden Sie unter www.ref-ara.ch. Unsere Landeskirche hat

übrigens ihre Homepage neu gestaltet. Ein Blick darauf lohnt sich überaus.

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und freue mich auf ihr Mitdenken und vielleicht auch Mitwirken, ihre Anregungen und guten Ideen sowie auf stetige konstruktive aber auch kritische Gespräche.

Miriam Sieber, Präsidentin
Evangelische Kirchgemeinde Wolfhalden

«Support Your Sport» Vielen Dank!

Von Februar bis April haben auch wir an der Aktion «Support Your Sport» der Migros teilgenommen.

Die turnenden Vereine Wolfhalden durften fast 8000 eingereichte Bons verzeichnen. Dadurch fliesst ein entsprechender Anteil des Fördertopfes der Migros den TVW zu.

Mit dem Geld werden wir, sobald es die Umstände zulassen, ein Sportfest für unsere Riegen von Klein bis Gross organisieren.

Wir möchten uns herzlich bei unseren Unterstützern bedanken, die für uns so fleissig Bons gesammelt haben. Es freut uns, dass wir den Turnbetrieb wieder aufnehmen

dürfen und hoffentlich auch schon bald wieder an Wettkämpfen teilnehmen können.

Turnende Vereine Wolfhalden

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

KeK – KINDER erleben KIRCHE

Alle SchülerInnen ab der dritten Klasse sind am Freitag, 4. Juni zum «Kirche erleben» eingeladen. Lass Dich überraschen und komm um 16.30 Uhr in die Kirche Thal. Anmeldung bis 3. Juni.

MEET & CHILL

Alle OberstufenschülerInnen sind am Freitag, 25. Juni um 18.00 Uhr in den Jugendchäller Buechen zum chillen eingeladen. Anmeldung bis 24. Juni.

LET'S SING

Schlägst Du gerne den Rhythmus auf dem Cajon? Singst Du gerne mit anderen Jugendlichen? Dann komm am 24. Juni um 19.30 Uhr in die Kirche Buechen zum Singen.

MINISTRANTENANLASS

Die Ministranten trafen sich für Spiel und Spass im Pfarreiheim.

Capaul
Vorhang &
Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung &
Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich
für eine unverbindliche
und kostenlose Beratung
bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68
info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

Wolfhändler Skulpturenpark lässt staunen

Im beschaulichen Weiler Scheibenweid lässt ein zehn Figuren umfassender Skulpturenpark staunen und zur Kamera greifen. «Wir mussten den Waldrand auslichten. Statt die Bäume ganz zu entfernen, hat Bildhauer Markus Buschor, Altstätten, die Stämme in künstlerische Skulpturen verwandelt», freuen sich Brigitte und Stefan Lüchinger als Grundeigentümer. Die vielbewunderten Figuren passen ausgezeichnet zum unweit entfernten Appenzeller Höckli,

das im Auftrag des Ehepaars von seinem jahrelangen Lotterdasein befreit und stilgerecht restauriert worden ist.
Text und Bild: (egb)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Ihr werdet mich suchen und finden;
denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet,
so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR

(Jeremia 29,13f.)

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:

Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Gottesdienste im Juni 2021

Sonntag, 6. Juni um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer,
musikalische Gestaltung: Simone Perron

Dienstag, 8. Juni um 17.00 Uhr

Abendandacht im Dorf 5
(mit genügend Abstand)

Sonntag, 20. Juni um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische
Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Dienstag, 22. Juni um 17.00 Uhr

Abendandacht im Dorf 5
(mit genügend Abstand)

Sonntag, 27. Juni um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische
Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Glück

«Glücklich zu sein bedeutet, zu spüren, dass man auf dem richtigen Weg ist», meint der Therapeut Jorge Bucay. Damit hat er recht. Glück hängt nicht von Erfolg und Wohlstand ab. Wer mit sich selbst nicht zufrieden ist, wird auch nicht glücklich, wenn er reich und berühmt wird. Glücklich ist, wer seinem Leben Sinn zuschreibt. Jesus sagt:» Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Glückselig sind die, die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes heissen. Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Denn ihnen gehört das Himmelreich» (Mt 5,3ff.). Glück hat damit zu tun, dass man seinen Weg geht. Dieser Weg muss nicht einmal sonderlich erfolgreich sein, sondern muss für einen selbst Sinn ergeben.

Mich macht mein Lebensweg glücklich, weil ich ihn gemeinsam mit meiner Familie gehen darf. Ich freue mich auf jeden Tag, auch wenn meine Kinder so langsam in ein Alter kommen, in dem sie ihren eigenen Kopf durchsetzen möchten. Trotz aller Mühen ist dieser Weg für mich sinnvoll und macht mich glücklich.

ZÄMÄ FIIRE

für Kinder ab 4 Jahren, evtl. mit Eltern (egal welcher Konfession)

Samstag, 19. Juni 2021, 09.30-10.30 Uhr in der Kirche Wolfhalden (Treffpunkt: vor der Kirche)

Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni
Herzlich laden ein: Esther Züst und Helfende

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Daniel Kiefer | Dorf 5 | 9427 Wolfhalden | Telefon 071 891 13 34 | dkiefer@bluewin.ch

Di	1.6.	14:15	Nachmittagskino: Wanda, Mein Wunder
Di	1.6.	19:30	Die Adern der Welt
Fr	4.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday
Sa	5.6.	17:00	Von Fischen und Menschen
Sa	5.6.	20:00	Wanda, Mein Wunder
So	6.6.	15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!
So	6.6.	19:30	Ammonite
Di	8.6.	19:30	Von Fischen und Menschen
Mi	9.6.	20:00	Cinéclub: Ema y Gastón
Fr	11.6.	20:00	Los Lobos
Sa	12.6.	17:00	Die Adern der Welt
Sa	12.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday
So	13.6.	15:00	Raya und der letzte Drache
So	13.6.	19:30	Wanda, Mein Wunder
Di	15.6.	19:30	Ammonite
Fr	18.6.	20:00	The United States vs. Billie Holiday
Sa	19.6.	17:00	Die Adern der Welt
Sa	19.6.	20:00	Ammonite
So	20.6.	15:00	Cats & Dogs 3: Pfoten vereint!
So	20.6.	19:30	Los Lobos
Di	22.6.	19:30	The United States vs. Billie Holiday
Do	24.6.	19:30	The Father
Fr	25.6.	20:00	Nomadland
Sa	26.6.	17:00	The Father
Sa	26.6.	20:00	Wanda, Mein Wunder
So	27.6.	15:00	Raya und der letzte Drache
So	27.6.	19:30	Nomadland
Di	29.6.	19:30	Nomadland
Mi	30.6.	20:00	Cinéclub: Almost there

Wenn sich in Wolfhalden Bären sauwohl fühlen, dann geht es mit Riesenschritten dem Sommer entgegen... Bild: (egb)

Sommerpause
im Kino
vom 1. Juli bis 13. August 2021
www.kino-heiden.ch

Redaktionsschluss
Mittwoch, 16. Juni 2021
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Juni 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi	2.	17.00	Appenzellischer Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeinde Heiden
Do	3. 8.	14.00	Gemeinderat	Fragestunde «Mitwirkungsprozess Richtplan» Termin: www.mitwirkung-wolfhalden.ch oder Tel. 071 898 82 70 Gemeindehaus
Do	3.	19.00	IG Wald	Politpodium Totalrevision der Kantonsverfassung Anmeldung: www.ig-wald.ch (50 Teilnehmer)
Mi	9.	19.30	SP Vorderland	Der ROTE STUHL mit RR Yves N. Balmer Anmeldung: roter.stuhl@bluewin.ch (max. 50 Teilnehmer)
Fr	18.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung
Mo	21.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung
Mo	21.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Gemeindeschulen heute mit Silvia Steinmann Bodenmühle
Mi	30.	17.30 - 19.30	Samaritervereine Vorderland	Blutspenden in Obereggi Oberstufe Obereggi

Brockenstube Wolfhalden:

Jeden Mittwoch von 13.30 - 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr geöffnet!

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet!

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr

Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Beachten Sie das neue
Behördenverzeichnis 2021
in dieser Ausgabe.

Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins Wolfhalden, verabschiedete die Vorstandsmitglieder Esther Schnider, Verena Roesli und Edy Geiger (von links).

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-6 Gemeinde
- 7 Portrait
- 8-9 2. Quartal
- 10 Arbeiten in Wolfhalden
- 11-13 Vereinsleben
- 14 Kantonales
- 15 Spitex Vorderland
- 16-20 Schule
- 21 Brockenstube
- 22-23 Kirche
- 24 Veranstaltungen

Verdiente Freiwillige verabschiedet

Am ersten Junisonntag wurden vor dem Museum drei verdiente Vorstandsmitglieder verabschiedet. Mit der Übergabe prächtiger Blumen würdigte Präsident Ernst Züst den grossen Freiwilleinsatz.

Das im rund 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» auf Vereinsbasis eingerichtete Museum durfte seit der 1982 erfolgten Eröffnung immer wieder auf die Mithilfe engagierter Mitglieder zählen. Sie übernahmen Führungen, waren in der Reinigung tätig, gestalteten Sonderausstellungen, organisierten Apéros und stellten sich für administrative Aufgaben zur Verfügung.

Aktuar, Revisor und Kassier

Dienstältester Mitarbeiter ist Edy Geiger, der 1998 das Aktuarat übernahm. 2004 folgte sein Einsatz als Revisor, und seit 2010 versah er den Posten des Kassiers. Für langjährige Dienste wurden auch Verena Roesli und Esther Schnider geehrt, die ebenfalls viel zum reibungslosen Museumsbetrieb beigetragen haben. Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, dankte den Scheidenden herzlich. Er versprach, eine offizielle Verabschiedung im Kreise der Mitglieder nachzuholen, sobald wieder eine ordentliche Hauptversammlung stattfinden könne.

Text und Bild: egb

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Vernehmlassung Kantonsverfassung

Gestützt auf den Grundsatzbeschluss zur Totalrevision der Kantonsverfassung vom 4. März 2018 hat der Regierungsrat den Auftrag, dem Kantonsrat einen Entwurf für eine totalrevidierte Kantonsverfassung vorzulegen. Zur Erarbeitung einer neuen Verfassung setzte er eine Verfassungskommission ein. Auf der Basis dieses Entwurfs der Verfassungskommission unterbreitete der Regierungsrat anfangs März 2021 einen Entwurf für eine total revidierte Kantonsverfassung zur Stellungnahme.

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich intensiv mit den vorgelegten Dokumenten befasst und zu diversen Aspekten vertiefte Diskussionen geführt. Im Gegensatz zum vorliegenden Entwurf spricht sich der Gemeinderat gegen das Stimmrechtsalter 16 für das aktive Stimm- und Wahlrecht (Art. 65 Abs. 1 und 126 Abs. 1) und das bedingte Ausländerstimmrecht auf kantonaler Ebene (Art. 65 Abs. 2) aus. Des Weiteren ist er der Ansicht, dass die Verankerung eines voraussetzungslosen Anspruchs auf grundsätzlich kostenlose Akteneinsicht (Art. 83 Abs. 2) dahingehend präzisiert werden muss, dass das Gesuch begründet sein muss und ab einem gewissen Aufwand seitens der Behörden dieser in angemessenem Rahmen in Rechnung gestellt werden kann.

Auf einen Wechsel von einem majorzgeprägten Mischsystem zum Proporzverfahren für die Wahl des Kantonsrates (Art. 86) soll verzichtet werden. Der Personenwahl

misst der Gemeinderat eine hohe Bedeutung zu. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass man die Personen, die sich politisch engagieren, noch kennt. Das Engagement und somit die Wahl der Person basieren nicht nur auf einer Pateizugehörigkeit. Lesegesellschaften und «Partei Unabhängige» haben im Kanton eine lange Tradition. In diesem Sinn soll auch die Wahl der Mitglieder des Obergerichts (Art. 88 Abs. 1 lit. C) nicht wie in der neuen Kantonsverfassung vorgesehen durch den Kantonsrat, sondern wie bisher durch die Stimmberechtigten erfolgen.

Wie bereits bei der Vernehmlassung des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» festgehalten, erachtet der Gemeinderat, wie in der Kantonsverfassung vorgesehen, die Streichung der namentlichen Aufzählung der Gemeinden von Appenzell Ausserrhoden in der Umschreibung des Staatsgebiets (Art. 1 Abs. 3) als sinnvoll. Ebenso begrüsst der Gemeinderat die Einführung einer kantonalen Ombudsstelle (Art. 120) sowie die in Art. 22 Abs. 3 verankerte Verpflichtung des Gesetzgebers, geeignete Schutzmassnahmen für Personen vorzusehen, die der zuständigen Stelle in guten Treuen gesetzwidriges Verhalten melden.

Der Entwurf ist im Vergleich zur Verfassung von 1995 inhaltlich, sprachlich und systematisch überarbeitet und an neue Rechtsentwicklungen angepasst. Des Weiteren weist er von Anfang bis Schluss bedeutende inhaltliche

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Neuerungen auf. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Totalrevision einer Kantonsverfassung eine komplexe und eine von vielen Interessen beeinflusste Aufgabe ist. Die Kantonsverfassung bildet die Grundlage für die gesetzlichen Regelungen im Kanton und gehört auf das Wesentliche beschränkt. Die detaillierten Regelungen sollen in den Gesetzen und Verordnung erfolgen. Allgemein ist der Gemeinderat Wolfhalden der Ansicht, dass die vorliegende Verfassung zu fest ins Detail geht. Detaillierte Auflistungen und Quantifizierungen sollen nicht in der Verfassung verankert werden. So soll nach Meinung des Gemeinderats Wolfhalden zum Beispiel das Diskriminierungsverbot (Art. 8) möglichst offen formuliert und auf eine Aufzählung von Kriterien verzichtet werden. Die Diskussionen im Gemeinderat haben gezeigt, dass die Meinungen bei einzelnen Artikeln weit auseinandergehen, ob und in welchem Detailierungsgrad sie in der Kantonsverfassung aufgenommen werden sollen. Aus diesem Grund ist der Gemeinderat Wolfhalden skeptisch, ob die zum jetzigen Zeitpunkt vorliegende Fassung mehrheitsfähig ist resp. vom Stimmvolk angenommen werden würde.

Öffnungszeiten während Sommerferien

Wie im letzten Jahr sind die Schalter der Verwaltung während den Sommerferien (10.07.-15.08.2021) nur vormittags von 9.30-11.30 Uhr geöffnet.

Baubewilligungen

Bischofberger Paul u. Andrea, Lehn 945, Wolfhalden
Neubau Gewächshaus mit Aussezugangstreppe, Parz. Nr. 1256, Lehn.

Bruderer Peter, Heitersberg 599, Wolfhalden

Sanierung Westfassade/Flachdachsanierung beim Anbau mit Geländererhöhung auf 1 m, Parz. Nr. 1265, Heitersberg

Tobler Matthias u. Monika, Bleichstrasse 271, Wolfhalden
Erweiterung Stallgebäude/Anpassung Umgebung, Mistplatz und Stützmauer, Projektänderung zum bewilligten BG-Nr. 1904, Parz. Nr. 81, Unterwolfhalden

Wohlleben Michael u. Winkler Jana, Wüschbach 151, Wolfhalden
Umbau und Sanierung bestehendes Wohnhaus mit teilweiser Wohnraumerweiterung/Abbruch und Wiederaufbau Holzschopf, Parz. Nr. 85, Lüchli 323

(sn)

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Capizzi Charlize, geboren am 16.05.2021, Tochter des Capizzi Angelo und der Capizzi Martina.

Terraroli Alessio Noah, geboren am 21.05.2021, Sohn des Terraroli Jan und der Terraroli Franziska.

Schmid Lia Sophia, geboren am 22.05.2021, Tochter des Schmid Marcel und der Schmid Jasmin.

Trauung

Rohner Peter Marco und Rohner Sandra, am 21.05.2021.

Todesfall

Lindner Bruno, geboren 1948, gestorben am 14.06.2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Herzliche
Gratulation

Weingart-Elmer Adelheid
13. Juli 1923

Restaurant Mineralbad

Herzlich willkommen zu einem Apéro oder einem feinen Essen in unseren gemütlichen Gaststuben.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Samstag
18.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Sonntag bis Dienstag
geschlossen

Restaurant Mineralbad

Unterrechstein 285
9035 Grub
071 890 00 83
www.restaurant-mineralbad.ch
restaurant@heilbad.ch

Schulraumplanung – Zwischenstand und weiteres Vorgehen

Flexibilität und Spontanität sind auch im Projekt Schulraumplanung gefragt. Der ursprünglich geplante Projektablauf musste coronabedingt angepasst werden. Dank der engagierten Resonanzgruppe konnten weitere Erkenntnisse gewonnen werden, sodass im Rahmen des Forums am 18. September nicht nur Bedürfnisse und Anliegen aufgenommen, sondern auch bereits erste Szenarienentwürfe diskutiert werden können.

Geplant wäre gewesen, die Resultate aus der ersten Projektphase am 1. Forum zum Thema «Zukunft Schule Wolfhalden» am 8. Mai 2021 der Bevölkerung zu präsentieren und gemeinsam Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche für eine zukunftsfähige Schule Wolfhalden zu sammeln und diese zu diskutieren. Doch die unsichere Planungssituation aufgrund der Corona-Pandemie zwang das Projektteam (Gemeinde Wolfhalden, Ostschweizer Fachhochschule und Büro Bottlang) dazu, das Vorgehen leicht abzuändern.

Eine erste Sammlung von Bedürfnissen und Anliegen für die Schule Wolfhalden, deren Standorte und Räumlichkeiten, wurde im kleineren Rahmen an einem Workshop am 8. Mai 2021 zusammen mit der Resonanzgruppe vorgenommen. In Gruppen wurden anhand verschiedener Thesen ausgiebig zu den möglichen Rollen der Schule im Dorf, den Entwicklungsmöglichkeiten der Schulgebäude sowie den aktuellen pädagogischen Entwicklungen und den daraus resultierenden innenräumlichen Konsequenzen diskutiert. Als Grundlage dienten Fachinputs durch die Ostschweizer Fachhochschule sowie dem Architekturbüro Bottlang.

Der Workshop mit der Resonanzgruppe ersetzt das ursprünglich geplante Forum «Zukunft Schule Wolfhalden» nur zum Teil. Am Forum im September werden erste, auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem Resonanzgruppenworkshop erarbeitete Szenarienentwürfe präsentiert und durch die anwesende Bevölkerung dis-

kutiert und bewertet. Selbstverständlich können dabei auch noch Themen eingebracht werden, die noch nicht genannt wurden. Die bestbewerteten Szenarien werden im Anschluss mit den Inputs aus dem Forum durch das Projektteam weiterentwickelt. Am Ende des Prozesses steht ein Masterplan, welcher den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur Abstimmung vorgelegt wird.

Die Unterlagen zu den Fachinputs sowie die Ergebnisse aus den Diskussionsrunden des Resonanzgruppenworkshops sind im Bereich Schulraumplanung auf der Webseite der Gemeinde abgelegt. Des Weiteren findet sich dort auch die Mitgliederliste der Resonanzgruppe, welche für Anregungen, Fragen und Diskussionen nebst dem Projektteam auch gerne zur Verfügung stehen. (sn)

 **DAS VELO
CENTER**

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19

**info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch**

**Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr**

BiXS
The RideFeeling

BiXS Campus E10
Motor: Shimano Steps E8000 630Wh
Schaltung: Shimano Deore
Varianten: Herren

Monatsaktion*
3599.-
statt 3999.-

*Aktion gültig solange Vorrat.

Ortsplanung – Ende Mitwirkung und weiteres Vorgehen

Die Mitwirkung zum Gemeinderichtplan endet am 30. Juni 2021. Die eingereichten Rückmeldungen werden nun ausgewertet und behandelt, bevor die überarbeiteten Unterlagen zur kantonalen Vorprüfung gehen.

Aufgrund des seitens Bevölkerung zu Beginn der Mitwirkung signalisierten Diskussions- und Klärungsbedarfs hatte sich der Gemeinderat im Antrag der Ortsplanungskommission anfangs Mai dazu entschieden, den laufenden Mitwirkungsprozess zum Gemeinderichtplan bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern.

Im Mai wurde an zwei Informationsveranstaltungen nochmals die Ausgangslage und der Prozess der Richtplanrevision erläutert. Aus der Bevölkerung nahmen insgesamt 21 Personen teil. Zudem wurden Fragestunden an zwei Nachmittagen im Beisein des Raumplanungsbüros ERR Raumplaner AG angeboten. Einzelne

Einwohner*innen ergriffen die Gelegenheit, um in bilateralen Gesprächen mit der Gemeinde und dem Raumplanungsbüro die persönlichen Anliegen einzubringen.

Bei den Diskussionen wurden mehrheitlich die potentiellen Auszonungsflächen angesprochen.

Wolfhalden ist eine der sieben Gemeinden im Kanton, deren Baulandreserven grösser als der auf fünfzehn Jahre berechnete Bedarf ist. Aus diesem Grund wurden Ende 2018 rund 2 Hektaren unbebaute Wohn-, Misch- und Kernzone mit einer Planungszone belegt. Im vorgestellten Gemeinderichtplan werden neben vielen anderen raumplanerischen Themen auch die potentiellen Auszonungsflächen dargestellt. Eine eventuelle grundeigentümergebundene Umsetzung erfolgt im Rahmen der Zonenplanrevision.

Die im Laufe der Mitwirkung eingegangenen Rückmeldungen zum Richtplan werden über den Sommer durch die Ortsplanungskom-

mission und das Raumplanungsbüro ausgewertet und behandelt. Die Rückmeldung zu den eingegangenen Stellungnahmen erfolgt bevor der Gemeinderichtplan voraussichtlich im Herbst 2021 zur kantonalen Vorprüfung eingereicht wird. In einer nächsten Phase werden das Baureglement und der Zonenplan überarbeitet.

Auch hier wird wiederum vor der Einreichung zur kantonalen Vorprüfung eine Mitwirkung stattfinden. (sn)

GEMEINDE WOLFHALDEN

Haben Sie Freude am Schreiben?

Für unseren Wolfsblick suchen wir eine Person, die gegen Entschädigung regelmässig Interviews führt und Beiträge schreibt.

Weitere Informationen erteilt Gemeindeschreiberin Sarah Niederer (Tel. 071 898 82 70 oder sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch).

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Capaul
Vorhang & Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung & Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche und kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68
info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

240'000 Franken für eine neue Kirchgasse

Umfangreiche Bauarbeiten zwischen Kirchplatz und Friedberg konzentrieren sich derzeit auf die Kirchgasse. Deshalb bleibt die vielbegangene Fussgänger Verbindung bis auf Weiteres gesperrt.

Die von der Kirche zu den Schulhäusern der Mittel- und Oberstufe führende Kirchgasse dient gleichzeitig auch als Zufahrt zum Schulareal, zum Sportplatz und zum Friedhof. «Es handelt sich allerdings um eine schmale und steile Zufahrt, die den heutigen Erfordernissen schon lange nicht mehr zu genügen vermag», erklärt Gemeindepräsident Gino Pauletti. «Mit den jetzigen Sanierungsarbeiten sorgen wir für die längst fällige Anpassung an heutige Gegebenheiten. Der Strassenbau ermöglicht zugleich die Erneuerung des Abflusskanals für das Meteorwasser, welches in der Vergangenheit immer wieder zu Überflutungen der unterliegenden Liegenschaften geführt hat.»

Verbesserungen für Kirche und Spielplatz

Zum Bauprogramm gehört zudem eine Verbesserung des Zugangs

zum Innern der Kirche für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte. Erfreulich schliesslich ist auch die gleichzeitige Neugestaltung des ebenfalls über die Kirchgasse erreichbaren Kinderspielplatzes, der künftig über eine ausreichende Beschattung verfügen wird. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten rund um die Kirchgasse belaufen sich auf rund 240'000 Franken.

Text und Bild: (egb)

Sommerfest

abgesagt

Lesegesellschaft Aussertobel

Das für das 150-Jahr-Jubiläum 2020 geplante Sommerfest der LGA wurde aufgrund der Coronaereignisse auf den Sommer 2021 verschoben. Nun zeigt sich, dass trotz einer sich entspannenden Ansteckungsgefahr das Fest auch dieses Jahr ausfallen muss. Die immer noch geltenden behördlichen Vorgaben wie Maskenpflicht und Abstandsregeln lassen eine Veranstaltung mit dem Charakter eines Sommerfestes nicht zu. Der geplante Schlussakkord für die Mitglieder wird im September dieses Jahres durchgeführt. Das für das Jubiläum gebildete OK schliesst seine Arbeit zum Jahresende ab. Im nächsten Jahr wird durch den Vorstand der LGA ein Sommerfest geplant. Dafür stehen ihm die eingepflanzten, nicht gebrauchten Finanzen zur Verfügung und die bisher bei der Vorbereitung involvierten LGA-Mitglieder zur Seite.

Lesegesellschaft Aussertobel

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Daniel Lindner, verantwortlich für den Hochbau

«Es gibt keinen schöneren Ort für mich als Wolfhalden», ist Daniel Lindner überzeugt. Er weiss wovon er spricht, denn er ist in Wolfhalden aufgewachsen und kennt die Gemeinde wie seine Westentasche. Als Gemeinderat ist Hochbau sein Ressort.

Was prägte Sie in Ihrer Kindheit?

«Zusammen mit meiner jüngeren Schwester erlebte ich hier in Wolfhalden eine tolle Kindheit. Dabei habe ich sehr schöne Erinnerungen an die verschiedenen Anlässe im Dorf und die Dorffeste; die Erst-August-Feiern mit dem grossen Funken auf der Kronenwiese zum Beispiel. Als Mitglied und später als Präsident des Turnvereins hat es mir stets viel Freude bereitet, aktiv an der Organisation von Anlässen im Dorf mitzuarbeiten».

Als Genussmensch lieben Sie Frischprodukte?

«Ja, Lebensmittel begleiten mich seit dem ersten Tag meiner Lehre, die ich im Anker in Lutzenberg als Koch absolvierte. Nach zehn Jahren in der Küche wechselte ich in die Lebensmittelindustrie, wo ich in der Bischofszell Nahrungsmittel AG verschiedene Stationen wie Produktion, Produktentwicklung, Logistik und zum Schluss Key Account Management durchlaufen habe. Auch nach meinem Wechsel zu SPAR vor acht Jahren bin ich den Frischprodukten treu geblieben.»

Was tut ein Sortimentsmanager?

«Ich bin zuständig für die Sortimente Backwaren, Convenience und Tiefkühlprodukte. Meine Aufgabe beinhaltet die Auswahl von neuen Lieferanten und Produkten,

Preisgestaltung, Aktionsplanung und die tägliche Bestellung von Produkten; vom Toastbrot über Salatsaucen bis hin zu Glace.»

Was ist in der Politik am Wichtigsten?

«Das Wohl der Gemeinde und aller Bewohner soll bei den Entscheidungen im Mittelpunkt stehen. Dabei sind Lösungen gefragt, welche möglichst allen dienen und vor allem fair sind gegenüber den verschiedenen Anspruchsgruppen.»

Und wie steht's mit der Vorderländer Gemeindefusion?

«Eine vermehrte Zusammenarbeit ist in vielen Bereichen sinnvoll. Die Möglichkeiten und Varianten von Fusionen müssen bestimmt diskutiert werden. Wichtig ist dabei, wie eine allfällige Gemeinde Vorderland organisiert ist und dass die Identität der einzelnen Gemeinden nicht verloren geht. Ich denke, es gibt dazu genügend Beispiele in der Ostschweiz, welche inzwischen herangezogen werden können.»

Gibt es bei diesem Engagement Freizeit?

«Ja, ich nutze meine Freizeit bewusst und hoffe, dass ich damit allen gerecht werde. Wir haben vor einem knappen Jahr unser Eigenheim im Oberdorf bezogen. Rund ums Haus gibt es immer etwas zu tun. Das ist ein schöner Ausgleich zum Bürojob. Und im Winter bin ich gerne auf den Skiern, an schönen Sommertagen auch mal auf dem See. Ausserdem koche ich immer noch sehr leidenschaftlich, meist an den Wochenenden. Bis jetzt gab es noch keine Reklamationen.

Dann gibt es da noch eine Kleinigkeit, die mir den Tag versüssen kann: E Reiheli Schoggi!»

(iks)

Rätselhafter Fund am Subach

Rückblick 2. Quartal 2021

Zu den Ereignissen im 2. Quartal des Jahres 2021 gehört der rätselhafte Fund im Bereich des Subachs zwischen den Weilern Lippenreute und Schönenbühl. Ob wohl die Wolfsblick-Leserschaft zur Klärung beitragen kann?

Das kleine Gewässer Sau- oder eben Subach unterquert zwischen den erwähnten Weilern die Durchgangsstrasse Wolfhalden-Lachen und mündet in den Klusbach. Hier entdeckten Mitarbeiter des kantonalen Tiefbauamts einen Steinbrocken mit dem Bild eines Soldaten und der teilweise lesbaren Schrift «Hier ruht in Frieden...». Ernst Züst, Präsident des Museumsvereins, vermutet, dass seinerzeit beim Strassenbau in Stücke geschlagene ausgemusterte Grabsteine als Auffüllmaterial verwendet wurden. Auf welchem Friedhof aber stand das Grabmal? Und wer ist der abgebildete Soldat, der wahrscheinlich während des Zweiten Weltkriegs Aktivdienst geleistet hat?

Rätselhafter Fund am Subach:

Wer ist der auf dem gefundenen Grabstein-Bruchstück abgebildete Soldat?

Brockenstube und Museum wieder offen

Im 2. Quartal öffneten zwei beliebte Institutionen wieder ihre Türen. Die Brockenstube im Oberlindenberg ist jeweils jeden Mittwoch von 13.30 bis 16.00 Uhr sowie jeden ersten Samstag im Monat von 9.00 bis 11.00 Uhr offen. Das

Museum im 400 Jahre alten Haus «Alte Krone» ist jeden Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr zugänglich. Der Beginn der Schönwetterphase führte auch zu viel Betrieb auf dem Witzweg, der nach wie vor zu den beliebtesten Wanderrouten der Ostschweiz gehört.

Zwei Fachpersonen für die Gemeindeschreiberstelle

Die bisherige Gemeindeschreiberin, Sarah Niederer, hat ihre Kündigung zurückgezogen und wird künftig mit einem 40-Prozent-Pensum tätig sein. Unterstützt wird sie von Sandra Eichbaum, die ihre Stelle am 1. September mit einem 50-Prozent-Pensum antritt. Wolfhalden ist damit die erste Gemeinde im Kanton, die für das anspruchsvolle Gemeindeschreiberamt eine Jobsharing-Lösung trifft.

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Der Spitalverbund und der Kanton hat nun die Pflicht, rasch gute Lösungen für die regionale Gesundheitsversorgung sowie für die künftige Nutzung des Gebäudes aufzuzeigen.»

Text und Bild: (egb)

Miriam Sieber neue Kivo-Präsidentin

Nach sechsjähriger Tätigkeit hat Debora Egli ihren Rücktritt als Präsidentin der Kirchenvorsteher-schaft erklärt. Ihre Nachfolge konnte mit Miriam Sieber geregelt werden. Weitere Ämter in der Kivo erfüllen Urs Buff (Kassier) und Michael Schwarz (Aktuar).

Im Weiler Hinterergeten konnte das Unternehmen «HWB – Das Gürteldesign» auf eine achtzigjährige Tätigkeit Rückschau halten. Grosse Ehre schliesslich für Bio-Winzer Edy Geiger, Tobelmüli, dessen Weine in der Zeitschrift «Beobachter» gewürdigt worden sind.

Hiobsbotschaft Spitalschliessung

Betroffenheit löste die Ankündigung der Schliessung des Spitals Heiden aus. Dazu Gemeindepräsident Gino Pauletti:

«Die Fallzahlen waren in den letzten Jahren rückläufig. Früher oder später musste es zur Schliessung kommen. Für uns und die Region ist der Entscheid höchst unerfreulich, hatte doch das Spital für unsere Bevölkerung einen hohen Stellenwert. Für die Mitarbeitenden ist der Entscheid brutal und schmerzlich.

elektro fürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden

071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Viel mehr als Schalter, Steckdosen und Leuchten

Die Bezeichnung «Stromer» wird in der heutigen Zeit dem Beruf des Elektroinstallateurs nicht mehr gerecht, wie Jürg Furer betont, der zusammen mit seiner Schwester Luzia Langenegger-Furer seit 2016 die Elektro Furer AG (efag) in Wolfhalden mit Zweigstelle in Obereggen leitet. Das Familienunternehmen wurde vor über 40 Jahren durch Margrit und Guido Furer aufgebaut und entwickelte sich auch Dank der damaligen Fusion mit der Karl Gut AG zu einem erfolgreichen Unternehmen mit heute 13 Mitarbeitenden.

Zum 40-jährigen Jubiläum gab es für die Firma ein ReDesign mit sieben Icons, die für Dienstleistungen wie Elektroinstallation, Gebäudeautomation, Energietechnik, Service & Unterhalt und mehr stehen. Das Angebot der Elektro Furer AG ist vielfältig, detailliert beschrieben auf der Internetseite www.elektrofuerer.ch, und kann in Neubauten wie in Bestandsimmobilien eingesetzt werden.

Im Traditionsunternehmen wird Dienstleistung gross geschrieben. Die AG sieht sich als ersten Ansprechpartner, um den Bestands- sowie Neukunden Lösungen für all ihre Fragen und Bedürfnisse rund um Energie und Kommunikation anzubieten. Dies bedingt, dass der Elektroinstallateur über grosse Flexibilität verfügen muss. Das Geheimnis einer guten Elektroinstallation ist, dass die einge-

setzte Technik alles kann, aber von aussen nicht zu sehen ist. Diese Hochleistung zu erbringen, haben sich die Geschäftsinhaber auf die Fahne geschrieben. Dank ihres grossen Netzwerkes sind sie in der Lage, sollten sie einen Kundenwunsch nicht selber erfüllen können, den geeigneten Handwerker zu empfehlen.

Die Elektro Furer AG ist auch ein Ausbildungsbetrieb und Jürg Furer berichtet, dass der jahrgangsbeste Schüler der ET.ost von 2020 in seiner Firma die Ausbildung genossen hat. Das umfangreiche und gefragte Wissen eines Elektroinstallateurs wird in einer vierjährigen Ausbildung vermittelt und belegt, dass es in diesem Beruf eben nicht nur um Schalter, Steckdosen und Leuchten geht. (LHH)

Schwingclub Wolfhalden mit neuer Bekleidung

Der Schwingclub Wolfhalden wurde mit einer neuen Klubkleidung ausgestattet (Bild: Lorenz Reifler)

Kurz vor dem ersten Lockdown anfangs 2020 wurde der Schwingclub Wolfhalden mit der neuen Klubkleidung ausgestattet. Der Vorstand entschied sich im Anschluss aufgrund der beinahe vollständig wegfallenden Saison 2020, die neue Kleidung erst auf die neu anstehende Saison 2021 zu präsentieren, in der Schwingfeste wiederum für alle Schwinger möglich sein sollten.

Einheitliches Auftreten der Jung- und Aktivschwinger

Der Präsident des Schwingclubs Wolfhalden, Matthias Schläpfer, durfte zur Übergabe der neuen Klubkleidung rund 35 anwesende Mitglieder in der Leichtathletikhalle Wolfhalden begrüßen. In seiner Rede bedankte sich Schläpfer im Namen des Schwingclubs bei den Sponsoren für die schöne und ebenso funktionale Kleidung. Im Besonderen erfreue sich der Klub

ab dem zukünftig einheitlichen Auftreten sowohl der Jung- als auch der Aktivschwinger. Der im Appenzeller Vorderland ansässige Schwingclub zählt im Gesamten über knapp 300 Klubmitglieder, wobei in etwa je 20 Jung- als auch Aktivschwinger dem Klub zugehörig sind. Ebenso erwähnte Schläpfer die wohlwollende Unterstützung der Hauptsponsoren Raiffeisenbank Heiden, Wicono Schweiz (Fenstersystem) und air-lux (Schiebefenstersystem) wie auch dem Co-Sponsor Interfrigo AG (Internationale Transporte). Es

sei alles andere als selbstverständlich, dass diverse Firmen einen kleinen Sportverein so grosszügig unterstützen, so Schläpfer. Die ebenfalls anwesenden Sponsoren wurden den Klubmitgliedern vorgestellt, wobei deren Unterstützung mit einem langanhaltenden Applaus verdankt wurde. Es bleibt nun zu hoffen, dass die neue Klubkleidung nun baldmöglichst auch dem öffentlichen Publikum präsentiert werden kann, wenn es wieder zu Ernstkämpfen im Sägemehl kommen wird.

Thomas Mock

GUTMANN PLATTENBELÄGE
www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Mitnehmen: Strohsack

(Aus dem Archiv der Pfadi Heiden)

Haben Sie Ihr Hotel oder Ihre Ferienwohnung schon gebucht? Alles gepackt und ordentlich auf der Liste abgehakt? So erging es sicher auch den Heidler Pfadimädchen im Jahre 1926 unter der Leitung von Leni Rohner. Damals durften die Pfadimädchen für 6 Ferientage à 12 Fr. nach Krummenau reisen. Und wo das Scherflein nicht ganz reichte, gab es auch damals schon Lösungen aus der Vereinskasse.

Heutzutage packen die Pfadis der Pfadi Altenstein Heiden Luftmatratzen oder andere hochtechnisierte Schlafmatten. 1926 fand sich auf der Packliste aber ein Strohsack bestehend aus altem Matratzenstoff oder Emballage. Heutzutage schlafen wir in Zelten auf einem offiziellen Lagerplatz. Anno dazumal schien aber der Umstand wichtiger, dass in der Nachbarschaft «rechtschaffene, ordentliche Leute» hausten.

Und wichtig: Broschen und Ringe sollen zuhause gelassen werden, zumindest dazumal. An die heutige Aufforderung, das Handy zuhause zulassen, dachte dazumal noch niemand.

Die Pfadi Altenstein Heiden verabschiedet sich mit diesen Worten ins Peter Pan Sommerlager, das wir in Litzirüti GR verbringen werden, so ganz ohne Handy und Strohsack.

Calvin Rüeg

PluSport Appenzeller Vorderland heissen wir!

Mit einer grossen Blache wurde der Name auf dem Gerbeturnhallen-Sportplatz eingeweiht.

PluSport Appenzeller Vorderland ist der neue Name der Behindertensport-Gruppe Appenzeller Vorderland.

Gross war die Freude über das Wiedersehen nach dem Corona-Lockdown. Dann hielten die Leiter Aschi Städler und Albert Ebnetter eine Blache in Händen. Was mochte darauf geschrieben stehen? Sie öffneten die Blache und der Applaus der Gruppe war gross! Da stand der neue Name der Gruppe: PluSport Appenzeller Vorderland.

Positiv und aufgestellt

Erfreut über den Namenswechsel zeigt sich Präsident Hannes Friedli. «PluSport Appenzeller Vorderland. Damit passen wir uns der Namensgebung der meisten PluSport-

Clubs im ganzen Land an. Vor allem entfernen wir die Defizitorientierung aus dem Vereinsnamen. Ich wurde schon oft angesprochen, ob wir das nicht ändern wollen, weil der Begriff Behindertensport einen Makel in den Vordergrund stellt.»

Damit unterstreicht der Name das Tun des Vereins. Aus dem ganzen Vorderland, aus Obereggen, dem angrenzenden Rheintal und aus Rorschach sowie Goldach turnen und schwimmen Kinder und Erwachsene regelmässig im PluSport Appenzeller Vorderland. Neben den fröhlichen Trainings wird aber auch das Zusammensein gepflegt. Somit wird das Plus im Namen im Vorderland seit nunmehr 49 Jahren zelebriert.

(iks)

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting - Marcel Knecht
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

125 Jahre Verkehrsverein Wolfhalden

Das Auskunftsbüro des Verkehrsvereins von Wolfhalden befand sich im heutigen Elektra-Geschäftshaus, und als Witzwegwart war von 1998 bis 2011 Helmut Neururer tätig.

2021 könnte der Verkehrsverein Wolfhalden (VVW) auf eine 125jährige Geschichte Rückschau halten. Leider aber kommt es zu keiner Jubiläumsfeier, weil der Verein nicht mehr existiert.

Gemäss dem von Ernst Züst verfassten Buch «Gemeindeschichte von Wolfhalden» erfolgte die Initiative zur Vereinsgründung bereits im Herbst 1894. Damals lud der Wirt vom Restaurant Storch, Unterwolfhalden, zu einer entsprechenden Orientierungsversammlung ein. Zweck des Vereins war die Hebung des Fremdenverkehrs, wie man den Tourismus damals bezeichnete. Den in Wolfhalden in einfachen Pensionen und Gasthäusern logierenden Kurgästen wollte man etwas bieten. 1896 begann das eigentliche Wirken des VVW, der zur Freude von Gästen und Einheimischen romantische Wege vom Dorf bis zur Klus und zum Bad Schönenbühl sowie lau-

schige Rastplätze mit Ruhebänken realisierte.

Pfarrer und Posthalterin waren aktiv

Zu den überaus aktiven VVW-Mitgliedern gehörten Ortspfarrer Friedrich Albert Herzog (von 1881 bis 1898 in Wolfhalden tätig) sowie die gleichzeitig im Ort wirkende Posthalterin Catharina Sturzenegger. Ihr grosser Plan war der Ausbau des Heilbades im Schönenbühl zum eigentlichen Kurbad. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) konnten dann aber verschiedene Vorhaben nicht verwirklicht werden. Zudem blieben die Gäste weitgehend aus und eine Reihe von Pensionen und Gasthäusern wurde für immer geschlossen.

Witzweg sorgt für neuen Aufschwung

Die beiden Weltkriege, Krisenjahre und die ab 1950 einsetzende, auch Ferien im Ausland ermöglichende

Mobilität liessen nie mehr an die guten Zeiten der Gründungsjahre des VVW anknüpfen. Erst der 1993 eröffnete Witzwanderweg führte zu einer Trendwende, brachte und bringt er doch scharenweise Wanderfreudige und Ausflügler in unsere Gemeinde. Mit Gleichgesinnten hatte Peter Baer, damals VVW-Präsident und Kronenwirt, den Weg realisiert. Auch die späteren Vereinspräsidenten setzten sich für den Humorpfad ein. Spezielle Erwähnung verdient Hans Sieber, der 2011 verdienstermassen zum Ehrenpräsidenten des VVW ernannt wurde. Er hat es verstanden, immer wieder Mitglieder des Turnvereins, der Lesegesellschaft Tanne und weitere freiwillige Helfer für Bau- und Unterhaltsarbeiten am Weg zu mobilisieren.

Grosser Einsatz des Gemeindebauamts

Nach der Ära Sieber trat 2013 der gesamte Vereinsvorstand zurück, was das Ende des VVW bedeutete. Heute ist das kantonale Tourismusbüro in Herisau für den Witzwanderweg zuständig (Werbung, Markierungen, Erneuerung der Witze). Werner Schmid und Markus Glättli vom Gemeindewerkhof sind für das Handfeste verantwortlich, sorgen sie doch regelmässig für Ordnung und Verbesserungen am Weg, der zum grossen Teil auf Wolfhaldler Territorium verläuft.

Text und Bild: (egb)

Kantonales in Kürze

Covid-19

Ausserrhoden stellt Covid-Zertifikate aus: www.ar.ch/corona

Kantonsrat (KR)

Digitalisierte Kantonsratsakten online

Das Staatsarchiv digitalisiert mit den Kantonsratsakten eine wichtige Aktenserie zum Nachvollziehen des staatlichen Handelns: <http://archives-quickaccess.ch/search/staar/kra>

Kantonsrat tagt auswärts

Die Sitzungen des KR finden in Waldstatt (27.9.) und Walzenhausen (1.11., 6.12.) statt. Übertragungen auf dem youtube-Kanal des Kantons.

Regierungsrat (RR)

Dölf Biasotto als Landammann im Amt

Dölf Biasotto übernahm das Landammann-Amt von seinem Vorgänger Alfred Stricker.

Erster Sozialbericht

Der RR legte den ersten kantonalen Sozialbericht vor, welcher einen statistischen Überblick über die soziale Lage der Bevölkerung gibt. Er hilft dem RR, seine Sozialpolitik weiter zu entwickeln.

Starke Ausserrhoden Gemeinden

Der RR favorisiert eine Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute zwanzig auf neu vier. Nach Auswertung der Vernehmlassung zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» überweist der Regierungsrat diesen an den KR.

Margarethe Weiss in der KESB

Der RR hat Margarethe Weiss per 1. November 2021 mit einem Pensum von 80 % als Mitglied der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Appenzell Ausserrhoden gewählt. Sie ersetzt Daniel Bodenmann.

Kulturförderung und -konzept

Der RR hat auf Empfehlung des Kulturrates sechs Projekte mit

139'050 Franken unterstützt. Das Departement Bildung und Kultur sprach von November 2020 bis März 2021 für 39 Gesuche 92'326 Franken.

Das Kulturkonzept 2021 enthält sieben Schwerpunkte.

Es ist unter www.ar.ch/kulturfoerderung downloadbar.

(iks)

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KURATLI
Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Wenig war planbar bei der Spitex Vorderland im Jubiläumsjahr

Die 21. Mitgliederversammlung infolge BAG-Pandemieregeln im kleinsten Rahmen bewies: Die Spitex Vorderland hat bei umfassendem Angebot das Budget trotz Pandemie gut eingehalten.

Die Pandemie prägte das Jubiläumsjahr der Spitex Vorderland, denn zum zweiten Mal in ihrer 21-jährigen Geschichte wurde die Mitgliederversammlung auf schriftlichem Weg abgewickelt.

Wie schon im vergangenen Jahr trafen sich nach dem Eingang und der Auswertung der Abstimmungsbogen bei der Revisionsstelle Alder Treuhand AG, Heiden, am 31. Mai der Vorstand mit Gaby Weber, Präsidentin, Wolfhalden, Marlen Oggier, Vize-Präsidentin und Aktuarin, Obereg, und Köbi Frei, Finanzen und Dienste, Heiden, mit Geschäftsführerin Monika Niederer, Heiden, Revisorin Petra Niederer von der Alder Treuhand AG, sowie Julie Dietrich, Leiterin Finanzen, zur 21. Mitgliederversammlung.

Knapp fünfzig Prozent Rücklauf

Von den 950 verschickten Abstimmungscouverts konnten am 12. Mai deren 412 ausgewertet werden. Dabei wurden von der Revisionsstelle 2 als ungültig, 410 als gültig erklärt.

Wie im vergangenen Jahr verzeichnete die Spitex Vorderland damit einen sehr hohen Rücklauf. Das letztjährige Protokoll, der gleichbleibende Mitgliederbeitrag von 30 Franken und die Revisionsstelle wurden mit grossem Mehr bestätigt.

Statistik Arbeitsstunden und Besuche

Insgesamt wurden 19'810 Stunden in den Ausserrhoder Vertragsgemeinden und 4'596 Stunden in Obereg, geleistet. Dazu wurden 30'033 Besuche, in Obereg 7'856 Besuche, abgestattet.

Wolfhalden 3'383 Stunden

50 Kunden; 2'580 Std. Krankenpflege bei 4'323 Besuchen und 803 Stunden Hauswirtschaft bei 780 Besuchen.

Aufwandtreiber Covid-19

Die Jahresrechnung schloss mit einem bereits budgetierten Mehraufwand. Der kleine Verlust von 56'618 Franken wurde aus dem Schwankungsfond gedeckt. Insgesamt konnten die Erträge um 1 Prozent gesteigert werden. Speziell die Leistungen für Obereg wurden um 12 Prozent erhöht, was laut Köbi Frei eine erfreuliche Entwicklung ist und ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus. Der Aufwand gegenüber dem Vorjahr stieg um rund 7 Prozent. Treiber dafür waren erhöhte Materialaufwendungen wegen Covid-19 sowie höhere Kosten im Bereich Raumaufwand und Anlagenutzung; dies im Zusammenhang mit dem Neubezug der Räumlichkeiten an der Asylstr. 16 zum 20-Jahr-Jubiläum der Spitex Vorderland. Die Jahresrechnung 2020 inklusive Revisorenbericht wurde wie der Tätigkeitsbericht angenommen.

Antrag und Verdankungen

Nach Einwänden von Mitgliedern bezüglich der Abstimmung über das Entschädigungsreglement wurde dieses Traktandum zurückgezogen. Am 31. Mai stellte der Vorstand den Antrag, die Abstimmung der nächsten Präsenzmitgliederversammlung umfänglicher beschrieben zu unterbreiten. Aus dem Vorstand sind Beate Beleffi, Reute, und Irène Bruderer, Heiden, zurückgetreten. Der 3-köpfige Vorstand ist gemäss Geschäftsreglement von 2020 rechtskräftig und bis 2022 gewählt.

(iks)

Herzliche Gratulation zum 10 Jahr-Jubiläum

Asiye Bayli,
Fachfrau Gesundheit EFZ /
kosmetische Fusspflgerin,
Wolfhalden

Mer händ tolli Kind

vlnr.: Ulrike Trunz (Teamleiterin Sekundarschule), Silvia Steinmann (Schulleiterin), Lotti Lutz (Abwartin in Pension) und Daniel Lindner (Gemeinderat).

Am Donnerstag, 27. Mai, verabschiedete die Oberstufe Wolfhalden/Grub ihre langjährige Abwartin Lotti Lutz. 31 Jahre war sie der gute Geist des Hauses gewesen.

Ulrike Trunz, Teamleitung Sekundarschule Wolfhalden/Grub, dankte eingangs der Schülerband für ihre musikalische Umrahmung. Sie bezeichnete Lotti Lutz als guten Geist des Hauses. Jeweils mittwochs und freitags habe sie hier gearbeitet. Nur wenige wüssten, dass sie und ihr Mann Rolf einst im Schulhaus gewohnt hätten, bis die Wohnung in Schulraum umgewandelt worden sei. Lotti Lutz habe «guet gschaffet» und überall im Schulhaus und den -zimmern viele Zeichen ihres Tuns hinterlassen.

Guter Geist mit Herz und tolle Gespräche

Schulleiterin Silvia Steinmann erinnerte sich gerne auch an ihre Zeit als Lehrerin. Sie habe die präzise Arbeit von Lotti Lutz wohl schon beinahe am längsten erlebt. Die

Abwartin sei wie bezeichnet der gute Geist mit viel Herz gewesen. Auch die Gespräche mit ihr hätte sie immer sehr geschätzt. Seitens der ganzen Gemeinde und des Gemeinderats überbrachte Daniel Lindner Wertschätzung und gute Wünsche zur Pensionierung.

Guter Zugang zu den Kindern

Während 29 Jahren arbeitete Lotti Lutz zusammen mit ihrem Mann Rolf als Abwart für die Schule Wolfhalden, nach dessen Pensionierung dann noch zwei Jahre im neuen Team. Wichtig war ihr dabei neben der Pflege des Inneren die Umgebungsarbeit, denn wer zum Schulhaus gehe, mache sich das erste Bild von aussen. Die Arbeit sei in all den Jahren die gleiche geblieben. Früher seien Schüler wie Lehrkörper etwas disziplinierter gewesen, doch das hänge mit der veränderten Gesellschaft zusammen, denn Kinder spiegelten die Erwachsenen. Dann stellt sie fest: «Mer händ tolli Kind!» Die Begegnung mache es aus und hier

bewahrheite sich das Sprichwort «So wie man in den Wald ruft, so kommt es zurück». Sie hätte immer einen guten Zugang zu den Kindern und Jugendlichen gehabt. Das sei ihr auch bei der Hausaufgabenhilfe zu Gute gekommen.

Familie, Buch, Velotouren

Die neue Freizeit ist bereits etwas verplant. Da wird ein langgehegtes Buchprojekt umgesetzt und sie hilft weiterhin im Bibliotheksteam mit, sind Lesen und Schreiben doch geliebte Hobbies. Bei der langen Arbeitsperiode komme es immer wieder vor, dass sie Schüler trifft, die nun ihrerseits Eltern sind. «Dass sie mich erkennen und grüßen, das freut mich jedes Mal sehr.» Eine weitere Freizeitbeschäftigung ist das Velofahren, weshalb sie sich auf die Pension ein E-Bike gewünscht hat. Und dann ist da noch der energispendende Garten der gelernten Ernährungsberaterin. Ausserdem hat Lotti Lutz jetzt mehr Zeit für ihre Familie.

(iks)

Veloausflug

Am Mittwoch, 12. Mai 2021 trafen wir uns als erstes um 7.45 Uhr mit unseren Velos beim roten Platz. Es war dies ein kleiner «Velocheck», denn im neuen Schuljahr wird, ausser uns 3. SeklerInnen, das Lernteam C ein Velolager machen.

Auf dem roten Platz fuhren wir zuerst einen Velo-Parkour ab, welcher Herr Halter für uns aufgebaut hat. Da es sehr kalt war und die ganze Zeit regnete, war niemand richtig motiviert. Nach etwa 15 Minuten brachen wir das Ganze ab und machten uns auf den Weg Richtung Kaienspitz. Gion hatte als Einziger ein E-Bike dabei, um wenn nötig, den ein oder anderen MitschülerIn zu ziehen. Wir fuhren vom Schulhaus durch Wolfhalden und Heiden. Da wir alle unterschiedlich schnell waren, mussten wir oft aufeinander warten. Als wir in Bänzenrüti (Heiden), ungefähr in der Mitte, ankamen,

schaftte es Frau Rohner, Herrn Halter zu überreden, umzukehren, denn wir waren alle bereits ganz duchnässt. Alle waren sehr froh darüber und wir rasten schnell wieder zurück zum Schulhaus. In der Schule angekommen haben wir uns zuerst aufgewärmt und gestärkt. Da wir den Tag trotz des schlechten Wetters noch geniessen wollten, haben wir alle gemeinsam verschiedene Kahoot am Computer gespielt. Es geht darum, die richtige Antwort auf

eine bestimmte Frage, z.B. in den Bereichen Velo/Verkehr, Geografie Schweiz, Schweizer Geschichte, etc. zu geben. Das Raten war sehr lustig. Unsere beiden Lernpersonen haben uns mit ihrem Wissen bei den schwierigsten Fragen verblüfft. Trotzdem konnten wir Schüler die meisten Fragen auch beantworten. Es hat sehr viel Spass gemacht und wir hatten eine tolle Zeit gemeinsam als Lernteam!

Jana Berchtold und Mia Weber, 3. Sek. LT C

Lernteamexkursion

Am Morgen sind wir mit Frau Rohner, Herrn Halter und Herrn Steinmeier mit dem Zug nach Heerbrugg gefahren. Danach sind wir mit unseren verschiedenen Fahrgegegenständen wie Rollerblat-

tes, Klappvelo (Herr Halter), Kickboards und Skateboards zur Bowlinghalle Widnau gefahren. Dort haben wir zwei Stunden gebowlt, was sehr lustig war. Nach unserem Bowlingspass sind

wir mit unseren verschiedenen Gefährten in die Diepoldsauer Migros gefahren. Dort mussten wir in 3er-Gruppen für je Fr. 8.– pro SchülerIn ein Menu selber zusammenstellen und einkaufen. Mit unserem Einkauf sind wir an einem schönen Grillplatz am Alten Rhein Diepoldsau grillieren gegangen. Anschliessend haben wir einen Haustürbesuch bei Herrn Halter gemacht. Von dort aus sind wir wieder nach Hause gefahren. Es hat uns allen sehr viel Spass gemacht. Danke für diesen tollen Lernteamtag!!

Ayda und Steffi, 2. Sek. LT C

Lagerbericht der Mittelstufe

In der Woche vom 7. bis 11. Juni verbrachten fast alle Schülerinnen und Schüler der 4., 5. und 6. Klasse ihr Lager an den Ufern des Rheins auf dem Camping Rheinwiesen in Langwiesen, fast genau gegenüber den Toren der Stadt Schaffhausen. Coronabedingt verliefen die Vorbereitungen in einem stetigen Auf und Ab. Wir Lehrenden waren überglücklich, als endlich vier Tage vor Beginn das offizielle OK unserer Vorgesetzten eintraf und wir mit unseren Kindern verreisen durften.

YoLö

1. Tag

Wir fuhren vom Dorfplatz nach Rheineck mit dem Schulbus und von dort ging es mit dem Zug weiter. Als wir auf dem Campingplatz ankamen, war unser Gepäck bereits da und alle starteten mit dem Zeltaufbau. Am Nachmittag machten wir die Stadt Schaffhausen unsicher und nach einem kurzen, gemeinsamen Rundgang durften wir shoppen gehen. Am Schluss deckten sich alle mit Süßigkeiten im Sweets ein.

In der Nacht regnete es so stark, dass es ein paar Buben auf den Kopf tropfte. Frau Lötscher stellte um halb drei Uhr in der Nacht Ersatzzelte auf und half beim Zügeln der Schlafsäcke.

2. Tag

Nach dem leckeren Frühstück fuhren wir mit dem grossen Schiff nach Stein am Rhein. Dort wanderten wir zu den Sandsteinhöhlen, wo wir aber warten mussten, weil eine andere Klasse schon da war. Irgendwann hatten wir keine Lust

mehr zu warten und ein paar Mädchen von uns sind einfach losgegangen. Der Höhlengang war sehr eng und einige hatten dann Platzangst. Auf dem Bahnhof durfte jeder wieder ein Glacé aussuchen und im Cooprestaurant assen wir Znacht. Die Jungs wanderten wieder in die Altstadt, wo sie mit dem Nachwächter eine Führung hatten. Die Mädchen machten einen Beauty Abend und irgendwann begann es fürchterlich zu gewittern. Viele Mädchen haben geweint und Frau Saxer und Mara mussten in der Dusche den Mädchen die Füße wärmen. Die Jungs kamen später «nach Hause» und mussten fast auf den Platz schwimmen.

3. Tag

Am Mittwoch ging es zuerst in die Rhybadi, obwohl eigentlich die Randenwanderung und eine Turmbesteigung auf dem Programm stand. In der Rhybadi hatte es verschiedene Becken und wir erlebten die Strömung vom Rhein.

Nachdem Jann – Frau Saxers Bruder – den Grund vor den Sprungtürmen abgesucht hatte, durften wir von hoch oben ins Wasser springen. Herr Schmid und Jann lieferten wieder den Zmittag. Eigentlich war geplant, als Belohnung für die Gewitter-Aufregungen ins Kino zu gehen, aber es gelang unseren Lehrern nicht, das so auf die Schnelle zu organisieren.

So genossen wir den Nachmittag einfach auf dem Camping mit Spielen und Herumturnen. Natürlich schmissen sich auch wieder einige in den Rhein, aber jetzt nur mit Schwimmweste. Im Cooprestaurant gab es zum Nacht Pommes und anschliessend gingen die Mädchen auf die Nachtwächterführung.

Die Jungs chillten, schnitzten, «feuerleten», spielten Kubb oder übten sich im Steine schleudern.

4. Tag

Nach dem Zmorgen wanderten wir dem Rhein entlang zum Rheinfall. Jetzt wurde es richtig heiss. Beim Hochseilpark gab es Wraps und schon kletterten die einen in die hohen Bäume hinauf! Es war richtig cool! Es hatte megacool Seilfahrten.

Die anderen, die nicht auf den Kletterpark wollten, kurvten mit den Rheinfallböötli herum und sie kletterten dafür auf den Felsen, der mitten im Wasserfall steht.

Mit dem «Tschutschu»-Bähnli fuh-

ren wir zurück in die Stadt. Alle waren geschafft. Zum Nacht gab es Pizza-Plausch: jede und jeder durfte eine Pizza bestellen! Die Leute auf dem Camping haben doch geschaut, als die Pizzalieferautos eine Runde auf dem Camping drehten. Es war LECKER!

5. Tag

Wir mussten leider alles abbrechen, aufräumen und nach Hause fahren.

Mahina, Leona, Céline und Elin, 5. Klasse

Junibummel der Oberstufe Wolfhalden

Bei schönstem Sonnenschein startete am 15. Juni 2021 der diesjährige Junibummel der Oberstufe Wolfhalden.

Alle vier Lernteams zusammen machten sich auf einen langen Wanderweg. Er führte über die Hängebrücke Grub AR-Grub SG, weiter zum Fünfländerblick.

Richtung Eggersriet führte uns die Wanderung auf den Wasserweg Goldach über Untereggen. An der Grillstelle Rantelwald gab es eine kurze Stärkung für alle, bevor es zügig weiter zur Badi Goldach ging. Nach einer kurzen Abkühlung und erfrischendem Glace endete die Wanderung am Rorschacher Hafen.

Mit dem Heiden-Bähnli ging es zurück nach Heiden. Nach einem Tag voller Sonnenschein ohne Wolken

am Himmel endete der Junibummel 2021.

Viktoria Hasler

Bauherrenregel 59:

**GLAS AM GEBÄUDE,
FÜR MEHR DURCHBLICK
UND FREUDE.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Unsere Brockenstube hat viele Schätze

Bruno Sgarbi & Paul Müller sind auch Chauffeure für Lieferungen/Räumungen.

Nach der Pandemie hat die Wolfhändler Brockenstube jeden Mittwochnachmittag und jeden ersten Samstag im Monat geöffnet. Auf zwei Stockwerken finden Besucher von Haushaltsgegenständen über Möbel bis Kleider und Bücher viele schöne Sachen.

Die Pandemie kam dazwischen. Die Brockenstube Wolfhalden hatte ein ganzes Jahr geschlossen. Ende April war dann wieder Eröffnung. Zehn Mitarbeitende kümmern sich heute um die Schätze im Bauernhausteil links an der Strasse von Wolfhalden nach Lachen gelegen. Hier ist die Brockenstube beheimatet, seit 1982. Das Gebäude gehört der Gemeinde. Die Brocki ist ein wohltätiger Verein. Und es hat vieles, was das Herz begehrt. Präsident Bruno Sgarbi führt vorbei an Geschirr, Pfannen und weiteren Haushaltsartikeln zu den Möbeln. «Im Moment haben wir ein herrliches Doppelstockbett» freut er sich. Aber da gibt es auch Tische, Tierkäfige, Schuhe und Kleider, Spielzeug und Bilder, Bücher, CDs und DVDs.

Auslieferung und Räumung

Es werden nicht nur sperrige Gegenstände nachhause geliefert, mit den Jahren hat sich ein Räumungsdienst entwickelt. Der Bus, chauffiert vom Präsidenten und Paul Müller leistet dabei beste Dienste. Räumungen bei Todesfällen in Absprache mit den Erben werden organisiert, vom Übernehmen der Gegenstände bis hin zur Entsorgung. Ein weiteres Standbein ist die Abgabe via Ricardo-Plattform. Dafür ist die elfte

Person im Team verantwortlich. Übrigens, das Team setzt sich aus Personen aus dem Vorderländer Raum inklusive Obereggen zusammen.

Soziales Engagement in der Region

Das Geld wird an gemeinnützige und wohltätige Projekte verteilt. Davon profitiert insbesondere die Region und damit Vereine oder die Altersnachmittage in Wolfhalden. Weil die Mitarbeit ehrenamtlich ist – wichtig ist der Zusammenhalt – gibt es jedes Jahr einiges zu unterstützen.

Text und Bild: (iks)

Wohin mit den gut erhaltenen Sachen & Möbeln?
Bruno Sgarbi, sgarbi-naef@hispeed.ch

Das Brocki-Team Wolfhalden vor seinen vielfältigen Schätzen

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

Weltreise um den Buechberg

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse sind zu Spiel und Spass eingeladen wenn wir uns auf die Suche nach den grossen Helden machen. Jeden Mittwoch in den Sommerferien jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr.

Es kann an einem, zwei, oder auch an allen Weltreisetagen teilgenommen werden.

Weitere Infos:

www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen

Gottes Segen zum Schulstart

Für alle Kindergärtler, Schüler und Schülerinnen. Komm und lass Dich segnen für das neue Schuljahr, die neue Schule und die Lehre am Sonntag, 15. August um 18.00 Uhr in der Kirche Buechen.

Heute Kita.

Morgen Uni.

Wie Familie Schäfer für das Glück der ganzen Familie vorsorgt:
sgkb.ch/familienvorsorge

Meine erste Bank. St. Galler Kantonbank

«Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Spur von Dunkelheit.»

(1Joh 1,5)

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger
Geschätzte Wolfhändler und Wolfhändlerinnen

Wir wünschen Ihnen von Herzen einen Sommer voller Licht und Sonnenschein. Anschliessend an die Gottesdienste hat nun auch das Kirchenkaffee wieder geöffnet. Beachten sie ebenfalls den Fahrdienst, den wir anbieten, und machen Sie ungeniert davon Gebrauch.

Herzliche Grüsse
Miriam Sieber, Präsidentin

Alle Veranstaltungen vorbehaltlich etwaiger Änderungen aufgrund der Pandemie.

Informieren Sie sich jederzeit gerne bei Daniel Kiefer, der sich über jeden Kontakt freut:
Telefon 071 891 13 34 oder per Mail: dkiefer@bluewin.ch

Gottesdienste im Juli 2021

Sonntag, 4. Juli um 19.00 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Walzenhausen
Liturgie: Klaus Stahlberger
Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.
Anmeldung bis Samstagmittag
bei Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16

Dienstag, 6. Juli um 17.00 Uhr

Abendandacht im Kirchgemeindehaus

Sonntag, 11. Juli um 19.00 Uhr

Regionaler Gottesdienst in der Kirche Reute
Liturgie: Annette Spitzenberg
Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.
Anmeldung bis Samstagmittag
bei Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16

Sonntag, 18. Juli um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer,
musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

Sonntag, 25. Juli um 09.45 Uhr

Gottesdienst in der Kirche Wolfhalden
Liturgie: Daniel Kiefer, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

Von Motten und Menschen

Wir Menschen sind ein bisschen wie Motten. Auch wir streben immer dem Licht entgegen. Und wie Motten haben auch wir das Problem, dass manche Lichtquellen gefährlich sind. Motten können nicht zwischen gutem und schlechtem Licht unterscheiden. Sie fliegen einfach darauf zu. Und wenn es dann bzzt macht und sie tot zu Boden fallen, war es wohl ein elektrischer Insektenvernichter.

Bei uns Menschen ist es ähnlich. Oft steuern wir ohne nachzudenken auf Lichtquellen zu. Wir fragen uns nicht, ob die Dinge, die uns anziehen, das Leben fördern oder schädigen. Hauptsache, es wird etwas heller. Und oft haben wir das Gefühl, dass ganz banale Dinge wie Geld, Einfluss, ein neues Auto usw. unser Leben aufleuchten lassen.

Ich frage mich gelegentlich, ob das alles ist, was mein Leben in helles Licht taucht. «Denn die Dunkelheit vergeht, und das Licht der göttlichen Wahrheit leuchtet schon» (1Joh 2,8), meint der Apostel Johannes. Was macht mein Leben wirklich hell, frage ich mich.

(Hoheslied 2,11f.; Bibel)

Die Bibliothek macht Sommerferien...

...und ist vom
19. Juli bis 8. August 2021
geschlossen.

Das Bibliotheksteam wünscht
allen Leserinnen und Lesern
einen schönen Sommer!

Redaktionsschluss
Freitag, 16. Juli 2021
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Rosental. Das Kino.

Das Kino Rosental macht vom
1. Juli bis 13. August
Sommer-Pause.
Wir wünschen Ihnen einen
sonnigen und unbeschwerten
Sommer!

Veranstaltungen Juli 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum		Zeit	Wer	Was	Wo
Fr	2.	19.00	LG Tanne	Grillabend	Fam. Bänziger, Schönenbühl
Mi	7.	17.00	Appenzeller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeinde Heiden
Do	15.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen Tel. 071 888 17 03

Brockenstube Wolfhalden:

Jeden Mittwoch von 13.30 -16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr geöffnet!

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet!

Führungen für Gruppen sind bei Voranmeldung an Ernst Züst-Walser jederzeit möglich.

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölflli von 8.45 bis 11.15 Uhr

Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-6 Gemeinde
- 7 Portrait
- 8 Schulraumplanung
- 9 Arbeiten in Wolfhalden
- 10-12 Vereinsleben
- 13 Firmentreue
- 14 Kantonales
- 15 Sommeridee
- 16 Schule
- 17 Seniorenmittag
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

5 Jahre Volg-Laden, eine erVOLGsgeschichte

Vor fünf Jahren wurde im Ortszentrum das Volg-Ladengeschäft eröffnet. Dessen breites Angebot mit vielen regionalen Produkten findet sowohl bei der einheimischen Bevölkerung als auch bei Passanten regen Zuspruch.

Als mit der Zentralisierung der Feuerwehr das Gebäude neben dem Gemeindehaus frei wurde, stand die Einrichtung eines Ladengeschäfts an erster Stelle. Seitens der Gemeinde konnte die Firma Volg ins Boot geholt werden. Noch vor den Sommerferien konnte der neue Laden 2016 eröffnet werden.

Aufwertung für die Gemeinde

«Der Laden hat Wolfhalden attraktiver gemacht», so Gemeindepräsident Gino Pauletti. «Mit dem Volg sind ja auch eine Postagentur und ein Bancomat realisiert worden. Dazu kommen in nächster Nachbarschaft die Bäckerei Hecht mit Dorfcafé samt Gartenwirtschaft sowie die Firmen Elektro FÜRER, die Elektra Korporation Wolfhalden und die Gemeindeverwaltung mit ihren vielseitigen Dienstleistungen. Damit ist an zentraler Lage ein wertvolles Begegnungszentrum mit ausreichend Parkplätzen entstanden.»

Ausgezeichnete Passantenlage

Als Volg-Bereichsleiter freut sich Andrea Sutter über den Erfolg der Filiale. «Zu den Stärken des Ladens gehören nebst dem grossen Sortiment die ausgezeichnete Passantenlage an der vielbefahrenen Strasse Rheineck-Heiden und die attraktiven Öffnungszeiten, durchgehend an sechs Tagen von 6 bis 21 Uhr. Ein Wechsel erfolgte in der Leitung des Ladens, wo René Lanker unlängst Patrick Käppeli abgelöst hat.»

Wolfhalden und Volg haben den Mietvertrag für die Lokalitäten um weitere fünf Jahre verlängert.

Text und Bild: egb

August 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Arbeitsvergabe für Sanierung Abwasserleitung

In den Bereichen Wüschbach, Luchten sowie im Dorf werden auf sieben Teilabschnitten die Gemeindeabwasserleitungen mittels sogenanntem Inlinerverfahren saniert. Bei diesem Verfahren werden die bestehenden, ausgewaschenen Abwasserleitungen von innen her ausgekleidet und somit deren Lebensdauer um etliche Jahre verlängert. Der Gemeinderat hat die Firma Kanaltec AG, Balgach, mit der Ausführung beauftragt.

Die Unsicherheit aufgrund der Coronapandemie hat den Verein zur Entscheidung geführt, diesen Anlass nicht mehr durchzuführen. Der Gemeinderat Wolfhalden dankt den Organisatoren sowie den Standbetreibern für ihr Engagement. Er hofft, dass zukünftig wieder mehr Planungssicherheit für Veranstaltungen herrscht. Zudem würde sich der Gemeinderat darüber freuen, wenn neue Veranstaltungen durchgeführt werden könnten. Gerne bietet er bei der Organisation Hand.

Weitere Massnahmen am Gstaldenbach

2020 mussten die Gemeinden Heiden und Wolfhalden bereits am Gstaldenbach das Geschiebe im Bereich Bodenmühle ausbaggern lassen. Die Abteilung Wasserbau des kantonalen Tiefbauamts hat dazumal darauf hingewiesen, dass auch im Bereich des Kraftwerks Massnahmen ergriffen werden müssen. Aufgrund der Schonfrist der Seeforelle musste mit der Inangriffnahme der Arbeiten bis nach dem 1. Juli 2021 zugewartet werden. Der Gemeinderat Wolfhalden hat die Arbeiten an die Firma Sieber Bau, Heiden, vergeben, welche die Arbeiten im letzten Jahr bereits im Bereich Bodenmühle ausgeführt hat.

Einbürgerung

Mit dem Entscheid des Regierungsrates von Appenzell Ausserrhoden (der Gemeinderat hatte dem Gesuch zuvor schon am 1. Dezember 2020 entsprochen) wurde Schmid Roman, Hinterergeten 692, Wolfhalden, definitiv in das Schweizer Bürgerrecht, das Landrecht von Appenzell A. Rh. und das Gemeindebürgerrecht von Wolfhalden aufgenommen.

Altpapiersammlung ab 2022

Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich dazu entschieden, die Altpapiersammlung ab 2022 nicht mehr durch die Vereine und Schulklassen, sondern durch die Firma Frischknecht AG, Heiden, durchführen zu lassen. In den vergangenen Jahren hat die Direktanlieferung des Altpapiers bei der Mulde im Werkhof durch die Einwohnerinnen und Einwohner von Wolfhalden stetig zugenommen. Beim Einsammeln entlang der Strassen durch die Vereine und Schulklassen mit Hilfe privater Fahrzeuge ist die Unfallgefahr ein grosses Risiko,

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Absage

Adventszauber in der Augsti

Mit Bedauern hat der Gemeinderat Wolfhalden das Schreiben des Vereins Augsti zur Kenntnis genommen, in welchem sie die Absage des bereits zur Tradition gewordenen Adventszaubers im Weiler Augsti kommunizieren.

welches immer mehr Gemeinden im Kanton erkannt und folglich auf eine professionelle Sammlung gewechselt haben. Der Gemeinderat Wolfhalden ist sich bewusst, dass für Vereine und die Schulklassen eine langjährige Einnahmequelle wegfällt. Aus diesem Grund ist die Umweltschutzkommission beauftragt worden, nach alternativen Aufgaben zu suchen, für deren Ausführung die jeweiligen, engagierten Vereine oder Schulklassen entschädigt werden. Eine entsprechende Information erfolgt im Herbst 2021.

Baubewilligungen

Einwohnergemeinde Wolfhalden, Dorf 36, Erstellung von 2 Halbunterflurbehältern, Parz. Nr. 277, Oberlindenberg.

Flurgenossenschaft Vorderbühle, Einbau von 3 Drainagen in bestehende Strasse, Parz. Nr. 1215, 1477, 1478, 851, 1192, Weid.

Krüsi Stefan, Lippenrüti 403, Abbruch Schopf Nr. 14 / Neubau Remise, Parz. Nr. 581, Lippenrüti.

martin'SAG, Zelg 570, Einbau Dachflächenfenster u. Fassadenfenstererweiterung / Geländer auf Dachterrasse, Parz. Nr. 718, Zelg.

Scheyer Bernhard Karl, Alte Landstrasse 82, Sichtschutzwand aus Holz (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 376, Luchten.

Schmid Hans u. Edith, Wüschbach 160, Anbau Stall mit Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 440, Wüschbach.

Wipf Mario, Mühltoibel 1308, Anbau Balkon an der Westfassade mit Sitzplatzverglasung und Einbau Grillofen / Erweiterung Terrasse mit Stützmauer, Parz. Nr. 1531, Mühltoibel. (sn)

Auflösung Arbeitsamt auf der Gemeindeverwaltung

Mit der Einführung der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) im Jahr 1996 erhielten die Kantone die Wahl, das Anmeldeverfahren für die Arbeitslosenversicherung (ALV) bei den Gemeinden zu belassen oder neu direkt über das RAV abzuwickeln. Wie viele andere Kantone auch, hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden damals entschieden, die erste Anlaufstelle für die ALV bürgernah bei den Gemeinden zu belassen.

Über die Jahre hat die Mehrheit der Kantone das Anmeldeverfahren angepasst und die Gemeinden von ihrer Aufgabe der Erstanmeldung entbunden. Einige wenige - darunter der Kanton Appenzell Ausserrhoden - haben das Anmeldeverfahren über die Gemeinden bis zum heutigen Tag beibehalten. Mit Beschluss vom 26. Mai 2021 hat der Bundesrat den Zeitpunkt der Inkraftsetzung der AVIG-Teilrevision und der dazugehörenden

Verordnungsanpassungen auf den 1. Juli 2021 festgelegt. Ab diesem Datum hat die Anmeldung für die ALV und die Stellenvermittlung somit direkt über das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Herisau oder online über das Portal www.arbeit.swiss zu erfolgen.

Arbeitslosenversicherung AR

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Herzliche
Gratulation

Frey Christian,
20. August 1936

Handänderungen April bis Juni 2021

Salina Beratungs GmbH, in Thal SG (Erwerb 30.09.2003) an ALPA Immoinvest AG, in Teufen AR, Liegenschaft Nr. 1281, 1'559 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 984, Zivilschutzanlage Nr. 1022, Oberdorf.

BS Architektrur AG, in Horn TG (Erwerb 14.04.2015, 07.10.2019) an Beyeler Christof Urs, Oberaach, zu $\frac{7}{8}$ Miteigentum, und Lengwiler Corinne, Oberaach, zu $\frac{1}{8}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1279, 57 m² Grundstückfläche, und Stockwerkeigentum Nr. 5087, $\frac{125}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 230, Friedberg.

Hungerbühler Iris, Wolfhalden (Erwerb 12.04.1996) an Hungerbühler Rainer Othmar, Arbon, und Hungerbühler Urs, China, zu $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 167, 8'905 m² Grundstückfläche, Obergatter, Liegenschaft Nr. 636, 19'630 m² Grundstückfläche, Gartenhaus Nr. 792, Wohnhaus mit Stadel Nr. 610, Obergatter, und Liegenschaft Nr. 655, 3'810 m² Grundstückfläche, Obergatter.

Stocker Barbara, Wolfhalden (Erwerb 10.07.1987) an Stocker Lukas Fabian, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 740, 811 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 649, Sonder.

Erbengemeinschaft Hans Abderhalden (Erwerb 05.09.2003, 18.03.2021) an Abderhalden Roger, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 466, 974 m² Grundstückfläche, Ödleh, Liegenschaft Nr. 467, 927 m² Grundstückfläche, Ödleh, Liegenschaft Nr. 477, 655 m² Grundstückfläche, Guggenbühel, und Liegenschaft Nr. 479, 2'614 m² Grundstückfläche, Tanne.

Senden Yvonne, Wolfhalden (Erwerb 03.06.2020) an Wetzel André, Wolfhalden, Stockwerkeigentum Nr. 5020, $\frac{235}{1000}$ ME an Liegenschaft Nr. 424, Hinterergeten.

Egli Peter, Niederhelfenschwil (Erwerb 10.02.2010) an Webetim AG, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 1493, 627 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 78, Luchten.

Hohl René, Neukirch (Egnach) (Erwerb 20.10.2010) an Meier Peter Markus, Rheineck, Liegenschaft Nr. 94, 3'855 m² Grundstückfläche, Geräteschopf Nr. 1145, Lüchli.

Schwyn Maja, Heiden (Erwerb 03.03.2000) an Höhener Wald AG, in Wald AR, Liegenschaft Nr. 197, 252 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 502, Mühltoibel.

ALPA Immoinvest AG, in Teufen AR (Erwerb 01.04.2021) an Malom Invest AG, in Amriswil TG, Liegenschaft Nr. 1281, 1'559 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 984, Zivilschutzanlage Nr. 1022, Oberdorf.

Erbengemeinschaft Margherita Maria Niederer (Erwerb 08.01.2021) an Kobel Alfred, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 11, 1'147 m² Grundstückfläche, Bühel, und Liegenschaft Nr. 1508, 21'338 m² Grundstückfläche, Bühel.

Halter Rico, Mörschwil (Erwerb 15.11.1995) an Schmid Marcel, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 1170, 922 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 874, Oberdorf, und selbständiges und dauerndes Recht D1184, Baurecht für eine Garage Nr. 873, Dorf.

Erbengemeinschaft Bruno Peter Sturzenegger (Erwerb 19.05.2021) an Benz Josef Paul, Wolfhalden, und Benz Nina, Wolfhalden, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 540, 1'852 m² Grundstückfläche, Gmeindli, und Liegenschaft Nr. 546, 2'191 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 366, Gmeindli.

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Züst René Paul, geboren 1937, gestorben am 13. Juli 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Gratulation...

Die Gemeinde Wolfhalden gratuliert zum erfolgreichen Abschluss und wünscht für die berufliche Zukunft weiterhin viel Freude und Erfolg.

Carrossier Spenglerei EFZ:

- Spaar Simon, Hechtgasse

Kauffrau EFZ

Erweiterte Grundbildung Bank:

- Reinhold Elin, Hinterbühle

Fachmittelschulabschluss FMS:

- Vetsch Jana, Hechtgasse

Matura:

- Etter Sina, Mühltoibel
- Ruppanner Simon, Högli

Schreiner und Schreinerpraktiker ausgebildet

In Wolfhalden bilden Firmen Lernende auch aus anderen Kantonen aus. An der Lehrabschlussprüfung der Schreiner wohnten die Bildungsdirektoren beider Appenzell bei. Mit dabei waren auch vier angehende Berufsfachleute der Anhorn AG und der Bach Heiden AG. Regierungsrat Alfred Stricker erklärte, dass den Schreibern nun eine grosse Vielfalt an Möglichkeiten zur Verfügung stünden: «Geht hinaus in die Welt!»

Schreiner EFZ:

Remo Geiger, Oberegg, Anhorn AG (Note 5.0), und Kirushan Nagingam, Goldach, Bach Heiden AG.

Schreinerpraktiker:

Yonas Hebtamariam, Bern (Note 5,1) und Daniel Kufлом, Rorschach, beide Bach Heiden AG. (iks)

Vandalismus/Littering

Leider wird auch unsere Gemeinde von Vandalismus und Littering nicht verschont. In letzter Zeit häufen sich die Sachbeschädigungen an öffentlichen Orten. Diese schönen Orte werden gepflegt und sind zum Verweilen, jedoch nicht zum Zerstören. Aktuellste Beispiele dafür sind die Sachbeschädigung beim Spielplatz, Zerstörung von Plakaten, Beschädigung in Haltestellenhäuschen oder der immense Abfall rund um den Kirchenplatz trotz eines gut sichtbaren Abfallkübels. Solche Beschädigungen und Verschmutzungen fordern viel Aufwand sowie finanzielle Mittel zu deren Behebung.

Deshalb bitten wir die Bevölkerung um Mithilfe. Falls Sie etwas sehen oder hören, wenden Sie sich an die Gemeinde (071 898 82 82) oder an den Werkhof (071 898 82 89). Durch die Zusammenarbeit hoffen wir, dass solche Vorkommnisse reduziert oder sogar gestoppt werden können.

Die Umweltschutzkommission

Capaul
Vorhang & Wohninterieur

Mein Angebot

- Vorhänge
- Flächenvorhänge
- Plissées
- Rollos
- Raffsysteme
- Vertikal-Lamellen
- Horizontal-Lamellen
- Schienen & Stangen
- Insektenschutzanlagen
- Sonnenschutzsysteme

Beratung & Montage
kostenlos!

Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche und kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause.

Ich freue mich auf Sie.
Alexandra Capaul

Buhofstrasse 50
9424 Rheineck
079 361 42 68
info@capaul-vorhang.ch
www.capaul-vorhang.ch

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge AG

079 / 412 39 87
Martin Sonderegger

Obereggerstr. 6
9410 Heiden
9035 Grub AR

078 / 944 99 28
Bernadette Breitenmoser
eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Plattform für Mitfahrgelegenheiten auch in Wolfhalden?

Die ÖV-Verbindungen von und nach Wolfhalden sind je nach Wohn- oder Arbeitsort in der Gemeinde unterschiedlich befriedigend. Immer wieder wird der Wunsch an die Gemeinde herangetragen, hier eine aktive Rolle zu übernehmen. Wären Sie bereit, ein solches Angebot zu nutzen und aktiv mitzuarbeiten?

Seit 2018 wird in Obereggen die digitale Plattform OFAMI, mittels der sich PW-Fahrer/-innen und Mit-Fah-

rer/-innen vernetzen können, erfolgreich geführt. Die Plattform wurde durch eine Interessengemeinschaft – bestehend aus Einwohner/-innen von Obereggen – entwickelt und wird seither von ihnen auch betrieben. OFAMI bietet derzeit Mitfahrgelegenheiten von und nach Obereggen, wobei die Identität bzw. der Wohnsitz der Fahrer/-innen und Mitfahrer/-innen bei der Erstregistrierung durch die Betreiber überprüft wird.

Nun sind erste Bestrebungen im Gange, dieses Angebot auf Vorderländer Gemeinden auszuweiten. Die Gemeinde Wolfhalden ist daran interessiert, zu erfahren, ob ein solches Angebot genutzt werden würde und ob Einwohner/-innen bereit wären, aktiv bei der Erstüberprüfung der Identität von Nutzer/-innen mitzuarbeiten. Rückmeldungen nimmt die Gemeindeschreiberin Sarah Niederer (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch) gerne bis Ende August 2021 entgegen. Weitere Informationen zu OFAMI finden Sie unter: www.ofami.ch/info.

**Pflege für ihre Füsse, ganz bequem bei Ihnen zu Hause.
Wolfhalden und Umgebung.**

Lidia Lutz
Dipl. Fusspflegerin/SFPV anerkannt
Telefon: 076 573 93 58

 **DAS VELO
CENTER**

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19

**info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch**

**Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr**

Betriebsferien

**vom 20. Juli bis 3. August 2021
bleibt das Velo-Center geschlossen.**

**ab Mittwoch 4. August 2021
sind wir wieder für euch da.**

**Bis dahin wünschen wir allen eine
wunderschöne und sonnige Sommerzeit.**

**Wir freuen uns, euch bald wieder
bei uns begrüssen zu dürfen!**

Heimat für die Weltenbummlerin

Seit dreieinhalb Jahren lebt Sarah Niederer mit ihrem Mann Marco und Hund Oskar auf der Hinteregg. Der grosse Horizont steht für Sarahs Leben. Der Gemeindeschreiberin ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Wir haben ihr etwas auf den Zahn gefühlt.

Du bist am 10. August 1983 in Flawil geboren.

Zwei, drei Sätze zu dir als Kind:

«Eine Weltenbummlerin war ich. Wir sind etwa 26mal umgezogen, lebten in Portugal und Kolumbien. Dort ging ich in die Schweizerschule. Meine Mutter stammt aus dem Passeiertal im Südtirol und mein Vater hat spanische und Schweizer Vorfahren. Wir waren irgendwie immer unterwegs.»

Im beschaulichen Wolfhalden arbeitest du auf der Gemeinde. Wie kommt das?

«Weil ich ankommen wollte, vielleicht. Es ist Zufall, dass wir hier gelandet sind. Uns hat das Haus gefallen. Wir sind Landmenschen. Dann habe ich einen Tipp bekommen, dass die Stelle als Gemeindeschreiberin frei wird. Ich bin eine Quereinsteigerin für so einen Beruf, da ich Informationswissenschaften und Dienstleistungsmanagement studiert habe und in leitender Funktion an der HSG-Bibliothek tätig war. Auf der Ebene ging es nicht weiter. Die Arbeit als Gemeindeschreiberin ist anders. Es landen vielfältige Themen auf meinem Tisch. Das Südtirol war lange eine Art Heimat für mich. Jetzt ist es die kleine Welt von Wolfhalden.»

Was ist dir wichtig bei deiner Arbeit?

«Mich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Unbeschwert auf die Strukturen und Themen von Wolfhalden zu blicken. Aufgrund meiner Herkunft und meiner Erfahrungen gelingt das ganz gut. Ich habe keine Geschichte hier im Dorf und versuche so, unbefangen auf Herausforderungen zu reagieren.»

Wenn du für diesen Ort einen Wunsch frei hättest?

«Wolfhalden ist ein verzweigtes Gemeindegebiet mit vielen kleinen Zentren. Im Mühltofel ist es anders, wie im Sonder. Diese lebendige Weilerkultur ist spannend. Wenn ich wünschen könnte, dann für das Dorfzentrum. Einen belebten Dorfplatz. Wo man einkehren kann, wo Anlässe stattfinden. Zum Glück haben wir noch die Bäckerei Hecht mit seinem Café.»

Das klingt sehr bodenständig. Wie gestaltest du deinen Alltag, deine Freizeit?

«Unspektakulär. Mein Mann und ich teilen uns den Haushalt, wir sind mit Hund Oskar unterwegs. Wir kochen, wir lieben unseren Garten. Ich bin im Frauenturnverein, bei den Landfrauen und sitze gerne mit Leuten zusammen.»

Die Fusion der Vorderländer Gemeinden: Wie siehst du das?

«Verwaltungstechnisch sicher interessant. Aber... es ist schon einiges fusioniert, die Grundbuchämter zum Beispiel. Wir Gemeinden nutzen gemeinsame Synergien. Ein Dorf ist nicht nur eine Verwaltung. Das Appenzellerland erfindet sich hinter jedem Hügel neu, hat viele kleine Identitäten.»

Welche Reformen würdest du befürworten?

«Dass die digitale Reform endlich das Arbeiten erleichtert. (lacht) Die Reform „Zurück zur Nähe.“ Dass nicht alles unpersönlicher wird, sondern die Menschen vor Ort Unterstützung finden. Wurzeln schlagen können und Lebensfreude finden. Ich bin tagelang nur in Ausserrhoden unterwegs. Meine Kreise sind kleiner geworden und das ist gut so.»

Liebe Sarah, besten Dank für das Gespräch. (bc)

Schulraumplanung Besichtigung Schulhäuser & öffentliches Forum

Wie soll die Schule Wolfhalden von morgen aussehen?
Ihre Ideen und Ihr Engagement sind gefragt!

Besichtigung Schulhäuser

Datum	Freitag, 17. September 2021, 18 Uhr (Dauer ca. 2 ½ Stunden)
Ort	Treffpunkt beim Kronen-Parkplatz
Führungen	organisiert durch Schulpräsident Heiko Heidemann
Inhalt	Begehung der Schulhäuser Zelg, Ober- und Mittelstufe sowie des Kindergarten Dorf

Öffentliches Forum

Datum	Samstag, 18. September 2021, 9 Uhr bis ca. 13 Uhr
Ort	Oberstufenschulhaus Wolfhalden
Moderation	OZG Zentrum für Gemeinden der OST – Ostschweizer Fachhochschule
Inhalt	Diskussion der Szenariementwürfe zur Schulraumentwicklung Aufnahme weiterer Bedürfnisse und Anliegen
Corona-Massnahmen	Es gilt Maskenpflicht.

Informationen & Anmeldung

Ausführliche Informationen finden Sie online unter www.wolfhalden.ch. Bitte melden Sie sich für die jeweilige Veranstaltung bis zum 31. August 2021 telefonisch (071 898 82 82) oder per Email (gemeinde@wolfhalden.ar.ch) an.

Im Velo-Center unter Dach Velos testen

Vor sieben Jahren übernahm Daniel Kerber das Velo-Geschäft «Velo-Heller» in Heiden. Damit machte der einstige Amateur-Rennfahrer von Cross Countries und 4Cross Serien sein Hobby zum Beruf.

Da er bereits sein Lager im Untergeschoss des Friedbergs hatte, griff er zu, als eine Fläche von 1500 Quadratmetern frei wurde. Entstanden ist eines der grössten Velogeschäfte der Schweiz mit integrierter Werkstatt. Zwei Werkstattmitarbeitende sowie eine Mitarbeiterin im Office komplettieren das Team.

«Fasziniert haben mich hier die hellen Raumverhältnisse und natürlich die Grösse der Halle», erklärt Daniel Kerber. «Ausserdem ist die Sicht auf den Bodensee genial, wir haben Kundenparkplätze und eine Velo-Teststrecke im Ladengeschäft. Das lässt eine Probefahrt auch bei schlechtem Wetter indoor zu.»

Infolge des grossen Lagers kam das Geschäft nie in Bedrängnis, keine Wunsch-Velos zur Verfügung zu haben. «Wir führen die verschiedensten Velotypen, vom Laufvelo für die Kleinsten bis zu E-Bikes. Für ältere Herrschaften gibt es beispielsweise E-Bikes mit tiefem Einstieg».

«Wir finden für alle etwas und für Familien mit Kindern haben wir eine Spielecke, sodass die Kleinen sich beschäftigen können. Mit Ausmesssystemen für die richtige Sattel- sowie auch Helmwahl können wir unseren Kunden die bestmögliche Passform empfehlen. Zudem kann mit der richtigen Bekleidung viel Fahrkomfort erreicht werden. Dank unserer jahrelangen Erfahrung stimmen wir das Velo somit perfekt auf die Wünsche des Kunden ab.»

Das Velo-Center führt neben Velos und Bekleidung inklusive Schuhe und Helme ebenfalls Zubehör. Zudem wird bei einem Serviceauftrag ein Hol- und Bring-Service, gratis innerhalb von 10 Kilometern, angeboten.

In der Werkstatt werden natürlich Sonderaufbauten und Veloservices gemacht, welche gerade bei E-Bikes wichtig sind, muss doch immer wieder ein Software-Update aufgespielt werden. Auch Kette und Bremsen müssen beim E-Bike stets gut kontrolliert werden.

Und welche Strecke liebt Daniel Kerber? «Unsere Gegend ist einfach super. Ob kurz zum St. Anton oder weiter zum Gäbris, es gibt die besten Strecken hier. Ausserdem ist es schön, dass mit dem E-Bike auch über 90-Jährige ihr Hobby ausüben können. Velofahren hält fit, Fett wird verbrannt und die Ausdauer sowie Bewegungsabläufe werden trainiert. Das Schönste: wir bewegen uns mitten in der Natur!»

(iks)

Appenzellisches Kantonaltturnfest 2021 in Teufen

Trotz Corona, leider ohne Zuschauer, durfte die Mädchen- und Jugendriege diesen Sommer am Kantonaltturnfest teilnehmen. Mit viel Spass, Freude und gut vorbereitet sind wir am Morgen in Teufen eingetroffen. Nach einem kurzen Warmup ging es dann an die Wettkämpfe. In folgenden Disziplinen wurden wir gefordert und gewertet: 80 Meter Sprint, Unihockeyslalom und Bodenturnen. Das Leiterteam der Jugendriege Wolfhalden blickt auf einen sehr erfolgreichen Tag zurück und hat dies nachher zusammen mit allen Turnerinnen und Turnern der Mädchen- und Jugendriege auch im kalten Nass des Dorfbrunnens in Wolfhalden ausgiebig gefeiert.

Wir sind stolz auf unsere Riege und danken Euch für Eure Teilnahme!

Besonders gratulieren wir folgenden Medaillengewinnern aus der Mädi und Jugi Wolfhalden:

Sieber Ilias, Platz 1 (Gold)
Winsauer Robin, Platz 1 (Gold)
Sieber Jonah, Platz 3 (Bronze)
Gloor Mahina, Platz 3 (Bronze)

Roman Lehner und Vanessa Heidemann,
Hauptleiter Jugendriege Wolfhalden

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting - Marcel Knecht
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Erfolgreiche Wolfhändler Schwinger

v.l. Lars Furer, Manuel Albin, Marco Graf

Am Samstag, 3. Juli 2021, fand das Appenzeller kantonale Nachwuchsschwingfest in Urnäsch statt. Es traten rund 318 Jungschwinger an. In der jüngsten Kategorie (2011/12/13) standen sich Manuel Albin (2011, Schwingklub Wolfhalden) und der St.Galler Nino Streuli gegenüber. Mit fünf Siegen war Albin dem Festsieg bereits vor dem Schlussgang äusserst nahe, allerdings liess er auch im alles entscheidenden Gang nichts anbrennen und triumphierte in seiner Kategorie mit sechs Siegen souverän. Mit Lars Furer (2011) und Marco Graf (2009), auch vom Schwingclub Wolfhalden, konnte der Schwingclub zwei weitere Auszeichnungen entgegennehmen.

Am Sonntag, 4. Juli wurde das Appenzeller Kantonschwingfest mit 169 Aktivschwinger durchgeführt. Werner Schlegel aus Hemberg gewann das Schwingfest in Urnäsch. Im Schlussgang bezwingt er Dominik Schmid aus Herisau.

Markus Schläpfer auf Rang 6 mit 57.25 Punkten und Naim Fejzaj auf Rang 9 mit 56.50 Punkten holten sich den begehrten Lorbeerkranz.

v.l. Markus Schläpfer, Naim Fejzaj

Der Schwingclub Wolfhalden gratuliert seinen Athleten zu ihren Erfolgen und wünscht allen weiterhin eine erfolgreiche Saison.

Bilder: Lorenz Reifler

Steffi Braune erturnt Bronzemedaille

Am Kantonalen Turnfest in Teufen konnte Steffi Braune (Getu Rehetobel) im K4 einmal mehr überzeugen. Sie begann mit einer soliden Sprungleistung, für eine gehockten Salto bekam sie eine Note um 9.00. Danach steigerte sie sich von Gerät zu Gerät. Für eine saubere Reckübung konnte sie sich tolle 9.30 Punkte gutschreiben lassen, was die höchste Recknote aller K4 Turnerinnen war. Auch am Boden konnte Steffi eine saubere Übung abrufen und wurde mit 9.10 belohnt.

Beim abschliessenden Schaukelringturnen zeigte sie einmal mehr, dass sie eine sehr gute Ringturne-

rin ist und erturnte sich wiederum 9.30 Punkte. In der Endabrechnung gab es ein Total von 36.60 Zählern. Mit dieser Punktzahl sicherte sich Steffi verdient die Bronzemedaille

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Die Lesegesellschaft Aussertobel (LGA) möchte sich vorstellen

Zweck

Die LGA kümmert sich um Angelegenheiten in der Gemeinde und um den äusseren Gemeindeteil im Besonderen und setzt sich für die Einwohnerschaft ein. Die 1870 gegründete LGA ist trotz ihres hohen Alters jung geblieben und wir konnten letztes Jahr unser 150-Jahr-Jubiläum begehen.

Die LGA versteht es, aktuelle, interessante und alle berührende Themen aufzugreifen. Dazu dienen die monatlich stattfindenden Zusammenkünfte, in der Regel in einem der Aussertöbler Restaurants. Bei dieser Gelegenheit wird aus erster Hand über die Tätigkeit des Gemeinderats informiert, werden Abstimmungsvorlagen vorgestellt und diskutiert (Gemeinde, Kanton, Bund) und Anregungen aus dem Kreise der Mitglieder entgegengenommen.

Aktivitäten

Schon oft hat die LGA Verbesserungen in den Bereichen Verkehrssicherheit, Postautoverbindungen, Schule, Einkaufsmöglichkeiten, Kontakte zu Behörden und Ämtern u.a. erreicht oder ange-regt.

Zum LGA-Programm gehören auch kulturelle Veranstaltungen; Anlässe für die ganze Familie (Wanderungen, Wald- oder Grenzbegehungen etc.) und natürlich gesellige Veranstaltungen, wie z.B. das Preisjassen. Die LGA ist ein politisch neutraler, keiner Ideologie verpflichteter Verein, der immer auch andere Meinungen respektiert.

Aktuelles

An Gemeinde- und Kantonsan-gelegenheiten interessierten Einwohnern bietet die LGA eine Platt-form, ohne Abhängigkeiten zu schaffen.

So wurde zum Beispiel an unserer letzten Versammlung am 21. Juni 2021 intensiv und vertieft über die Mitwirkung der Siedlungsentwick-lung von Wolfhalden diskutiert und zu Handen der Gemeinde eine Eingabe gemacht.

Damit haben wir bürgerliche Ver-antwortung übernommen und sind gespannt, wie die vielen, teils sehr kontroversen Eingaben der Bevölkerung durch den Gemein-derat bearbeitet und umgesetzt werden, bevor das Resultat an den Kanton geht.

An dieser Stelle sei dem Gemein-derat bestens gedankt dafür, dass er die Bevölkerung mit an Bord genommen und mit der Verlän-gerung der Mitwirkungszeit, den Informationsanlässen und den Ein-zelgesprächen die Möglichkeit ge-geben hat, substantielle Beiträge einzureichen.

Geselligkeit

Die LGA ermöglicht persönliche Kontakte. Gute Gespräche im klei-nen Kreis, anschliessend an den of-fiziellen Teil der Zusammenkünfte, gehören zu den geschätzten Tradi-tionen unserer Lesegesellschaft. Wer sich in Wolfhalden rasch hei-misch fühlen und über die lokalen Besonderheiten Bescheid wissen möchte, ist in der LGA am richtigen Ort.

Kurz und gut, auch hier gilt: Pro-bieren geht über Studieren. Wir freuen uns, wenn Sie ganz unver-bindlich einer unserer nächsten Versammlungen beiwohnen. Für ergänzende Auskünfte rund um die LGA sind die Vorstandsmitglie-der jederzeit gerne bereit oder Sie besuchen uns unter:
www.lga-wolfhalden.ch

Lesegesellschaft Aussertobel

Der Vorstand

Bühne frei: Besuchen Sie uns jetzt in Kriessern.

LÜCHINGER
**SCHAU
PLATZ**
800m²

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER

METALL • GLAS • TÜR & TOR

Seltene Firmentreue bei der Bopp im Mühltofel

Fast 43 Jahre lang stand Daniel Keller im Dienst der Feindrahtweberei G. Bopp & Co. AG im Mühltofel. Anfang Sommer wurde er von der Firmenleitung in den Ruhestand verabschiedet.

In Wolfhalden aufgewachsen, absolvierte Daniel Keller in der Knopf AG, Walzenhausen, die Ausbildung zum Maschinenmechaniker. 1979 trat er in den Dienst der Firma Bopp, die zu den weltweit führenden Herstellern von Metallgeweben für verschiedenste industrielle Bedürfnisse gehört.

Kompetenter Bereichsleiter

Rasch hatte sich Keller in die heute 120 Mitarbeitende umfassende Belegschaft integriert, und dank seiner grossen Zuverlässigkeit und der stetigen Weiterbildung wurde er zum Leiter der Fachbereiche Infrastruktur und mechanischer Unterhalt befördert. In seiner Berufszeit hat er verschiedene bauliche Erweiterungen und eine beeindruckende Modernisierung des Maschinenparks miterlebt und mitgeprägt.

Daniel Keller (2. von rechts) wurde von Martin Jeitler (Verkauf), David Rolny (Finanzen) und Willi Langenegger, Betriebsleiter (von links) verabschiedet.

Mit dem Velo zur Arbeit

In den vergangenen 25 Jahren hat Daniel Keller seinen Arbeitsweg von Berneck nach Wolfhalden täglich mit dem Mountainbike und

Muskelkraft zurückgelegt. «Ich wollte etwas für meine Fitness und auch die Umwelt tun», blendet der Jungpensionär zurück, der auch in Zukunft auf das Velo als Transportmittel setzt. Die Firmenleitung würdigte Kellers grosse Verdienste mit der Übergabe eines zu seiner Mobilität passenden Geschenks, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft.

Text: (egb)/Bild: (zVg)

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren

Kantonales in Kürze

Covid-19

Seit dem 28. Juni können sich 12- bis 15-Jährige in Begleitung von Erziehungsberechtigten impfen lassen. Online-Anmeldung über www.ar.ch/corona. Die Maskenpflicht der Sek I – Stufe wurde am 26. Juni aufgehoben

Neuer kantonaler Ratgeber zum Gleichstellungsgesetz von Frau und Mann

Seit 25 Jahren verbietet das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (GLG) Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts am Arbeitsplatz. Das Gesetz ist noch ungenügend bekannt. Bestellung: chancengleichheit@ar.ch

Regierungsrat (RR)

Kantonaler Finanzausgleich

12 Gemeinden erhalten 9,8 Mio. Franken, finanziert durch einen Kantonsbeitrag von 4,3 Mio. Franken und acht Gebergemeinden, darunter Wolfhalden mit 82'400 Franken.

BM2-Lehrgang

Ab August 2022 bietet das Berufsbildungszentrum Herisau erstmals eine Berufsmaturität für junge Erwachsene in den zwei Ausrichtungen Gesundheit und Soziales (GESO) sowie Technik, Architektur und Life Sciences (TALS) an. Das Angebot richtet sich vor allem an Studierende, welche die Berufsmaturität berufsbegleitend oder Vollzeit im Appenzellerland absolvieren möchten.

Schliessung Spital Heiden

Mit der Schliessung des Spitals Heiden verlieren rund 130 Personen ihre Stelle. Der SVAR hat zusammen mit den Sozialpartnern einen Sozialplan ausgearbeitet. Die Kosten von rund 1,3 Mio. Franken trägt der SVAR. Zudem setzte der RR eine Kommission zur Weiterentwicklung der SVAR-Immobilien Heiden ein

Provisorium für Fahrprüfungen in Herisau

Das geplante Provisorium für Fahrprüfungen im Ausbildungszentrum (AZ) Bächli in Teufen kann nicht rechtzeitig in Betrieb genommen werden. Eine Übergangslösung wird in Herisau realisiert.

Einstieg in die Berufsbildung und an die Mittelschule gelingt

Rund 94 % der Lernenden haben einen Einstieg in die Sekundarstufe II gefunden.

Tourismus: Neue strategische Geschäftsfelder

Der RR genehmigte 5 Anträge (bisher 2) Wandern, Velo, Brauchtum, Kultur sowie Seminar & Gruppen der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) mit Finanzhilfen von 1,64 Mio. Franken für die Jahre 2021-2023.

182'000 Franken aus Lotteriefond

101'000 Franken werden gemeinnützig in Kanton und Region eingesetzt, 21'000 Franken erhalten gemeinnützige Institutionen in der Schweiz, 50'000 Franken gehen an Entwicklungshilfeprojekte und 10'000 Franken an humanitäre Nothilfe im Ausland.

Michael Friedli wird neuer leitender Staatsanwalt

Der RR hat Michael Friedli zum neuen leitenden Staatsanwalt gewählt. Arbeitsbeginn: 1. August 2022. (iks)

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Kinder, Sommer, Ferien - Museum!

Was unternehmen, wenn man als Familie in den Sommerferien zu Hause bleibt? Wohin, wenn es mal regnen sollte? Und warum nicht mal das Naheliegende erkunden? Die Museen im Appenzellerland haben sich für die Monate Juli und August ein Angebot ausgedacht, das sich besonders für Kinder eignet. Auf vergnügliche Weise können sie mit ihren Eltern dabei die hiesige Geschichte und Kultur entdecken und eine Menge Spass haben.

Unter dem Titel «Kultursommer Familie» und in Ergänzung zum «Kultursommer»-Angebot von Appenzell Tourismus stehen 18 Veranstaltungen in neun Museen zur Auswahl. Sie versprechen Kindern – in Begleitung mindestens eines Elternteils – Abenteuer und Unterhaltung: Im Brauchtummuseum Urnäsch muss beispielsweise ein Schatz gefunden werden. Eine digitale Schnitzeljagd führt in die Vergangenheit und auf die Spuren eines Spinnerbubs durch das Dorf Trogen.

Auch die Kreativität kommt nicht zu kurz: Im Atelier der Kunsthalle Ziegelhütte Appenzell lassen sich selber Farben herstellen und anschliessend damit malen.

Im Figurentheater-Museum Herisau schliesslich basteln Kinder unter Anleitung aus einer gewöhnlichen, mitgebrachten Schachtel ein reizendes Kleintheater. Und wem das alles zu aufwändig ist, der kann auch ins Museum Appenzell. Dort können kleine (und grosse) Kinder einfach nur: mit alten Spielsachen spielen!

«Kultursommer Familie»

Der Kultursommer Familie läuft in verschiedenen Museen noch bis am 18. August 2021 und richtet sich je nach Veranstaltung an Kinder von 4 bis 12 Jahren. Einige Veranstaltungen lassen sich als Familie selbstständig durchführen, andere sind begleitet oder betreut. Sie finden garantiert statt (vorbehaltlich strengerer Corona-Schutzmassnahmen). Eine Anmeldung

beim jeweiligen Museum ist erforderlich, jeweils bis einen Tag vor der Veranstaltung.

Die Aktivitäten sind für Kinder kostenlos, für Begleitpersonen gilt der Museumseintritt. Programm und Anmeldung: www.museen-im-appenzellerland.ch/veranstaltungen/kultursommer.

Amt für Kultur Appenzell Ausserrhoden

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

De Martin
Der Maler

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

Verabschiedung der 3. Sek der Oberstufe Wolfhalden

Gebührend verabschiedet wurden am Donnerstag 08. Juli 2021 die 3. Sekler der Oberstufe Wolfhalden in der Krone.

Das Abschlussklassenmotto der AK21 war Casino Royale. Mit einem vorgegebenen Dresscode, eben wie in einem Casino, wurden von Silvia Steinmann und Heiko Heide mann sowie von den Lerncoaches die 3. Sekler sowie die 2. Sek Kanti-abgänger verabschiedet.

Mit einer tollen Idee hat sich jeder Schüler selbst auf der Bühne für seine Schulzeit bedankt und einen kleinen Ausblick auf die berufliche Zukunft gegeben.

Mit Beiträgen aus den Musik- und Theatermodulen, der Schulband sowie ein eigen komponiertes Lied von Frederik Meier wurde der Abend sehr klangvoll abgerundet.

Verabschiedungen aus den jeweiligen Lernteams

Lernteam A:

Roman Bänziger, Lukas Bischofberger, Yannick von Euw, Katrin Rölli, Carmen Rölli, Etienne Pinter.

Lernteam B:

Tim Jamie Sauder, Sara Dütschler, Frederik Meier, Joel Schmitter, Hala Sawan.

Lernteam C:

Gion Sonderegger, Jana Berchtold, Katrin Abderhalden, Khynira Odzaska, Mia Weder, Noah Bedregal Ramsauer, Ramon Sonderegger.

Lernteam D:

Ajdin Kuralic, Mia Etter, Mia Weber, Jerre Bellemanns.

Viktoria Halser

Lernende der Oberstufe führen den Pausenkiosk

Da wegen Corona der Pausenkiosk der Oberstufe auf Eis gelegt wurde, haben freiwillige Schülerinnen und Schüler vorgeschlagen, den Pausenkiosk in Eigenregie mit Unterstützung von Barbara Huber weiterzuführen.

Sehr erfolgreich und sehr fein – von Gipfeli, bis zu Wienerli im Teig wurden die Lernenden und Lehrenden der Oberstufe jede Woche verwöhnt.

Die Schülerinnen und Schüler haben den Pausenkiosk «fast» zum Selbstkostenpreis betrieben. Die Preise wurden lediglich nur leicht aufgerundet.

Aber immerhin konnten sie einen tollen Erfolg erzielen.

Am Freitag zum EM-Spiel Schweiz-Spanien haben sich alle getroffen und sich einen feinen Znacht gegönnt.

Viktoria Halser

Senioren-Mittagessen in Wolfhalden

Nach nochmaliger Wartezeit hat Ida Buschor den Ochsen in Wolfhalden wieder geöffnet mit den umgesetzten Corona-Regeln. Der Seniorenmittagstisch war «vor Corona» immer sehr gut besetzt gewesen, so dass immer eine rege Kommunikation und Geselligkeit im Ochsen stattfand. Immer am letzten Donnerstag im Monat werden diese Seniorenessen vom Frauenverein Wolfhalden organisiert und der Wirtin vom Ochsen umgesetzt. Dass diese jetzt wieder stattfinden können, liegt am Besuch der Ü60-Jährigen, die ab dem 15. Juli 2021 wieder zum Seniorenessen im Ochsen erwartet werden. Das Mittagsmenü kostet Fr. 22.– und ist immer ein Genuss. Dieses Angebot können alle Senioren benutzen und sich bitte bis spätestens am Vortag unter Telefon 071 888 17 03 anmelden (es wäre auch ein Fahrservice vorhanden).

Termine:

26. August 2021	Restaurant Ochsen
30. September 2021	Restaurant Ochsen
28. Oktober 2021	Restaurant Ochsen
25. November 2021	Restaurant Ochsen
30. Dezember 2021	Restaurant Ochsen
27. Januar 2022	Restaurant Ochsen
24. Februar 2022	Restaurant Ochsen

LINDENBAUM-GOTTESDIENST

Am Sonntag, 29. August, 11.15 Uhr, feiern wir unter dem Lindenbaum bei der Kirche Thal einen Familiengottesdienst. Seelsorger Tibor Veres gestaltet mit dem Familifiir-Team die Feier und die neuen Erstkommunikanten stellen sich vor. Unsere Jugendband wirkt musikalisch mit. Herzlich willkommen – alle KirchbürgerInnen, speziell Familien und Kinder!

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

Weltreise um den Buechberg

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse sind zu Spiel und Spass eingeladen, wenn wir uns auf die Suche nach den grossen Helden machen. Jeden Mittwoch in den Sommerferien jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr. Es kann an einem, zwei, oder auch an allen Weltreisetagen teilgenommen werden.

Anmeldung bei Daniela Schmid

Gottes Segen zum Schulstart

Für alle Kindergärtler, Schüler und Schülerinnen. Komm und lass Dich segnen für das neue Schuljahr, die neue Schule und die Lehre.

Am Sonntag, 15. August um 18.00 Uhr in der Kirche Buechen.

Buchtipp Bibliothek Wolfhalden

Von Südtirol nach Deutschland und zurück: Zwei berührende Schicksale und eine inspirierende Reise über die Alpen.

Als die Südtirolerin Edna in einer deutschen Zeitschrift ein Bild ihres Kinderfreundes Jacob sieht, macht sie sich auf den Weg über die Alpen, um eine alte Schuld zu begleichen. Vor einem ganzen Leben mussten Edna und Jacob unter härtesten Bedingungen bei schwäbischen Landbesitzern schuften, wie Tausende arme Bergbauernkinder vor ihnen. Der Zweite Weltkrieg riss sie auseinander. Zu Fuss, mit Bus und Zug und ihrem Papagei Emil im Gepäck, beginnt Edna unbeirrt eine Reise voller berührender und überraschender Begegnungen. Dieser Roman nimmt

uns mit auf einen inspirierenden Weg zu Freundschaft und Freiheit – wenn wir uns gegenseitig

helfen, können wir alles schaffen. Der internationale Bestseller von Romina Casagrande, so ergreifend und wie humorvoll erzählt. »Bewegend schreibt Romina Casagrande über die Geschichte der ›kleinen Sklaven‹ und auch über das Reisen als Bild für das Leben an sich.« Corriere della Sera

Der Roman ›Als wir uns die Welt versprochen‹ von Romina Casagrande verbindet berührend historische Fakten und Fiktion.

Geschätzte Kirchbürgerinnen und Kirchbürger,
geschätzte Wolfhändler und Wolfhändlerinnen

Pfarrer Daniel Kiefer hat seine Anstellung in der Kirchgemeinde Wolfhalden per Ende 2021 gekündigt. Da er seit dem 1. Juli 2021 aus dem Amt ausgeschieden ist, wird die Kirchenvorsteherschaft voraussichtlich bis Ende Jahr die Amtswochen und Gottesdienste durch Stellvertretungen organisieren. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen unserer Homepage (www.kirche-wolfhalden.ch) oder dem Wolfsblick.

Die Kirchenvorsteherschaft dankt Pfarrer Daniel Kiefer herzlich für seine Dienste in der Kirchgemeinde Wolfhalden und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute.

Wer sich von Daniel Kiefer verabschieden möchte, ist herzlich eingeladen am Mittwoch, 25. August von 9.00 bis 11.00 Uhr, «Adieu» zu sagen. Bei schönem Wetter findet der Anlass vor der Kirche statt, bei schlechtem Wetter im Kirchgemeindehaus. Die Kirchenvorsteherschaft offeriert Kaffee und Gipfeli.

Ebenfalls bieten wir auch diesen Monat wieder einen Fahrdienst an und möchten Sie dazu ermuntern von diesem Angebot Gebrauch zu machen.

Allen Kindern und Jugendlichen wünschen wir im neuen Schuljahr einen gelungenen Start und viel »Gfreut's«!

Herzliche Grüsse – Miriam Sieber, Präsidentin

Gottesdienste im August 2021

Sonntag, 1. August um 9.30 Uhr

Gottesdienst Kirche Heiden

Liturgie: Koni Bruderer

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag
bei Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16

Sonntag, 8. August um 9.45 Uhr

Gottesdienst Kirche Wolfhalden

Liturgie: René Häfelfinger

Sonntag, 15. August um 10.00 Uhr

Gottesdienst Kirche Grub

Liturgie: Marilene Hess

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag
bei Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16

Sonntag, 22. August um 9.45 Uhr

Gottesdienst mit Taufe, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

28./29. August 2021 Hüttenweekend ab der 4. Klasse

Organisation:

Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel,
Eggersriet, Grub, Wolfhalden

Anmeldung bis 22. August

Weiteren Infos: www.kja-hreg.ch/agenda

Sonntag, 29. August 10.45 Uhr

Regionaler Ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf, 10.45 Uhr, Rehetobel

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag
bei Miriam Sieber, Tel. 071 891 75 01

Für die Übernahme der Amtswochen vom Juli bis September konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder gewinnen. Sie erreichen sie unter der Telefonnummer 071 891 13 34.

August '21 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Sa 14.8.	17:00	Zwischenwelten	8/6	dialekt
Sa 14.8.	20:00	Drunk	14/12	Dän/d
So 15.8.	15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	6/4	D
So 15.8.	19:30	The Father	12/10	D
Di 17.8.	19:30	Drunk	14/12	Dän/d
Fr 20.8.	20:00	Nomadland	6/4	D
Sa 21.8.	17:00	The Father	12/10	dialekt
Sa 21.8.	20:00	Wanda, Mein Wunder	6/4	D
So 22.8.	15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	dialekt
So 22.8.	19:30	Zuversicht mit Filmmacher Thomas Lüchinger	8/6	dialekt
Di 24.8.	19:30	Zwischenwelten	8/6	D
Fr 27.8.	20:00	Camino Skies – Himmel über dem Camino	6/4	dialekt
Sa 28.8.	17:00	Zuversicht	6/4	D
Sa 28.8.	20:00	Nomadland	6/4	D
So 29.8.	15:00	Ostwind 5 – Der grosse Orkan	8/6	D
So 29.8.	19:30	Camino Skies – Himmel über dem Camino	6/4	dialekt
Di 31.8.	19:30	Zuversicht	8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:15 offen

Papiersammlung Samstag, 14. August 2021

Vereine und Schulen
sammeln ab 7.00 Uhr
im Gemeindegebiet

Altmetall Freitag, 27. August 2021

ab 07.00 Uhr werden Eisen
und Metallwaren gesammelt.
Standort wie Hauskehricht!

Redaktionsschluss Montag, 16. August 2021 um 16.00 Uhr

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen August 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Di	3.	12.45	Appenzeller Wandertage	Die Geschichte des Kurzenbergs Anmelden bis 2. August (079 829 75 00)	Postplatz Heiden
Mi	4.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
Fr/Sa	6./7.	ab 17.00	Restaurant Frohe Aussicht	Haslifest mit Live-Musik und Bar	Rest. Frohe Aussicht
Mi	11.	19.00	Samariterverein Wolfhalden	Übung «Wasser»	Badi Heiden
Mo	16.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	
Mo	16.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Do	19.	14.30	Seniorenachmittag	Theaterchor Thal: Wunschkonzert	Kronensaal
Fr	20.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Theorieraum Volg
Do	26.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für SeniorInnen	Rest. Ochsen (Seite 17)
Fr	27.	18.00 - 20.00	Feldschützengesellschaft Heiden	Bundesübung 300 m	Schiesstand Büelen, Heiden
Sa	28.	ab 15.00	Restaurant Mer isch glich	Schlagerparty	Rest. Mer isch glich

Brockenstube Wolfhalden:

Jeden Mittwoch von 13.30-16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr geöffnet!

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Jeden Sonntag von 10.00-12.00 Uhr geöffnet!

Führungen für Gruppen sind bei Voranmeldung an Ernst Züst-Walser jederzeit möglich.

Jeden Dienstag und Donnerstag Waldspielgruppe Wölflin von 8.45 bis 11.15 Uhr

Anmelden zum Reinschnuppern Tel. 071 534 77 65

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-5 Gemeinde
- 6 Geschichte
- 7 Portrait
- 8 Vereinsleben
- 9 Daheim in Wolfhalden
- 11 Kantonales
- 12 - 13 Schule
- 14 - 15 Kirche
- 16 Veranstaltungen

Die drei Verkäuferinnen Irene Nussbaumer, Uschi Graf und Karin Steingruber (von links) setzen sich mit Herzblut für ihren Maxi-Quartierladen im Mühltoibel ein.

20 Jahre Maxi-Quartierladen im Aussertobel

Als 1997 der Usego-Lebensmittelladen von Familie Inauen (früher Sturzenegger) im Mühltoibel geschlossen wurde, erweiterte die gegenüber gelegene Metzgerei Kast den bestehenden Fleisch- und Wurstwarenladen mit einer Lebensmittelabteilung. Im Jahr 2001 schien aber die Existenz des von Peter und Maria Kast geführten Geschäfts bedroht. Kurzentschlossen sorgte die Walzenhauser Metzgerei von Herbert und Vroni Heis für die Weiterführung als Maxi-Laden und erbringt seither eine wertvolle Dienstleistung.

Drei Frauen im Einsatz

Kundinnen und Kunden im Maxi-Quartierladen werden von Uschi Graf, Irene Nussbaumer und Karin Steingruber beraten und bedient. Dienstälteste und Leiterin ist Uschi Graf, die bereits im Laden von Familie Kast mitarbeitete. Nebst täglich frischen Fleisch- und Wurstwaren findet die Kundschaft im Maxi-Laden eine erstaunliche Vielfalt an Molkereiprodukten, Gemüse aus der Region und Gebrauchsartikeln aller Art für den täglichen Bedarf. Und wenn immer möglich werden Kundenwünsche gerne erfüllt.

Beliebter Hauslieferdienst

Der Maxi mit Postautohaltestelle vor dem Haus ist ein beliebter Treffpunkt mit Kaffeeausschank und grosser Beliebtheit erfreut sich auch der Hauslieferdienst (Telefon 071 888 66 20). Der Quartierladen ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 11.30 und von 14.00 bis 18.00 Uhr (Mittwochnachmittag geschlossen) sowie am Samstag von 7.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Text und Bild: egb

September 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Flexi-GA Tageskarten

Seit November 2007 bietet die Gemeinde Wolfhalden pro Tag zwei Flexi-GA Tageskarten der SBB zum Preis von Fr. 45.00 pro Karte an. Die Nachfrage über die vergangenen Jahre war sehr unterschiedlich, für die Gemeinde jedoch ein Verlustgeschäft. Die SBB hat angekündigt, dieses Angebot per Ende 2023 komplett aus dem Sortiment zu streichen.

Der Gemeinderat hat beschlossen, das Angebot der Flexi-GA Tageskarte ab Dezember 2021 auf eine Karte pro Tag zu reduzieren. Des Weiteren schliesst er sich der Vorgehensweise anderer Gemeinde an und hat entschieden, dass eine Karte, welche am Gültigkeitstag noch verfügbar ist, ab 1. September zum halben Preis von Fr. 22.50 abgegeben wird.

Ebenfalls freie Tageskarten für Samstag und Sonntag sowie Feiertage können am Freitag resp. am Vortag während den offiziellen Öffnungszeiten zum halben Preis

bezogen werden. Detaillierte Informationen zum Bezug sowie die Reservationsmöglichkeit finden sich auf der Webseite der Gemeinde.

Baubewilligungen

Altherr Martin und Martina, Vorderbühle 547, Wolfhalden
Abbruch/Wiederaufbau Wohnhaus Nr. 547, Abbruch/Wiederaufbau Schopf Nr. 715, Parz. 826, Vorderbühle.

Frey Christian, Innere Zelg 615, Wolfhalden
Abbruch Holzaufbau beim bestehenden Schopf Nr. 934 mit Wiederaufbau, Parz. Nr. 660, Innere Zelg.

Gasser Peter u. Nicole, Hinterhasli 1014, 9427 Wolfhalden
Sanierung bestehender Balkon an der Nordfassade, Parz. Nr. 1318, Hinterhasli.

(sn)

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (iks), Gino Pauletti, Sarah Niederer (sn), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (LHH)
Peter Eggenberger (egb)
Barbara Camenzind (bc)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Herzliche Einladung zur Viehschau Wolfhalden am Freitag 1. Oktober 2021

Eine Viehschau ist auch ein Treffpunkt mit der Dorfbevölkerung. Traditionen und Kultur werden geliebt. Fast 160 Schafe werden ausgestellt und über 250 Kühe, Rinder und Stiere werden farbenfroh geschmückt auf dem Schauplatz in der Kronenwiese aufmarschieren. Für Unterhaltung wird mit Marktständen, Informationen auf dem Schauplatz und aus dem Mikrofon, Strohbürg, grosser Tombola, Vorführungen von Tieren mit Misswahlen und einer Festwirtschaft mit gutem Schaukaffee gesorgt sein.

In der Festwirtschaft serviert der Turnverein. Der Einzug der Bauernfamilien mit den Tieren auf den Schauplatz und Abmarsch zur Heimkehr ist ein Spektakel und sehenswert.

Dienstleistungs- oder Gewerbebetriebe können vorgängig einen Marktstand bei Eugen Schläpfer (Tel. 079 235 38 42) mieten, um ihre Produkte auszustellen und zu verkaufen. Auch Sponsoren sind herzlich willkommen und dürfen Werbung machen.

Die Dorfbewohner von Wolfhalden und Lutzenberg sind herzlich eingeladen. Auf Ihren Besuch freut sich die Landwirtschaftskommission und das OK der Viehschau Wolfhalden –Lutzenberg 2021.

Tagesprogramm

bis 8.00 Uhr: Aufmarsch der Schafe / Eröffnung Festwirtschaft

8.55 Uhr bis 9.15 Uhr: Farbenfrohe Auffuhr der Kühe, Rinder und Stiere

12.00 Uhr: Mittagessen im Kronensaal oder auf der Gartenterrasse

13.00 Uhr: Vorführungen und Spezial-Rangierung der Kühe, Rinder & Schafe mit Kommentar der Abteilungen im Schauring, Misswahlen

ab 16.00 Uhr: Farbenfrohe Heimkehr der Ausstellungstiere

Gemütlicher Ausklang in der Festwirtschaft

Häckseltour Wolfhalden

Schon bald ist es wieder soweit, die erste Häckseltour vom 08. September steht vor der Türe!

Die Firma Widmer Allround Dienstleistungen GmbH hat den Häckseldienst anfangs Mai 2021 der Firmastädler gärten gmbh aus Heiden übergeben.

Herr Dominic Städler nimmt gerne Ihre Anmeldungen entgegen. Bitte

melden Sie sich zwei Arbeitstage vor den Häckseltour-Terminen mit vollständiger Adresse und Telefonnummer an, damit allfällige Fragen

oder Unklarheiten geklärt werden können.

Anmeldung entweder per E-Mail (staedlergaerten@bluewin.ch) oder per WhatsApp (079 779 42 06). Weiterhin sind die ersten 10 Minuten von der Gemeinde Wolfhalden finanziert, jede weitere Minute kostet Fr. 3.00 exkl. MWST.

städler gärten gmbh

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

Wolfhalden
mit Weitblick

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke werden gebeten, Bäume, Sträucher und Lebhäge so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenraumprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unsere Aufforderung bis 31. Oktober 2021 befolgen. Nach diesem Termin werden diese Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Grundeigentümer ausgeführt.

**Tiefbaukommission
Wolfhalden**

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**
eidg. Dipl.

Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Anbau beim Werkhof fertiggestellt

Bis jetzt fehlten im Bereich des Werkhofs überdachte Lagermöglichkeiten für verschiedenste Baumaterialien wie Kies, Sand, Holzteile und anderes.

Diese Lücke wurde nun mit einem auf der Westseite des Werkhofs realisierten, von Architekt Hubert Bischoff geplanten Anbau verwirklicht. «Die Neuerung bewährt sich, und das Lager befindet sich am richtigen Ort», freut sich Markus Glättli, Mitarbeiter des kommunalen Werkhofs.

Ausgeführt wurde der Bau vom Team des Werkhofs, der einheimischen Schreinerei Anhorn AG und

der auf Spenglerarbeiten spezialisierten rollenden Werkstatt von Michael Menzi, Walzenhausen.

Text und Bild: egb

Buchtipp...

Bibliothek Wolfhalden

Hollywood-Glamour trifft auf gefährliche Rache...

Cate Sullivan entstammt einer Familie von berühmten Schauspielern. Auch sie ist mit neun Jahren bereits ein Star, am liebsten tobt Cate aber, wie jedes normale Mädchen, durch den Garten und spielt mit ihren Cousins verstecken. Doch dann verschwindet sie bei einem dieser Spiele spurlos – sie wurde entführt. Und schafft, was niemand erwartet hat: Mit viel Mut entkommt sie ihren Peinigern und sucht sich Hilfe bei Dillon Cooper und seiner Familie, die sie wieder mit ihren Lieben zusammenbringen. Aber noch Jahre später ist Cate erschüttert von den schrecklichen Ereignissen der Vergangenheit und muss erkennen: Diese längst vergessene Nacht war nur der Beginn – der Beginn einer grossen Liebe und der einer schrecklichen Rache ...

«Ein typischer Roberts-Roman: Spannend von der ersten bis zur letzten Seite.»

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting - Marcel Knecht
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

65 Jahre Sekundarschule Wolfhalden

Mit der Sekundarschule hat eine bedeutende Institution in unserer Gemeinde das AHV-Alter erreicht. Grund genug, auf deren Entwicklung Rückschau zu halten.

Bereit im 19. Jahrhundert bestanden in Heiden und Walzenhausen Sekundarschulen (früher Realschulen genannt). Sie wurden auch von Kindern aus Wolfhalden besucht. «In Heiden befanden sich in der Regel etwa 15, in Walzenhausen 10 und in Rheineck 4 Kinder aus unserer Gemeinde», schreibt Ernst Züst im Buch «Gemeindegeschichte von Wolfhalden». Diese Regelung bewährte sich jahrzehntelang, bis sich dann Anfang der 1950er Jahre gravierende Veränderungen abzeichneten.

Walzenhausen verlangte 40'000 Franken

Als sich Walzenhausen mit dem Bau eines neuen Schulhauses befasste, wurde von Wolfhalden ein Baubetrag von 40'000 Franken verlangt. 1951 und damit fast gleichzeitig erhöhten die Gemeinden Heiden und Rheineck das Schulgeld. Diese happigen Begehren auf einen Schlag liessen Wolfhalden eine eigene Realschule planen. Dazu Ernst Züst: «Am 22. Januar 1952 lud Gemeindehauptmann Walter Kast den Gemeinderat, die Schul- und die Baukommission sowie Albert Frei und Albert Preisig als Vertreter des Turnvereins zu einer Sitzung in den 'Adler' ein.» Hier erfolgte die Weichenstellung in Richtung eigenes Realschulhaus mit Turnhalle.

Ja bei einer Stimmbeteiligung von 85 Prozent

Nach umfangreichen Vorarbeiten hatten die Stimmbürger im Januar 1955 über den Bau eines Realschulgebäudes mit Kosten von 427'000 Franken zu entscheiden. Mit der sagenhaft hohen Stimmbeteiligung von 85 Prozent wurde das Vorhaben mit 307 Ja gegen 218 Nein gutgeheissen.

Einweihung im Juni 1956

Zügig wuchs in der Folge der von Architekt Johannes Waldburger, Herisau, geplante Neubau in die Höhe, und bereits am 3. Juni 1956 konnte die Fertigstellung gefeiert werden. Schon bald wurde eine enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Grub gepflegt, deren Sekundarschüler bis heute in Wolfhalden unterrichtet werden.

Dreissig Jahre nach der Einweihung wurden erneut Neubaupläne gewälzt. Präsident der Schulkommission war Vizehauptmann Werner Willi, der sich mit Herzblut für das 1988 in Angriff genommene Vorhaben engagierte.

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Neues Schulhaus seit 1990

Im September 1990 konnte das heutige Sekundar- bzw. Oberstufenschulhaus eingeweiht werden. Langjährig geprägt haben die Sekundarschule die drei mittlerweile verstorbenen Lehrer Hans Nef, Ernst Anderegg und Reinhard Sonderegger.

Das benachbarte Schulhaus aus dem Jahr 1956 dient seit 1990 als Unterrichtsort für die Primarschüler der Mittelstufe.

(egb)

Netzwerker aus Leidenschaft

Kantonsrat Stephan Wüthrich, Jahrgang 1962, ist in Goldach aufgewachsen und lebt seit 1997 in Wolfhalden. Im Gespräch mit dem Wolfsblick erzählt der Organisationsberater und Politiker, warum er viel vom Gemeinsinn hält – und warum Bildung ein Leben lang wichtig bleibt.

Das prägendste Erlebnis in deiner Kindheit:

Die Pfadibewegung. In Goldach durfte ich alle Stationen eines Pfaders durchlaufen – über den Vener bis zum Leiter. Die Naturnähe, das Erlebnis, etwas gemeinsam «reissen» zu können, haben mich sehr geprägt. Gemeinschaft ist mir sehr wichtig.

Die Pfadibewegung war zu deiner Zeit noch anders?

Ja, es war eine reine Bubenpadi und etwas hierarchischer organisiert. Was nicht unbedingt schlecht war, weil man speditiv Entscheide fällen konnte. So haben wir gemeinsam viel erreicht, wie zum Beispiel den Bau des Padiheims. Organisationsstrukturen faszinieren mich, das hat mich beruflich, wie als Ausbilder im Militär geprägt.

Darum ein paar Sätze zu deinem beruflichen Werdegang:

Nach der Wirtschaftsmatura in St. Gallen wollte ich eigentlich Jura studieren, was nicht mein Weg war. Ich kam an das Lehrerseminar in Rorschach und wurde in Flawil Primarlehrer, wo ich auch meine Frau kennenlernte. Später wurde ich Erwachsenenbildner, Supervisor und selbständiger Organisationsberater. Die Bildung hört nach der Schule nicht auf, es

lernen Menschen und Organisationen. Bei obvita St. Gallen war ich Leiter der Beruflichen Integration und der Sehberatung. Jetzt bin ich wieder als selbständiger Organisationsberater tätig und arbeite gerade in einem Projekt bei Stadler mit.

Seit 2010 bist du als Parteionabhängiger im Kantonsrat.

Was zeichnet deine Politik aus?

Ich setze auf Inhalte, die Sachpolitik. Die Bildung ist ein Kernthema von mir. Beruflich bedingt kann ich schnell Systematiken erkennen und darum Dinge gut antizipieren. Die Spitalschliessung in Heiden war voraussehbar durch die politischen Prozesse. Manchmal tue ich mich schwer damit, wenn Entscheidungsprozesse lange dauern. Diese Schwerfälligkeit hat seine demokratische Berechtigung, die mir viel Geduld abverlangt.

Beruflich wie politisch, was waren prägende Erlebnisse?

Es ist immer ein Erlebnis, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich freue mich, wenn Projekte gelingen. Und wenn nicht, zeigt es ja auf, was Not tut, oder dass es noch nicht an der Zeit ist, sich aus der Komfortzone hinauszubewegen.

Und die Fusion der Gemeinden?

Die Zeit ist reif. Einige Ämter sind bereits zusammengelegt, die Gemeindegrenzen als Verwaltungsräume spielen keine Rolle mehr. Das Vorderland ist regional mit ihren Zweckverbänden organisiert. Eine Fusion schafft Freiräume nach innen.

Was heisst das?

Gebündelte Kraft und auch schnellere politische Prozesse. Wir können uns so auf kommunaler Ebene, sprich im Dorf wieder mehr auf gemeinschaftliche Projekte konzentrieren. Zum Beispiel in den Lesegesellschaften. Ich würde mir wünschen, dass sich auch in Wolfhalden wieder mehr Menschen politisch engagieren, das ist gelebte Gemeinschaft.

Lebst du diese auch in deiner Freizeit?

Ja, sehr gerne, mit der Familie und Freunden. Zämesitze ist mir wichtig. Aber ich tauche auch gerne, wenn ich am Meer bin oder freue mich, wenn mich meine Söhne bekochen.

Dein Schlusswort?

Eine Neidgesellschaft macht einsam. Ich wünsche mir, den Gemeinsinn im Dorf weiter zu fördern.

Sommererfolg

Schweizer Meisterschaft im Hammerball

Am Samstag, dem 24. Juli durfte der Turnverein mit einem Team von 8 Personen an der 5. Schweizer Meisterschaft im Hammerball teilnehmen. Nach der Vorrunde mussten wir 2 verletzte Spieler beklagen und lagen auf dem 9. Zwischenrang. In der Ausscheidungsphase konnten wir einen Siegeslauf erzielen und uns den 3. Rang sichern.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Adiletta 10-Kampf

Der 9. Adiletta 10-Kampf in Wislig stand am 7. August an. Der DTV und TV Wolfhalden nahmen mit 15 Personen in 3 Gruppen am Wettkampf teil. Nach dem bestreiten der 10 Wettkampfteile, wie dem Puzzeln, Skifahren, Angeln oder auch dem Weitwurf, standen die Ränge fest. Von insgesamt 63 teilnehmenden Teams erkämpfte sich der DTV und der TV Wolfhalden die Plätze 46, 30, und den hervorragenden 1. Platz.

TV Wolfhalden, Luca Lätsch

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Hier in Wolfhalden fühle ich mich pudelwohl

Er ist Schweizer-kroatischer Doppelbürger, hat kosovarische und kroatische Wurzeln, ist in Wolfhalden aufgewachsen und sein Sport ist das Schwingen. Kränze hat Naim Fejzaj erkämpft, das grosse Ziel bleibt Eidgenoss zu werden.

Nach der Geburt in Heiden wuchs Naim Fejzaj zuerst in Zelg, dann im Dorf auf. Kindergarten und Unterstufe besuchte er noch in Zelg. 2007 war's, als ein Schulkamerad eine Schwing-Turnlektion gestaltete. Judoka Naim Fejzaj griff mit ihm zusammen und hat gewonnen. Die Weichen waren gestellt. «Ich bin immer offen für Neues», schmunzelt der achtfache Kranzgewinner. So tauschte er den Dojo gegen den Schwingkeller.

Gewöhnungsbedürftig war das Sägemehl.

Lange spielte der junge Mann parallel Handball, heute nach einigen Verletzungen fokussiert er sich ganz auf das Schwingen. Zudem hat er gelernt, auf seinen Körper

zu hören. «Ich habe dem Club sehr viel zu verdanken», sagt Fejzaj «und ich bin froh, als Technischer Leiter dem Nachwuchs etwas zurückgeben zu können. Dennoch bin ich selber immer noch am weiterlernen. Mein Trainer ist Schwingerkönig Ernst Schläpfer.» Da ist neben dem Schwingen noch etwas Zeit zum Motorradfahren und Dart spielen.

«In Wolfhalden fühle ich mich wohl. Ich lebe gerne hier. Das Dorf ist idyllisch, ruhig und heimelig. Die Leute sind bodenständig. Man kennt sich, spricht miteinander, das zeichnet Wolfhalden aus. Trotzdem werde ich meine Wurzeln nicht verstecken.»

«Wolfhalden ist Heimat, hier habe ich mein ganzes Leben verbracht. Derzeit geniesse ich noch das «Hotel Mama». Angenehm, denn als

gelernter Polymechniker habe ich das dreijährige berufsbegleitende Studium zum Techniker in Unternehmensprozessen begonnen. Ich arbeite bei der ThyssenKrupp Presta AG, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe.»

Sagt's und plant bald weitere Trainingseinheiten. Nach dem Kranzgewinn am Appenzeller Kantonal-schwingfest im Juli legte er eine Pause ein, um insbesondere am Schwägäl-Schwingen wieder ganz fit zu sein, denn dort treffen sich die besten Schwinger der Schweiz. Das war der Plan, doch dann kam es anders. Um das Knie ganz ausheilen zu lassen, entschied sich der Wolfhaldener gegen die Teilnahme an diesem geliebten Anlass.

(iks)

Neues entsteht.
Verbundenheit bleibt.
Raiffeisenbank Heiden

Ein neues
Raumkonzept.
Wir freuen
uns auf Sie.

Mit der Zeit zu gehen heisst, sich zu verändern. Auch wir verändern uns und Sie profitieren.

Wir definieren Ihren Bankenbesuch neu. Erleben Sie unsere neu gestalteten Räumlichkeiten in Heiden ab Ende November 2021, in Eggersriet und Speicher ab Mitte Dezember 2021.

Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen einen Schritt in die Zukunft zu gehen.

Felix Sonderegger, Individualkundenberater, T 071 878 60 46
www.raiffeisen.ch/heiden/neuesentsteht

RAIFFEISEN

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-Impfung ohne Anmeldung

An folgenden Terminen dürfen sich impfwillige Personen in den Impfzentren Herisau und Heiden ohne Voranmeldung impfen lassen:

Di. 07. Sept. 13.30 bis 21.00 Uhr
 Sa. 25. Sept. 8.00 bis 15.30 Uhr
 Mi. 13. Okt. 13.30 bis 21.00 Uhr
 Sa. 23. Okt. 8.00 bis 15.30 Uhr

Die persönlichen Daten werden beim Besuch in den Impfzentren anhand der mitzubringenden Krankenversicherungskarte und eines Identitätsausweises vor Ort erfasst. Anschliessend erfolgt direkt die erste Impfung, und es wird ein zweiter Impftermin vereinbart. Es kann allenfalls zu Wartezeiten in den Zentren kommen.

Ordentliche Anmeldungen zur Covid-Impfung sind selbstverständlich weiterhin über <https://ar.impfung-covid.ch/>

oder die Ausserrhoder Impfhofline +41 71 353 67 97 möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.ar.ch/corona.

Kantonsrat (KR)

Verfassungskommission nimmt Sitzungen wieder auf

Interessierte sind eingeladen, die Sitzung auf Anmeldung mitzuvolgen. Sitzungsunterlagen unter www.ar.ch/kantonsverfassung/. Anmeldung: kommunikation@ar.ch mit Vorname, Name, Adresse und Wohnort.

Vorgemerkte, wenn auch noch nicht formell beschlossene Sitzungsdaten:

Fr. 10. Sept. 8.00 bis 12.00 Uhr
 Do. 16. Sept. 16.00 bis 20.00 Uhr
 Mo. 20. Sept. 14.00 bis 18.00 Uhr
 Do. 30. Sept. 8.00 bis 12.00 Uhr

Regierungsrat (RR)

Notfallversorgung im Vorderland ist sichergestellt

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) machte Mitte Juli eine mit dem Kanton abge-sprochene Anpassung der medizinischen Angebote im Spital Heiden bekannt. Die Notfallversorgung im Vorderland ist gemäss Gesundheitsdirektion sowohl während der reduzierten Öffnungszeiten der Notfallstation im Spital Heiden als auch nach deren gänzlicher Schliessung gewährleistet. Der Rettungsdienst des SVAR mit Standort Heiden und die Vorgaben für die Hilfsfristen sind unverändert. Der SVAR betreibt ausserdem für das gesamte Kantonsge-

biet eine telefonische Triage-stelle mit dem Telefon 0844 55 00 55.

Anmerkung Redaktion: Arzt Wolfhalden Dr. med. Th. Langer, Telefon 071 898 82 22.

Verschiedenes

Suchtberatung

Lesungen «Mein Name ist Julia»: In der Schweiz leben rund 100'000 Kinder und Jugendliche mit einem alkoholkranken Elternteil. Julia Keller hat in ihrem Buch «Mein Name ist Julia» ihre Sichtweise als Betroffene verarbeitet. Die kantonale Beratungsstelle für Suchtfragen hat die Autorin für zwei Buchlesungen engagiert, und zwar am 1. September 2021 (19.00 Uhr, Stuhlfabrik Herisau) und am 8. September 2021 (19.00 Uhr, Zeughaus Teufen). Die Anlässe sind kostenlos, die Platzzahl ist allerdings beschränkt. Informationen sowie Anmeldeflyer unter www.sucht-ar.ch.

(iks)

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Mit einem Sprung ins neue Schuljahr

Wolfhalden
mit Weitblick

Erinnerung

Schulraumplanung Besichtigung Schulhäuser & öffentliches Forum

Wie soll die Schule Wolfhalden von morgen aussehen?
Ihre Ideen und Ihr Engagement sind gefragt!

Besichtigung Schulhäuser

Datum	Freitag, 17. September 2021, 18 Uhr (Dauer ca. 2 ½ Stunden)
Ort	Treffpunkt beim Kronen-Parkplatz
Führungen	organisiert durch Schulpräsident Heiko Heidemann
Inhalt	Begehung der Schulhäuser Zelg, Ober- und Mittelstufe sowie des Kindergarten Dorf

Öffentliches Forum

Datum	Samstag, 18. September 2021, 9 Uhr bis ca. 13 Uhr
Ort	Oberstufenschulhaus Wolfhalden
Moderation	OZG Zentrum für Gemeinden der OST – Ostschweizer Fachhochschule
Inhalt	Diskussion der Szenariwürfe zur Schulraumentwicklung Aufnahme weiterer Bedürfnisse und Anliegen
Corona-Massnahmen	Es gilt Maskenpflicht.

Informationen & Anmeldung

Ausführliche Informationen finden Sie online unter www.wolfhalden.ch. Bitte melden Sie sich für die jeweilige Veranstaltung bis zum 31. August 2021 telefonisch (071 898 82 82) oder per Email (gemeinde@wolfhalden.ar.ch) an.

© Foto Schulhaus Zelg Martina Basista

Für alle Kinder und Jugendliche bei uns begann am Montagmorgen, den 16. August das neue Schuljahr. Für viele von ihnen heisst dieser Start auch, ein neues Umfeld im Kindergarten, ein anderes Schulhaus mit anderen Lehrkräften, ein neuer Schulweg oder sogar neue Mitschülerinnen und Mitschüler kennenzulernen.

Die frischen 4. Klässlerinnen und 4. Klässler starteten im Mittelstufenschulhaus mit einem beherzten Sprung in ihren neuen Lebensabschnitt.

Yolanda Lötscher

Herzliche
Gratulation

Beer-Hugi Hedwig
16. September 1927

Schulstart Schuljahr 2021/2022 an der Oberstufe Wolfhalden

Am Montag 16. August 2021 startete die Oberstufe Wolfhalden mit insgesamt 76 Schülerinnen und Schülern ins neue Schuljahr 2021/2022. Der gemeinsame Start wie auch die Begrüssung fanden in

der Aula der Oberstufe statt. Alle neuen Oberstufenschüler haben ein kleines Willkommensgeschenk mit diversen Utensilien für einen guten Schulstart erhalten. Danach ging es im jeweiligen Lern-

team mit den Lerncoaches weiter. Allen Schülerinnen und Schülern wünscht das Lehrerteam der Oberstufe Wolfhalden ein erfolgreiches Schuljahr 2021/2022.

Viktoria Hasler

**DAS VELO
CENTER**

SALE

SOMMER SALE

**1 Velo 5% Rabatt
ab 2 Velos 10% Rabatt
10% auf Bekleidung und Schuhe**

Unsere Spezialangebote:

<p>3299.- statt 3999.-</p> <p>750Wh</p>		
---	---	---

SALE

SALE

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19

**info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch**

**Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr**

*Aktion gültig bis 04.09.2021 - solange Vorrat. Kummulierungen mit anderen Rabatten nicht möglich. Sale nur auf Lager-Velos. Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid
(079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch)

Minifäscht mit Miniaufnahme

Sonntag, 12. September, mit Ministrantenaufnahme, Minikrimi, Zmittag, Spiel und Spass.

Miniweekend

Für alle Ministranten: ein ganzes Wochenende mit Spielen, Spass und Gemeinsamkeit vom 17. – 19. September 2021.

Eat & play

Für alle Schüler und Schülerinnen ab der dritten Klasse: wir treffen uns am Mittwoch, 22. September direkt nach der Schule im Pfarreiheim. Nach einem einfachen Zmittag spielen wir im und ums Pfarreiheim. Anmeldung bis Montag, 20. September bei Daniela Schmid.

Meet & chill

Gehst Du in die Oberstufe? Möchtest Du Dich mit Gleichaltrigen treffen zum Plaudern, Spielen, Werwölfen, Tschütteln, Billardspielen? Dann komm ins meet&chill am Freitag, 24. September von 18.00 bis 20.00 Uhr in den Jugendchäller Buechen.

Let's sing

Nur für die Grossen ab 15 Jahren: Wir singen Deine Lieblingslieder. Komm vorbei und bring sie mit am Sonntag, 26. September um 19.00 Uhr in der Kirche Buechen.

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns, nach einjähriger pandemiebedingter Zwangspause wieder zu Konzerten in die Kirche Wolfhalden einladen zu können. Sowohl für Kulturschaffende und Kulturgeniessende als auch für Veranstalter in allen Sparten der Kultur war es wie eine Fastenzeit.

Nun also präsentieren wir im September zwei Konzerte:

Wir beginnen am **Sonntag, 5. September um 18.00 Uhr** mit dem Barockorchester Il Prete Rosso mit Musik von Georg Muffat (1653-1704) und Antonio Vivaldi (1678-1741).

Am **Donnerstag, 23. September um 19.00 Uhr** begrüßen wir die Camerata Carolina (Chor der Universität Heidelberg) mit ihrem Programm 1+1=1 Doppelchörige Motetten von Schütz bis zur Moderne.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eintritt frei, Kollekte
Eine vorherige Reservation ist erwünscht à info@kukkik.ch

Geschätzte Kirchbürger und Kirchbürgerinnen,
geschätzte Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Ursprünglich bedeutet das althochdeutsche Wort *muot* «nach etwas trachten, heftig verlangen, begehren.» Seit dem 16. Jahrhundert hat es immer mehr die Bedeutung von Tapferkeit angenommen. Sie bezeichnet die Unerschrockenheit im Bestehen von Gefahren. Mut ist von jedem Menschen gefordert. Wir alle brauchen Mut, um unser eigenes Leben zu leben. Allzu leicht passen wir uns den anderen an, übernehmen ihre Vorstellungen, um nicht gegen den Strom zu schwimmen. Heute herrscht zwar einerseits ein starker Liberalismus, der fast alles erlaubt. Aber zugleich kann man eine grosse Uniformität beobachten. Vielerorts wird uns eine Norm vermittelt, wie man zu sein hat, wie man denken soll, wie man sich kleidet und vieles mehr. Da bedarf es grossen Mutes anders zu sein, so zu sein, wie es für sich stimmig und richtig ist. Denn nur sein persönlicher Weg wird einem wachsen lassen und zum wahren Leben führen. Auf ihrem Lebensweg wünsche ich Ihnen allen von Herzen viel Mut.

Freundliche Grüsse – Miriam Sieber, Präsidentin

Gottesdienste im September 2021

4. September ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. Wir beten, singen, hören Geschichten, basteln und essen zusammen Znüni. Dazu treffen wir uns vor der Kirche.

Herzlich grüsst Sie Esther Züst und Team

5. September Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag bei Miriam Sieber, Telefon 071 891 75 01

12. September Gottesdienst mit Taufe, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Mitwirkung: Religionsschüler und -Schülerinnen der 2. Klasse, Leitung: Esther Züst

18. September Seilpark und Spaghettiesen ab 10+

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden

Anmeldung bis 12. September 2021. Alle weiteren Infos auf: www.kja-hreg.ch/agenda

19. September Gottesdienst zum Betttag mit anschliessendem Kirchenkaffee, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Josef Heinzle

26. September Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag bei Trudi Zeitz, Telefon 071 888 55 16

Für die Übernahme der Amtswochen bis September konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ellen Schout Grünenfelder gewinnen. Sie erreichen sie unter der Telefonnummer 071 891 13 34.

**7. Oktober 2021
Senioren- und Seniorinnenausflug**
Bitte reservieren Sie sich dieses Datum. Genauere Infos folgen.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Miriam Sieber | Altenstein 459 | 9410 Heiden | Tel. 077 521 83 68 | miriam.sieber@hotmail.com

Häckseldienst

Mittwoch, 8. September

ab 7.00 Uhr

Anmeldung bis 6.9.2021
(Telefon 079 779 42 06)

Redaktionsschluss

Donnerstag, 16. Sept. 2021

um 16.00 Uhr

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

September '21 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Tag	Zeit	Titel	Land	Notizen
Fr	3.9. 20:00	Operation Portugal	10/8	D
Sa	4.9. 17:00	Lacci – Auf immer verbunden	12/10	Ital/d
Sa	4.9. 20:00	Camino Skies – Himmel über Camino	6/4	D
So	5.9. 15:00	Tom & Jerry – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	D
So	5.9. 19:30	Dream Horse – AdTK Kino für 5 Fr!	6/4	dialekt
Di	7.9. 14:15	Nachmittagskino: Zuversicht	12/10	Ital/d
Di	7.9. 19:30	Lacci – Auf immer verbunden	16/14	D
Fr	10.9. 20:00	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	10/8	E/d
Sa	11.9. 17:00	Nowhere special	12/10	D
Sa	11.9. 20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	8/6	D
So	12.9. 15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	12/10	dialekt
So	12.9. 19:30	Auf die eigene Art mit Regisseur + Protagonist	10/8	E/d
Di	14.9. 19:30	Nowhere special	16/16	D
Mi	15.9. 20:00	Cinéclub: Ich bin dein Mensch	12/10	D
Fr	17.9. 20:00	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	10/8	D
Sa	18.9. 17:00	Minari	6/4	D
Sa	18.9. 20:00	Dream Horse	6/4	D
So	19.9. 15:00	Tom & Jerry	12/10	D
So	19.9. 19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	dialekt
Di	21.9. 19:30	Wanda mein Wunder	10/8	D
Sa	24.9. 20:00	Minari	6/4	dialekt
Sa	25.9. 17:00	Zuversicht	10/8	D
Sa	25.9. 20:00	Operation Portugal	8/6	D
So	26.9. 15:00	Bigfoot Junior – Ein tierisch verrückter Familientrip	6/4	D
So	26.9. 19:30	Camino Skies mit Autor Josef Schönauer	12/10	D
Di	28.9. 19:30	Monte Verità – Der Rausch der Freiheit	12/10	D

Veranstaltungen September 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi	1.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden
Do	2.	19.30	SP Vorderland	Der ROTE STUHL mit Landammann Dölf Biasotto Lindensaal Heiden Anm. roter.stuhl@bluewin.ch
So	5.	18.00	Kultur in der Kirche Wolfhalden	Barock-Ensemble «IL PERETE ROSSO» Kirche Wolfhalden
Mi	8.	20.00	Samariterverein Wolfhalden	Übung «Postenlauf» Theorieraum Volg
So	12.	17.00	Schw. Drehorgel-Club	Drehorgelkonzert Kirche Wolfhalden
Mo	13.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung Rest. Ochsen
Mi	15.	20.30	Matthias Stocker	Jazz Jam Session Rest. Harmonie
Fr	17.	18.00 - 20.30	Schulkommission	Besichtigung Schulhäuser Anmeldung bis 31.8.2021 Tel. 071 898 82 82 Kronen-Parkplatz
Fr	17.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung Theorieraum Volg
Sa	18.	9.00 - 13.00	Schulkommission	Forum «Zukunft Schule Wolfhalden» Anmeldung bis 31.8.2021 Tel. 071 898 82 82 Oberstufenschulhaus
Mo	20.	20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung Theorieraum Volg
Do	23.	19.00	Kultur in der Kirche Wolfhalden	Chor Camerata Carolina Kirche Wolfhalden
Do	30.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung Telefon 071 888 17 03 Rest. Ochsen

Brockenstube Wolfhalden: Jeden Mittwoch von 13.30 - 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00 - 11.00 Uhr

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet!

Jeden Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölfli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)

Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstättzi von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5-6 Bauarbeiten Gemeinde
- 7-9 Vereinsleben
- 10 Arbeiten in Wolfhalden
- 11 3. Quartal 2021
- 12 Kantonales
- 13-16 Schule
- 17 Jubiläum
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

Glanzvolles Drehorgelkonzert

Am Sonntagabend, 12. September 2021, fand in der Kirche Wolfhalden zum dritten Mal in Folge das Drehorgelkonzert von Urs Rechsteiner statt.

Trotz Maskenpflicht konnten wiederum zahlreiche Interessierte das Konzert mit verschiedenen Drehorgeln geniessen. Urs Rechsteiner und vier weiteren Spielerinnen und Spielern gelang es, die Besucher mit altbekannten und beliebten Liedern verschiedener Musikrichtungen bestens zu unterhalten. Besonders aufgefallen ist erneut das Synchronspiel zweier Teilnehmenden im abwechslungsreichen Programm. Das letzte Lied «see you later alligator» ist wie jedes Jahr eine Aufforderung zum Wiederkommen!

Der nächste Termin steht schon fest:

Sonntag, 11. September 2022 um 17.00 Uhr.

Nächstes Jahr gibts ein Wiedersehen!

Oktober 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Revision

Betriebsreglement Kronensaal

Der Gemeinderat Wolfhalden hat an seiner Sitzung vom 14. September 2021 das Betriebsreglement für den Kronensaal überarbeitet und genehmigt. Das bisherige Reglement aus dem Jahr 2012 entsprach nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Insbesondere die Regelungen bezüglich Saalmeister musste angepasst werden. Bereits seit der Kündigung des vormaligen Pächters war Markus Schär in der Funktion des Saalmeisters tätig. Diese gut funktionierende Organisation soll auch zukünftig bei einer Neuverpachtung beibehalten werden. Das überarbeitete Betriebsreglement tritt per sofort in Kraft und wird auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet.

Einführung

Bibliothekssoftware & WebOpac

Seit längerem besteht seitens des Bibliotheksteams und der Bibliotheknutzenden der Wunsch, das Medienangebot in einem Webkatalog durchsuchen und die Ausleihe über eine Software abwickeln zu können. Der Gemeinderat Wolfhalden hat sich für die Weiterentwicklung der Bibliothek ausgesprochen und die dafür nötigen finanziellen Mittel in den Voranschlag 2022 aufgenommen. Die Umsetzung erfolgt im nächsten Jahr.

OFAMI – Plattform für Mitfahrgelegenheiten

Seit 2018 wird in Obereggen die digitale Plattform OFAMI, mittels der sich PW-Fahrer/-innen und Mitfahrer/-innen vernetzen können, erfolgreich geführt. Die Plattform wurde durch eine Interessengemeinschaft – bestehend aus Einwohner/-innen von Obereggen – entwickelt und wird seither von ihnen auch betrieben. OFAMI bietet derzeit Mitfahrgelegenheiten von und nach Obereggen, wobei die Identität bzw. der Wohnsitz der Fahrer/-innen und Mitfahrer/-innen bei der Erstregistrierung durch die Betreiber überprüft wird. Es sind derzeit erste Bestrebungen im Gange, dieses Angebot auf Vorderländer Gemeinden auszuweiten. Aus diesem Grund wurde in der August-Ausgabe des Wolfsblick eine Umfrage in der Bevölkerung zur Bedarfsabklärung gestartet. Parallel dazu wurden die Lesegesellschaften angeschrieben, ihre mögliche Mitwirkung zu prüfen und entsprechend Rückmeldung zu geben. Seitens der Bevölkerung gingen keine Rückmeldungen ein. Zwei der drei Lesegesellschaften begrüßen zwar ein solches Angebot, jedoch ist die Bereitschaft, eine aktive Rolle in der Organisation zu übernehmen, aufgrund mangelnder Kapazitäten nicht vorhanden. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass privat organisierte Fahrgemeinschaften bereits existieren. Da die Gemeindeverwaltung zudem die Aufwände nicht alleine bewältigen kann, wird dieses Thema nicht weiterverfolgt.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti,
Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halting-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten
Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Bewirtung an der Viehschau vom 1. Oktober 2021

Aufgrund der seit 13. September 2021 geltenden Zertifikatspflicht wird nicht wie angekündigt die Bewirtung im Kronensaal stattfinden. Es wird am bisherigen Standort auf dem Kronenparkplatz ein offenes Festzelt aufgestellt. Der Turnverein Wolfhalden übernimmt den Verkauf von Speiss und Trank. Auf eine Bedienung an den Tischen muss aufgrund der geltenden Regeln verzichtet werden.

Absage von Gemeindeanlässen

Der Gemeinderat hat sich aufgrund der Ausweitung der Zertifikatspflicht dazu entschieden, die Jungbürgerfeier abzusagen. Zudem werden der Personalanlass wie auch der bereits einmal verschobene Kommissionsabend bis auf Weiteres verschoben. Im Frühjahr wird die Situation neu beurteilt.

Baubewilligungen

Weggemeinschaft Sommersberg
c/o Jakob Christian, CSj Collaction AG,
Unterdorfstrasse 85, 9443 Widnau

Sanierung Zufahrt Sommersberg,
Sanierung best. Zufahrt, Parz. Nr. 1388, Sommersberg. (sn)

Stellenantritt Sandra Eichbaum

Gino Pauletti begrüsst Sandra Eichbaum

Sandra Eichbaum, vom Gemeinderat Wolfhalden bereits im Mai als zweite Gemeindeschreiberin gewählt, hat ihre Stelle mit einem Pensum von 50% per 1. September 2021 angetreten. Zusammen mit der bisherigen Gemeindeschreiberin Sarah Niederer wird die Stelle neu im Jobsharing geführt.

Sandra Eichbaum ist jeweils montags, dienstags und donnerstags anwesend. Sarah Niederer wird mittwochs und freitags auf der Gemeindekanzlei sein. Je nach

Ressortzugehörigkeit werden die anfallenden Geschäfte unter den Gemeindeschreiberinnen aufgeteilt. Für eine vereinfachte Absprache und Koordination der Arbeiten sind beide Gemeindeschreiberinnen jeweils am Dienstagnachmittag gemeinsam vor Ort.

Ab Oktober wird Sandra Eichbaum zudem das Erbschaftsamt von Claudius Platzer, welcher das Amt interimistisch seit Juni 2021 geführt hat, sukzessive übernehmen. (sn)

**Unverbindliche Beratung
und Kostenvoranschläge**

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Herzliche
Gratulation

Argyropoulos-Karsubke
Marianne
3. Oktober 1941

Spielgruppe Wolfstätzli ist ins Dorf 3 umgezogen

Diesen Sommer ist die Spielgruppe Wolfstätzli umgezogen. Nun dürfen wir die Kinder in neuen Räumlichkeiten begrüßen. Für mich steht im Zentrum, dass sich die Kinder im Alter von 2.5 bis 3 Jahren wohlfühlen, viel spielen, experimentieren, basteln und singen können.

herum hatte, freut es mich sehr, dass ich weiterhin die Möglichkeit für eine Spielgruppenleitung in Wolfhalden habe.

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr auf euren Besuch!

Anita Schwarz und Team, Telefon: 071 890 01 71

Mail: aschwarzp@bluewin.ch

Die Wolfstätzli haben ein neues Zuhause

Die Spielgruppe Wolfstätzli gibt es bereits seit 2002. Zuerst befand sich diese in der Tanne und durfte dann ins Dorf 2 umziehen. Bis 2008 hatte Gisela Thaler die Spielgruppe mit viel Einsatz und Leidenschaft geleitet. Damals war meine Tochter bei ihr in der Spielgruppe. Als dann eine Nachfolgerin für Gisela gesucht wurde, kümmerte ich mich um eine Ausbildung als Spielgruppenleiterin, welche ich 2009 abschliessen konnte.

Es folgten dann noch weitere Ausbildungen (Puppenkurs Kinder die aus der Norm fallen) und 2013 noch die Ausbildung in der Waldspielgruppe.

Mit der Leitung hatte ich als Filialleiterin im Schuhhaus Walder bereits Erfahrung. Da ich immer schon sehr gerne Kinder um mich

Ortsplanung...

Auswertung der Mitwirkung läuft

Die Mitwirkung zum Gemeinderichtplan hat am 30. Juni 2021 geendet. Innerhalb des Mitwirkungsverfahrens gingen über 100 Rückmeldungen ein. Aufgrund der Vielzahl an Stellungnahmen und der teilweise umfangreichen Anträge und Begründungen benötigt die Ortsplanungskommission und das Raumplanungsbüro ERR für die Auswertung mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen.

Die Rückmeldung zu den eingegangenen Stellungnahmen erfolgt voraussichtlich im Laufe des Oktobers bevor der Gemeinderichtplan zur kantonalen Vorprüfung eingereicht wird.

(sn)

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6

**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin

Tel. 071 891 62 77

Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Klusbach-Durchlass

Zwischen Wolfhalden und Walzenhausen sind bis zum Winter einbruch einige Strassenbaustellen anzutreffen. Verbreitert wird u.a. die Fahrbahn im Bereich Bad Schönenbühl, was zu einer Verlängerung des Klusbach-Durchlasses zwingt.

Die auch von Postautos der Linie Heiden – Wolfhalden – Lachen – Walzenhausen – St. Margrethen befahrene Durchgangsstrasse wird derzeit etappenweise saniert und zugleich dem gestiegenen Verkehrsaufkommen angepasst. «Unmöglich war das Kreuzen grösserer Fahrzeuge im Bereich Bad Schönenbühl», erklärt Bruno Fronbner als Leiter des kantonalen Strassenunterhalts. «Grund war der zu kurz angelegte Durchlass des Klusbachs. Wir realisieren nun eine Verlängerung, was in einem zweiten Schritt die Verbreiterung der Fahrbahn erlaubt. Gleichzeitig werden auch die maroden Flügelmauern beidseits des Durchlasses erneuert.»

Zum Bauprogramm im Schönenbühl gehört ferner eine Verlegung der Postautohaltestelle, die geringfügig in Richtung Wolfhalden verschoben und behindertengerecht gestaltet wird. Der Abschluss der Bauarbeiten erfolgt im nächsten Jahr. *Text und Bild: (egb)*

Zwei neue Halbunterflurbehälter

Abfuhrtermin verpasst? Aufgerissener Abfallsack am Strassenrand? Dank den zwei neu gesetzten Halbunterflurbehälter (HUB) bei der Einfahrt in die Kindergartenstrasse gehören solche Probleme für die Anwohner der Vergangenheit an.

Neu bei der Einfahrt Kindergartenstrasse

Die Abfallsäcke der A-Region können nun täglich in einem der HUB entsorgt werden. Dafür muss man allerdings unter Umständen ein paar Meter mehr zurücklegen, denn die Müllabfuhr wird zukünftig in den umliegenden Strassen keine Abfallsäcke mehr einsammeln, welche an der Strasse bereitgestellt werden.

Die von dieser Neuerung betroffenen Anwohner wurden mit einem separaten Schreiben direkt durch die Umweltschutzkommission informiert. Diese dankt dem Bodenbesitzer Schreinerei Fisch, dass er der Gemeinde sein Grundstück für die öffentlichen HUB zur Verfügung gestellt hat. Im Vorfeld wurden auch andere Standorte geprüft, bei denen jedoch die Grundstücke nicht zur Verfügung gestellt wurden.

Die beiden realisierten HUB sind Nummer 7 und 8 von insgesamt 16 im Konzept flächendeckende HUB für Wolfhalden vorgesehene Entsorgungsstellen. Der erste HUB wurde bei der Überbauung Kronenwiese erstellt. Weitere HUB befinden sich im Friedberg, im Mühltoibel, in der Luchten, im Hasli an der Rosenbergstrasse sowie in der Zelg unterhalb des Gemsli. Verhandlungen für weitere Standorte laufen.

Eugen Schläpfer, Gemeinderat

Ressort Entsorgung /Umweltschutzkommission

Kirchgasse ist wieder offen

Seit Beginn des Schuljahres saniert.

Rechtzeitig auf den Beginn des neuen Schuljahres ist die von der Kirche zu den Schulhäusern der Ober- und Mittelstufe führende Gasse wieder offen. Vorgängig erfolgten umfangreiche Sanierungsarbeiten, was eine Sperrung des vielbegangenen Wegs nötig machte.

Die Kirchgasse dient nicht nur als Fussweg, sondern auch als Zufahrtsstrasse zum Schulareal, zum Sportplatz und zum Friedhof. Die

so dass sich eine Sanierung aufdrängte eine Sanierung auf. Der Strassenbau ermöglichte zugleich die Erneuerung des Abflusskanals für das Meteorwasser, das in der

Vergangenheit immer wieder zu Überflutungen der unterliegenden Liegenschaften führte. Zum Bauprogramm gehört überdies die Verbesserung des Zugangs zum Innern der Kirche für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte sowie die Neugestaltung des ebenfalls über die Kirchgasse erreichbaren Kinderspielplatzes. Die Kosten für die Sanierungsarbeiten rund um Kirchgasse belaufen sich auf rund 240000 Franken.

Text und Bild: (egb)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltobel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

**DAS VELO
CENTER**

MADE
IN
GERMANY

Friedberg 234
9427 Wolfhalden

071 891 22 19

info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Kettler Scarpia FS 1.0 Ltd. Gold
Motor: Shimano Steps E8000 - 750Wh
Schaltung: Shimano XTR

SALE*
6999.-
statt 7999.-

*Aktion gültig solange Vorrat. Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

Jugi und Mädi Wolfhalden auf Reisen

In der Turnhalle gespielt und übernachtet.

Am letzten Augustwochenende ist die Jugendriege Wolfhalden mit Sack und Pack losgelaufen. Eine Schnitzeljagd führte uns zum Fägnäscht Rorschach in den Trampolinpark. Wir verbrachten ein paar schöne Stunden im Trampolinpark. Danach fuhr uns das «Hädlerbähni» und Postauto zurück nach Wolfhalden.

Den Hunger stillten wir mit feinen Würsten und Brot vom Grill. Zum

Dessert gabs noch ein leckeres Eis. Mit gefüllten Mägen haben wir uns in der Turnhalle bei Spiel und Spass ausgetobt. Müde und mit einem Lachen auf dem Gesicht haben wir uns dann den Schlafplatz in der Turnhalle eingerichtet.

Nach einer kurzen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück sind alle gesund und zufrieden nach Hause gegangen.

Vanessa Heidemann

HV der Wolfs-Hüüler

Wolfs-Hüüler im Lindensaal

Am Freitag, 20. August 2021 führte die Guggenmusik Wolfs-Hüüler Wolfhalden ihre 27. Hauptversammlung im Restaurant Linde in Heiden durch. Nach einer Saison 2020/21, die leider ausfiel, gab es nach langem Warten endlich wieder mal ein Treffen mit dem beinahe kompletten Wolfsrudel.

Im diesjährigen Vordergrund der HV stand vor allem das Projekt Wagenbau. Durch die fleissige Mithilfe der einzelnen Mitglieder und ein gut organisiertes Wagenbau-OK ist die Vorstellung des Umzugwagens an der Guggenparty Hüüler-Nacht in Wolfhalden am 15. Januar 2022 geplant. Auch wurden alle Vorstandsmitglieder wiedergewählt, sie haben erfolgreich eine der wohl speziellsten Saisons überhaupt überstanden und jederzeit sichergestellt, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen, und damit bewiesen, dass sie den Verein auch durch schwere Zeiten führen können.

Die Hauptversammlung wurde mit einem schmackhaften Abendessen beendet und während das eine oder andere Getränk geleert wurde, stieg auch bereits die Vorfreude auf eine hoffentlich möglichst normale Saison 2021/22.

Wolfs-Hüüler

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell
und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein Service der Appenzeller Druckerei

Erfolg an der Jugendstaffettenmeisterschaft

Früh am Morgen, am ersten Septemberwochenende machte sich die Jugendriege Wolfhalden auf den Weg nach Urnäsch zur alljährlichen Jugendstaffettenmeisterschaft. Motiviert machten wir uns an die Disziplinen Einzellauf, Pendelstaffette und Rundlauf.

Bei schönem und warmem Wetter zeigten alle Wolfhändler Teilnehmer einen grossartigen Einsatz! Besonders freut uns und wir gra-

tulieren den Medaillengewinnern im Einzellauf: Ramon Heidemann, Roman Sonderegger, Mahina Gloor, Raffael Wenger und Delio Bauhofer.

Folgende Teilnehmer erhielten zudem eine sensationelle Auszeichnung: Lenz Wohlleben, Ilias Sieber und Cederic Pinter

Im Rundlauf holte Wolfhalden den dritten Platz mit Sophie Koller, Mahina Gloor, Roman Sonderegger und Ramon Heidemann.

Die Tagesbestzeit im Einzellauf holte Ramon Heidemann.

Herzliche Gratulation!

Vanessa Heidemann

Samariterverein

Der Samariterverein Wolfhalden ist ein alteingesessener Wolfhändler Verein. Unsere Vereinsaktivitäten beschränken sich jedoch nicht nur auf das Einüben von Erste Hilfe Fähigkeiten, sondern wir bieten auch Sanitätsdienste an verschiedenen Anlässen an. Auch bieten wir diverse Kurse für die Bevölkerung an, wie auch abgestimmte Kurse für Firmen. Wir Samariter empfinden es auch als sehr positiv, dass das Wissen über die Erste Hilfe Massnahmen sich nicht nur im Vereinsleben anwenden lassen, sondern auch im Privatleben einsetzbar sind.

Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist die Gemütlichkeit, wie ein Chlaushöck oder ein Vereinsausflug. Wir treffen uns für die Vereinsübungen einmal im Monat, in der Regel am zweiten Mittwoch, wo wir dann fleissig miteinander arbeiten. Es freut uns, wenn wir ihr Interesse wecken konnten und gerne begrüßen wir auch Interessierte an unseren Übungen.

Mehr Informationen und Aktuelles findet sich auch auf unserer Webseite: wolfhalden-samariter.ch

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Cigirci Göktug, geboren 16.08.2021, Sohn der Cigirci Sibel und des Cigirci Fatih.

Cigirci Oguzkann, geboren 16.08.2021, Sohn der Cigirci Sibel und des Cigirci Fatih.

Trauung

Enz Johannes und Enz Esther, am 27.08.2021.

Erfreuliche Infos aus dem Damenturnverein

Aufgrund der aktuellen Situation hat die diesjährige Hauptversammlung des DTV Wolfhaldens am 11. Februar 2021 online stattgefunden. Glücklicherweise konnten wir das Essen und die Ehrungen am diesjährigen Turnerinnenstand im Restaurant Bad Schönenbühl am 2. September 2021 nachholen.

Zwei der drei neuen Ehrenmitglieder: Marlen Artho und Barbara Eisenhut (Yvonne Lengenhager konnte leider nicht anwesend sein)

Neben der Vergabe des Fleisspreises für unsere aktivsten Turnerinnen und den Ehrungen des Leiterteams der Mädchenriege, wurden drei Turnerinnen als Ehrenmitglieder gewählt.

Marlen Artho wurde für ihre zehnjährige Amtszeit als Kassierin und ihre Arbeit im Organisationsteam fürs 100-jährige Jubiläum geehrt. Barbara Eisenhut wurde für ihren jahrelangen Einsatz als Mädi- und Riegenleiterin und Yvonne Lengenhager für ihre Tätigkeit als Aktuarin, Präsidentin und weitere wichtige Tätigkeiten für den DTV als Ehrenmitglied aufgenommen. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen, die sich stetig für unseren Verein einsetzen recht herzlich bedanken!

Eine weitere erfreuliche Nachricht hat uns erreicht:

Das Kinderturnen hat ein neues Leiterteam! Wir freuen uns sehr, dass sie mit den Kindern im Kindergartenalter einmal in der Woche spannende Turnstunden erleben und leiten werden. Die Hauptansprechperson ist Claudia Schmid. Sie wird unterstützt von Mia Lennherr, Daniela Nagel, Saskia Sieber und Adrian Sonderegger. Gestartet wird am 26. Oktober 2021 um 16.45 Uhr in der Turnhalle des Oberstufenschulhauses Wolfhalden. Bei Fragen und Interesse können Sie sich per Mail bei Claudia Schmid melden: kitu@dtvwolfhalden.ch. Das Leiterteam freut sich über zahlreiche Anmeldungen.

Ladina Derungs, Aktuarin DTV

Waldspielgruppe Wölfli

Die Waldspielgruppe Wölfli in Wolfhalden ist trotz regnerischem Montag sehr gut gestartet. Der Regen wie der Schnee lässt uns kalt, da wir jede Jahreszeit lieben. Am liebsten sind wir Kinder von oben bis unten voll mit Matsch. Wir lieben es, dass wir Kinder sein dürfen, ohne Wände, frei sind. Es gibt aber auch Rituale, die wir gerne mitmachen, auch wenn wir noch so klein sind. Die Waldspielgruppe Wölfli hat noch wenige freie Plätze am Montag und Dienstag, Donnerstag ist ausgebucht. Wir freuen uns, Euch vielleicht kennenlernen zu dürfen.

Wölfli-Team

**Bühne frei: Besuchen Sie uns
jetzt in Kriessern.**

**LÜCHINGER
SCHAU
PLATZ
800m²**

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Telefon 071 757 10 10
luechinger-metallbau.ch

Malereiwerkstätte mit Umwelt-Zertifikat und Beratungsfunktion

Mustafa und Jasna Pivac neben ihrem Kamin mit Stucco Veneziano

In der wohl schönsten Kurve von Wolfhalden befindet sich nicht nur ein wunderbarer Aussichtspunkt, um auf den Bodensee und in die Ferne zu blicken, sondern auch die Malereiwerkstätte Pivac GmbH. Mustafa Pivac ergriff damals die Chance, bei seinem angeheirateten Onkel Hanspeter Tobler-Pivac in der Malereiwerkstätte mitzuarbeiten. Gemäss Chroniken besteht seit bald 100 Jahren an eben diesem Standort ein Malereibetrieb. 2006 übernahm der Meister seines Fachs die Firma und wird dabei von seiner Frau unterstützt, die das Büro organisiert, sowie einem Festangestellten. In den Sommermonaten sind zusätzliche Hilfskräfte am Werk für die Maler-, Tapezier-, Verputz- und Gipsarbeiten. Quasi an bzw. in jedem 4. Haus in Wolfhalden wurden Arbeiten ausgeführt, für Private sowie für öffentliche Bauten wie Gemeindehaus, Supermarkt und Kirche. Die Stammkundschaft befindet sich zu 95% direkt in Wolfhalden. Es

werden aber auch Aufträge in anderen Ortschaften angenommen. Neben den üblichen Arbeiten an Aussenfassaden sowie Maler- und Tapezierarbeiten im Innenbereich stehen verschiedene Maltechniken im Angebot, wie Stucco Veneziano.

Seit langem wird in der Firma der Umweltaspekt beachtet und dazu in Weiterbildungen investiert. Mustafa Pivac gibt gerne sein in über 30 Jahren angesammeltes, kompetentes Fachwissen weiter. Dies an gewiefte HandwerkerInnen, welche die Ausführarbeiten selbst übernehmen, oder an Kunden, die eine umfangreiche Beratung wünschen. Neben Tipps zur Umsetzung werden auf Wunsch die Materialien von Farbe & Co. geliefert und demonstriert. Bei Holzfenstern und Holzfassaden empfiehlt der Fachmann, diese nach 3-4 Jahren einer Kontrolle zu unterziehen und Ausbesserungen vorzunehmen, gerade auf der Wetterseite. Wartet man zu

lange, muss eventuell das Holz abgeschliffen werden, es entsteht Materialschwund. Hier lohnen sich regelmässige Wartung und Reinigungsarbeiten, nicht nur der Optik wegen sondern auch, um Kosten zu sparen. (LHH)

Das Einsatzteam der Pivac GmbH

Rückblick 3. Quartal

Als neue Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft löste Miriam Sieber-Hohl ihre Vorgängerin Debora Egli ab. Pfarrer Daniel Kiefer schied per 1. Juli aus seinem Amt aus. Am 12. September fand das von Urs Rechsteiner organisierte Drehorgelkonzert in dritter Auflage statt. Eingeladen wurde nach längerer Pause auch wieder zu Konzertanlässen des Vereins «Kultur in der Kirche Wolfhalden»

Jubilierende Betriebe

2021 besteht der Volg-Laden seit 5 und der Maxi-Markt im Mühltoibel seit 20 Jahren. Seit 30 Jahren wird das Restaurant «Bad Schönenbühl» von der Eigentümerfamilie Bruhin geführt. Auf ihr 80jähriges Bestehen kann die HWB Gürtelfabrik Rückschau halten. Seit 65 Jahren existiert die Sekundarschule. Am 17. und 18. September wurde die Bevölkerung zur aktiven Mitarbeit bei der Schulraumplanung eingeladen.

Bautätigkeit und Spital

Die Sanierung der Kirchgasse konnte abgeschlossen werden, und auch der Anbau an das Werkhofgebäude ist fertiggestellt. Ende Juli musste von der Schliessung des stationären Bereichs des Kantonsspitals Kenntnis genommen werden.

Personalien

Seit dem 1. September wird das Gemeindeschreiber-Amt im Jobsharing geführt. Stelleninhaberinnen sind Sarah Niederer (bisher) und neu Sandra Eichbaum. Kantonsrat Martin Ruppner ist neuer Präsident des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Schulhaus-Abwartin Lotti Lutz wurde nach 31 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet. Nach 43 Arbeitsjahren in der Drahtgewebefabrik

Schwingclub in neuem Dress

Dank verschiedener Sponsoren konnten die Mitglieder des Schwingclubs mit einem neuen Vereinsdress ausgerüstet werden. Am kantonalen Nachwuchsschwingfest vom 3. Juli in Urnäsch mit 318 Teilnehmern wurde Manuel Albin vom Wolfhändler Club mit sechs gewonnenen Gängen souveräner Festsieger.

Die Schliessung des Spitals Heiden löste auch in Wolfhalden Betroffenheit und Unverständnis aus.

G. Bopp & Co. AG ging Daniel Keller in Pension.

Nachtrag zum 2. Quartal: Am 14. Juni verstarb der im 73. Lebensjahr stehende Bruno Lindner-Hutter. Er wirkte ab 1990 während gut 20 Jahren als Geschäftsführer der Schreinerei Fisch (heute Fisch Holzdesign AG), war ab 1987 Mitglied des Gemeinderats und engagierte sich mit Herzblut für den Turnverein.

Das Altpapier wird künftig nicht mehr von Vereinen und Schulklassen gesammelt. Neu ist die Transportfirma Frischknecht AG, Heiden, mit dieser Aufgabe betraut worden.

Text und Bild: (egb)

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

Das Covid 19-Testzentrum ist neu auf dem Areal Bächli, Teufen. Auch die Telefonzentrale der Corona-Hotline und das Büro für die Zertifikatserteilung sollen dorthin folgen.

Das Contact Tracing meldet sich neu per Mail oder SMS. Nachrichten von der offiziellen Contact Tracing Lösung kommen ausschliesslich via SMS von der Telefonnummer +41 79 807 10 27 oder via E-Mail von Info.ContactTracing@sg.ch. Die einzige offizielle Domäne auf der Infos eingegeben werden lautet covid19-tracing.ch.

Der RR empfiehlt Unternehmen, Schulen, Heimen und öffentlichen Verwaltungen, das serielle Testen breit einzusetzen. Anmeldung: <https://selfservice.MiSANTO.ch>.

Die Impfbereitschaft nimmt zu, weshalb die Daten des spontanen Impfens und die Einsätze des mobilen Impfteams erweitert wurden. Infos unter www.ar.ch/corona. Weiterhin können Termine unter <https://ar.impfung-covid.ch/> oder bei der Impfhhotline +41 71 353 67 97 vereinbart werden.

Der RR hat die Höchstgrenze von 300'000 Franken für die Gewährung von A-fonds-perdu-Beiträgen aufgehoben und die gesetzliche Grundlage angepasst.

Regierungsrat (RR)

KMU konkret+: Kampagne gegen sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz

Sexuelle und sexistische Belästigung am Arbeitsplatz ist für mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden Realität. Unternehmen sind verpflichtet präventiv zu wirken und ihre Mitarbeitenden zu schützen. Siehe Online-Plattform kmu-konkret.ch (Selfcheck) und Video-Statement RR Yves Noël Balmer unter <https://kmu-konkret.ch/>.

Kinderbetreuungsgesetz für KR verabschiedet

Eine breite Mehrheit begrüsst, dass die familienergänzende Kinderbetreuung künftig durch staatliche Beiträge an Eltern unterstützt wird. Der RR unterbreitet den in einigen Punkten geänderten Gesetzesentwurf dem KR. Mit dem Kinderbetreuungsgesetz soll ein zentrales Ziel aus dem Regierungsprogramm 2020–2023 erfüllt werden.

Spital Heiden

Eine Arbeitsgruppe wurde mit der geordneten Übernahme der Spitalimmobilie durch den Kanton anfangs 2022 beauftragt. Zusätzlich setzte der RR eine Kommission mit Mitgliedern des Kantons, der Gemeinde und des Vereins «Appenzellerland über dem Bodensee» mit dem Ziel der Weiterentwicklung und Nutzung der Liegenschaft ein.

Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Sport AG

Der RR erneuert die Leistungsvereinbarung mit der Sportlerschule, Teufen, bis 2025.

Christian Pfenninger wird Leiter Amt für Justizvollzug

Der RR hat Christian Pfenninger zum Leiter des neuen Amtes für Justizvollzug gewählt. Er wird seine Aufgabe am 1. Januar 2022 übernehmen.

Verschiedenes

Praktische Fahrprüfung

Seit dem 7. September 2021 werden die praktischen Fahrprüfungen aller Kategorien an der Cilanderstrasse, Herisau, durchgeführt. Die Theorieprüfungen finden wie bisher im Strassenverkehrsamt in Trogen und Herisau statt.

Grossbaustelle am Albulatunnel fasziniert

Am 10. September 2021 trafen sich die Präsidenten der Ostschweizer Kantone sowie des assoziierten Mitglieds Fürstentum Liechtenstein in Graubünden, um den Stand der Arbeiten auf der Baustelle des Albulatunnels zu besichtigen.

Triebwagen «Liseli» fällt für längere Zeit aus

Wegen eines mechanischen Defekts fällt der Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn für längere Zeit aus. Es verkehren Bahnersatzbusse.

«Sorglos» zur Photovoltaik-Anlage

An Info-Veranstaltungen präsentierten der Verein Energie AR/AI und die Energieagentur St. Gallen ihre Aktion Photovoltaik im «Sorglos-Paket». Das Interesse war überwältigend.

Weitere Infos und Bestellmöglichkeit bei einem Partnerunternehmen: www.energie-ar-ai.ch. (iks)

Besuch im American Living History Camp

Eingeladen bei Indianern und Wikingern.

Am Freitag, 3. September 2021 besuchten der Kindergarten Zelg sowie die Unterstufe das Living History Camp.

Bei schönstem Wetter erhielten wir einen Einblick in die Vergangenheit. So durften wir beispielsweise eigenen Perlenschmuck herstellen, mit Pfeil und Bogen schiessen oder Feuer machen. Angeleitet wurden wir dabei von historisch gekleideten Indianern und Wikingern. Auch die Erwachsenen erhielten viele Informationen. Es war also für alle etwas dabei.

Zum Schluss unseres Besuchs wurde uns demonstriert, wie man früher Gewehre geladen hat. Der laute Knall hat allen sehr imponiert und war zeitgleich auch der Start-

schuss für unsere Rückreise ins Schulhaus Zelg.

Wir bedanken uns nochmals herzlich für die Gastfreundschaft und hoffen, dass wir auch beim nächsten Mal wieder vorbeischauchen dürfen.

Winterpause...

Die Brockenstube Wolfhalden schliesst per 27. Oktober 2021 und macht Winterpause bis nächsten Frühling. Somit letzte Gelegenheit für einen Besuch in der «Brocki», vielleicht finden Sie noch das eine oder andere «Schnäppchen». Wir danken allen Spendern und Kunden für ihre finanzielle Unterstützung während dem ganzen Jahr und freuen uns bereits auf die Wiedereröffnung im Frühling 2022.

Das Brocki-Team

Seniorentheater

Liebe Seniorinnen und Senioren! Leider müssen wir den dritten und letzten Anlass dieses Jahres, die Theatergruppe aus St. Gallen, absagen. Letztlich wollen wir niemanden von einem Theaterbesuch ausschliessen.

Hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder besser wird.

Das Seniorenteam

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Redaktionsschluss
Samstag, 16. Oktober. 2021
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Klassenlager Lernteam C

Aare Velotour von Innertkirchen nach Solothurn

Um 18 Minuten nach acht Uhr fuhr das Lernteam C mit Postauto und Zug nach Meiringen, um einen Teil der Aare Route mit dem Fahrrad abzufahren. Nach fünf Stunden Fahrt konnten wir unsere Velos am Bahnhof Meiringen abholen. Nach einem Fotoshooting und Migros

eine warme Dusche zu besorgen. Darum gab es für manche an diesem Abend nur eine erfrischende, kalte Dusche ;). Dies war mit Abstand die anstrengendste Etappe der Aare Route, inkl. mit Zelt auf- und abbauen, was wir jeden Abend und Morgen tun mussten.

zen einiger, ging es 48 km mit dem Velo weiter nach Sutz am Bielersee. Auch an diesem Tag, wie die ganze Woche, hatten wir schönes Wetter.

Manche freuten sich wieder auf Zuhause, als wir am Freitag die letzten 33 km auf dem Velo hinter

Aufenthalt machten wir uns mit dem Velo, sechs Kilometer weit, zu unserem ersten Campingplatz in Innertkirchen, am Fusse des Grimselfpasses, auf. Dort angekommen, hiess es: Zelte aufbauen. Nach einer Pause besichtigten wir die Aareschlucht, welche eindrücklich war. Um 22 Uhr war in unseren Zelten Nachtruhe, um am nächsten Morgen voller Frische für die 2. Etappe mit fünfzig Kilometern und 950 Höhenmetern zu sein.

So fuhren wir nach einer kühlen Nacht Richtung Krattigen oberhalb des Thunersees los. Nach einem strengen Anstieg oberhalb des Brienersees kam das LT C am Mittag bei den Giessbachfällen an. Diese besichtigten wir und machten dort die verdiente Mittagspause. Danach hiess es, wieder auf den Velosattel zu sitzen, von welchem wir – mit mehreren Pausen – erst gegen halb sieben Uhr wieder absteigen konnten!!

Blöderweise haben wir vergessen vor Receptionsschluss Jetons für

Am Mittwoch fuhren wir 48 km und 500 Höhenmeter bis nach Bern. Dort besichtigten wir das Bundeshaus von aussen und gingen noch shoppen. Nach einem feinen Z'nacht schauten wir uns Bern-by-night vom Gurten Kulm aus an. Von dort sah das Lernteam C das Bundeshaus beleuchtet. Trotz Muskelkater und Poschmer-

uns gebracht hatten. In Solothurn angekommen, gaben wir unsere Velos am Bahnhof auf. Dazu gab es noch ein bisschen Freizeit, die manche für einen McDonald Besuch nutzten. Dann setzten wir uns in den Zug und sind um fünf Uhr nach einer langen Fahrt müde zu Hause angekommen.

Anja Züst & Aline Peter, 3. Sek. LT C

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

Exkursion Wald & Wildhut der 6. Klasse

Rehkitze schützen, so geht das.

«Ich wusste auch nicht, dass vermähete Rehkitze, die dann auch noch «verhäxlet» werden, nachher im Futter zum Tod einer Kuh führen können».

Es war spannend zu spüren, mit welcher Leidenschaft Willi seiner Aufgabe nachgeht. Wir haben Willi gefragt, was denn ein Bauer machen muss, damit seine Wiesen vor dem Mähen abgesucht werden. Sie müssen einfach am Abend vorher ein Telefon machen.

Richi erklärte uns, was seine Drohne mit einer Wärmebildkamera alles kann und wie viel sie kostet. Wenn er pensioniert ist, wird er auch in die Rehkitzrettung einsteigen, denn dafür hat er diese Drohne gekauft.

Wir wollten mit der Drohne einen versteckten Holzklotz suchen, aber wie es so ist – Vorführeffekt! Die Drohne wollte nicht fliegen.

Wir haben erfahren, dass solche Drohnen für die Rehkitzrettung morgens nur bis ungefähr halb acht fliegen können, weil es nachher zu warm dafür wird. Als alle zusammen waren, zeigte uns Heinz, wie seine vierbeinige Gefährtin – die sechs Monate alte Buna – einer Schweissspur folgt, die Willi am Morgen ausgelegt hat. Buna wird später auch als Helferin für die Nachsuche von angefahrenen Tieren im Einsatz sein, wenn sie alle Prüfungen bestanden hat. Buna hat ganze Arbeit geleistet und das «versteckte» Rehfell gefunden. Heinz zeigte uns noch seinen Revolver, mit dem er leidende Tiere leider erlösen muss. Ich habe gelernt, dass man diese Hunde, die verletzte Tiere suchen, Schweiss-hunde und das Blut der verletzten Tiere Schweiss nennt.

Wegen unserem Thema «Rotwild» brachte uns unser Schulbusfahrer Rolf zuerst in die Zelg. Dort trafen wir auf Willi, den Jäger, Richi, den Drohnenpiloten und Heinz, den Schweisshundeführer.

Nach einer kurzen Begrüssung teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Willi – der Nachhilfe-Wildhüter – informierte uns über die Rehkitzrettung im Frühsommer und er zeigte uns die Sachen, die er dafür

braucht. Er konnte uns von nahem zeigen, wie man die Wildtiere «blendet», damit sie genug «genervt» werden und ihre Jungtiere aus den Wiesen holen.

Eine wichtige Information war, dass man Rehkitze auf keinen Fall mit den blossen Händen anfassen darf, da dann die Kitze den Geschmack der Person, die sie anfassen, annehmen und von der Rehgeiss nicht mehr gesäugt werden.

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Lagerwoche in Scuol im Engadin

Am Montagmorgen, den 30. September 2021 ging es los. Um acht Uhr haben sich alle Schüler vom Lernteam A und Lernteam D auf dem Parkplatz der HWB getroffen. Gemeinsam mit den vier Lehrerinnen Frau Trunz, Frau Hasler, Frau Wein und Frau Kast sind wir mit dem Car über den Flüelapass gefahren. Da es am Montag noch sehr kalt war, lagen am Flüelapass gute 5cm Schnee. Angekommen

im Lagerhaus Gurlaina entdeckten wir sofort eine Skaterbahn hinter dem Haus, sowie vor dem Haus

eine Pumptrack. Unser Lager war gerettet.

Am Dienstag fuhren wir mit dem Zug nach Zernez ins Nationalparkzentrum und wanderten anschliessend auf dem Nationalparkpanoramaweg zurück nach Lavin, bei strahlendem Sonnenschein.

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Postauto nach S-Charl. Dort warteten unsere drei Bergführer auf uns, die mit uns zur Silbermine auf 2200m wanderten. Sehr eindrücklich haben sie die Arbeit in der Silbermine beschrieben. Anschliessend haben wir noch das Schmelzra Silber- und Bärenmuseum besucht.

Einen tollen Abendausklang hatten wir in der Therme in Scuol, mit Blick auf die Berge bei der Abenddämmerung.

Am Donnerstag hatten die beiden Lernteams ein getrenntes Programm. Das Lernteam A besuchte die Alt Finstermünz und entdeckte die Spuren der Römer. Das Lernteam D machte sich auf den Weg zum Schloss Tarasp, das nun dem Künstler Not Vital gehört.

Leider hiess es am Freitagmorgen: Lagerhaus putzen und wieder nach Hause fahren. Nach einem kurzen Boxenstop in Vaduz, in Liechtenstein, sind wir am späten Nachmittag wieder in Wolfhalden glücklich und zufrieden angekommen.

Lina Hohl & Raul Sieber

Jetzt Heizung erneuern und sparen!

Änderung
Energie-
gesetz AR

Wer frühzeitig handelt, hat alle Trümpfe in seinen Händen. Profitieren Sie von einer erstklassigen, kostenlosen Beratung.

**Zusammen finden wir Ihre optimale Heizungs-
lösung. Rufen Sie an: 071 747 10 10**

www.gravag.ch

gravag
ENERGIE

Familie Bruhin führt seit 35 Jahren das «Bad Schönenbühl»

Die im Grenzgebiet der Gemeinden Wolfhalden, Oberegg und Walzenhausen gelegene Wirtschaft «Bad Schönenbühl» war in früheren Zeiten eine der berühmten Appenzeller Badwirtschaften. Im Gegensatz zum längst verschwundenen Badebetrieb hat das Restaurant überlebt, das seit 35 Jahren von Elisabeth und Alban Bruhin-Bleiker geführt wird.

Bereits Ende des 16. Jahrhunderts traf man sich im Schönenbühl zu Badekuren, und der berühmte Chronist Gabriel Walser erwähnte das dortige «Bädli» als eines der vornehmsten im Kanton. Thematisiert wird das Bad Schönenbühl auch in den Schriften von Chronist Ernst Züst, Wolfhalden: «Leider

ging das Bad der Gemeinde verloren. Badwirt Alfred Züst verkaufte die Heilwasserrechte 1907 an das Kurhaus Walzenhausen. Von jetzt an fristete der Badebetrieb im Schönenbühl nur noch ein kümmerliches Dasein...»

Einst ein Tierpark

Verschiedene Eigentümer prägten in der Folge die Geschichte des Restaurants im Schönenbühl. Von 1933 bis 1959 wirtete Gottlieb Hohl-Tobler. 1960 folgte Franz Brühlmann, der mit dem zusätzlichen Betrieb eines Tierparks für einiges Aufsehen sorgte. 1973 folgte Ernst Aebi und 1979 Georg Riva-Stotzer. Seit 1986 sorgt Familie Bruhin für Konstanz, und bei grös-

seren Anlässen wie Metzgete und Spagettiplausch helfen die beiden Töchter und Schwiegersöhne tatkräftig mit.

Am romantischen Klusbachweg gelegen

Viele Nebenaussen-Wirtschaften sind in den letzten Jahren verschwunden. Das «Bädli» hingegen hat sich gehalten und ist ein gerne aufgesuchter Ort der Einkehr mit nur einem Ruhetag (Donnerstag). Im Schönenbühl endet (oder beginnt) der romantische Weg entlang dem Klusbach. Weitere beliebte Wanderrouten führen nach Lachen (Walzenhausen), Oberegg und Wolfhalden-Heiden.

(egb)

Neugestaltung der Raiffeisenbank Heiden ist angelaufen

In Heiden befindet sich der Hauptsitz der einzigen Raiffeisenbank im Appenzeller Vorderland, die auch für Wolfhalden zuständig ist. Der Zutritt für Kunden erfolgt ab sofort bis in die zweite Novemberhälfte via Coop-Tiefgarage. Grund ist die umfassende Neugestaltung des Kundenbereichs.

Seit dem Bezug des Raiffeisen-Neubaus beim Coop im Jahre 2009 erfolgten im Bankwesen tiefgreifende Umwälzungen, und stark verändert haben sich auch die Kundenbedürfnisse.

Neue Herausforderungen stellt unter anderem die Digitalisierung, wobei die persönliche Beratung nach wie vor an erster Stelle steht.

«Der Bankbesuch soll künftig zu einem Erlebnis in wohlthuender Atmosphäre werden», sagt Jürg Baumgartner als Vorsitzender der

Geschäftsleitung. «Deshalb unterziehen wir die Bankräume einer umfassenden Neugestaltung und schaffen so ein eigentliches Begegnungszentrum mit vielseitigen Dienstleistungen.»

Am 22. November ist die Neugestaltung abgeschlossen. Bis zum 15. Dezember werden auch die Geschäftsstellen in Eggersriet und Speicher einer Erneuerung unterzogen.

(egb)

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen

Verwaltungen / Abparzellierungen

Tibor Veres wurde nach zweijähriger Berufseinführung Anfang September feierlich von Bischof Markus Büchel in den Dienst als Seelsorger aufgenommen. Der Verwaltungsrat teilt erfreut mit, dass weiterhin auf die guten pastoralen Dienste von Tibor Veres gezählt werden darf.

Felix Bischofberger, Präsident SE Buechberg

JUGENDANLÄSSE

Daniela Schmid Telefon 079 284 20 19
Mail: d.schmid@se-buechberg.ch

Äktschntage

Alle Kinder vom Kindergarten bis und mit 6. Klasse sind eingeladen am 20./21. Oktober von 10.00 bis 16.00 Uhr mit uns zu spielen, basteln und vor allem auch Daniel in der Löwengrube kennenzulernen. Die Äktschntage können an einem oder an beiden Tagen besucht werden.
Anmeldung bis 18. Oktober

Bierbrauen – schon die Mönche wussten wie....

Alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren sind am 30. Oktober von 15.00 bis 21.00 Uhr zum Bierbraukurs eingeladen. Eine alte Kunst, es braucht Fingerspitzengefühl und viel Geduld. Bist du dabei und ergatterst einen der 19 freien Plätze? Anmeldung!

Halloweenparty

Jetzt wird's gruselig für alle ab der 6. Klasse. Komm am 31. Oktober von 19.00 bis 22.00 Uhr ins Pfarreiheim Thal. Spielcasino, gute Musik und hoffentlich viele gruselig Verkleidete. Anmeldung bis 28. Oktober oder spontan inägüggslä.

Buchtipps Bibliothek Wolfhalden

«Seit »Der Gesang der Flusskrebse« hat mich kein Roman so bewegt und begeistert!» A. J. Finn
Cape Haven, Kalifornien. Eine beschauliche Kleinstadt vor dem Panorama atemberaubender Küstenfelsen. In diesem vermeintlichen Idyll muss die 13-jährige Duchess nicht nur ihren kleinen Bruder fast alleine grossziehen, sondern sich auch um ihre depressive Mutter Star kümmern, die die Ermordung ihrer Schwester vor 30 Jahren nie verwinden konnte. Als deren angeblicher Mörder aus der Haft entlassen wird, droht das fragile Familiengefüge, das Duchess mühsam zusammenhält, auseinanderzubrechen. Denn der Atem der Vergangenheit reicht bis in das Heute und wird das starke Mädchen nicht mehr loslassen ...

Der Roman, der in England und Amerika bereits hymnisch gefeiert wird - jetzt endlich in deutscher Übersetzung!

«Herzzerreissend und zugleich voller Hoffnung!» The Mirror

«Drama, Liebesgeschichte, Pageturner – einen solchen Roman gab es lange nicht mehr!» Publisher's Weekly

«Die Figuren in diesem Roman werde ich nie vergessen!» Jane Harper

«Das Buch des Jahres!» Sunday Express

Geschätzte Kirchbürger und Kirchbürgerinnen,
geschätzte Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Was ist da nur los auf unserer Welt? Eine besorgniserregende Zeit, in der wir leben und welche uns auch weiterhin bevorsteht. Da brauchen wir nicht nur Mut, wir brauchen ebenfalls viel Vertrauen. Vertrauen darauf, dass die aktuellen Geschehnisse uns auch zu ganz viel Gutem weitertragen. Natürlich ist immer ein Risiko dabei, wenn man vertraut. Man hat nie eine Garantie, dass das Vertrauen gerechtfertigt ist. Ich denke es ist in dieser Zeit wichtiger denn je, das Vertrauen ins Gute zu stärken, unseren Mitmenschen mit viel Liebe zu begegnen und den Frieden zu wahren. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten sollten wir einer Spaltung unserer Gesellschaft entschieden entgegentreten. Gemeinsam. Egal ob so oder so ...

Freundliche Grüsse – Miriam Sieber, Präsidentin

Gottesdienste im Oktober 2021

2. Oktober ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten. Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Herzlich grüsst Sie Esther Züst und Team

3. Oktober Oekumenischer Erntedank-Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: René Häfelfinger, musikalische Gestaltung: Brigitta Roggors Müller
Mitwirkung: Religionsschüler und -schülerinnen der 3. Klasse, Leitung: Sandra Keller

7. Oktober Senioren- und Seniorinnenausflug – abgesagt!

Aufgrund der eingeführten Zertifikatspflicht hat sich die Kirchenvorsteherschaft dazu entschieden, den Ausflug abzusagen.

10. Oktober Gottesdienst mit anschliessendem Kirchenkaffee, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Bettina Mittelbach, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

17. Oktober Abendgottesdienst, 18.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

24. Oktober Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an.

Anmeldung bis Samstagmittag bei Trudi Zeitz, Telefon 071 888 55 16

31. Oktober Gottesdienst mit Taufe, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth
Mitwirkung: Religionsschüler und -schülerinnen 2. Klasse, Leitung: Esther Züst

- Die Informativen aus dem Magnet vom Oktober sind aufgrund der neuen Covid-Bestimmungen teilweise bereits wieder veraltet. Wir bitten um Verständnis.
- Für die Übernahme der Amtswochen im Oktober konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrer René Häfelfinger gewinnen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 071 891 13 34.

Evang. Pfarramt Wolfhalden

Miriam Sieber | Altenstein 459 | 9410 Heiden | Tel. 077 521 83 68 | miriam.sieber@hotmail.com

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Oktober '21 Rosental. Das Kino.

Do	30.09.	20:00	Premiere James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
Fr	1.10.	20:00	James Bond: No time to die	14/12	E/d
Sa	2.10.	17:00	Quo Vadis, Aida?	12/10	Ov/d
Sa	2.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
So	3.10.	15:00	Wickie und die starken Männer	6/4	D
So	3.10.	19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Vorpremiere für geladene Gäste	14/12	dialekt
Di	5.10.	14:15	Nachmittagskino: Monte Verità	14/12	E/d
Di	5.10.	19:30	James Bond: No time to die	12/10	Ov/d
Fr	8.10.	20:00	Quo Vadis, Aida?	8/6	Ov/d
Sa	9.10.	17:00	Here we are	16/14	D
Sa	9.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	6/4	D
So	10.10.	15:00	Tom & Jerry	12/10	Ov/d
So	10.10.	19:30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!	14/12	dia.
Di	12.10.	19:30	Quo Vadis, Aida?	6/4	D
Fr	15.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	14/12	D
Sa	16.10.	17:00	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!	14/12	dia.
Sa	16.10.	20:00	James Bond: No time to die – Keine Zeit zu sterben	6/4	D
So	17.10.	15:00	Paw Patrol: Der Kinofilm	8/6	Ov/d
So	17.10.	19:30	Here we are	14/12	D
Di	19.10.	19:30	Supernova	16/14	D
Fr	22.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	8/6	Ov/d
Sa	23.10.	17:00	Here we are	14/12	D
Sa	23.10.	20:00	Supernova	6/4	D
So	24.10.	15:00	Wickie und die starken Männer	12/10	D
So	24.10.	19:30	Die Pazifistin – Gertrud Woker	16/16	Ov/d
Di	26.10.	19:30	*Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!	12/10	dia.
Mi	27.10.	20:00	Cinéclub: Adam	14/12	D
Fr	29.10.	20:00	Contra	14/12	D
Sa	30.10.	17:00	Supernova	16/14	D
Sa	30.10.	20:00	Riders of Justice – Helden der Wahrscheinlichkeit	6/4	D
So	31.10.	15:00	Paw Patrol: Der Kinofilm	12/10	D
So	31.10.	19:30	Contra		D

*mit Anwesenheit des Regisseurs

Häckseldienst

Mittwoch, 6. Oktober

ab 7.00 Uhr
Anmeldung bis 4.10.2021
(Telefon 079 779 42 06)

Häckseldienst

Mittwoch, 27. Oktober

ab 7.00 Uhr
Anmeldung bis 25.10.2021
(Telefon 079 779 42 06)

Papiersammlung

Samstag, 30. Oktober

ab 7.00 Uhr
Schulen und Vereine

Veranstaltungen Oktober 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi	6.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden
Mi	13.	20.00	Samariterverein Wolfhalden	Übung «Stufenerhalt» Theorieraum über Volg
Fr	15.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung Theorieraum über Volg
Mo	18.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung
		20.00	Lesegesellschaft Hasli	Monatsversammlung Bodenmühle
Mi	20.	20.30	Matthias Stocker	Jazz Jam Session Rest. Harmonie
Do	28.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Rest. Ochsen
		18.00- 19.30	Pro Senectute AR	auto-mobil bleiben Anmeldung bis 11.10.2021, 071 353 50 30
Sa	30.	10.00- 16.00	Samariterverein Wolfhalden	Auffrischkurs in Nothilfe Anmeldung 071 891 55 94 Theorieraum über Volg
So	31.	18.00	Kultur in der Kirche	ANTEMUS-CHOR/Thurgau Reservation 071 888 14 27 Kirche Wolfhalden

Brockenstube Wolfhalden: Jeden Mittwoch von 13.30 - 16.00 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 9.00-11.00 Uhr

Ortsmuseum Wolfhalden, Kronenstrasse: Jeden Sonntag von 10.00 - 12.00 Uhr geöffnet!

Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflin von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)

Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)

Wolfsblick

EinBlick in...

Wolfhalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-3 Gemeinde
- 4 Schulraumplanung
- 5 Handänderungen
- 6-7 Vereinsleben
- 8 Arbeiten in Wolfhalden
- 9 Geschichte
- 10 - 11 Viehschau
- 12 Kantonaales
- 13-15 Schule
- 16 Portrait
- 17 Hilfswerke
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

Bilder: Sandra Eichbaum, Barbara Camenzind und Eugen Schläpfer

November 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Zur kommunalen Abstimmung vom 28. November 2021

Voranschlag 2022

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2022 zuhanden der Volksabstimmung vom 28. November 2021 verabschiedet.

Bei einem Gesamtertrag von Fr. 9'389'900.00 und einem Gesamtaufwand von Fr. 9'857'000.00 sieht der Voranschlag 2022 einen Aufwandüberschuss von Fr. 467'100.00 vor.

Der Voranschlag 2021 verzeichnete bereits einen Aufwandüberschuss von Fr. 853'700.00. Der Gemeinderat ist sich bewusst, im vierten Jahr in Folge einen Aufwandüberschuss zur Abstimmung vorzulegen. In den Jahren 2019 und 2020 erzielten die Jahresabschlüsse jedoch entgegen den Voranschlägen bessere Ergebnisse und im Vergleich zum Vorjahr fällt der Aufwandüberschuss um rund Fr. 400'000.00 tiefer aus. Im Voranschlag 2022 sind unter anderem dringend notwendige, grössere Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Oberstufenschulhaus in der Höhe von insgesamt Fr. 148'500.00 berücksichtigt. Des Weiteren sind die Abschreibungen im Vergleich zu 2021 mit rund Fr. 111'300.00 höher.

Der Gemeinderat wird weiterhin sehr kostenbewusst mit den vorhandenen Mitteln wirtschaften. Die geplanten Investitionen werden fortlaufend auf ihre Dringlichkeit und Notwendigkeit hin überprüft und bei der Vergabe von Arbeiten und Aufträgen ist der Gemeinderat stets bemüht, das wirtschaftlich günstigste Angebot zu ermitteln. Aufgrund der immer

noch guten Vermögenslage bzw. der Schuldenfreiheit unserer Gemeinde erachtet der Gemeinderat eine kurzfristige Deckung zulasten des Eigenkapitals als vertretbar.

Der Voranschlag 2022 basiert auf dem seit 2020 für die natürlichen Personen geltenden Gemeindesteuerfuss von 3,9 Einheiten. Für 2021 wurde aufgrund der nur schwer vorhersehbaren wirtschaftlichen Entwicklung, verursacht durch die Corona-Pandemie, mit einem gegenüber dem Voranschlag 2020 tieferen Steuerertrag sowohl bei den natürlichen wie auch bei den juristischen Personen gerechnet. Für 2022 sieht die Lage gemäss den kantonalen Angaben besser aus. Es wird von den natürlichen Personen ein Steuerertrag von Fr. 5'250'000.00 (um Fr. 190'000.00 über dem Voranschlag 2021) erwartet. Zusammen mit dem auf Fr. 330'000.00 ebenfalls leicht ansteigenden, geschätzten Ertrag bei den juristischen Personen (2021: Fr. 320'000.00) wird von einem Gesamtertrag von Fr. 5'580'000.00 (2021: Fr. 5'380'000.00) ausgegangen.

Die Investitionsrechnung sieht einen Ausgabenüberschuss (=Nettoinvestitionen) von Fr. 2'240'000.00 vor. Den Ausgaben von total Fr. 2'280'000.00 stehen dabei Einnahmen von Fr. 40'000.00 gegenüber. Für das 2020 an der Urne angenommene Bauprojekt Dorf 2 war im Voranschlag 2021 die erste Hälfte des Baukredits mit Fr. 500'000.00 budgetiert mit dem Ziel, mit den Bauarbeiten nach den Sommerferien zu beginnen. Der Baubeginn musste nun aus diversen Gründen auf Frühjahr 2022 ver-

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

schoben werden und mit ihm der Betrag von Fr. 500'000.00 in den Voranschlag 2022. Dies führt dazu, dass in der Investitionsrechnung 2022 nun der Baukredit mit 1 Mio. Franken budgetiert ist.

Der Gemeindeanteil an der vom Kanton vorgesehenen Sanierung der Kantonsstrassenabschnitte Hinterhasli-Kantonsgrenze und Hinterergeten-Luchten ist mit Fr. 290'000.00 vom Kanton vorgegeben. Zudem müssen gemäss kantonalem Programm die Bushaltestellen Dorf aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes angepasst werden. Hier beträgt der Gemeindeanteil für beide Haltestellen Fr. 128'000.00. Für den Werkhof ist ein neues Kommunalfahrzeug inkl. Anbauteile (wie z.B. Schneepflug) im Wert von Fr. 262'000.00 budgetiert. Nebst den Wasserleitungserneuerungen sind weitere mittlere bis kleine Projekte in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Schulraumplanung und Raumordnung (Ortsplanung) vorgesehen.

Der Voranschlag wird den Stimmberechtigten am 28. November 2021 mit der Empfehlung auf Zustimmung unterbreitet.

Die detaillierten Unterlagen zu den verschiedenen Budgetpositionen können auf www.wolfhalden.ch eingesehen werden. Bei Bedarf können Exemplare in Papierform bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden (071 898 82 82).

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Gemäss Art. 10 des Finanzhaushaltsgesetzes des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben die Gemeinden einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, zu erstellen. Der für 2021 erarbeitete AFP wird aufgrund des Voranschlags 2022 auf die öffentliche Orientierungsversammlung hin überarbeitet und aktualisiert. Der AFP dient zum einen dem Gemeinderat als Strategie- und Führungsinstrument, zum anderen soll er aber auch gegenüber der Bevölkerung die Ziele und die dazugehörigen Aufgaben sichtbarer und

verständlicher machen, indem er die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigt.

Pünktlich zur öffentlichen Orientierungsversammlung hin wird die Publikation auf der Webseite der Gemeinde aufgeschaltet. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben. Der AFP ist nicht Bestandteil der Abstimmungsvorlage zum Voranschlag 2022.

Orientierungsversammlung

Zur näheren Erläuterung des Voranschlags 2022 lädt der Gemeinderat alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu einer öffentlichen Orientierung am Mittwoch, 10. November 2021, 19.30 Uhr, in den Gemeindesaal «Krone».

Aufgrund der Corona-Situation bitten wir alle Interessierten sich bis Dienstag, 9. November 2021, telefonisch (071 898 82 70) oder schriftlich per Email (sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch) mit den vollständigen Kontaktangaben bei der Gemeindeschreiberin, Sarah Niederer, anzumelden. Es gilt Maskenpflicht.

Das vollständige Schutzkonzept ist auf der Webseite der Gemeinde einsehbar. Auf Anfrage kann dies auch per Post zugestellt werden.

(sn)

efürer

ihr partner für ihre technik

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden
071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Schulhäuser besichtigt und Szenarien diskutiert

Mögliche Szenarien wurden in Gruppen diskutiert

Projekt Schulraumplanung

Rund 30 Personen nahmen Mitte September an der Schulraumbesichtigung sowie am öffentlichen Forum teil, diskutierten die vorgestellten Szenarieneurwürfe und entwickelten diese weiter.

Eine erste Sammlung von Bedürfnissen und Anliegen für die Schule Wolfhalden, deren Standorte und Räumlichkeiten, wurde Corona bedingt im kleineren Rahmen an einem Workshop am 8. Mai 2021 zusammen mit der Resonanzgruppe vorgenommen. Dieser ersetzte das ursprünglich geplante, öffentliche Forum nur zum Teil.

Am Samstag, 18. September 2021 wurden nun erste, auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dem

Resonanzgruppenworkshop erarbeitete Szenarieneurwürfe präsentiert. Rund 30 Personen aus der Bevölkerung diskutierten im Anschluss zusammen mit Behördenvertreterinnen und -vertretern die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten und die Anforderungen an den Schulraum. Am Vorabend des Forums hatten Schulpräsident Heiko Heidemann und Schulleiterin Silvia Steinmann Interessierte in zwei Gruppen durch die Räumlichkeiten der Schule geführt, um einen Eindruck vom aktuellen Stand zu vermitteln und um für das Forum eine Diskussionsgrundlage zu bilden.

Weiter wogen die Forumsteilnehmenden kurz- und längerfristige

Vor- und Nachteile der drei präsentierten Szenarieneurwürfe ab und entwickelten diese weiter. Konsens bestand darin, dass dem Schulhaus Zelg eine wichtige Bedeutung zukommt und dass in einem weiteren Schritt Kosten und Nutzen der einzelnen Szenarien gut gegeneinander abgewogen werden müssen. Multifunktionelle Gestaltung der Räume wurde als wichtiges Kriterium definiert, um sich über die Zeit ändernden Nutzungsbedürfnissen begegnen zu können.

Nun werden die Inputs aus dem Forum durch das Projektteam ausgewertet und in die Weiterentwicklung der Szenarien einbezogen. Zudem werden Möglichkeiten einer Etappierung geprüft. Die Unterlagen zum Forum inkl. der vorgestellten Szenarieneurwürfe sind im Bereich Schulraumplanung auf der Webseite der Gemeinde abgelegt.

Sandra Eichbaum

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Handänderungen Juli – September 2021

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 23.04.2021, 23.10.2020) an Recknagel Frank, Lutzenberg, und Recknagel Jan-ka, Lutzenberg, zu ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5100, 175/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1575, Zelg.

Meli Hedwig, Zürich (Erwerb 12.07.2021, 28.09.1984) an Röllli Urs, Oberegg, und Kienreich Elke Maria, A-Höchst, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 650, 1'996m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 1181, Wohnhaus Nr. 603, Wassen.

Calzone Eleni, Wolfhalden (Erwerb 26.09.2016) an Büsser Alex August, Wolfhalden, Liegenschaft Nr. 63, 429m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Vers.Nr. 296, Vorderhasli.

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 23.04.2021, 23.10.2020) an Blansjaar Daniel, Wolfhalden, und Blansjaar Riccarda, Wolfhalden, zu ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5102, 325/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1575, Zelg.

Kunz Peter Emil, St. Margrethen, und Kunz Ruth, St. Margrethen, Gütergemeinschaft (Erwerb 07.07.1992, 27.10.1992) an Züst Martin, Wolfhalden, und Züst Cynthia, Wolfhalden, zu ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 738, 765 m² Grundstückfläche, Ris.

Rimmobas Anlagestiftung, in Basel (Erwerb 20.12.2019) an Pensionskasse Schaffhausen, in Schaffhausen, Liegenschaft Nr. 226, 4'157 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1315, Wohnhaus Nr. 1316, Wohnhaus Nr. 1317, Friedberg.

Collareda Maria Laetitia, Wolfhalden (Erwerb 12.04.2017) an Antić Goran, Rehetobel, Stockwerkeigentum Nr. 5067, 93/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1540, Hinterdorf, und Miteigentumsanteil Nr. 10044, 1/51 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1541, Hinterdorf.

Renuel RealEstate GmbH, in Oberegg AI (Erwerb 23.04.2021, 23.10.2020) an Nolo Pedrat Moreno, Zuzwil, Stockwerkeigentum Nr. 5101, 325/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1575, Zelg.

Zivilstandsnachrichten

Geburt:

Jonuzi Nijas, geboren 13.09.2021, Sohn der Jonuzi Eljmira und des Jonuzi Sead.

Todesfall:

Küng Gabriela Maria, geboren 1956, gestorben am 1. Oktober 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

Ein besinnlicher Neuanfang...

...das Adventskonzert der Jugendmusik Heiden

Nach einer rund zweijährigen Pause meldet sich die Jugendmusik Heiden mit einem grösseren Konzert zurück. Am Sonntag 28. November 2021 findet um 18.00 Uhr das diesjährige Adventskonzert in der evangelischen Kirche in Heiden statt.

Wir können es kaum erwarten – Wir hoffen Sie auch?

Nach einer langwierigen Pause können wir das Erlernte an einem grösseren Konzert zeigen. Mit vorweihnachtlichen Klängen wie «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer»

und bekannten Songs wie dem Schweizer Eurovision-Klassiker aus dem Jahre 1981 «Io senza te», ist das diesjährige Programm mit vielen Höhepunkten geschmückt.

Das Korps, das Nachwuchskorps und die Tambouren freuen sich sehr auf Ihren Besuch.

Der Eintritt ans Konzert ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit zur freiwilligen Spende. Das Adventskonzert wird unter den aktuellen Vorgaben des Bundes durchgeführt.

Jugendmusik Heiden – Roman Höhener

Die Pfadi geht...

...ins Bundeslager!

Nach 14 Jahren ist es im Sommer 2022 wieder so weit. Gemeinsam mit der Pfadi Eggersriet und der Pfadi Rorschach machen auch wir von der Pfadi Heiden uns auf ins Wallis. Dort werden wir zusammen mit 30'000 anderen Pfadis aus der ganzen Schweiz und dem Ausland zwei Wochen verbringen. Dieser einmalige Anlass darf in keiner Pfadilaufbahn fehlen.

Allerdings ist so ein Riesenergebnis

nicht ganz gratis. Um all unseren Teilnehmenden und Leitenden das Bundeslager zu ermöglichen, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Planen Sie ein Fest oder können Sie sonst die Hilfe einiger Pfadis gebrauchen? Wir helfen Ihnen gerne bei fast allen Sachen; ob Rasenmähen, Schneeschaufeln, Festwirtschaft betreiben oder unterstützende Hände bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme mit Fox (fox@pfadiheiden.ch).

Calvin Rüegg / Fox

Abteilungsleiter Pfadi Altenstein Heiden

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St. Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

Wolfhalden
mit Weitblick

Fristen Amtsrücktritte

Gemäss Art. 42^{bis} Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) weisen wir auf folgende Rücktrittsfristen hin:

Der Rücktritt aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden ist bis Ende November 2021 schriftlich zu erklären.

Zurücktretende Kommissionsmitglieder haben ihren Rücktritt bis spätestens Ende Februar 2022 schriftlich der Gemeindekanzlei einzureichen.

Pfadi befreit Wald von Abfall und Neophyten

Alle Pfadikinder der Pfadi Heiden und Eggersriet trafen sich mit ein paar Eltern beim Pfadiheim Eggersriet zum Clean up-Day. Dort wurden Gruppen eingeteilt: die Bachgruppe sollte den Bach von Müll befreien und die Blumen-Gruppe die schädlichen Neophyten entfernen. Neophyten sind Pflanzen, die nicht hierhergehören und unseren einheimischen Pflanzen schaden.

Ich war in der Neophytengruppe. Wir liefen in den Wald und teilten uns dort wieder in zwei Gruppen auf. Wir rupften die Pflanzen aus

und entfernten anschliessend die Wurzeln und sammelten die Blüten in Säcken. Dann waren wir fertig und gingen zurück ins Pfadiheim. Dort warteten Spaghetti und drei leckere Saucen auf uns! Wir waren alle sehr hungrig. Nach dem Essen spielten wir Spiele. Bulldoggen wurde vom Dessert unterbrochen: es gab Kekse und Gummibärchen. Danach spielten wir weiter bis am Nachmittag Schluss war.

Möchtest Du auch gerne mal Pfadiluft schnuppern? Mehr Infos unter www.pfadiheiden.ch.

Allzeit bereit! – Emilia Rossatti v/o Smarties

«Krone» noch immer geschlossen

Die «Krone» in Wolfhalden ist noch immer geschlossen, weil sich die Suche nach qualifizierten Wirtsleuten als unerwartet schwierig erweist. Der zu den grössten Versammlungsräumen im Vorderland gehörende Saal kann hingegen genutzt werden.

«Kein Restaurant im Dorfzentrum ist höchst unbefriedigend und langfristig auch schädlich, wird doch das Gemeindeleben stark eingeschränkt», sagt Gemeindepräsident Gino Pauletti. Die direkt am Witzwanderweg gelegene, einen grossen Parkplatz aufweisende «Krone» mit Restaurant, Saal, Sitzungsräumen, Gästezimmern und Gartenwirtschaft befindet sich in Gemeindebesitz. Vor Jahren wurde der angebaute Saal abgebrochen und durch einen Neubau mit Lift ersetzt. Auch am Stammgebäude erfolgten seither zahlreiche Sanierungsarbeiten, so dass sich heute das Haus samt der nötigen Gastroinfrastruktur in gutem Zustand befindet.

Lieber kein als ein schlechter Wirt

Gino Pauletti: «Alle Bemühungen zur Findung von Pächtern sind bis jetzt leider erfolglos geblieben. Und natürlich erschwert die gegenwärtige Pandemie die Suche. Für uns ist klar, dass nur fachlich qualifizierte Leute in Frage kommen. Wir können es uns schlicht nicht leisten, einen Möchtegern-Wirt anzustellen, der den guten Ruf des Hauses rasch ins Gegenteil kippen liesse.»

Saal-Reservierungen bis 2022

«Wir legen Wert darauf, dass der Saal auch während der Restaurant-Schliessung zugänglich bleibt. Wir haben bereits Reservierungen für das kommende Jahr. Vereine, Gruppen, Familien und weitere Veranstalter grösserer Anlässe schätzen die grosszügigen Räume, wobei für Bewirtung und Reinigung die jeweiligen Nutzer verantwortlich sind. Für Reservierungen ist unsere Einwohnerkontrolle zuständig», erklärt Pauletti. (egb)

3-Länder-Marathon...

...mit den Wolfs-Hüülern

Am Sonntag, 10. Oktober 2021 durften die Gugger der Wolfs-Hüüler endlich wieder vor Publikum auftreten. Der Auftritt wurde für die Teilnehmenden des 3-Länder-Marathons durchgeführt, die sich einer lautstarken Abwechslung in den sonst wohl eher monotonen Laufkilometern erfreuen konnten. Viele Läufer liessen sich sichtlich mitreissen und konnten das Lauftempo direkt ein wenig anziehen. Nachdem die Läufer vorbei waren, gab es im Anschluss noch ein paar Lieder für die anderen Zuschauer ehe man schon wieder am Ende der Auftritte war. Dieser erste Auftritt nach einer sehr nüchternen vorangegangenen Saison liess im Wolfsrudel die Vorfreude auf eine hoffentlich bessere kommende Saison aufflammen. Sie wird für die Wolfs-Hüüler bereits am 6. November in Salmsach beginnen.

Wolfs-Hüüler

Im Gwunderstüli vom Tessin träumen

Esther Enz hatte schon längere Zeit die Idee, einen kleinen Laden zu eröffnen. So betreibt sie heute zusammen mit ihrem Mann Johannes Enz das «Gwunderstübli» mit Delikatessen aus der Sonnenstube.

Sie lieben beide den Tessin und seine Spezialitäten. «Ferien im Tessin sind Erholung pur», ist Johannes Enz überzeugt. «Inzwischen ist es unser zweites Zuhause geworden.» Ausserdem stammt Esther Enz aus einer Familie, die traditionell einen Laden führte, das Milchgeschäft Richner in Rorschach. Da kam es gerade richtig, dass das ehemalige Geschenkklädli im Unterdorf frei geworden war. Bei einem Spaziergang sahen Johannes und Esther Enz den Raum und bald war klar, hier konnten sie ihre Idee verwirklichen.

Esther und Johannes Enz bringen Köstlichkeiten aus dem Tessin nach Wolfhalden

Tessiner Spezialitäten

Nun bringen sie die Köstlichkeiten aus ihrer zweiten Heimat hierher. «Wir haben uns auch überlegt, das Gwunderstübli in Heiden zu eröffnen. Doch dann entschlossen wir uns, Wolfhalden mit einem Laden zu unterstützen, schliesslich ist es unsere Wohngemeinde», erklären die Beiden. So kommen die feinen Spezialitäten aus dem Maggiatal ins Vorderland. Neben dem speziellen Pfeffer Valle Maggia gibt es unter anderem Olivenöl und Essig im Angebot, aber auch Teigwaren, Polenta oder Salametti sowie saisonal Risotto. Dieser wird erst ab dem Frühjahr wieder geliefert. Die Palette ist übersichtlich, aber vom Feinsten. Auch Geschenkartikel gehören zum Sortiment.

Gemütliche Sitzecke mit Bar

Da gibt es zudem die Möglichkeit der gemütlichen Einkehr in einer schönen Sitzecke. Eine Getränkekarte lädt von Kaffee über Bier und Saft bis hin zu feinen Tessiner Weinen ein. Natürlich sind auch Drinks im Angebot. Und für den Hunger gibt's Salametti mit Brot. Eine Vitrine erinnert noch an den früheren Beruf von Johannes Enz als Tierarzt. «Wir führen Kaustix aus Hirschhorn für Hunde, die Zecken- und spezielle Wundtropfen für Tiere sowie die berühmte grüne Salbe», erzählt der Wolfhaldener. «Und wenn jemand von unserer Kundschaft einen Tipp betreffend seines Haustieres benötigt, berate ich gerne.»

(iks)

Schreckliche Hungersnot vor 250 Jahren

1771 ging als ausgesprochenes Hungerjahr in die Geschichte des Appenzellerlandes und benachbarter Regionen ein. «Die Bevölkerung verzehrte das Fleisch kranker und verendeter Tiere sowie Gras, Brennesseln und Sauerampfern», schreibt Chronist Ernst Züst im Buch «Gemeindeschichte von Wolfhalden».

Die Ernährung im Appenzellerland wurde früher zu einem guten Teil durch den Kauf von Getreide auf dem Kornmarkt in Lindau gesichert. «Als Folge einer schlechten Ernte belegte das Schwabenland die Schweiz im Jahr 1770 mit einer Fruchtsperre...», erinnert Walter Schläpfer in seinem Buch «Geschichte von Appenzell Ausserrhoden» an die damalige Zeit der grossen Not. Detailreich geht Ernst Züst auf die anschliessende Hungersnot ein: «Das Jahr 1771 wurde zu einem der traurigsten in der Gemeindeschichte. Im April wurde die Kornsperr verschärft, und auf dem Bodensee verkehrten keine Getreideschiffe mehr. Mehl und Brot wurden ausgesprochene Mangelware...»

Laub und Blüten von Käfern gefressen

«Dazu kam die kalte und nasse Witterung. Schon im Frühjahr 1771 befielen Käfer die Bäume und frassen sämtliches Laub und alle Blüten. Vom Hunger gezeichnete Leute assen, was ihnen in die Finger kam. Statt zu verhungern, verlegten sich viele aufs Stehlen. Harte Strafen folgten. Allein im Juni 1771 wurden 15 Personen dem Gericht zur Bestrafung übergeben...»

50 Todesfälle in einem Monat

Im Juli 1771 starben allein in Wolfhalden fünfzig Personen, und auch in den folgenden Monaten waren viele Tote zu beklagen.

«Zur hohen Sterblichkeit wegen Hungers trug zudem die rote Ruhr bei. 1771 wurden im Kanton 899 Kinder geboren und 4238 Personen starben, so dass sich die Bevölkerung um 3339 Seelen verminderte», schreibt Walter Schläpfer.

Als göttliche Strafe empfunden

«1772 wurde die Fruchtsperre gelockert. Sofort fielen die Kornpreise auf die Hälfte, und rasch waren die schweren Zeiten vergessen. Statt wie in anderen Regionen Kornhäuser zu bauen und vorzusorgen, glaubten viele Appenzeller, dass solche Katastrophen als göttliche Strafen für Hochmut und Üppigkeit notwendig und unvermeidlich seien...».

(egb)

Intelligent Strom sparen

Gerne beraten wir Sie über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

De Martin
Der Maler

Pio De Martin
Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

IHR LEBEN IN FARBE

Viehschau Wolfhalden-Lutzenberg

Nach zwei Jahren Unterbruch sind bei schönem frischem Herbstwetter sieben Bauerfamilien mit insgesamt 250 Kühen, Rindern und zwei Stieren farbenfroh durchs Dorf aufmarschiert. Die zahlreichen Schaubesucher waren begeistert von den verschiedenen geschmückten Auffuhrvarianten. Es war eine Augenweide. Einen herzlichen Dank allen Helfern, für ihren

grossen Einsatz, dass dieses Jahr die Viehschau mit Covidkonzept durchgeführt werden konnte! Der schön hergerichtete Schauplatz mit Seesicht, der zaubernde Schaubogen von den Landfrauen, die Marktstände, die Infotafel, die Strohbürg für die Kinder, die reichhaltige Tombola, die Schafschau, das gut organisierte Festzelt unter der Leitung von Patrick Ineichen und des TV Wolfhalden sowie das Rahmenprogramm begleitet mit Felix Sonderegger am Mikrophon sorgten für gute Stimmung. Vor dem Adler hat Alex Büsser, Frohe Aussicht, verdankenswerter Weise die Gartenwirtschaft aktiviert. Herzlichen Dank allen Helfern und Sponsoren für den Einsatz und die Unterstützung.

Nach dem Mittag waren es die Jungzüchter, die mit viel Begeisterung ihr Kälbli im Vorführung vorstellten. Bei den weiteren Vorführungen wurde die Leistungsbeurteilung der am Morgen rangierten Tiere sichtbar gemacht. Die Schöneuterwettbewerbe, Champion- und Misstitel wurden unter Applaus den stolzen Besitzern zugesprochen. Die Siegerinnen der 21 Abteilungen wurden vorgeführt und die Züchterarbeit von unseren Bauern gelobt. Die Darbietungen erfreuten unsere Zuschauer und machten beste Werbung für die Landwirtschaft.

Nach dem Nachmittagsprogramm wurde in der Festwirtschaft noch wacker gefachsimpelt. Viele Besucher haben es genossen, wieder einmal Kontakte zu pflegen und zusammen zu sitzen. Die Wärter und Helfer der Bauernfamilien

haben inzwischen die Tiere betriebsweise wieder zusammengebunden. Zügig um 16 Uhr sind unsere Bauernfamilien und Helfer, friedlich aber mit Stolz, mit den preisgekrönten Tieren heimwärts gezogen. Es freut uns jedes Mal, wenn dabei Kultur, Traditionen und Brauchtum gelebt und gepflegt werden.

Im Namen der Schaukommission, danke ich allen für den Besuch an der Viehschau, es hat uns geehrt. Danken möchte ich den vielen Helfern, den Bauerfamilien für den grossartigen Arbeitsaufwand, allen Sponsoren und allen Mithelfenden beim Bewirten der zahlreichen Schaubesucher.

Auf Wiedersehen bis zur nächsten Viehschau in Wolfhalden 2022!

Der Schaupräsident Eugen Schläpfer

Rangliste

Experten: Thoms Gantenbein, Obereggen; Robert Bodenmann, Gais; Hansueli Lanker, Waldstatt

Auffuhr: 251 Tiere

Höchste Lebensleistung:

Abgabe Lebensleistungsplakette:

Schöneuterpreis 1 Laktation:

Odette/ Benedikt 104691 Lebensleistung von Thomas Ineichen

Delfia / Surf 101104 Lebensleistung von Daniel Ulmann

1. Rang Adelheid / Salamon von Daniel Ulmann

2. Rang Alfa / Iglesias von Thomas Ineichen

3. Rang Alaxa / Vinox von Stefan Krüsi

Schöneuterpreis 2 und 3 Laktation:

1. Rang Serena / Grischastar von Daniel Ulmann

2. Rang Silvy / Vidal von Stefan Krüsi

3. Rang Nina / Nelson von Daniel Ulmann

Schöneuter 4 und folgende Laktation:

1. Rang Chanel / Jongleur von Daniel Ulmann

2. Rang Zanina / Vigi von Marcel Schläpfer

3. Rang Velma / Astro von Stefan Jost

Jungviehchampion: Ricki / Spencer von Hans Schmid

Erstmelkchampion: Alaxa / Vinox von Stefan Krüsi

Zellzahl Star: Mara / Peter von Stefan Krüsi

Fruchtbarkeit Star: Bluemli / Zoro von Marcel Schläpfer

Miss Wolfhalden: Silvy / Vidal von Stefan Krüsi

Vice Miss: Serena / Grischastar von Daniel Ulmann

Ehrenerwähnung: Nina / Nelson von Daniel Ulmann

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19

Das Corona-Testangebot für symptomfreie Personen findet neu in Heiden im Dunant-Haus statt. Die Tests werden durch private Unternehmen angeboten, weshalb zu gewissen Zeiten eine Onlineanmeldung nötig ist, zu anderen Zeiten nicht (walk-in).

Infos unter www.ar.ch/corona

Das Arbeitsinspektorat kann neu Personen mit 100 Franken büssen, wenn sie trotz Maskenpflicht eine Maske nicht tragen oder kein gültiges Zertifikat vorweisen können, wo eine Zertifikatspflicht gilt.

Regierungsrat (RR)

Kulturförderung

Der RR sprach 231'376 Franken für die Kulturförderung.

Bündner Regierung besucht

Der RR besucht auf Einladung der Bündner Regierung den Kanton Graubünden.

Energiegesetz verabschiedet

Bis Ende März war die Teilrevision des Energiegesetzes in der Volksdiskussion. Der Regierungsrat hat die Beiträge beraten und den Bericht und Antrag zuhanden der zweiten Lesung im Kantonsrat verabschiedet.

Verschiedenes

Ausserrhoder Baubehörden- tagung – Aktive Bodenpolitik

Die Baubehördentagung setzte den Akzent auf das Thema aktive Bodenpolitik. Fachleute aus der Praxis zeigten mit Anregungen und guten Beispielen den Nutzen einer aktiven Bodenpolitik.

Grundstücksinformationen mit einem Klick

Im Ausserrhoder ÖREB-Kataster, dem Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen, sind derzeit 13 Gemeinden digital aufgeschaltet. Mit wenigen Klicks können die wichtigsten öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen eines Grundstücks übers Web abgerufen werden.

Info unter: www.oereb.ar.ch

Verein Appenzellerland über dem Bodensee mit neuer Geschäftsführerin

Kathrin Dörig, wohnhaft in Teufen, wird neue Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee. Nach fünfeinhalb Jahren gibt Katja Breitenmoser ihre Aufgaben an ihre Nachfolgerin weiter.

Neuer Leiter Start-up Förderung bei Startfeld St.Gallen

Christoph Lanter wird neuer Leiter Start-up-Förderung und Mitglied der Geschäftsleitung bei Startfeld.

(iks)

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Bäderlandschaft | Saunalandschaft
Massagen | Ayurveda | Fitness
Physiotherapie | Wassergymnastik
Bistro | Restaurant

071 898 33 88
www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Eric Dufeu und Team

071 898 33 88
restaurant-mineralbad.ch

Lernabenteuer Mittelstufe: Endlich wieder LA!

Bis Ende Januar haben wir die Lernabenteuer. Lernabenteuer finden in altersgemischten Gruppen statt, also von der 4. Klasse bis zur 6. Klasse. Wir gehen jeden Dienstagnachmittag bis um 15.00 Uhr in unsere zugeteilten Gruppen und haben dort Spass, lernen etwas Cooles und musizieren. Jeder und jede weiss, wohin er/sie muss. Wir mussten uns für die Lernabenteuer bewerben und unserem Ideenreichtum waren keine Grenzen gesetzt. Als wir eingeteilt wurden, gab es eine riesen Freude. Fast jeder war in seiner gewünschten Gruppe. Wir haben momentan vier Lernabenteuer: die Schülerband, die Kunstakademie, Comics und co. und die Schriftenwerkstatt.

Frau Lötscher leitet das Comic Lernabenteuer. Die Gruppe erforschte zuerst, was Comics eigentlich sind und wie sie entstanden sind. Sie halten fest, was ein Comic ausmacht, wie er aufgebaut ist und welche Arten es gibt. Sie haben herausgefunden, wer als Erfinder der Comics gilt, wann dieser Mann geboren ist und was er so machte. Sie haben Comics ausgeschnitten und eingeklebt. Da wurde das genaue Lesen trainiert. Die Kinder und vermutlich auch Frau Lötscher haben viel bis jetzt über

Comics und Co. dazu gelernt. Im Moment arbeiten die meisten konzentriert an Daumenkinos. Man sieht Fische, Augen, Smileys, Donald Duck, Männchen und noch vieles mehr. Manche malen aber auch Eulen.

Frau Saxer leitet die Kunstakademie. Sie ist heute aber leider krank. Deshalb haben die Lehrer und Lehrerinnen die Kinder dieses Lernabenteuer noch zusätzlich übernommen. Ich habe herausgefunden, dass in diesem Lernabenteuer verschiedene Möglichkeiten von Gestalten gelernt werden. Die Gruppe muss Eulen zeichnen und mit Wasserfarben ausmalen. Die Wasserfarben dürfen sie vermischen. Danach machen sie mit «Menschen-Buchstaben» Wörter. In der Kunstakademie werden sie wahrscheinlich bald auch basteln. Die Kunstwerke, die man dort sieht, sind wunderschön.

Frau Camenzind leitet die Schriftenwerkstatt. Sie wollen alle Schriftarten ausprobieren, von der Hieroglyphenschrift bis zur modernen Schrift. Sie haben ein eigenes Heft bekommen, in das sie die Schriftarten ausprobieren. Man muss diese Schriften schon mal gesehen haben! Einfach faszinierend. Natürlich ist es spannend, verschiedene Schriften zu entdecken und zu erforschen, warum Menschen Schriftliches hinterlassen wollen.

Die Schülerband wird von Herr Schmid geleitet. Die Band übt im Moment gerade das Lied Save Tonight. Es werden Flöte, Flügel, Cajon, E- Piano, E- Gitarre, Schlagzeug und Bass gespielt und natürlich wird gesungen. Auch wenn die Band noch keinen Namen hat, muss man sie gehört haben! Sie spielen noch nicht so lange in der Band und mit diesem Lied, aber trotzdem tönt es schon richtig gut! Dieses Lernabenteuer findet in der Oberstufe statt, da wir im Mittelstufenschulhaus keinen Platz haben.

Die schnelle Reporterin.
Leona Braunwalder, 6. Klasse

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühl Tobel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Sportmorgen...

1. Sek Oberstufe Wolfhalden/Grub AR

Am Mittwochmorgen, 22. September durften alle 1. Sek. Schülerinnen der Oberstufe Wolfhalden/Grub an einem Rollevent auf der Kreuzbleiche in St. Gallen teilnehmen.

Wir hatten das Vergnügen die Rollschuhe (Discoroller), welche in den 90ern voll im Trend waren, auszu probieren, Pirouetten zu drehen, zu sprinten, Pärlifangis zu machen und uns rollend auf vier Rädern zu Musik fortzubewegen.

Es war ein spassiger, rollender und schwungvoller Morgen.

Mehr Informationen findet ihr auf: www.rollland.ch.

Oberstufe Wolfhalden, Frau U. Rohner Keller

Auge in Auge mit den Dinosauriern

Die Kinder der 2. Klasse hören fasziniert dem Museumsführer zu.

Die 2. Klasse hat am Montag, 4. Oktober, das Naturmuseum St. Gallen besucht. Vom Ammoniten bis zum Entenschnabeldinosaurier erforschten die Kinder Wesen aus längst vergangener Zeit.

Fasziniert lauschten sie den Erklärungen des Museumsführers und

staunten über die Tatsache, dass ein Schweizer Urzeitforscher ein fast komplettes, 10 Tonnen schweres Skelett in der kalifornischen Wüste ausgegraben hat.

Manuela Barbian

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19

**info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch**

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

**Herbstzeit ist
Servicezeit!**

**Gutschein ausschneiden
und profitieren!**

**Service* jetzt nur
CHF 78.-
statt CHF 98.-**

*Bei Serviceauftrag CHF 20.- Rabatt auf die Servicegrundgebühr von CHF 98.-
Gutscheine gültig bis 31.12.2021 - nur gegen Abgabe dieses Bons. 1 Boni pro Person.

Klassenlager Lernteam B – La Chaux-du-Milieu

Unter anderem konnte man in einen nachgebauten «Mammutbauch» gehen, indem man Geräusche von verschiedenen Tieren hörte und herausfinden musste, wo diese leben. Die Mittagszeit verbrachten wir auf einer Schiff-rundfahrt auf dem Neuenburgersee. Anschliessend führten wir Interviews auf Französisch durch. Wir befragten Personen auf der Strasse zu deren Leben in und um Neuchâtel.

Am Montagmorgen um 8.20 Uhr machten wir uns mit Bus und Zug auf die Reise in die Westschweiz. Nach einer langen Zugfahrt kamen wir in Neuchâtel an, wo wir in der Altstadt «Monsieur X» spielten. Das ist ein Verfolgungsjagd-Spiel, bei dem eine dreier Gruppe von anderen Gruppen gejagt wird. Müde von der Zugfahrt und dem Spiel fuhren wir dann mit dem Postauto zum Lagerhaus in La Chaux du Milieu.

Am Donnerstag gingen wir ins Naturmuseum. Eine Frau, die zufälligerweise ursprünglich aus Walzenhausen stammt, führte uns durchs Museum. Das Museum hatte gerade eine tolle Wildnis-Ausstellung.

Am Freitag mussten wir erst das Lagerhaus aufräumen und danach machten wir uns auf den Weg nach Hause. Am Nachmittag kamen wir alle müde und glücklich zu Hause an.

Lernteam B, 3. Sek

Am Dienstag nahmen wir an einem Biodiversitätskurs teil. Da bastelten wir ein Wildbienenhotel, welches wir nach Hause nehmen durften.

Am Mittwoch besuchten wir das Internationale Uhrenmuseum in La Chaux-de-Fonds. Im Museum hatte es eine sogenannte Singuhr. Jede volle Stunde kam ein Vogel aus einer Schatulle heraus und piepte wie eine Nachtigall. Nach dem Mittagessen führten wir einen Foto-Orientierungslauf in La Chaux-de-Fonds durch.

Bauherrenregel 23:

**WENN SIE EINEN
UMBAU ANSTREBEN,
KÖNNEN SIE BEI
UNS QUALITÄTSARBEIT
LIVE ERLEBEN.**

9451 Kriessern
luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne

Seit erstem September 2021 arbeitet Sandra Eichbaum als Gemeinbeschreiberin im Job-Sharing. Die Mutter von drei Mädchen lebt in Arbon TG und hat beruflich schon einige Stufen durchwandert. Wie sie in Wolfhalden angekommen – und was ihr bei der Arbeit wichtig ist, verrät sie dem «Wolfsblick» in diesem Portrait.

Sandra, du bist 1979 in Münsterlingen TG geboren.

Zwei, drei Sätze zu dir:

In Bischofszell wohnten wir, bis ich fünf Jahre alt war. Dann zogen wir nach St. Gallen. Ich habe drei Geschwister, meine Eltern führten ein offenes Haus. In meiner Kindheit und Jugend war Cello spielen meine grosse Leidenschaft. Ich engagierte mich im St. Galler Jugendorchester und im Seminarorchester in Rorschach. Als frisch gebackene Primarlehrerin landete ich dann in der Sek. Mein anschliessendes Studium (Politologie, Staatsrecht, Völkerrecht) habe ich selber finanziert. So arbeitete ich unter anderem bei einer Agentur für Pharmawerbung und als Berufsbeiständin. Nach dem Studium war ich zuerst als Gemeinbeschreiberin, dann beim Bund als Aussenstandort für den Zivildienst in St.Gallen und zuletzt für die Verwaltungsräte der Spital- und der Psychiatrieverbände des Kantons St.Gallen tätig. Es ging immer um die Zusammenarbeit mit Menschen, die Vernetzung. Das zieht sich wie ein roter Faden durch.

Nun arbeitest du hier auf der Gemeinde. Wie kommt das?

Das Jobsharingmodell hat mich angesprochen, nicht nur wegen

den Arbeitszeiten, sondern auch beruflich. In einer Landgemeinde ist die Tätigkeit der Gemeinbeschreiberin sehr vielfältig. Sarah Niederer kommt von den Informationswissenschaften, ich mehr von der politisch-rechtlichen Seite. Wir ergänzen uns gut, denke ich. Was ich in Wolfhalden auch sehr schätze, sind die strukturell kurzen Wege in der Gemeinde.

Bei deiner Arbeit: Was ist dir wichtig?

Die Zusammenarbeit mit den Gremien, den Amtsstellen, unserem Team und den WolfhändlerInnen. Ich bin ein strukturierter Mensch, weiss, was ich kann und was nicht. Und ich hatte in den letzten Wochen Zeit, mich in die rechtlichen Grundlagen des Ausserrhodischen einzulesen. Bei der Einarbeitung in die Aufgaben des Erbschaftsamtes darf ich auf die Unterstützung von Claudius Platzer (interimistischer Leiter des Erbschaftsamtes) zählen. Das ist sehr hilfreich.

Du lernst die Gemeinde also bei der Arbeit kennen.

Wenn du einen Wunsch frei hättest für Wolfhalden?

Dass es seinen ländlichen Charakter bewahrt – und die Menschen hier ihre Offenheit. Das gefällt mir an unserer Gemeinde, wie auch die Eigenständigkeit der Weiler. Wolfhalden ist vielfältig.

Gibt es Heldinnen und Helden für dich?

Jemand, der seinem Weg treu bleibt und es auch wagt, seine Ziele neu auszurichten.

Wie gestaltest du deine Freizeit?

Meine drei Töchter, mein Mann und ich sind viel in der Natur unterwegs. Wir erfinden Spiele am Bach, waschen Steine, backen, kochen. Ganz einfach, das ist mir wichtig.

In Ausserrhoden wird über die Fusion zu einer «Gemeinde Vorderland» nachgedacht. Wie siehst du das?

Den Prozess eher kritisch. Ich befürworte eine Bottom-Up-Strategie, nicht eine in der Kantonsverfassung zuerst festgelegte. Wieso ein Ziel fixieren, bevor man in den Prozess eingestiegen ist? Ich denke, es benötigt eine gewisse Ergebnisoffenheit.

Welche Lebensreform würdest du befürworten?

Weniger Konsum, mehr Einfachheit, das Leben spüren. Wie meine Töchter, die sich über einen Stein freuen, den ich ihnen von einer Wanderung mitbrachte.

Liebe Sandra, herzlichen Dank für das Gespräch.

Barbara Camenzind

Der WägELITag 2021 findet beim Coop Heiden statt!

Die Lebensmittelabgabe vom Verein Haus zur Bergblume ist auf Lebensmittelspenden angewiesen, um so den Armutsbetroffenen der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden über die Weihnachtszeit zu helfen. Es würde uns freuen, wenn Spenderinnen und Spender länger haltbare Waren, wie Mehl, Zucker, Reis, Teigwaren, Büchsen und sonstige feine Sachen am Samstag, 27. November von 9.00-12.00 Uhr in die bereitstehenden Wägeli legen. Jede haltbare Ware zählt! Es ist eine

wertvolle Ergänzung zur wöchentlichen Lebensmittelabgabe für die Sozialhilfebezüger.

Zusätzlich besteht im Advent die Möglichkeit, an den drei Samstagen 4./11. und 18. Dezember von 09.00-12.00 Uhr im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein ganz herzliches Dankeschön.

Haus zur Bergblume

Ehemaliges Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch**

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Terre des hommes

Sammelaktion in Wolfhalden

Am Samstag, 20. November 2021 zwischen 9.30 und 12.00 Uhr werden die Religionsschüler aus dem ökumenischen Unterricht zu Gunsten von Terre des hommes durch die Strassen ziehen. Unter der Leitung von Esther Züst geben die Relischüler der 4. Klasse ihre Schuhputzkünste zum Besten und verkaufen mit ihren Bauchläden verschiedenste Artikel, darunter selbst gebackene Kekse, gebrannte Mandeln und weitere selbst hergestellte Waren.

Natürlich wäre es schade, wenn diese grosse Arbeit umsonst gemacht würde. Daher bitten wir Sie, im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes, die Strassenkinder in Not zu unterstützen und mitzuhelfen, ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Machen Sie doch an jenem Samstagmorgen einen Abstecher auf den Wolfhändler Dorfplatz, und überzeugen sie sich selbst von den Fertigkeiten und Bemühungen der Schüler!

Wir besuchen Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause und bieten unsere Ware an.

Im Namen der Religionsschüler und der Stiftung Terre des hommes bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Mithilfe!

Religionsschüler mit Esther Züst

Adventskranzsegnung

(Max. 50 Teilnehmer, Masken- und Abstandspflicht, Erhebung der Kontaktdaten)

Die kurze Abendliturgie mit dem Evangelium und der Predigt vom 1. Adventssonntag bzw. der Segnung von mitgebrachten Adventskränzen bietet am Samstag, dem 27. November, 16.30 Uhr, in der Kirche Thal allen die Möglichkeit, eine Adventseinstimmung zu feiern.

Jugendanlässe

Daniela Schmid Telefon 079 284 20 19
Mail: d.schmid@se-buechberg.ch

Eat & play

Alle ab der dritten Klasse treffen sich am Mittwoch, 3. Nov., direkt nach der Schule im Pfarreiheim. Einfacher Zmittag, Spiel und Spass im und ums Pfarreiheim. Anmeldung bis 1. Nov. bei Daniela Schmid

Ministranten Übernachtungsparty

Den Abend vom 20. Nov. beginnen wir mit einem spannigen Postenlauf rund ums Ministrieren, Übernachtung im Pfarreiheim.

Let's sing ab 15 Jahren

Bring Deine Lieblingslieder am Sonntag, 21. Nov. 19.00 Uhr mit in die Kirche Buechen.

meet & chill

Treffpunkt im Jugendchäller Buechen am Freitag, 26. Nov., ab 18.00 Uhr: Plaudern und Spielen.

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Adventskonzert mit «Federspiel»

«Federspiel» ist eine Qualitätsbezeichnung für den Wein in der Wachau (Österreich). Die meisten Musiker von Federspiel sind mehr oder weniger in der Gegend aufgewachsen. Ohne Berührungsgängs-

te verbindet die siebenköpfige Band alpine Volksmusik und weltmusikalische Elemente.

«Federspiel» lehnt sich im Advent ein wenig zurück und übt sich in Entschleunigung: Das Programm

«Von der langsamen Zeit» interpretiert Weihnachts- und Winterstücke aus verschiedensten Traditionen, ohne dabei moderne Klangexperimente zu vernachlässigen. Stellenweise geht's auch flotter zu, reine Besinnlichkeit führt schliesslich zur Besinnungslosigkeit.

Mittwoch, 1. Dezember 2021 um 19.30 Uhr Kirche Wolfhalden

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eintritt frei, Kollekte, Zertifikatspflicht. Eine vorherige Reservation ist möglich (info@kukkik.ch).

Geschätzte Kirchbürger und Kirchbürgerinnen,
geschätzte Wolfhändlerinnen und Wolfhändler

Gerne informiere ich Sie über einige Begebenheiten, welche unsere
Kirchgemeinde im Moment begleiten.

- Wir suchen aktiv nach neuen Mitarbeitenden in der Kirchenvorsteherschaft. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns sehr über ein erstes unverbindliches Gespräch.
- Die kirchlichen Anlässe in Wolfhalden sind nicht unter die Zertifikatspflicht gestellt, somit dürfen wir jeweils 50 Gäste in unserer Kirche begrüßen.
- Momentan prüfen wir eine mögliche Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde Heiden in personeller Hinsicht betreffend Pfarramt und Sozialdiakonat. Die Kirchenvorsteherschaft sieht darin viele Chancen und setzt sich mit der möglichen Umsetzung und den Konsequenzen eines solchen Schritts auseinander. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen voraussichtlich bis Ende Juni weiterhin mit Stellvertretungen zu arbeiten.

Ebenfalls möchten wir im November jeweils am Donnerstag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Kirchgemeindehaus die Türen öffnen. Sie alle sind herzlich eingeladen, sei es mit guten Ideen, Kritik, Anregungen oder einfach nur so. «Du kannst einem anderen nur begegnen, wenn du für ihn offen bist, wenn du dein Herz öffnest und ihn bei dir eintreten lässt.» So wünsche ich uns allen viele gute Begegnungen, von welchen ich überzeugt bin, dass sie uns in unserem Leben immer wieder aufs Neue bereichern.

Freundliche Grüsse – Miriam Sieber, Präsidentin

Gottesdienste im November 2021

6. November Sportnacht in Heiden ab 10+

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden
Anmeldung bis 3. November; Alle weiteren Infos erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

7. November Regionaler Gottesdienst zum Reformationssonntag, 10.00 Uhr, Kirche Grub AR

Liturgie: Marilene Hess, Pfarrerin in Grub AR, musikalische Gestaltung: Bachtrio (Elisabeth Brassel, Cello, Annemarie und Heini Weber, Cembalo und Altblockflöte). Es gilt keine Zertifikatspflicht. Gerne bieten wir einen Fahrdienst an. Anmeldungen bis Samstagmittag an Miriam Sieber, Tel. 071 891 75 01

13. November Rübäliechtliumzug, 18.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

14. November Gottesdienst in einer Nachbargemeinde

Gerne bieten wir einen Fahrdienst an. Anmeldungen bis Samstagmittag an Trudi Zeitz, Tel. 071 888 55 16

21. November Gottesdienst zum Totengedenk-Sonntag, 18.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller
Wir gedenken allen Kirchbürgern & Kirchbürgerinnen, welche uns im letzten Jahr verlassen haben.

28. November Gottesdienst zum 1. Advent mit anschliessendem «Glühwein-Trinken», 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Simone Perron

- Für die Übernahme der Amtswochen im November und Dezember konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen.

Kontakt: Pfarramt 071 891 13 34 / Natel 079 546 46 23 / e-Mail ulee@bluemail.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '21 Rosental. Das Kino.

Di	2.11.	14:15	Nachmittagskino: Menschen und Geschichten	12/10		dialekt	D
Di	2.11.	19:30	Schachnovelle	12/10			D
Fr	5.11.	20:00	Contra	10/8		E/d	
Sa	6.11.	17:00	Bigger than us	12/10			D
Sa	6.11.	20:00	Schachnovelle	6/4			D
So	7.11.	15:00	Die Schule der magischen Tiere	12/10		Ov/d	
So	7.11.	19:30	Nachbarn	12/10		Ital/d	
Di	9.11.	19:30	Atlas	12/10			D
Sa	13.11.	17:00	Und morgen seid ihr tot	12/10			D
Sa	13.11.	20:00	Schachnovelle	6/4			D
So	14.11.	15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	6/4		dialekt	
So	14.11.	19:00	Football inside in Zusammenarbeit mit AKFV App. Kant. Fussballverband	16/14			D
Di	16.11.	19:30	972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York	16/16		Ov/d	
Mi	17.11.	20:00	Cineclub: El robo del siglo	12/10		Ov/d	
Fr	19.11.	20:00	Nachbarn	12/10		Ital/d	
Sa	20.11.	17:00	Atlas	12/10			D
Sa	20.11.	20:00	Und morgen seid ihr tot	6/4			D
So	21.11.	15:00	Die Schule der magischen Tiere	12/10		Ov/d	
So	21.11.	19:30	Nachbarn	12/10		Ov/d	
Di	23.11.	19:30	Nachbarn	14/12		dialekt	
Do	25.11.	19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12		dialekt	
Fr	26.11.	20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	12/10			D
Sa	27.11.	17:00	Copilot	14/12		dialekt	
Sa	27.11.	20:00	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	6/4			D
So	28.11.	15:00	Boss Baby: Schluss mit Kindergarten	14/12		dialekt	
So	28.11.	19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12		dialekt	
Di	30.11.	19:30	Stürm: Bis wir tot sind oder frei	14/12		dialekt	
Fr	3.12.	19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro La Strada von Federico Fellini				

**Eisen- und
Metallsammlung**
Freitag, 26. November
ab 7.00 Uhr
Standort wie Hauskehricht

Redaktionsschluss
Dienstag, 16. November 2021
um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen November 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo
Mi	3.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung Gemeindehaus Heiden
Mi	10.	19.30	Gemeinde	Öffentliche Versammlung (Anmeldung bis 9.11.2021, Tel.071 898 82 70 sarah.niederer@wolfhalden.ar.ch) Kronensaal
Mi	10.	20.00	Samariterverein Wolfhalden	Übung «Stufenerhalt» Theorieraum über Volg
Mo	15.	20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung
Mi	17.	20.30	Matthias Stocker	Jazz Jam Session Rest. Harmonie
Fr	19.	19.30	Appenzeller Kammerorchester	verträumt – verspielt – verklärt Kirche (Zertifikatspflicht)
		20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung Theorieraum über Volg
Do	25.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren Anmeldung: Telefon 071 888 17 03 Rest. Ochsen
So	28.	18.00	Jugendmusik Heiden	Adventskonzert Evang. Kirche Heiden
Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)				
Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)				

Wolfsblick

Ein Blick in...

Wolfshalden
mit Weitblick

Inhalt

- 2-4 Gemeinde
- 5-6 Ortsplanung
- 7 Grusswort des
Gemeindepräsidenten
- 8 Gut zu wissen
- 9 Vereinsleben
- 10 Gratulation
- 11 Arbeitsjubiläum
- 12 Kantonales
- 13 Geschichte in Kürze
- 14-15 Schule
- 16 Daheim in Wolfshalden
- 17 Konzert
- 18-19 Kirche
- 20 Veranstaltungen

Räbeliechtliumzug

Viele helle Lichter und strahlende Gesichter, Menschen, die lachen, sich gemeinsam auf den Weg machen. Danke, lieber St. Martin, dass du uns mit deinem selbstlosen Handeln, das du damals zu Tage gelegt hast, immer wieder daran denken lässt, wie wertvoll und heilsam die Nächstenliebe ist und uns in Erinnerung an dein Wirken jedes Jahr erneut das «Räbeliechtlifest» feiern lässt.

Bevor es so weit war, durften die Kinder am Morgen des 13. Novembers im Evangelischen Kirchgemeindehaus ihre eigenen Räben und Kürbisse schnitzen, welche dann am Abend die vielen Lichter ins herbstliche Freie hinausgetragen haben. Nach einer kurzen Begrüssung und Einstimmung zum Abend, machte sich dann die Gästeschar auf den Weg, begleitet vom Trommelspiel der Tambouren. Aus den Fenstern oder von den Balkonen herschauend, sah man hin und wieder muntere Gesichter, welche uns mit freudigen Blicken folgten. Zurück bei der Kirche, offerierte die Evangelische Kirchgemeinde zum Abschluss eine feine warme Suppe, bevor dann das rege Plaudern und die vielen kleinen Lichter langsam wieder verstummten und erloschen.

Ein grosses Dankeschön für die tadellose Organisation gebührt Esther und Hans Züst und ihrem gesamten Helferteam.

Schön ist es gewesen.

Miriam Sieber, Präsidentin Evangelische Kirchgemeinde Wolfshalden

Dezember 2021

Aus den Verhandlungen des Gemeinderats

Kündigung von Stefanie Rohner, Sozialamt

Mit Bedauern musste der Gemeinderat die Kündigung von Stefanie Rohner per Ende Januar 2022 zur Kenntnis nehmen. Stefanie Rohner hatte am 1. April 2020 die Stelle als Leiterin des Sozialamts der Gemeinde Wolfhalden angetreten. Schon heute dankt der Gemeinderat Stefanie Rohner für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Er wünscht ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute.

Die Stelle ist zur Wiederbesetzung ausgeschrieben (siehe www.wolfhalden.ch). Interessierte Bewerberinnen und Bewerber werden ersucht, ihre Bewerbung der Gemeindeschreiberin Sandra Eichbaum einzureichen.

Aufgaben- und Finanzplan (AFP)

Das Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden legt in Artikel 10 fest, dass die Gemeinden ab dem Jahr 2020 einen jährlichen Aufgaben- und Finanzplan, kurz AFP, erstellen. Wie bereits kommuniziert, enthält dieses Dokument nicht nur das Budget der Gemeinde für das kommende Jahr, welches jeweils auch im Voranschlag abgebildet ist, sondern soll auch die mittelfristige Entwicklung der Leistungen und Finanzen aufzeigen. Der Gemeinderat hat den AFP an seiner Sitzung vom 2. November genehmigt. Das Dokument ist auf der Webseite der Gemeindeverwaltung einsehbar. Auf Anfrage werden auch Exemplare in Papierform ausgegeben.

Temporäre Verpachtung des Gasthofs Krone an die Genossenschaft Linde Heiden

Das Hotel Linde in Heiden wird anfangs 2022 komplett saniert. Daher stehen in den Monaten Januar bis April die Räumlichkeiten nicht für den gewohnten Betrieb zur Verfügung. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der Genossenschaft sind mit der Anfrage an die Gemeinde Wolfhalden herangetreten, den Gasthof Krone während der Umbauzeit temporär pachten zu können. In der Zwischenzeit konnten die Rahmenbedingungen zur gegenseitigen Zufriedenheit geklärt werden. Es freut den Gemeinderat Wolfhalden, dass der Genossenschaft Linde mit dem Gasthof Krone eine Zwischenlösung geboten werden kann und die Gemeinde Wolfhalden im Dorf zumindest für die ersten Monate im Jahr 2022 wieder über ein offenes Restaurant verfügt.

Die Suche nach einem dauerhaften Pächter für den Gasthof Krone wird seitens Gemeinde nichtsdestotrotz fortgeführt.

Impressum

Herausgeberin

Gemeinde Wolfhalden

Druck

Walz-Druck GmbH, Walzenhausen

Redaktion

Isabelle Kürsteiner (*iks*), Gino Pauletti, Sarah Niederer (*sn*), Barbara Sieber

Schreibende

Lara Halding-Hoppenheit (*LHH*)
Peter Eggenberger (*egb*)
Barbara Camenzind (*bc*)

Layout

sieberwerbig, Barbara Sieber

Beitragsannahme & Inserate

wolfsblick@wolfhalden.ar.ch
Telefon 071 898 82 82

Redaktionsschluss

Am 16. des Vormonats um 16.00 Uhr

Erscheint jeweils in der letzten Woche des Vormonats

weitere Infos

www.wolfhalden.ch

Betreuungs-Zentrum Heiden

Die Gemeinde Wolfhalden ist eine von neuen Mitgliedern der Trägerschaft des Betreuungs-Zentrums Heiden. Im Rahmen der vorgängigen Besprechung der Traktanden der nächsten Delegiertenversammlung im Gemeinderat brachte dieser sein Unverständnis für das Verhalten des Kantons bezüglich der weiteren Nutzung der Spitalküche zum Ausdruck. Mit der Schliessung des Spitals Heiden wurde die Kooperation in der Verpflegung ebenfalls beendet. Der nun geplante Bau einer eigenen Küche im Untergeschoss des Betreuungs-Zentrums Heiden verursacht sehr hohe Investitionskosten. Diese müssten aktuell präventiv getätigt werden, da der Kanton nicht bereit ist, den Mietvertrag so lange zu verlängern, bis mit möglichen Nachfolgenutzern der Spitalliegenschaft geprüft werden kann, ob eine langfristige (gemeinsame) Nutzung der bereits bestehenden Küche möglich wäre.

Der Gemeinderat Wolfhalden fordert vom Kanton in dieser Angelegenheit ein zweckmässiges Handeln für die Vorderländer Gemeinden als Trägerschaft des Betreuungs-Zentrums Heiden.

Gemeindebeitrag an Hüüler-Nacht 2022

Die Guggenmusig Wolfs-Hüüler führt am 15. Januar 2022 zum 17. Mal die Hüüler-Nacht mit vorgängigem Konzert in der Kirche und anschliessendem Fest im Kronensaal durch. Den Gemeinderat Wolfhalden freut es, dass lokale Vereine wie die Wolfs-Hüüler trotz Corona den Aufwand für die Organisation eines Anlasses nicht scheuen. Er unterstützt die Hüüler-Nacht 2022 daher mit einem einmaligen Beitrag.

Tourismusförderung im Appenzellerland

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden – zwischen Bodensee und Säntis gelegen – gehört zu den schönsten Landschaften in den schweizerischen Voralpen. Landschaft und Menschen mit ihrer unverwechselbaren Kultur tragen eine lange Tradition in sich und bilden mit dem Kurangebot eine bedeutende Grundlage für den regionalen Tourismus. Die Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden im Kanton AR samt dem Bezirk Oberegg AI und der Appenzellerland Tourismus AG stärkt und entwickelt die langjährige Tourismustradition weiter. Die

Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG läuft per Ende 2021 aus. Der Gemeinderat Wolfhalden hat einer Verlängerung bis 2025 zugestimmt. Der jährliche Gemeindebeitrag beläuft sich auf rund Fr. 3'600.00. Alle Gemeinden zusammen erbringen Beiträge von Fr. 200'000.00.

Regiwehr Voranschlag 2022

Auf Antrag der regionalen Feuerwehrkommission hat der Gemeinderat dem Voranschlag 2022 des Zweckverbandes Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet-Wolfhalden zugestimmt. Auf die Gemeinde Wolfhalden entfallen 20% oder Fr. 150'104.20. Der Kostenteiler ist provisorisch und wird bei der Jahresrechnung aufgrund der Einwohnerzahlen und den Neubauwerten aller brandversicherten Gebäude jährlich definitiv berechnet.

Schalteröffnungszeiten zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben von Donnerstag, 23.12.2021, 16.00 Uhr bis Sonntag, 2. Januar 2022 geschlossen. Ab Montag, 3. Januar 2022 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Der Pikettdienst für dringliche Notfälle (Werkhof, Bestattungen etc.) ist in dieser Zeit gewährleistet.

Bei einem Todesfall ist das Bestattungsamt unter Tel. 071 898 82 87 erreichbar. (sn)

GUTMANN PLATTENBELÄGE

www.gutmann-plattenbelaege.ch

**Besuchen Sie uns
in unserer Ausstellung!**

St.Gallerstrasse 37
in Rorschach
Tel. 071 888 03 77

IHR PLATTENLEGER AUS DER OSTSCHWEIZ info@gutmann-plattenbelaege.ch

Baubewilligungen

Altherr Martin u. Martina, Vorderbühle 547, Wolfhalden
Versetzen eines Propan Gastanks, Parz. Nr. 826, Vorderbühle.

Bischofberger Daniel, Bleichestrasse 746, Wolfhalden
Montage Gas-Wandheizgerät mit Abgasleitung an der Ostfassade, Parz. Nr. 1207.

Flurgenossenschaft Falkenstrasse c/o Weber Peter, Kirchberg 999, Wolfhalden
Sanierung der Meteorwasserleitung und Sanierung Belag mit Randabschlüssen, Parz. Nr. 250, 280, 1365, Oberlindenbergr.

GRAVAG Energie AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen
Neubau einer Gas-Anschlussleitung an Wohnhaus Nr. 191, Parz. Nr. 279.

Landolt Heidi, Binzmühlestrasse 343, 8046 Zürich
Abbruch Gartenhäuser Assek. Nr. 1138 und 1139, Neubau eines Gartenhauses, Parz. Nr. 161, Äusseres Holz.

Paffrath Björn und Daniela, Hinteregg 876, Wolfhalden
Umgebungsgestaltung, Parz. Nr. 1157, Hinteregg.

Ritz Simon und Janette, Äusseres Holz 480, Wolfhalden
Sanierung Dach und Fassaden und Wohnraumerweiterung, Parz. Nr. 163, Äusseres Holz.

Verein Pro Alte Mühle Wolfhalden, c/o Pizio Silvio, Schlatt 150, Wolfhalden
Sanierung Mühle Keller, Ersatz beschädigter Bauteile mit diversen Erneuerungen, Parz. Nr. 419, Tobel.

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Hofstetter Kurt, geboren 1939, gestorben am 28. Oktober 2021, wohnhaft gewesen in Wolfhalden.

Aufgrund einer Neuorientierung unserer jetzigen Stelleninhaberin suchen wir per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung eine verantwortungsbewusste, zuverlässige und selbständige Persönlichkeit als

Leiter/in Sozialamt (Pensum 30 bis 40 %)

Ihre Aufgaben:

- selbständige Führung des Sozialamtes
- Ausrichtung der wirtschaftlichen Sozialhilfe
- Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen für die Sozialhilfekommission
- Prüfung von Rückerstattungen ergangener Sozialhilfeleistungen
- Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen

Die freiwillige Sozialberatung, die Alimenterbevorschussung und das -inkasso sowie die Asylbetreuung werden durch die Sozialen Dienste Vorderland AR sichergestellt.

Was wir uns von Ihnen wünschen:

- Berufserfahrung im Sozialwesen – idealerweise in der gesetzlichen Sozialarbeit – oder in der Verwaltung
- Einschlägige Aus- oder Weiterbildungen von Vorteil
- Belastbarkeit, Diskretion, Entscheidungsfreudigkeit, und Durchsetzungsvermögen
- Freude am Umgang mit Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten
- Exakte Arbeitsweise
- Einwandfreier Leumund

Was wir bieten:

- qualifizierte und abwechslungsreiche Tätigkeit mit grosser Selbständigkeit
- Mitarbeit in einem kleinen, motivierten Team
- modernen Arbeitsplatz mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen
- ideale Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Möglichkeit zur Weiterbildung

Die zuständige Gemeindeschreiberin, Sandra Eichbaum, Tel. 071 898 82 71, sandra.eichbaum@wolfhalden.ar.ch beantwortet Ihre Fragen sehr gerne. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis Ende November 2021. Bitte senden Sie diese per Mail an die obengenannte Adresse.

Herzliche
Gratulation

Züst-Walser Ernst, 14. Dezember 1931

Sturzenegger-Kellenberger Alice, 17. Dezember 1927

Hofstetter-Frei Trudy, 19. Dezember 1936

Ortsplanung – Auswertung der Mitwirkung

109 Eingaben gingen im Rahmen der Mitwirkung zum kommunalen Richtplan ein. Die Auswertung der teilweise umfangreichen Anträge und Begründungen hauptsächlich zu den Themen Planungszonen, Auszonung und Verfahren verlangte mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen.

Die Mitwirkung zum kommunalen Richtplan sowie der Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen fand vom 6. April bis 30. Juni 2021 statt. Schriftlich wurden 109 Rückmeldungen eingereicht. Aufgrund der Vielzahl an Stellungnahmen und der teilweise umfangreichen Anträge und Begründungen benötigte die Ortsplanungskommission und das Raumplanungsbüro ERR für die Auswertung wie bereits kommuniziert mehr Zeit als ursprünglich vorgesehen.

Zusammengefasst können folgende Hauptthemen genannt werden:

1. Planungszonen/Auszonung

Der Gemeinderichtplan führt die potenziellen Auszonungsflächen auf. Die potenziellen Auszonungsflächen zeigen, bei welchen Parzellen eine Auszonung/Teilauszonung zu prüfen ist. Darin enthalten sind auch potenzielle anrechenbare Umzonungsflächen. Im Rahmen der Mitwirkung wurden diverse Parzellen erwähnt, welche ebenfalls für eine Aus- oder Umzonung zu prüfen seien. Die potenziellen Flächen werden aufgrund der eingegangenen Anträge geprüft und eventuell überarbeitet. Allfällige davon betroffene Personen mit Grundeigentum werden vorgängig informiert. Unter Umständen sind weitere Planungszonen zu

erlassen. Zudem wurde vermehrt erwähnt, dass gewisse Parzellen, auf denen Gewerbe vertreten ist, zur Gewerbezone zuzuweisen seien. Auch dies wird geprüft. Zu berücksichtigen ist dabei, dass eine Zuweisung zur Gewerbezone nur zulässig ist, wenn lediglich standortgebundenes Personal dort wohnhaft ist.

Wiederholt wurde nach dem im Richtplan erwähnten Auszonungskonzept verlangt. Das Auszonungskonzept ist kein direkter Bestandteil der Richtplanung und somit auch kein Bestandteil der Mitwirkung. Im Rahmen der Überarbeitung des Zonenplans wird im dazugehörigen Planungsbericht der Prozess festgehalten, welcher zu den jeweiligen Auszonungen geführt hat.

2. Auszonung von Flächen im Wald- oder Gewässerabstand

Es wurde ein Gespräch mit dem Amt für Raum und Wald geführt betreffend der Auszonung von Flächen im Wald- oder Gewässerabstand. Die potenziellen Auszonungsflächen werden aufgrund diverser Anträge aus der Mitwirkung sowie der Erkenntnisse aus dem Gespräch mit dem Amt für Raum und Wald überarbeitet. Die definitiven Gewässerräume werden im Kanton Appenzell-Ausserrhoden ab 2023 ausgeschieden. Aus diesem Grund sind mögliche Gewässerraumflächen (noch) nicht berücksichtigt.

3. Verfahren und Unterlagen

Die Strategie der Siedlungsentwicklung nach innen ist ein Arbeitspapier, welches der Erarbeitung des Gemeinderichtplans dient. Der Gemeinderichtplan ist behörden-

verbindlich. Er zeigt die von der Gemeinde angestrebte Entwicklungsrichtung. Im Rahmen der Mitwirkung bestand für die Einwohner und Einwohnerinnen die Möglichkeit, sich zu der Planung zu äussern. Im Rahmen der Erarbeitung des grundeigentümergebundenen Zonenplans wird erneut eine Mitwirkung stattfinden.

Wiederholt wurde kritisiert, dass die Planbeilagen nicht denselben Stand aufweisen. Bei den Planbeilagen handelt es sich lediglich um Arbeitspapiere, welche jeweils den letzten Bearbeitungsstand aufzeigen. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass die verwendeten Daten aus diversen Quellen wie z. Bsp. dem Bundesamt für Statistik oder aus dem Geoportal stammen und daher nicht dieselbe Aktualität aufweisen können.

Der Gemeinderat hat entschieden, dass jede Eingabe einzeln und nicht gesammelt beantwortet wird. Der Richtplan soll nun in einem nächsten Schritt weitgehend finalisiert werden, damit er zur kantonalen Vorprüfung eingereicht werden kann. Dem Gemeinderat wird er vorab zur Genehmigung vorgelegt. Dies soll im ersten Quartal 2022 erfolgen.

In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat bereits entschieden, dass der überarbeitete Richtplan und die weiteren Dokumente erst nach der kantonalen Vorprüfung und der Überarbeitung publiziert werden.

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern für die rege Teilnahme und das Interesse an der Ortsplanung. (sn)

Ortsplanung – Verlängerung und Neuordnung von Planungszonen

Die 2018 erlassenen Planungszonen müssen aufgrund der Komplexität der Zonierungssituation sowie der durch Corona verursachten Verzögerungen in der Erarbeitung des kommunalen Richtplans um weitere 2 Jahre verlängert werden. Weiter hat sich gezeigt, dass es erforderlich ist, zusätzliche mögliche Aus- bzw. Umzonungsflächen zu eruieren und mit einer Planungszone zu belegen.

Mit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes im Jahr 2013 durch das Schweizer Stimmvolk (Ja-Stimmenanteil in Wolfhalden lag bei 57%) folgten weitreichende Änderungen in der Raumplanung. Die entsprechenden Auswirkungen auf die Gemeinde Wolfhalden zeichneten sich über die Jahre langsam ab, wurden jedoch erst mit der Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bundesrat im Herbst 2018 konkret. Wie bereits mehrfach kommuniziert, verfügt die Gemeinde Wolfhalden gemäss kantonaalem Richtplan über eine zu grosse Bauzone und wurde 2018 angewiesen, Bauzonenreserven der Wohn-, Misch- und Kernzonen von mindestens 2 ha auszunutzen. Der Gemeinderat hatte im November 2018 deshalb, auf Anweisung des kantonalen Departements für Bau und Volkswirtschaft, eine Planungszone für die Dauer von 3 Jahren verfügt.

Obwohl die Richtplanung unmittelbar nach dem Erlass der Planungszonen im November 2018 in Angriff genommen und fortgeführt wurde, haben die 3 Jahre für die Auflage des Zonenplans nicht ausgereicht. Als Hauptgrund ist

die Komplexität der Zonierungssituation mit der für den Kanton AR typischen Streusiedlung zu nennen. Sicherlich hat dazu auch die Corona-Situation im Jahr 2020 beigetragen, weil zwischen März und Oktober Sitzungen nicht möglich waren. Innert den 3 Jahren konnte die kommunale Richtplanung mit Innenentwicklungsstrategie erarbeitet und das gesetzlich vorgesehene Mitwirkungsverfahren mit der Bevölkerung durchgeführt werden.

Im Rahmen der Erarbeitung des Richtplanes hat sich ergeben, dass die im November 2018 mit einer Planungszone belegten Grundstücke – mit Ausnahme einer Parzelle – nach wie vor gebraucht werden, um das Redimensionierungsziel zu erreichen. Daher müssen die bestehenden Planungszonen um 2 Jahre verlängert werden.

Weiter hat sich gezeigt, dass es im Hinblick auf die Umsetzung des kommunalen Richtplans mit dem Auszonungskonzept in der grundeigentümergebundenen Zonenplanrevision erforderlich ist, zusätzliche mögliche Aus- bzw. Umzonungsflächen zu eruieren und mit einer Planungszone zu belegen.

Die Erlasse betreffend Verlängerung der bestehenden Planungszone und Neuordnung einer Planungszone liegen vom 12. November bis 11. Dezember 2021 auf der Gemeindekanzlei, Dorf 36, 9427 Wolfhalden, zur Einsichtnahme öffentlich auf. Das entsprechende amtliche Inserat wird in den Tageszeitungen sowie im Amtsblatt veröffentlicht. Die betreffenden Grundeigentümer werden direkt angeschrieben.

(sn)

Bauherrenregel 71:

**QUALITÄT GEHT VOR
BEI TÜR UND TOR.**

9451 Kriessern
www.luechinger-metallbau.ch

LÜCHINGER
METALL • GLAS • TÜR & TOR

Schöne und erholsame Festtage

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

In knapp einem Monat geht das Jahr 2021 zu Ende. Der Gemeinderat hat sich 2021 mit einigen Themen befasst. Unter anderem hat er zu den Gemeindefusionen Stellung genommen. Er ist der Meinung, solche weitreichende Vorhaben sollten auf freiwilliger Basis geschehen. Eine Fusion sollte nicht von Oben herab diktiert, sondern reiflich überlegt sein. Viele, sehr viele Fragen sind noch offen. Damit ein abschliessendes nicht überstürztes Urteil gefällt werden kann, braucht es Zeit und vor allem fundierte Abklärungen.

Bei der Überarbeitung des kommunalen Richtplans konnten wir dank der E-Mitwirkung aus der Bevölkerung sehr viele Inputs und Vorschläge entgegennehmen. Diese wurden mittlerweile alle ausgewertet und wo möglich berücksichtigt. Anfangs Jahr wird die Richtplanung beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht.

In der Schulraumplanung sind wir einen grossen Schritt weitergekommen, dies auch dank den vielen interessanten Anregungen am öffentlichen Forum im September. In einem nächsten Schritt wird der Gemeinderat die vorliegenden Vorschläge beurteilen.

Praktisch an jeder Gemeinderatsitzung sind die Corona-Vorschriften das leidige Thema. In dieser Sache darf man geteilter Meinung sein, sie sollten aber nicht zu einer Spaltung der Bevölkerung führen oder gar das Dorfleben in Gefahr bringen.

Den Slogan Wolfhalden mit Weitblick haben wir vor vielen Jahren lanciert. Der Gemeinderat versucht immer wieder mit seinen Entscheiden diesem Inhalt gerecht zu werden, damit unsere Gemeinde weiterhin attraktiv bleibt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des Gemeinderates für die kommende Weihnachtszeit schöne und besinnliche Tage im Kreise Ihrer Familien und Angehörigen.

Für das entgegengebrachte Vertrauen im zu Ende gehenden Jahr gegenüber der Verwaltung und dem Gemeinderat danke ich Ihnen. Bleiben Sie gesund.

Ihr Gemeindepräsident – Gino Pauletti

Unverbindliche Beratung und Kostenvoranschläge

**Malereiwerkstatt
Pivac GmbH**
+41 79 769 03 58
malerei@pivac.ch

Inhaber M. Pivac
Vorderdorfstrasse 58
9427 Wolfhalden
www.pivac.ch

**Malerarbeiten • Naturfarben
Spachteltechnik • Tapezieren**

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland in Obereggen

Am Mittwoch, 22. Dezember 2021, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet nochmals im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Obereggen statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum

Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis

mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

*Die Samaritervereine
im Appenzeller Vorderland*

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2022

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2022.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2022 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2020.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2022 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnorts eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder www.sovar.ch.

Probeweekend der Wolfs-Hüüler

Am Halloweenwochenende war es endlich wieder so weit. Die Gugger und Guggerinnen der Guggenmusik Wolfs-Hüüler aus Wolfhalden reisten zum traditionellen Probeweekend nach Pany. Nach der langen Fasnachtspause wurden neue Lieder einstudiert und alte wieder aufgefrischt. Unsere Proben sind lediglich durch kulinarische Mahl-

zeiten und einige Trinkpausen unterbrochen worden. Bis in die späten Abendstunden wurden verschiedenste Spiele gespielt, bis sich auch die hartnäckigsten Hüüler der Müdigkeit hingeben mussten.

Ausgeschlafen mit einer extra Stunde starteten wir in den zweiten Probetag. Zum Abschluss führ-

ten wir ein kleines Konzert für die Anwohner von Pany durch. Wir blicken auf ein gelungenes und produktives Wochenende zurück. Jeder Wolfs-Hüüler-Fan kann sich am 15. Januar 2022 am Kirchenkonzert selbst vom Ergebnis überzeugen lassen.

Wolfs-Hüüler

*Dussä vor em
Hecht Wolfhaldä*

GLÜÄWII-FRITIG

26.11.2021 / 03.12.2021
10.12.2021 / 17.12.2021

Ab 17:00 Uhr

Trinkä, Ässä, Gnüssä
Mir freued üs uf eu!

Die Pfadi sagt Tschüss

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Nach dem wir bereits an einem gemütlichen Jahresrückblick zusammen mit den Eltern die vergangenen zwei Jahre Revue passieren liessen, möchten wir auch im Wolfsblick Tschüss sagen. Zumindest für dieses Jahr.

Das 2021 war für uns der Start, wieder fast ohne Einschränkungen Pfadi zu machen. Wir konnten zwei sehr tolle Lager verbringen sowie den Schnuppertag durchführen. Zudem haben wir Altpapier gesammelt und in Eggersriet am Clean up day geputzt.

Nun steht noch das traditionelle Friedenslicht auf dem Plan. Wir laden alle herzlichst ein, uns am 24. Dezember zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Dunantpärkli in Heiden zu besuchen, mit uns einen Punsch oder Glühwein zu trinken und das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen.

Wir freuen uns über jeden Besuch und wünschen allen an dieser Stelle einen schönen Jahresabschluss und einen guten Start ins 2022. Wir melden uns dann wieder im neuen Jahr.

Tschüss und bis dann – Calvin Rüegg / Fox

Ehrenbürger Ernst Züst wird 90

Herzliche Gratulation

Am 14. Dezember vollendet Ernst Züst sein 90. Lebensjahr. Der «Wolfsblick» gratuliert herzlich zum hohen Geburtstag.

In der Lippenreute geboren, erlebte Ernst gemeinsam mit seinem Zwillingbruder Walter und weiteren Geschwistern eine von Einfachheit geprägte Jugendzeit. Nach der Schulzeit trat Ernst in den Dienst der PTT und war bis 1992 während gut vierzig Jahren als zuverlässiger und von der Kundschaft überaus geschätzter Zustellbeamter in Heiden tätig.

Seine Freizeit stellte der mehrfache Familienvater in den Dienst der regionalen Geschichte. Oft wurde Ernst auf seinen Zustelltouren auf historisch Interessantes aufmerksam, und schon bald begann er gezielt wertvolle Zeugen vergangener Tage zu sammeln und deren Herkunft und Bedeutung abzuklären. Auf seine Initiative erfolgte 1980 die Gründung des Museumsvereins Wolfhalden mit dem Ziel der Einrichtung eines Museums. Die Freude in der ganzen Region war gross, als dieser Traum 1982 im 400 Jahre alten, unverfälscht erhalten gebliebenen Haus «Alte Krone» in Erfüllung ging.

Ernst Züsts fundierte Kenntnisse der regionalen Geschichte führte zum 1986 erschienenen Buch «Geschichte der Gemeinde Wald». Gemeinsam mit seinem Bruder Walter arbeitete er dann bis 1988 am Buch «Chronik der Gemeinde Walzenhausen» mit. Im Alleingang verfasste er an-

Mit seinen orts- und regionalgeschichtlichen Büchern und dem Aufbau des einzigartigen Museums im Haus «Alte Krone» hat sich Ernst Züst bleibende Verdienste erworben.

schliessend die umfangreichen Bücher «Geschichte der Gemeinde Kurzenberg» und «Gemeindegeschichte von Wolfhalden». Unzählige, das Vorderland betreffende Anfragen rund um geschichtliche Begebenheiten und in der Region wurzelnde Familien gelangen zu Ernst Züst, der längst zum historischen Gewissen des Kurzen- und Hirschbergs geworden ist.

Für sein unermüdliches Schaffen wurde Ernst von der Gemeinde Wolfhalden 2019 zum Ehrenbürger ernannt. Eine weitere Anerken-

nung erfolgte kurz zuvor, als der beim Museum verlaufende Fusspfad den Namen «Ernst-Züst-Weg» erhielt.

Nach wie vor präsidiert der Jubilar den Museumsverein. Jeden Sonntag ist er zudem im Museum anzutreffen, dessen einzigartige Sammlung eindrücklich das Leben und Arbeiten unserer Kurzenberger Vorfahren dokumentiert.

Wir wünschen Ernst Züst weiterhin viel Schaffenskraft und vor allem gute Gesundheit.

Text und Bild egb

Nik Blatter ist seit 30 Jahren bei der EKW

Nik Blatter ist seit 30 Jahre für die Elektra Korporation Wolfhalden tätig.

Seit 30 Jahren steht Nik Blatter im Dienst der Elektra Korporation Wolfhalden (EKW). Als Betriebsleiter-Stellvertreter hat er eine rasante Entwicklung massgeblich mitgestaltet.

In Oberegg aufgewachsen, absolvierte Nik Blatter bei Buschor und Dahinden AG in Heiden eine Lehre als Radio- und TV-Elektrotechniker. Nach weiteren beruflichen

Stationen erfolgte 1991 sein Arbeitsbeginn als Netzelektriker bei der EKW, wo er heute als Chefmonteur und Stellvertreter des Betriebsleiters, Colin V. Harrison, tätig ist. In seiner beruflichen Karriere hat der Arbeitsjubililar gewaltige Veränderungen mitgetragen und -geprägt. Stichworte dazu sind digitale Übermittlungstechniken, Kabel-TV, Glasfasernetz,

Mess- und Überwachungstechnik, Internet, Telefonie, Umbau und Erweiterung der Betriebslokalitäten samt Integration eines Ladengeschäfts am EKW-Standort Haus Nummer 39 im Dorfzentrum u.a.

Hässliche Freileitungen demontiert

In den verflossenen dreissig Jahren wurde zudem eine ganze Reihe hässlicher, das Landschaftsbild beeinträchtigender Freileitungen eliminiert. Damit verbunden waren aufwendige Grabarbeiten und entsprechende Verkabelungen. Immer wieder kommt es zudem zu nicht planbaren Einsätzen zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Unregelmässigkeiten und Störungen in der Stromversorgung. «Diese Vielseitigkeit und die Nähe zu unseren Kunden sowie die persönliche Atmosphäre innerhalb unseres kleinen, mittlerweile sieben Beschäftigte zählenden Teams gefallen mir, und ich freue mich auf weitere gute Jahre in unserer EKW», erklärt Nik Blatter. *Text und Bild egb*

**Friedberg 234
9427 Wolfhalden**

071 891 22 19
info@dasvelocenter.ch
www.dasvelocenter.ch

Di – Fr 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Sa 9 – 16 Uhr

Herbstzeit ist Servicezeit!

Gutschein ausschneiden und profitieren!

Service* jetzt nur
CHF 78.-
statt CHF 98.-

*Bei Serviceauftrag CHF 20.- Rabatt auf die Servicegebühr von CHF 98.-. Gutschein gültig bis 31.12.2021 - nur gegen Abgabe dieses Bons. 1 Boni pro Person.

Kantonales in Kürze

Allgemeines

Covid-19 www.ar.ch/corona

Seit anfangs November werden Auffrischimpfungen für Personen über 65 Jahre verabreicht. Anmeldung: online <https://covid19.impfcheck.ch/> oder Hotline 071 353 67 97.

Kantonsrat (KR)

Voranschlag 2022 mit besserer finanzieller Aussicht

Das Ergebnis weist einen Gewinn von 23,9 Mio. Franken und einen Ertragsüberschuss von 10 Mio. Franken aus. Eine hohe Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank sowie ein solides Steuerwachstum tragen zum Ergebnis bei. Geplant sind Nettoinvestitionen von 29,8 Mio. Franken. Aus der Geldflussrechnung resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 3,7 Mio. Franken. Die Verschuldung kann damit weiter abgebaut werden. Das Geschäft kommt am 6. Dezember in den KR.

Regierungsrat überweist Volksschulgesetz an Kantonsrat

Der RR hat die Vernehmlassung zum Volksschulgesetz ausgewertet. Das Gesetz wird positiv bewertet. Es bildet eine ausgewogene Grundlage für eine zeitgemässe Schule. Die in die Vernehmlassung gegebene Regelung der Altersentlastung wurde kontrovers beurteilt. Der RR hat den Gesetzesentwurf mit einigen Anpassungen bereinigt und das Geschäft zuhanden der 1. Lesung des Kantonsrats verabschiedet. Infos: Homepage des KR unter <https://ar.ch/kantonsrat/geschaeftssuche/>.

Teilrevision des Personalgesetzes in der Vernehmlassung

Der RR schickt die Teilrevision des Personalgesetzes in die Vernehmlassung. Mit der Teilrevision sollen Mutterschafts-, Vaterschafts-, Adoptions- und Betreuungsurlaub angepasst werden. Die Vernehmlassung dauert bis zum 7. Januar 2022. Infos: www.ar.ch/vernehmlassungen

Regierungsrat (RR)

Ausgleichszinsen für Steuerzahlungen werden vereinheitlicht

Der RR setzte die Ausgleichszinsen ab dem 1. Januar 2022 einheitlich auf 0.2 Prozent fest.

123'600 Franken aus dem Lotteriefonds

68'200 Franken werden gemeinnützig in Kanton und Region eingesetzt, 21'400 Franken erhalten gemeinnützige Institutionen in der Schweiz, 24'000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte und 10'000 Franken für humanitäre Nothilfe ins Ausland.

RR Balmer besuchte Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Der Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales besuchte am 28. Oktober vier Tagesstrukturangebote für Menschen mit Behinderung, so auch die Stiftung Waldheim, um sich ein Bild über das Leistungsangebot zu machen.

RR stellt Studie zu fürsorglichen Zwangsmassnahmen vor 1981 vor

Die Beratungsstelle für Landesgeschichte (BLG), Zürich, arbeitete im Auftrag des RR die Geschichte der administrativen Versorgungen in der Zwangsarbeitsanstalt Gmünden auf. Die Studie erscheint im Chronos Verlag und kann über den Buchhandel bezogen werden:

Verschiedenes

Neue Bäume für die Appenzeller Kulturlandschaft

Ende Oktober führte der Kanton die neunte Baumpflanzaktion durch. 1'200 Hochstamm-Obstbäume und Einzelbäume wurden abgegeben.

NOSOS – beide Appenzell übten den Krisenfall

Schweizweit wurde anfangs November 2021 die Bewältigung eines fiktiven Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest geübt. Weitere Infos: www.blv.admin.ch

Plattform Berufsbildung wieder am 9. November 2022

Anfangs November fand die Plattform Berufsbildung in Herisau statt. Im Zentrum des 3G-Anlasses stand der Austausch zum Thema «Lehren und Lernen – heute und morgen». Die Träger der Plattform sind der Gewerbeverband AR, Industrie AR, die Organisation der Arbeitswelt für Gesundheit und Soziales sowie der Kanton. Nächster Anlass: 9.11.2022.

Wieder erhältlich...

«Vo gschüde ond tomme Lüüt»

Das Buch «Vo gschüde ond tomme Lüüt» von Peter Eggenberger wurde nachgedruckt. Es enthält 34 vergnügliche Kurzgeschichten, die an verblüffende Zwischenfälle und originelle Menschen im Appenzeler Vorderland erinnern.

Das von Werner Meier illustrierte, 128 Seiten starke Buch (Fr. 22.–) sowie weitere Humorbücher sind in der Hecht-Bäckerei und im Maxi-Laden im Mühltoibel erhältlich.

Banknoten...

«Was, beide Appenzell hatten eigene Banknoten?» Heute wird mit grossem Erstaunen auf diese längst in Vergessenheit geratene Tatsache reagiert. Bereits 1891 und damit vor 120 Jahren aber wurde das Ende der einst auch in Wolfhalden verbreiteten Appenzeller Nötli eingeläutet.

(egb)

Heilbad Unterrechstein

1982 war für die Region Vorderland ein bedeutendes Jahr, wurde doch das neue Heilbad Unterrechstein eröffnet.

Als einziges der einst vielen «Bädli» in beiden Appenzell hat Unterrechstein den Anschluss an die Neuzeit geschafft.

(egb)

Heute Erspartes.

Morgen Vermögen.

Beim Anlegen setzen wir auf Sicherheit, Werterhalt sowie eine langfristige und vertrauensvolle Beziehung:
sgkb.ch/rheineck

Meine erste Bank.

St. Galler
Kantonalbank

Mittelstufe gestaltet Weihnachtskugeln für das Forum Würth

«O Tannenbaum, wie grün....» – von wegen. Das Forum Würth in Rorschach lädt jedes Jahr Schulklassen ein, ihren riesigen Tannenbaum mit Weihnachtskugeln zu verzieren. Die Aktion ist sehr beliebt, dieses Jahr ist es unserer 5. Klasse gelungen, einen Platz zu ergattern und mitzumachen.

Kunst ist schön. Macht aber viel Arbeit. Das wusste schon Karl Valentin. Denn mit Styroporkugeln in Farbe tauchen, war es dann doch nicht getan. Die findigen Kuratorinnen der Ausstellung «Lust auf mehr» stellten uns vor die knifflige Aufgabe, sich mit einem Bild der laufenden Ausstellung auseinanderzusetzen. Das Forum Würth zeigt vom 17. April 2021 bis zum 12. Februar 2023 Gemälde seiner Sammlung, die zur Gegenwartskunst ab 1960 gehören. Also zum Teil ganz schön abstrakt. Uns «traf» es mit der österreichischen Surrealistin und Medienkünstlerin Maria Lassnig (1919-2014).

Visionärin aus dem Bauernhaus

Zauberhaft an der Kulturvermittlung in der Schule ist der meist sehr offene, unkomplizierte Umgang der Kinder mit der Materie und der Person. Die 5.KlässlerInnen konnten sich gut mit Maria Lassnig identifizieren, die in ganz einfachen Verhältnissen in Kärnten aufwuchs und sich ihr Kunststudium durch Unterrichten verdiente. Spannend fanden sie ihre Entwicklung vom Figürlichen zum Abstrakten. «Sie molt immer schlinggiger, aber au

Maria Lassnig, Tischgesellschaft II © Maria Lassnig Stiftung

immer cooler», war ein Kommentar und «die Farbe sind e schöni Geischerbahn». Dass Lassnig unter anderem auch experimentelle Animationsfilme gestaltete, nahmen sie fasziniert zur Kenntnis.

Inspirieren, nicht kopieren

Gemäss Auftrag des Forums Würth knöpften wir uns Maria Lassnigs Bild «Tischgesellschaft II» vor und liessen uns von den Farben und Formen in grau, taupé und grün leiten. Herausfordernd war für die Kids, das Bild nicht einfach abmalen zu wollen. In der gemeinsamen Diskussion fanden sie Wege, sich auf die Farben, die Formen, oder das Gefühl zu konzentrieren, um mit ihrer Weihnachtskugel eine ganz persönliche Antwort auf die Kunst der grossen Surrealistin zu geben.

Mit den Augen fühlen, war das Stichwort. Das habe richtig Spass gemacht, so der Tenor der konzentriert arbeitenden Truppe.

Maria Lassnig neu interpretiert:
Die 5.Klässler mit ihren Christbaumkugeln.

Die Weihnachtskugeln werden von uns feierlich nach Rorschach überbracht und hängen dann ab ersten Advent am grossen Weihnachtsbaum vor dem Forum Würth in Rorschach. Natürlich wird die 5.Klasse als Kunstschaaffende aufgeführt sein. Schön, dass Wolfhalden auch mit vertreten ist. Der Weihnachtsbaum und die internationale Kunstaussstellung «Lust auf mehr» können gratis besucht werden.

Barbara Camenzind & 5.Klasse von Juri Schmid

Weihnachtsbaumaktion der Mittelstufe

Am Novemberprojekttag der Mittelstufe stand der gemeinsame Transport von Hand der Weihnachtstanne vom Luchten zum Schulhaus im Friedberg im Vordergrund. Einige Tage vorher wurde der Weihnachtsbaum im «Christbaumbestand» der Familie Keller-Pizio im Luchten gefällt. Die Familie hat entschieden, den Christbaumverkauf aufzugeben. Zuerst wurde in Absprache mit

dem Abwart und dem Bauamt ein Standplatz beim Schulhaus ausgewählt und noch vor Schulbeginn schaufelten die ersten «firmeninternen Arbeiter» fleissig das Loch für den Baum frei. Später säbelten und sägten die «hauseigenen Waldarbeiter» im Haselstrauchbe-

stand im Luchten die «Tragestangen» zurecht. Die andere Gruppe beschäftigte sich unterdessen in den Schulräumen mit der Herstellung von wasser- und sturmfestem Christbaumschmuck.

Unterstützt von fast allen Schülerinnen und Schülern wurde endlich die Tanne angehoben und wie der Bloch durch die Gemeinde getragen. Bald schon zeigte sich, dass einige Engpässe ein Durchtragen der Tanne durch das «Fusspersonal» nicht erlaubten. So sattelte Werner Schmid vom Bauamt den Hoflader und gemeinsam wurde der Baum hochgehievt, befestigt und im Schritttempo zum Schulhaus befördert. Der Stamm wurde vor Ort zugesägt, damit er unter gemeinsam erbrachter Kraftanstrengung schlussendlich sanft in seine vorgesehene Standröhre glitt. Am Nachmittag dekorierten die Schülerinnen und Schüler in gemischten Gruppen unsere Schulhausfenster mit festlichen Kerzen und der erste Christbaumschmuck wurde an unserem Weihnachtbaum angebracht. Unser grosser Dank geht an Hans Züst, unseren Abwart und an Werner Schmid vom Bauamt, der flexibel, tatkräftig und unkompliziert unsere Weihnachtsbaumaktion unterstützte und helfend mitarbeitete!

Yolanda Löttscher

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Seit fünf Monaten ein Wolfhändler

Roman Schmid begrüßte die Schreibende mit den Worten: «Seit fünf Monaten bin ich eingebürgert.» Gleich fährt der fotografierende Physiotherapeut, wie ihn die Bodensee Zeitung betitelte, weiter: «Da will ich den Gemeindevizepräsidenten und die -schreiberin lobend erwähnen. Denn als es um das Gespräch betreffend Bürgerrecht ging, haben sie mich äusserst freundlich empfangen. Sie waren sehr interessiert an meinem Leben und meiner Haltung zur Schweiz. Ich habe eine Willkommens-Atmosphäre gespürt.»

Roman Schmid's Leidenschaft ist das Fotografieren von Tieren in extremen Lebensräumen.

Zeitloser Blickfang

Als Physiotherapeut am Hotel Heiden suchte er eine Wohnmöglichkeit in der Nähe. In Wolfhalden, gerade an der Grenze zu Heiden liegend, fand er das geeignete Haus im Hinterergeten. Nicht weit oberhalb des Hauses bietet sich eine fantastische Aussicht über den Bodensee und das Dorf Wolfhalden. «Manchmal wähle ich meine Joggingrunden oder die Mountainbike-Touren extra so, dass ich den Blick auf Wolfhalden geniessen kann oder den Ausblick auf den Bodensee. Das ist ein zeitloser Blickfang. Andere müssen dafür in die Ferien fahren und wir haben es vor der Haustüre.»

Fotografieren auf der ganzen Welt

Und Roman Schmid weiss, wovon er spricht, wenn er von Skylines erzählt. Denn neben dem Klettern und Skitouren ist das Fotografieren seine grosse Leidenschaft. Alles begann mit einem Bildband über die Alpen 1994, kurz bevor er seine Stelle am Hotel Heiden antrat. Die Fotografien beeindruck-

ten ihn so sehr, dass er beschloss, solche Bilder irgendwann auch schiessen zu können. Nach einer zweijährigen Versuchsphase war sein erster Lichtbildvortrag für die Öffentlichkeit parat.

Multivisionsshows zum Träumen

In den letzten 25 Jahren entstanden einzigartige Multivisionsshows und Schmid entwickelte sich vom Naturfotografen für Extremlandschaften zum Wildlife-Fotografen. Seine Reisen rund um den Globus

führen fernab der Touristenströme. So fotografierte er Tiger und Eisbären in ihrem Element, ja gar einen scheuen Schneeleopard hielt er im Bild fest und seit drei Jahren beobachtet er Rothirsche in der Schweiz durch die Linse. Seine Multivisionsshows im Hotel Heiden, im Kursaal (28.11.) oder wo immer Roman Schmid engagiert wird, begeistern und lassen von fernen Ländern sowie wunderbaren Tierbegegnungen träumen.

(iks)

Hohl
gebäudetechnik ag
sanitär • heizung • lüftung

Mühltoibel 514 • 9427 Wolfhalden
Telefon 071 888 88 05 • e-mail: ph.hohl@bluewin.ch

Konzert zum Jahresausklang 2021

Das Blasorchester Heiden führt am 26. Dezember 2021 das beliebte «Konzert zum Jahresausklang» zum 15. Mal unter der sehr bewährten Leitung von Stefan Zeller durch. Dank seinem Fachwissen, seiner Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit und Geduld, hat sich das Blasorchester in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und überzeugt mit hoher Musikalität, Können und Freude am gemeinsamen, anspruchsvollen Musizieren. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr in der evang. Kirche Heiden. Alle sind herzlich eingeladen. Tragen Sie bereits heute den Konzerttermin in Ihre Agenda ein.

Weitere Infos finden Sie auch unter: www.blasorchesterheiden.ch
Das Blasorchester Heiden freut

sich auf zahlreiche KonzertbesucherInnen. Es gilt die 3G-Pflicht (Stand November 2021).

Schelling Ofenbau

Keram. Wand- und Bodenbeläge

AG

079 / 412 39 87

**Martin
Sonderegger**

Obereggerstr. 6
**9410 Heiden
9035 Grub AR**

078 / 944 99 28

**Bernadette
Breitenmoser**

eidg. Dipl.
Plattenlegerchefin
Tel. 071 891 62 77
Fax 071 891 62 67

www.schellingofenbauag.ch • info@schellingofenbauag.ch

efürer

ihr partner für ihre technik

Offene Stelle als Elektroinstallateur/in EFZ

(100%), per sofort oder nach Vereinbarung

Bewerbe dich auf I.langenegger@elektrofuerer.ch

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Früh aufstehen lohnt sich

Es ist noch dunkel, Kerzenlicht in der Kirche, wir feiern Gottesdienst und stärken uns gemeinsam beim Frühstück für den Tag... es istorate-Zeit! Herzlich willkommen, jeweils Dienstags, 06.15 Uhr, Kirche Thal: 30. November, 7. und 14. Dezember.

Chlausfeier

Kleinkinder und Familien sind am Mittwoch, 8. Dezember um 18.30 Uhr, zur Chlausfeier bei der Blockhütte im Sefarpark (Asylstrasse, Rheineck) eingeladen. Die Feier findet bei jedem Wetter statt, die Jubla Buechberg wirkt mit.

Kath. Familien-Weihnachtsfeier

Weihnachtsfeier mit musikalischem Krippenspiel am 24. Dezember um 16.00 Uhr in der Kirche Thal. Proben für kurzentschlossene Kinder: 1. und 15. Dezember. Anmeldung bei Sandra Keller, 076 379 32 31.

Alle aktuellen Angebote finden Sie unter: <https://www.seelsorgeeinheit-buechberg.ch/veranstaltungen>

JUGENDANLÄSSE – Weihnachtsbasteln

Weihnachtsgeschenke basteln für SchülerInnen: 8. Dezember von 14.00 - 17.00 Uhr, Pfarreiheim. Anmeldung bis 6. Dezember bei Daniela Schmid, 079 284 20 19.

Kultur in der Kirche Wolfhalden

Neujahrskonzert mit «Trio Anderscht» und «Peter Lenzin»

Wir gehen mit positiven Gedanken und Hoffnungen – und doch «anderscht» in das neue Jahr 2022. Die letzten 22 Monate haben uns alle geprägt. Die Welt um uns herum und die Gedankenwelt in uns ist «anderscht» geworden. Aber was geblieben ist, ist die Freude an der Musik, die wir auch im neuen Jahr geniessen wollen.

Wenn sich am Berchtoldstag das Trio Anderscht mit dem Vollblutmusiker Peter Lenzin am Saxophon und anderen Instrumenten trifft, verspricht dies ein aussergewöhnliches Klangerlebnis zu werden. Oder haben Sie schon mal ein Zäuerli zusammen mit Hackbrett und zusammen mit einem Duduk, (einer armensichen Hirtenflöte) gehört?

Sonntag (Berchtoldstag), 2. Januar 2022 um 17.00 Uhr Kirche Wolfhalden. Wir freuen uns auf Sie.

Eintritt frei, Kollekte. Zertifikatspflicht. Reservation möglich. info@kukkik.ch

De Martin
Der Maler

Pio De Martin

Walzenhausen/Rheineck
M 079 404 33 84
www.de-martin.com

**IHR LEBEN
IN FARBE**

«Ein Fest naht, ein Fest wie kein anderes. Für alle, die guten Willens sind.
Ein Fest, dessen Geist die Welt umspannt und über Berge und Täler verkündet:
Christ ist geboren.»

Joachim Ringelnatz

Die Kirchenvorsteherschaft wünscht Ihnen allen von Herzen
eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.
Trudi Zeitz, Urs Buff, Michael Schwarz und Miriam Sieber

Bitte beachten Sie, dass an allen
unseren Anlässen keine Zertifikats-
pflicht besteht. Wir dürfen somit
jeweils **50 Gäste** begrüßen.

Gottesdienste im Dezember 2021

5. Dezember Adventsfeier für Einwohner & Einwohnerinnen 60+, 14.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

Die Kirchenvorsteherschaft lädt Sie ganz herzlich zum adventlichen Nachmittag ein. Eine Geschichte erzählt von Pfarrerin Ursula Lee und musikalische Klänge von Nadine Weber am Hackbrett begleiten uns durch die Feier. Anmeldung bis am 27. November an Trudy Zeitz, Tel. 071 888 55 16

10. Dezember Kasinoabend 10+, 19.00 Uhr, Jugendraum Grub SG

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden
Anmeldung bis 7. Dezember. Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

11. Dezember ZÄMÄ FIIRE – für alle Kinder ab 4 Jahren, 9.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Organisation: Esther Züst und Team. Wir beten, singen, hören Geschichten und basteln zusammen. Dazu treffen wir uns vor der Kirche. Eltern dürfen ihre Kinder gern begleiten.

12. Dezember Gottesdienst zum 3. Advent, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Josef Heinze

18./19. Dezember Ranftreffen 15+, Erlebnisnacht

Organisation: Kirchliche Jugendarbeit Heiden, Rehetobel, Eggersriet, Grub, Wolfhalden
Anmeldung bis 1. Dezember. Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf: www.kja-hreg.ch/agenda

19. Dezember Gottesdienst zum 4. Advent, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Birgitta Roggors Müller

24. Dezember Geschichte unterm Baum, 17.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Esther Züst und ihre MusikschülerInnen zaubern uns in Weihnachtsstimmung.

24. Dezember Gottesdienst zum Heiligabend, 22.30 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Bernhard Roth

25. Dezember Weihnachts-Gottesdienst, 9.45 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ellen Schout Grünenfelder, musikalische Gestaltung: Simone Perron

1. Januar Neujahrs-Gottesdienst mit anschliessendem «Glühwein-Trinken», 11.00 Uhr, Kirche Wolfhalden

Liturgie: Ursula Lee, musikalische Gestaltung: Simone Perron

Für die Übernahme der Amtswochen im Dezember konnte die Kirchenvorsteherschaft Pfarrerin Ursula Lee gewinnen. Telefon Pfarramt 071 891 13 34 / Natel 079 546 46 23 / e-Mail: ulee@bluemail.ch

Buchtipp Bibliothek

Ein altes Phantombild – eine düstere Familiengeschichte

Als die Schriftstellerin Eva zufällig auf ein Phantombild in einer Zeitung stösst, gerät ihr Leben plötzlich aus den Fugen.

Es ist das Bild einer Frau, die im November 1970 im norwegischen Bergen gewaltsam zu Tode gekommen ist und deren Identität nie aufgedeckt wurde. Doch warum sieht diese Frau ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich?

Als Eva die Mutter mit ihrer Entdeckung konfrontiert, weiss sie sofort, dass sie auf ein dunkles Familiengeheimnis gestossen ist, dem sie auf den Grund gehen muss. Eine Reise nach Norwegen führt Eva Schritt für Schritt in die Vergangenheit einer Fremden voller Rätsel ...

Dezember '21 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Fr	3.12.	19:30	La Banda di San Gallo: Nino Rota – Auguri Maestro	12/10
Sa	4.12.	17:00	La Strada von Federico Fellini	16/14
Sa	4.12.	20:00	The Last Bus	6/4
So	5.12.	15:00	Pat und Mat im Winter	14/12
So	5.12.	19:30	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen!	12/10
Di	7.12.	14:15	Nachmittagskino: Supernova	16/14
Di	7.12.	19:30	The Last Bus	6/4
Fr	10.12.	20:00	Black Box – Gefährliche Wahrheit	6/4
Sa	11.12.	16:30	Truffler hunters	12/10
Sa	11.12.	19:00	Menschen und Geschichten – 200-Jahr-Jubiläum Kanti Trogen! Dernière mit Bonus-Material und Apéro riche	16/14
So	12.12.	15:00	Pat und Mat im Winter	16/16
So	12.12.	19:30	The Last Bus	16/14
Di	14.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	16/14
Mi	15.12.	20:00	Cinéclub: ECHO	12/10
Fr	17.12.	20:00	Falling	6/4
Sa	18.12.	17:00	Hannes	12/10
Sa	18.12.	20:00	Filmhit	12/10
So	19.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	6/4
So	19.12.	19:30	Harald Nägeli – Der Sprayer von Zürich	6/4
Di	21.12.	19:30	Hannes	12/10
Fr	24.12.	15:00	Lauras Stern	16/14
So	26.12.	15:00	Der Wolf und der Löwe	14/12
So	26.12.	19:30	Hannes	14/12
Di	28.12.	19:30	Black Box – Gefährliche Wahrheit	14/12
Do	30.12.	19:30	Sturm: Bis wir tot sind oder frei	14/12
Fr	31.12.	19:00	Silvester im Kino: No time to die	14/12

Papiersammlung

Samstag, 18. Dezember

ab 7.00 Uhr
Schulen und Vereine

Redaktionsschluss

Donnerstag, 16. Dezember 2021

um 16.00 Uhr
wolfsblick@wolfhalden.ar.ch

Veranstaltungen Dezember 2021

Infolge wechselnder Pandemie-Regeln sind die Daten nicht gesichert. Wir bitten die Leserinnen und Leser, die Anlässe auf der Gemeindehomepage www.wolfhalden.ch unter «Veranstaltungen» nachzuprüfen. Danke!

Datum	Zeit	Wer	Was	Wo	
Mi	1.	17.00	Appeneller Anwaltsverband	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
		19.30	Kultur in der Kirche Wolfhalden	Federspiel (Reservation: 071 888 14 27)	Kirche Wolfhalden
Mo	6.	20.00	Leselgesellschaft Hasli	Monatsversammlung	Theorieraum über Volg
Mi	15.	20.30	Matthias Stocker	Jazz Jam Session	Rest. Harmonie
Do	16.	11.45	Frauenverein	Z'mittag für Seniorinnen und Senioren	Rest. Ochsen
				Anmeldung: Telefon 071 888 17 03	
		20.00	Lesegesellschaft Aussertobel	Monatsversammlung	Rest.Ochsen
Fr	17.	20.00	Lesegesellschaft Tanne	Monatsversammlung	Theorieraum über Volg
	22 - 29.	17.00 - 21.00	Vreni Bänziger & Team	Laternliweg mit Schatzsuche	Start hinter der Bäckerei Hecht
So	26.	17.00	Blasorchester Heiden	Konzert zum Jahresausklang 2021	Evang. Kirche Heiden

Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag: Waldspielgruppe Wölflü von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 534 77 65)

Jeden Dienstag und Mittwoch: Indoor Spielgruppe Wolfstätzli von 8.45 bis 11.15 Uhr (Telefon 071 890 01 71)